

REVUE EVALU'A | VOL 2 N° SPECIAL NOUVELAN - JANVIER 2026

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu' A | VOL. 2 N° SPECIAL NOUVELAN - JANVIER 2026

VOL 2 N° SPECIAL NOUVELAN - JANVIER 2026

Dossier Pluridisciplinaire

Evalu'A
Experts et Evalueurs
d'Afrique

Coordonnée par
AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert
Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319
ISSN (Online) - 3008-1327
ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(**Editions Universitaires**
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 2 n° Spécial Nouvel An - Janvier 2026

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Tome Pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue EVALU'A édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Fin Septembre 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2025

Retour des corrigés : 10 Décembre 2025

Parution : Janvier 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE EVALUA

Politiques industrielles et justice sociale : lecture critique de l'occultation des besoins des malades renaux en côte d'ivoire12
Ablakpa Jacob AGOBE et AI __ agobe.jacob42@ufhb.edu.ci, jacobagobe@yahoo.fr et AI (*Côte d'Ivoire*)

Exploration des difficultés des élèves béninois dans l'apprentissage des concepts fondamentaux de l'électrocinétique34
Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON __ magloire.dognon@imsp-uac.org (*Benin*)

Qualification des enseignants et performance des élèves en Sciences de la Vie et de la Terre dans les lycées de l'Inspection de l'Enseignement Secondaire Général de Zinder II au Niger.....52
Akimou TCHAGNAOU et AI __akimou.tchagnaou@gmail.com (*Niger*)

Linguistic practices in multilingual families in Bamako: dynamics, ideology, and intergenerational transmission.....71
Balla DIANKA__ (*Mali*)

Exploring classroom conflict management strategies for enhancing interaction in keita jhs, Niger85
Dèkandé Sylvestre Tchagnonhou et AI __ sylvestretchagnohou31@gmail.com et AI (*Benin, Niger*)

Entre sacré et économie : une sociologie des dynamiques spirituelles et des transformations des AGR dans le Nord-Est ivoirien106
DJÉDOU Adjé Frédéric Joël

L'avenir de l'Alliance des États du Sahel (AES) face à la dynamique géopolitique internationale129
KOUADIO Ezéchiel Pierre-Privat __ kouadioezechiel719@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Les Ahmadis une communauté musulmane en quête de reconnaissance en Afrique subsaharienne à l'époque moderne.....151
Seybou DJIBO (MA) et AI __ seyboudjibo883@gmail.com et AI (*Niger*)

« Pratiques et intermediales dans la création romanesque de Régina YAOU » : Cas de *Coup d'Etat...* et *de Dans l'ancre du loup.....172*
YAO Khan Fulgence & AHOUSI Natacha N'GORAN Eugénie __ Yaofulgence29@gmail.com & natachangoran@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Globalisation de la crise ou crise de la globalisation : regain d'une philosophie de la rencontre au prisme du penser bubérien et gadamérien	185
Elvis Aubin KLAOUROU __ klevaugui@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
L'effet des programmes d'immersion patriotique sur la construction socio-affective du lien national chez les jeunes diplômés	207
KABORE Boukaré & OUEDRAOGO Boureima __ boukaryjonaskabore@gmail.com & boureima480@gmail.com (<i>Burkina Faso</i>)	
Pratiques éducatives en Égypte ancienne et au Mali indépendant.....	230
Mahamadou TOURÉ __ Mahamadoutoure2812@gmail.com (<i>Mali</i>)	
Analyse des causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique a l'examen d'obtention du diplôme d'études fondamentales dans la commune rurale de pelengana en quatrième région administrative du Mali.....	245
N'fakaba KEITA __ Sirimanfak@gmail.com (<i>Mali</i>)	
Mécanisation agricole et production semencière dans la province du Ziro (Burkina Faso).....	261
Ouango Blaise Zongo __ ouangblaizo79@gmail.com (<i>Burkina Faso</i>)	
Isotopies de la tension et du remords dans le slam	283
YAMEOGO Kandayinga Landry Guy Gabriel & KOURAOGO Adissa __ yamland2007@gmail.com & adissakouraogo2000@gmail.com (<i>Burkina Faso</i>)	
La souveraineté linguistique au-delà des clivages idéologiques : la contribution des confessions religieuses à la promotion des langues nationales au Burkina Faso	299
SAWADOGO Awa 2^e Jumelle __ awatiend@gmail.com (<i>Burkina Faso</i>)	
Contribution des Activités Physiques et Sportives (APS) à l'inclusion des élèves déficients intellectuels de la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) N°1 de la Commune de Tanghin-Dassouri	319
Evariste Magloire YOGO & Adama TAMBOURA __evariste.yogo@yahoo.fr & tamboura9178@yahoo.fr (<i>Burkina Faso</i>)	
Le programme de coopération transfrontalière locale (PCTL) : vers une institutionnalisation de la globalisation par le bas dans l'espace UEMOA.....	340
Mwinniakpèon Victorien KPODA & Adja Ferdinand VANGA __ kpodam.victorien@yahoo.fr & af_vanga@yahoo.fr	

Politiques industrielles et justice sociale : lecture critique de l'occultation des besoins des malades renaux en côte d'ivoire

Ablakpa Jacob AGOBE¹

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

jacobagobe@yahoo.fr

<https://orcid.org/0009-0004-8636-9753>

ANDOH Amognima Armelle Tania

Maître Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

armelletania26@gmail.com

andoh.tania36@ufhb.edu.ci

EBEN-EZER César Léonce Koffi

Maître de Conférences(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

eben.leonce59@ufhb.edu.ci

ebenezercesae@yahoo.fr

Résumé :

Cette recherche s'inscrit dans une sociologie critique de l'action publique, visant à déconstruire les dispositifs par lesquels les orientations industrielles de l'État ivoirien structurent la production et la reproduction des inégalités sociosanitaires, notamment par la dissimulation systémique des besoins des sujets affectés par l'insuffisance rénale. Fondée sur une démarche qualitative combinant entretiens semi-directifs et observations directes, l'enquête révèle un agencement hiérarchique des secteurs, gouverné par la rationalité économique,

¹ Ablakpa Jacob AGOBE, Maître de Conférences en sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, inscrit son itinéraire intellectuel dans la tension dialectique entre la réflexivité scientifique et l'agir socialement transformateur. Affilié à l'école doctorale SCALL-ETAMP et au laboratoire ACAREFDELLA/AFRIQUE, il explore les configurations socio-anthropologiques de la maladie chronique, de la santé sexuelle et reproductive et des pratiques alimentaires, à travers une épistémologie transversale et une herméneutique critique du corps et du soin. Son architecture théorico-empirique articule la rigueur de l'objectivation conceptuelle à la profondeur de l'immersion de terrain, révélant les formes différentielles du bien-être au sein de structures de domination et de vulnérabilité entrelacées. Dans ses fonctions de Secrétaire Général Adjoint de l'ONG TUB-CI, Il met en œuvre un travail de transduction reliant étroitement production scientifique et interventions sociales, fondant ainsi une sociologie pragmatique articulant clairvoyance critique et responsabilité éthico-politique face à la tuberculose.

où la performativité de la rentabilité industrielle se trouve en dissonance avec les impératifs d'équité sanitaire. Les résultats mettent au jour une marginalisation systémique des malades rénaux, symptôme d'un régime différentiel de gouvernement des vulnérabilités, qui privilégie la valorisation capitaliste des espaces stratégiques au détriment des existences fragilisées. En décodant les logiques institutionnelles de fabrication de l'indifférence étatique et les asymétries de pouvoir régissant la distribution des ressources, l'analyse expose une faille structurelle de justice sociale enchâssée dans l'économie politique de la santé. L'étude conclut à la nécessité d'une reconfiguration inclusive des rationalités industrielles, érigeant les droits sanitaires en principe organisateur et en matrice axiologique des politiques de développement.

Mots clés : *Inégalités sociosanitaires, Rationalité industrielle, Justice sociale*

Abstract:

This research is situated within a critical sociology of public action, seeking to deconstruct the mechanisms through which the industrial orientations of the Ivorian state structure the production and reproduction of socio-sanitary inequalities, notably via the systemic concealment of the needs of individuals affected by renal insufficiency. Based on a qualitative methodology combining semi-structured interviews and direct observations, the study reveals a hierarchical arrangement of sectors governed by economic rationality, wherein the performativity of industrial profitability conflicts with the imperatives of health equity. The findings disclose a systemic marginalisation of renal patients, symptomatic of a differential regime of governing vulnerabilities, which prioritises the capitalistic valorisation of strategic spaces to the detriment of fragile existences. By decoding the institutional logics that manufacture state indifference and the power asymmetries regulating resource distribution, the analysis exposes a structural fault in social justice embedded within the political economy of health. The study concludes with the imperative of an inclusive reconfiguration of industrial rationalities, establishing health rights as both an organising principle and an axiological matrix for development policies.

Keywords: *Socio-health inequalities, Industrial rationality, Social justice*

Introduction

L'observation immersive montre une occultation persistante des malades rénaux dans les priorités de santé publique. Les structures de prise en charge sont rares, souvent saturées, et situées dans les grandes villes. Le rapport de la Politique Pharmaceutique Nationale (PPN) de Côte d'Ivoire (République de Côte d'Ivoire, 2023 : 12) indique que la production locale ne couvre qu'environ 7% des besoins nationaux en produits de santé, essentiellement constitués

de génériques ou de formes galéniques «de niche», tout en soulignant une forte dépendance aux matières premières importées, ce qui limite la capacité de substitution industrielle. Ces éléments montrent que la relance industrielle mise principalement sur l'augmentation de la production locale ne prend pas pleinement en compte les pathologies chroniques lourdes, dont la prise en charge requiert des intrants spécifiques, des technologies avancées et des médicaments spécialisés coûteux.

Selon les données rapportées par 7info CI en 2025 (S. Tristan, 2025), l'État ambitionne que 20 % des médicaments utilisés dans les hôpitaux publics soient produits localement d'ici à 2026, un objectif qui confirme la volonté de réduction de la dépendance aux importations et de valorisation locale des intrants pharmaceutiques.

Parallèlement, les coûts liés à la dialyse en Côte d'Ivoire restent particulièrement élevés : selon Abidjan.net (2024), une séance dans un centre privé varie entre 60 000 et 150 000 FCFA, ce qui rend l'accès extrêmement difficile pour une large partie des patients. Dans les structures publiques, une séance coûte 1 750 FCFA, grâce à une subvention de l'État (République de Côte d'Ivoire, 2024). De plus, la MUGEF-CI, dans une annonce de 2024 (MUGEF-CI, 2024), indique que le coût mensuel de traitement peut atteindre 700 000 FCFA pour certains agents (à raison de séances à 80 000-100 000 FCFA chacune), ce qui montre l'ampleur du fardeau financier pour les patients atteints d'insuffisance rénale.

En outre, bien que le plan national de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) identifie les pathologies chroniques comme un problème sanitaire majeur, la PPN de 2023 ne prévoit pas de stratégie industrielle explicitement orientée vers la production de «médicaments lourds» nécessaires à leur prise en charge (République de Côte d'Ivoire, 2023 : 34). Cette omission est renforcée par des analyses éthiques : dans l'ouvrage de M. Badji & A. Desclaux, 2015 : 78), il est souligné que les maladies non transmissibles sont souvent négligées dans les politiques pharmaceutiques nationales, car elles sont moins «rentables» pour une industrie encore en structuration.

Le livre blanc *La santé en Côte d'Ivoire Vers une souveraineté pharmaceutique* publié par Business France (2025 : 21) analyse en détail le secteur pharmaceutique ivoirien, en insistant sur les enjeux d'indépendance pharmaceutique, le coût des médicaments,

le déficit d'infrastructures pharmaceutiques hors d'Abidjan et la forte dépendance aux importations. Ce document met en lumière une tension persistante : même lorsqu'une stratégie nationale revendique la souveraineté pharmaceutique, les pathologies chroniques très coûteuses demeurent rarement positionnées comme des priorités industrielles.

Dans le même sens, le *Rapport général FARCAPS 2024* du Centre de ressources pour l'Afrique (FARCAPS, 2024 : 15) souligne que près de 90 % des médicaments consommés en Côte d'Ivoire restent importés malgré l'existence de plusieurs unités de production locale. Ce constat confirme une capacité de substitution encore très faible, particulièrement problématique pour la fabrication de médicaments spécialisés destinés aux pathologies chroniques lourdes : la dépendance structurelle aux matières premières importées réduit les marges d'investissement dans des traitements de haute valeur ajoutée, technologiquement et financièrement exigeants.

Le rapport biennal 2022-2023 de l'OMS pour la Côte d'Ivoire (OMS, 2023 : 42) montre quant à lui que les programmes de santé financés portent surtout sur des priorités classiques de santé publique, sans détailler d'orientation industrielle ciblant les médicaments destinés aux maladies non transmissibles lourdes. L'absence de mise en avant explicite de ces MNT dans les lignes stratégiques internationales soutenues en Côte d'Ivoire peut être lue comme un signe supplémentaire du manque de priorisation de ces affections dans les politiques sanitaires et industrielles.

Enfin, une communication du Trésor public ivoirien publiée en décembre 2024 (République de Côte d'Ivoire, 2024) présente une liste de 24 produits pharmaceutiques jugés prioritaires pour une production africaine renforcée. Si cette liste témoigne d'une volonté de structurer une base industrielle locale, elle ne met toutefois pas en avant les médicaments dédiés aux pathologies chroniques lourdes comme l'insuffisance rénale ou les traitements liés à la dialyse. Cette omission conforte l'idée selon laquelle les « médicaments lourds » ne figurent pas encore au cœur des plans de production locale, illustrant le décalage persistant entre les ambitions industrielles et les besoins sanitaires les plus critiques.

Ce décalage crée une inégalité structurelle dans l'accès aux traitements. Le paradoxe sociologique apparaît remarquable. L'État affiche une rhétorique d'industrialisation orientée vers le progrès

social. Cependant, les dispositifs institutionnels déployés bénéficient principalement aux segments capitalisables du champ pharmaceutique. Les besoins différenciés des patients chroniques, tels que les insuffisants rénaux, demeurent périphériques. Ils sont exclus des logiques d'innovation. Ils sont exclus des espaces délibératifs. Ils sont exclus des indicateurs de performance économique. Cette triple exclusion n'a rien d'aléatoire. Elle procède d'un arbitrage structurel entre la rationalité marchande et la précarité sanitaire. D'où la question suivante : comment les politiques industrielles contemporaines en Côte d'Ivoire participent-elles à la marginalisation des malades rénaux dans l'espace sanitaire et symbolique ?

Cette recherche vise une double contribution. Elle éclaire, d'un point de vue scientifique, les mécanismes sociaux de production de l'invisibilité dans les politiques publiques. Elle mobilise une sociologie critique de la santé, attentive aux logiques d'exclusion, aux rapports de pouvoir, et aux régimes de reconnaissance. D'un point de vue utilitaire, elle met en lumière les angles morts de l'industrialisation en santé et appelle à repenser les priorités industrielles à partir des besoins réels des populations. Elle restitue la place des oubliés du développement et formule une exigence centrale : inscrire la justice sociale au cœur des réalités sanitaires les plus urgentes.

Les politiques industrielles dans les pays du Sud sont souvent conçues selon des logiques de croissance macroéconomique, laissant en marge les besoins spécifiques des groupes vulnérables. P. Bourdieu (1993 : 212) visait à analyser comment les structures économiques et symboliques produisent des souffrances sociales invisibles. Sa méthodologie reposait sur des enquêtes qualitatives combinant observation participante et analyse des pratiques sociales. Ses résultats montrent que ces structures dénie aux individus les moyens d'expression et de reconnaissance, générant ainsi une marginalisation systémique. Toutefois, ses travaux demeurent centrés sur les contextes européens et urbains, limitant leur extension directe aux réalités sociales des pays du Sud.

En Côte d'Ivoire, les insuffisants rénaux incarnent cette population silencieuse, doublement marginalisée par une maladie chronique invalidante et par une politique de santé orientée vers l'importation de solutions prêtes à l'usage plutôt que vers la structuration d'une industrie pharmaceutique adaptée aux

maladies non transmissibles. Cette occultation des besoins traduit une forme d'oubli structurel, inscrite dans des priorités industrielles tournées vers la compétitivité et l'exportation, au détriment de la justice sanitaire.

Dans cette perspective, N. Fraser (2005 : 41) avait pour objectif d'éclairer les formes contemporaines d'injustice en articulant les dimensions de reconnaissance sociale et de redistribution économique. Sa démarche s'appuyait sur des analyses comparatives de politiques publiques et sur l'examen empirique des mouvements sociaux. Les résultats montrent que l'exclusion des groupes sociaux se manifeste simultanément sur les plans économique et symbolique, produisant des situations de double injustice. Transposée au contexte ivoirien, cette approche révèle l'exclusion des malades rénaux des circuits de redistribution faible couverture sociale, coûts prohibitifs des soins et leur absence d'accès à l'espace public, du fait d'une représentation associative et politique insuffisante. Néanmoins, les travaux de N. Fraser (2005 : 63) restent centrés sur des sociétés occidentales dotées d'espaces publics structurés, limitant la prise en compte des formes d'injustice dans des contextes à gouvernance fragmentée et à infrastructures de santé déficientes.

Enfin, D. Fassin (2018 : 127) s'est attaché à analyser la biopolitique contemporaine et les formes différentielles de valorisation des vies humaines. Sa méthodologie, fondée sur des enquêtes ethnographiques approfondies et des entretiens semi-directifs, révèle que la gestion des corps dans les systèmes modernes ne se réduit pas à une rationalité technique, mais hiérarchise les existences selon leur valeur sociale et politique. Dans le cas ivoirien, les politiques industrielles de santé ignorent les formes de vie vulnérables que représentent les malades chroniques, notamment les insuffisants rénaux, en raison de l'absence de pression sociale ou d'intérêt économique immédiat. La limite de cette approche tient toutefois à son centrage sur les dispositifs biopolitiques formels des grandes métropoles, sous-estimant les effets contextuels dans les zones rurales ou périphériques. L'absence d'une production pharmaceutique locale adaptée ne traduit donc pas un simple déficit technique, mais un arbitrage politique révélateur d'une rationalité économique néolibérale. La négation symbolique des malades rénaux apparaît ainsi comme le symptôme d'une justice sociale inachevée, où les

promesses de développement industriel s'élaborent sans prise en compte des urgences sanitaires réelles des populations.

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'effacement discursif des besoins des malades rénaux dans le cadre des politiques industrielles ivoiriennes repose sur l'articulation de plusieurs cadres théoriques complémentaires. La théorie de la justice sociale de N. Fraser (2005 : 48) fournit un prisme pour comprendre conjointement la redistribution des ressources sanitaires et la reconnaissance différenciée des identités vulnérabilisées. L'auteure soutient que l'injustice se manifeste à la fois par une distribution inégale des ressources et par une absence de reconnaissance symbolique, introduisant ainsi un modèle dual où la justice sociale englobe à la fois la redistribution matérielle et la reconnaissance culturelle des groupes marginalisés.

Cette perspective est mise en dialogue avec la sociologie critique de P. Bourdieu (2001 : 183), qui éclaire les mécanismes par lesquels les rapports de pouvoir symboliques entre les champs industriel, médical et politique produisent des formes d'invisibilité sociale. P. Bourdieu (2001 : 190) postule que les habitus et les structures de champ orchestrent la reproduction des dominations, rendant certaines populations administrativement et socialement invisibles. Contrairement à N. Fraser (2005 : 52), P. Bourdieu (2001 : 192) met l'accent sur l'intériorisation des logiques sociales et la reproduction des inégalités, soulignant la tension entre agency individuelle et contraintes structurelles.

La perspective foucauldienne sur la biopolitique (M. Foucault, 1976 : 181) complète cet éclairage en inscrivant le silence institutionnel dans un régime global de gouvernement des populations, où certaines vies sont rendues administrativement négligeables. M. Foucault (1976 : 185) montre que le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par la contrainte, mais à travers des dispositifs diffus qui catégorisent, hiérarchisent et régulent la vie, transformant l'invisibilité des malades rénaux en effet structuré de pouvoir plutôt qu'en omission bureaucratique.

La confrontation critique de ces approches met en évidence leurs convergences et divergences. N. Fraser (2005 : 61) et P. Bourdieu (2001 : 196) convergent sur le rôle structurant des inégalités, mais se distinguent par la place accordée à l'agent : la première envisage

une transformation normative possible par la mobilisation sociale, tandis que le second insiste sur la reproduction des dominations par les habitus, limitant les marges de manœuvre individuelles. M. Foucault (1976 : 189), en revanche, décentre la question du sujet politique pour analyser les effets de pouvoir diffus, offrant une lecture généalogique des dispositifs sanitaires.

Ainsi, chacune de ces perspectives éclaire une dimension complémentaire de l'effacement des malades rénaux : N. Fraser (2005 : 65) fournit la grille normative de justice et de reconnaissance ; P. Bourdieu (2001 : 200) explicite les mécanismes sociaux de reproduction et d'occultation ; M. Foucault (1976 : 190) révèle les dispositifs biopolitiques et gouvernementaux qui structurent la mise à l'écart. Leur articulation offre une compréhension multidimensionnelle de l'objet, distinguant les mécanismes d'occultation, les contraintes structurelles et les effets de pouvoir, tout en ouvrant des perspectives sur les potentialités de transformation sociale selon chaque cadre.

L'étude s'inscrit dans une démarche qualitative visant à comprendre les significations que les acteurs attribuent à leur expérience de la maladie et de l'accès aux traitements. La mise en œuvre de cette méthodologie a été soigneusement planifiée pour garantir une collecte de données contextuelles. Le choix du site d'Abidjan s'explique par sa position centrale dans la gouvernance nationale du secteur pharmaceutique et par la concentration des infrastructures néphrologiques, tant publiques que privées, offrant un terrain propice à l'observation des logiques institutionnelles de priorisation industrielle ainsi que des pratiques concrètes de prise en charge ou d'abandon thérapeutique.

La sélection des participants s'est faite selon des critères précis : patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, membres de leurs familles, professionnels de santé spécialisés en néphrologie et responsables institutionnels en charge des politiques industrielles et sanitaires. L'échantillonnage raisonné a été guidé par la recherche de saturation thématique, afin d'assurer une représentation diversifiée des perspectives tout en limitant les biais liés à la surreprésentation d'un groupe.

La collecte des données a été réalisée à travers des entretiens semi-directifs, conduits auprès d'une quinzaine de participants, enregistrés et intégralement transcrits. L'analyse s'est structurée en trois étapes : codage initial des unités de sens, élaboration de

catégories intermédiaires et mise en lien avec les cadres théoriques pertinents. Ce processus a été accompagné d'une triangulation empirico-théorique, combinant les observations directes, les discours des participants et les références documentaires relatives à la politique pharmaceutique et aux maladies chroniques.

Cette approche méthodologique détaillée a permis de révéler les logiques sous-jacentes de priorisation industrielle, la marginalisation sanitaire des malades rénaux et leur non-reconnaissance institutionnelle. Elle met ainsi en lumière la production sociale de l'occultation des besoins des patients atteints d'insuffisance rénale, soulignant l'importance de cette problématique comme enjeu majeur de justice sociale et d'équité dans l'accès aux soins.

Pour garantir la validité et la fiabilité des données recueillies, plusieurs mesures ont été mises en place. Les transcriptions des entretiens ont été relues systématiquement par le chercheur afin de corriger les erreurs de transcription et assurer la fidélité au discours des participants. Un échantillon des transcriptions a été soumis à un processus de relecture croisée par un second chercheur pour vérifier la cohérence des codages et des interprétations thématiques. La triangulation des sources entretiens, observations directes et documents officiels a renforcé la crédibilité des résultats en confrontant différentes perspectives sur les mêmes phénomènes. Par ailleurs, la confidentialité et la sécurité des informations ont été strictement assurées : les données audio et textuelles ont été stockées sur des supports sécurisés, accessibles uniquement aux membres de l'équipe de recherche, et les identités des participants ont été anonymisées dans l'ensemble des analyses et rapports. Ces précautions méthodologiques ont permis d'assurer que les conclusions de l'étude reposent sur des données fiables et protégées, tout en respectant les principes éthiques de protection des participants.

2. Résultats

2. 1. L'effacement politique des maladies non-rentables : entre indifférence institutionnelle et rationalité économique

Cet axe a mis en évidence un mécanisme d'occultation institutionnelle des pathologies jugées peu rentables industriellement ou l'oubli institutionnalisé des maladies non-

rentables, tel que l'insuffisance rénale chronique. La non-intégration des besoins spécifiques de ces patients dans les politiques industrielles trahit une logique de tri sanitaire, où les vies socialement disqualifiées sont écartées du périmètre des priorités industrielles. Ce processus renvoie à ce que F. Nancy (2005) qualifie d'« injustice de reconnaissance ».

Comme le soulignent les participants à notre enquête :

« On parle de paludisme et de vaccination partout, mais jamais des malades du rein. Pourtant, on meurt chaque semaine. » (OM, patient, 47 ans)

« Dans les discours officiels, notre maladie n'existe pas. Ils ne la mentionnent même pas dans leurs plans. » (G.Y, responsable d'association de patients)

« Pour les industriels, produire pour nous ne rapporte rien, alors ils nous ignorent. » (F.C, néphrologue)

Ces témoignages illustrent l'invisibilisation persistante des pathologies rénales dans les priorités sanitaires et industrielles, et mettent en lumière le sentiment d'abandon ressenti par les patients ainsi que les professionnels engagés dans leur prise en charge. La relégation des pathologies rénales dans les marges des représentations officielles signale une rationalité biopolitique sélective, fondée sur la hiérarchisation stratégique de la visibilité. Cette occultation n'est pas fortuite : elle résulte d'une rationalisation technocratique du soin, guidée par des critères de rendement, de prévalence statistique et de rentabilité médiatique. En cela, elle participe à une différenciation structurelle des existences biologiques selon leur valeur sociale perçue.

Le mutisme institutionnel, dénoncé par les acteurs associatifs et les patients, relève d'une violence symbolique d'État inscrite dans les pratiques de gouvernement sanitaire. L'omission, l'effacement ou l'absence dans les textes programmatiques constituent des actes de délégitimation silencieuse, produisant un effacement normé des souffrances non conformes aux priorités gestionnaires. Ce déficit de reconnaissance se matérialise dans la sous-allocation des ressources, l'absence d'infrastructures dédiées et la faiblesse des politiques ciblées. Par cette marginalisation organisée, l'État

contribue à la naturalisation de l'invisibilité pathologique et à la consolidation d'un régime de vulnérabilité durable.

L'analyse du discours médical met au jour la convergence entre rationalité économique et hiérarchie des vies soignables. L'argument de non-rentabilité, invoqué par les industries pharmaceutiques, traduit un gouvernement du vivant orienté par le marché, où la valeur thérapeutique se subordonne à la valeur marchande. Ce déplacement du registre éthique vers le registre économique institue une économie morale du soin, où certaines vies deviennent symboliquement déçues de toute légitimité à être soignées. Les insuffisants rénaux incarnent alors la figure des « existences sans valeur économique », produites par la logique cumulative de l'oubli organisé. Le silence, ici, fonctionne comme un instrument de régulation politique des vies inutiles, stabilisant les inégalités sanitaires dans un ordre biopolitique du rentable.

2. 2. Gouvernamentalité néolibérale, fragmentation institutionnelle et production des zones grises de la responsabilité publique

Les résultats ont montré que la gestion des besoins des malades rénaux souffre d'une absence de coordination entre les ministères de la santé, de l'industrie et de la solidarité. Cette fragmentation bureaucratique a créé des zones grises de responsabilité où les acteurs institutionnels se renvoient la charge, favorisant un effacement des obligations de l'État social, au sens de R. Castel (1995).

Les acteurs interrogés dénoncent un vide institutionnel préoccupant :

« Le ministère de la santé dit que ce n'est pas à lui de penser aux médicaments. L'industrie dit qu'elle ne fait que du business. » (F.M, cadre technique)

« Quand on demande de l'aide, on nous dit que ce n'est pas prévu dans les politiques actuelles. » (T.D, malade rénal, 52 ans)

« Aucun ministère ne se sent directement concerné. Résultat : on reste seuls. » (Y.H, infirmier néphrologique)

Ces propos mettent en lumière un sentiment d'abandon et d'invisibilisation des patients atteints d'insuffisance rénale, ainsi que l'absence de responsabilité claire dans les politiques de santé et de l'industrie pharmaceutique. Les logiques de sectorialisation ou de morcellement administratif fragmentent les responsabilités et dissolvent les obligations publiques. La segmentation fonctionnelle entre les ministères de la Santé, de l'Industrie et de l'Économie engendre une irresponsabilité systémique, où chaque entité se décharge de la question pharmaceutique liée aux maladies chroniques non transmissibles, telles que l'insuffisance rénale. Il ne s'agit pas d'une absence d'acteurs, mais d'une architecture bureaucratique performative de l'inaction, qui, sous prétexte de spécialisation, produit l'impossibilité même d'agir.

Ce réseau de renvois interinstitutionnels opère comme un dispositif de dépolitisation du soin pharmaceutique. Le médicament cesse d'être un enjeu de santé publique pour devenir un objet du marché ou de la technique. L'énoncé « l'industrie ne fait que du business » manifeste la désarticulation éthique du secteur marchand, soumis à une rationalité exclusivement économique. En parallèle, la revendication ministérielle de « non-compétence pharmacologique » traduit un effacement du lien organique entre politique de santé et régulation du médicament. Ce découplage institutionnalisé crée un vide de gouvernance, générateur d'une précarisation structurelle des malades chroniques.

Le sentiment d'abandon exprimé par les soignants et les patients incarne la faillite de la responsabilité collective, remplacée par une gestion technocratique du vide. Ce vide n'est pas un simple déficit d'organisation, mais une modalité active de gouvernement des existences marginalisées. En désinvestissant certaines populations de toute anticipation politique, l'État institue une hiérarchie implicite des vies dignes d'être prises en charge. Les insuffisants rénaux deviennent les figures paradigmatiques d'une population résiduelle, produite par la chaîne d'évitements bureaucratiques. L'impossibilité d'imputer une responsabilité précise n'est pas un effet secondaire, mais le mécanisme même par lequel se fabrique

l'exclusion sanitaire : une invisibilité programmée, administrativement rationnelle, politiquement silencieuse.

2.3. Rationalités néolibérales et reconfiguration marchande du champ sanitaire

Ce résultat a révélé une pénétration croissante des logiques néolibérales dans la régulation industrielle et sanitaire, traduite par la privatisation de l'offre pharmaceutique, la recherche de rentabilité à court terme, et la délégation des responsabilités sociales au marché. La santé devient une marchandise, et l'accès aux traitements des plus vulnérables est renvoyé à leur pouvoir d'achat, dans une dynamique dénoncée par P. Dardot et C. Laval (2009).

Les témoignages recueillis soulignent l'impact prégnant des logiques économiques sur l'accès aux soins :

« Tout est devenu une affaire d'argent. Celui qui n'a pas de moyens ne se soigne pas. » (Y.A, patient rénal, 63 ans)

« Les laboratoires produisent ce qui se vend bien, pas ce qui est vital. » (T.K, pharmacien hospitalier)

« Même les hôpitaux publics ont des comportements d'entreprise aujourd'hui. » (N.J, médecin-chef)

Ces propos révèlent une médicalisation fortement conditionnée par les logiques financières, où les besoins des patients atteints de pathologies chroniques lourdes sont relégués au second plan, illustrant une tension persistante entre santé publique et impératifs économiques. Le corpus met en évidence un processus de marchandisation systémique du champ sanitaire, où la rationalité économique supprime progressivement les logiques éthiques et collectives du soin. Les discours recueillis révèlent une translation axiologique : la valeur marchande des traitements prend le pas sur leur valeur sociale. Le soin, jadis ancré dans une morale de solidarité nationale, se trouve désormais subordonné aux capacités de solvabilité individuelle. Cette mutation institue une hiérarchie implicite des vies, distinguant celles qui peuvent être soignées de celles rendues invisibles par absence de rentabilité. L'inégalité

devient ici non pas une défaillance, mais une forme d'ordonnancement légitimé du système de santé.

L'industrie pharmaceutique locale, loin de constituer un instrument de souveraineté thérapeutique, fonctionne selon une régulation marchande intégrale. La production obéit moins à l'urgence des besoins pathologiques qu'à la logique des segments de consommation rentables. Cette économie du médicament opère une sélection implicite des pathologies valorisables, assignant les maladies chroniques, notamment l'insuffisance rénale, à une marginalité structurelle. Le soin cesse dès lors d'être un droit universel, pour devenir un bien positionnel, distribué selon des critères de rentabilité plutôt que d'équité.

L'expression récurrente d'« entreprise hospitalière » traduit une mutation organisationnelle profonde : les établissements publics, soumis à la contraction des budgets et à la logique de performance, adoptent des conduites mimétiques du secteur privé. Tarification, rentabilisation des services, tri implicite des patients : autant de dispositifs qui redéfinissent le soin en prestation mesurable. Cette hybridation gestionnaire dissout le pacte social fondateur, celui d'un État garant d'une médecine égalitaire et non marchande.

Dans cette configuration, la domination du paradigme marchand s'impose comme principe de structuration du champ sanitaire, reléguant la dimension sociale à un statut résiduel. L'insuffisance rénale apparaît dès lors comme un analyseur privilégié de cette mutation néolibérale : elle révèle la fragmentation du système, la stratification des accès et la substitution du critère d'efficacité économique au principe de justice sociale. Le soin y devient un dispositif de distinction, où la rentabilité opère comme filtre d'existence médicale et où la santé publique se trouve redéfinie sous la contrainte du marché.

2. 4. Expériences sociales de la relégation sanitaire et dynamiques de non-reconnaissance institutionnalisée

Les personnes vivant avec l'insuffisance rénale développent un sentiment d'abandon structurel, nourri par des dispositifs de soins inadaptés, un isolement institutionnel et une précarité persistante. Leur souffrance est non seulement biologique mais aussi sociale, traduisant une relégation intériorisée, au sens de L. Wacquant (2004). Cette relégation affecte leur dignité, leur capacité d'agir ou de leur dynamique d'action sociale et leur rapport à l'État.

Les témoignages des patients et de leurs proches révèlent une expérience marquée par la fragilité, la peur et l'isolement social :

« Nous sommes comme des morts en sursis. Personne ne nous considère. »

(T.M, veuve d'un patient décédé)

« À chaque dialyse, je me dis que c'est peut-être la dernière faute d'argent. » (O.C, patient rénal, 65 ans)

« Même nos proches nous regardent comme des fardeaux. » (K.E, malade rénale, de 45 ans)

Ces paroles illustrent le poids psychologique et social de la maladie rénale chronique, mettant en lumière non seulement la vulnérabilité financière des patients, mais également leur marginalisation dans la sphère familiale et sociale. Les discours recueillis dévoilent une mise en invisibilité sociale des malades rénaux, que l'on peut interpréter comme une forme de relégation symbolique et matérielle. L'expression « morts en sursis » signale une désobjectivation radicale, dans laquelle les individus ne sont plus reconnus comme porteurs d'un droit à la vie, mais comme des existences suspendues à des contingences économiques. Cette désaffiliation progressive traduit l'abandon d'un rôle protecteur de l'État, défailant dans sa fonction régulatrice, au profit d'un système de santé fragmenté où les individus les plus vulnérables se voient symboliquement expulsés de la communauté politique.

La précarité économique qui entoure l'accès aux soins, notamment à travers la dialyse, opère ici comme une mécanique d'incertitude existentielle permanente. Le fait de « penser que chaque dialyse peut être la dernière » rend visible une inscription de la maladie dans le temps court, marqué par l'instabilité et la dépendance. Cette temporalité fragmentée, angoissée, déstructure les rapports au futur et rend impossible toute projection biographique. Le soin devient alors un événement conditionné par l'aléatoire financier, ce qui génère une détresse psychosociale où l'État social est perçu comme démissionnaire.

À cela s'ajoute une stigmatisation silencieuse au sein même de l'espace domestique. Le sentiment d'être perçu comme un fardeau par les proches traduit une dégradation du lien social, où la solidarité primaire, fondée sur les obligations morales de parenté,

est minée par le poids du coût de la maladie. Cette dynamique engendre un isolement affectif qui se superpose à l'exclusion institutionnelle, renforçant la marginalité des patients. L'intériorisation de cette charge identitaire négative participe d'un processus de dépossession subjective, où la dignité devient difficilement soutenable.

En somme, cette analyse met en lumière un triple processus : occultation par les politiques publiques, incertitude produite par la marchandisation du soin, et désaffiliation affective dans la sphère intime. Ce triptyque révèle que la maladie rénale chronique, dans le contexte ivoirien, ne relève pas seulement d'un enjeu sanitaire, mais constitue un analyseur puissant des inégalités sociales, des ruptures institutionnelles et des failles dans la reconnaissance des vies vulnérables comme dignes d'attention et de protection.

2. 5. Penser la justice au-delà de l'économie : pour une équité épistémique et redistributive

Malgré l'adversité, les enquêtés ont exprimé un désir de reconnaissance institutionnelle et une demande d'inclusion dans les politiques publiques industrielles. Loin d'un simple plaidoyer moral, leur discours s'ancre dans une revendication de justice sociale (J. Rawls, 1971) et de justice épistémique (M. Fricker, 2007), appelant à la reconfiguration des priorités industrielles pour inclure les besoins des populations médicalement et socialement vulnérables.

Les acteurs et patients interrogés expriment un appel fort à la justice sociale et à une vision plus humaine des politiques de santé :

« Ce pays doit penser aussi aux oubliés, pas seulement à ce qui rapporte. » (G.N, patient, 68 ans)

« Nous voulons des politiques industrielles humaines, pas seulement économiques. » (D.F, 53 ans, ONG santé communautaire)

« Ce qu'on vit doit servir à changer les choses pour les autres après nous. » (K.R, malade rénal)

Ces paroles mettent en évidence le désir de voir les politiques de santé et les stratégies industrielles aller au-delà des logiques financières, en intégrant les besoins des populations les plus

vulnérables et en faisant de l'expérience des malades un levier pour des transformations collectives. L'injonction à « penser aussi aux oubliés » condense une revendication de reconnaissance sociopolitique, dénonçant la naturalisation d'une marginalisation systémique. Cette critique exprime une tension structurelle entre la rationalité économique du développement industriel et l'exigence éthique d'inclusion, où les groupes vulnérables demeurent en position de périphérie dans l'économie morale des politiques publiques.

L'appel à des « politiques industrielles humaines » manifeste une volonté de réarticulation du social et de l'économique. Il traduit l'exigence d'une redéfinition du rôle de l'État et du secteur productif, appelés à devenir non plus de simples agents de croissance, mais les garants d'une redistribution équitable et d'une prise en charge différenciée des besoins collectifs. Cette formulation implicite d'un reproche structurel révèle l'épuisement des mécanismes actuels de régulation sociale, qui reconduisent les asymétries d'accès et consolident les formes d'exclusion économique.

En définitive, la parole du malade en phase terminale introduit une dimension prospective et mémorielle du politique. Son souhait que l'épreuve vécue serve les générations à venir relève d'une pratique réflexive de résistance ou bien de la capacité critique d'intervention, transformant la souffrance individuelle en ressource symbolique pour l'action collective. Cette posture traduit une politisation de la vulnérabilité, où le sujet souffrant devient acteur de transformation, producteur de savoirs situés et porteur d'une exigence de justice réparatrice. Ainsi, le témoignage ne se réduit pas à une expérience biographique, mais s'inscrit dans une grammaire de l'émancipation collective ou dans une matrice discursive de l'autonomie collective, révélant le potentiel subversif de la parole des occultés dans la reconfiguration du champ sanitaire et social.

3. Discussion

Les résultats mettent en lumière une marginalisation structurelle persistante des insuffisants rénaux, laquelle se manifeste par un accès inégalitaire et précaire aux traitements essentiels. Cette marginalisation ne relève pas d'un simple dysfonctionnement

ponctuel, mais s'inscrit dans un système social et politique où les besoins spécifiques des malades chroniques sont systématiquement relégués au second plan. Elle traduit ainsi un déficit profond de justice sociale, caractérisé par une reconnaissance insuffisante des droits à la santé et une répartition inéquitable des ressources médicales. Cette occultation institutionnelle des patients atteints d'insuffisance rénale illustre la manière dont les politiques publiques et industrielles perpétuent les hiérarchies sociales et économiques en excluant les groupes vulnérables de l'accès aux soins.

Les résultats obtenus convergent avec les analyses classiques sur la marginalisation structurelle telles que décrites dans la sociologie critique. En effet, ces constats rejoignent la conceptualisation de la justice sociale comme lutte pour la reconnaissance et la redistribution, formulée par N. Fraser (2003 : 47). N. Fraser (2003 : 51) soutient que l'injustice se manifeste simultanément par une non-reconnaissance culturelle et par des inégalités économiques structurelles, deux dimensions intimement liées et observables dans l'exclusion des malades rénaux. L'étude corrobore ainsi l'idée que la marginalisation sanitaire constitue une forme paradigmatique de reconnaissance insuffisante, engendrant une distribution inéquitable des ressources et une précarisation des conditions de vie.

Cependant, une divergence apparaît lorsqu'on confronte ces résultats à l'approche fonctionnaliste de T. Parsons (1951 : 112). P. Talcott (1951 : 118) postule que les institutions sociales tendent vers la stabilité et l'intégration des individus par des mécanismes normatifs et fonctionnels. Or, les données recueillies montrent au contraire une désintégration manifeste des droits à la santé pour ce groupe spécifique. Cette discordance met en évidence la limite d'une théorie qui sous-estime les rapports de pouvoir et les conflits d'intérêts inhérents aux politiques publiques, particulièrement dans un contexte néolibéral marqué par la marchandisation du soin.

La grille d'analyse foucauldienne de la biopolitique, développée par M. Foucault (1976 : 185), éclaire également ces résultats. La marginalisation des insuffisants rénaux peut être interprétée comme une manifestation de dispositifs de pouvoir qui gèrent les populations selon des critères économiques et productifs. La « gestion des vies » opérée par les politiques industrielles privilégie les sujets rentables, excluant ainsi les malades chroniques non

productifs. Cette lecture foucauldienne révèle les mécanismes subtils d'exclusion et de contrôle qui sous-tendent l'indifférence institutionnelle observée dans l'étude.

Enfin, cette analyse rejoint la critique développée par P. Bourdieu (1993 : 213). P. Bourdieu (1993 : 219) montre comment les structures sociales, notamment à travers les institutions de santé, reproduisent les hiérarchies sociales. L'occultation des malades rénaux s'inscrit dans ce processus de reproduction symbolique, où le capital économique et culturel conditionne l'accès aux soins et amplifie la vulnérabilité des groupes marginalisés.

Ainsi, la justice sociale ne peut être pensée sans une remise en cause des rapports de domination intégrés au cœur même des politiques publiques et industrielles. En somme, les résultats de cette étude dialoguent avec des perspectives critiques qui soulignent la dimension politique et sociale de la santé, tout en révélant les limites des approches fonctionnalistes et normatives. Ils invitent à concevoir une justice sociale élargie, intégrant à la fois la reconnaissance, la redistribution et la transformation des structures de pouvoir qui régissent l'accès différencié aux soins.

Conclusion

Cette étude a permis d'articuler, à travers une approche qualitative empirique, une analyse des dynamiques sociales et politiques sous-jacentes à l'occultation des besoins spécifiques des malades rénaux en Côte d'Ivoire. En mobilisant une sociologie critique de l'action publique et industrielle, elle a mis en évidence la marginalisation structurelle des insuffisants rénaux, inscrite dans un système où les orientations industrielles privilégient des logiques économiques discriminatoires au détriment d'une justice sociale véritable. Le choix d'Abidjan comme terrain d'étude s'est justifié par sa position centrale dans les politiques sanitaires et industrielles nationales, ainsi que par la concentration d'acteurs institutionnels et de populations affectées. Cette méthodologie qualitative a permis de produire un matériau discursif dense, révélateur des tensions constitutives entre impératifs de rentabilité industrielle et exigences de santé publique.

Les résultats ont révélé une dépendance technologique accentuée et une précarité sanitaire structurelle, amplifiées par la faiblesse de la production pharmaceutique locale. Ils illustrent les

mécanismes de reproduction des exclusions sociales, opérant à travers des politiques publiques fragmentées et un désengagement étatique néolibéral. Cette marginalisation se manifeste également par une non-reconnaissance institutionnelle des malades rénaux, traduite par un accès inégal et souvent interrompu aux traitements essentiels. Ces constats mettent en exergue l'urgence de réintégrer les maladies chroniques dans les politiques sanitaires et industrielles, en y incorporant une dimension sociale et éthique systématiquement occultée.

La discussion a permis d'inscrire ces résultats dans une perspective sociologique critique, en articulant les logiques de pouvoir, les mécanismes de domination symbolique et la reproduction des inégalités sociales. Elle a mis en lumière les interactions complexes entre dépendance économique externe, rationalités néolibérales internes et vulnérabilité sociale des populations malades. Cette analyse souligne les limites des modèles actuels de gouvernance sanitaire et plaide pour la revalorisation de la justice sociale comme principe fondateur des politiques publiques. Par ailleurs, elle contribue à élargir le débat sur la souveraineté sanitaire africaine, en éclairant les implications géopolitiques d'une production locale insuffisante face à des enjeux de santé publique majeurs.

Sur le plan scientifique, cette recherche apporte une contribution originale à la sociologie de la santé en contexte africain, combinant une approche empirique qualitative et une réflexion théorique sur les rapports entre industrialisation, santé et justice sociale. Elle ouvre la voie à des analyses comparatives sur les effets des politiques industrielles dans d'autres contextes similaires. Sur le plan opérationnel, les conclusions éclairent les décideurs politiques et acteurs pharmaceutiques dans l'élaboration de stratégies inclusives, favorisant l'équité d'accès aux soins et la promotion d'une industrie pharmaceutique nationale responsable.

En définitive, les perspectives de recherche future devraient s'orienter vers l'évaluation des politiques publiques en cours et une analyse approfondie des réseaux d'acteurs impliqués dans la production et la distribution des traitements. Une attention particulière devra être accordée à la participation des malades et des communautés affectées, afin de renforcer leur capacité d'agir et de promouvoir des politiques co-construites. Ce travail souligne, en dernière analyse, l'impératif d'une refondation sociopolitique

des politiques industrielles ivoiriennes, fondée sur les principes d'équité, de souveraineté sanitaire et de justice sociale.

Bibliographie

BADJI Mamadou, & DESCLAUX Alice, 2015. *Nouveaux enjeux éthiques autour du médicament en Afrique : analyses en anthropologie, droit et santé publique*. L'Harmattan Sénégal, Dakar.

BOURDIEU Pierre, 1993. *La misère du monde*. Seuil, Paris.

BOURDIEU Pierre, 2001. *Science de la science et réflexivité*. Raisons d'agir, Paris.

BRAUN Virginia, & CLARKE Victoria, 2021. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications Ltd, Londres.

Business France, 2025. *La santé en Côte d'Ivoire – Vers une souveraineté pharmaceutique*. Business France, Abidjan.

Castel Robert, 1995. *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*. Fayard, Paris.

Centre de ressources pour l'Afrique (FARCAPS), 2024. *Rapport général FARCAPS 2024*. Africa Resource Centre.

DARDOT Pierre, & LAVAL Christian, 2009. *La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale*. La Découverte, Paris.

FASSIN Didier, 2018. *La vie. Mode d'emploi critique*. Seuil, Paris.

FOUCAULT Michel, 1976. *La volonté de savoir*. Gallimard, Paris.

FRASER Nancy, 2003. *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*. Routledge, New York.

FRASER Nancy, 2005. *Qu'est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution*. La Découverte, Paris.

FRICKER Miranda, 2007. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press, Oxford.

Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2023. *Rapport biennal 2022-2023 : Côte d'Ivoire*. Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, Brazzaville.

RAWLS John, 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge.

République de Côte d'Ivoire, 2023. *Plan national de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) 2023*. Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, Abidjan.

République de Côte d'Ivoire, 2023. *Politique Pharmaceutique Nationale (PPN)*. Ministère de la Santé / Direction de l'Approvisionnement en Produits de Santé, Abidjan.

République de Côte d'Ivoire – CICG, 2024. « Insuffisance rénale : le gouvernement investit pour une meilleure prise en charge des malades ». Abidjan.net.

République de Côte d'Ivoire, 2024. *Communiqué du Conseil des ministres : liste de 24 produits pharmaceutiques prioritaires*. Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, Abidjan.

TALCOTT Parsons, 1951. *The Social System*. Free Press, New York.

TRISTAN Sahi, 2025. « Produits locaux ou rien : l'État mise sur l'industrie pharmaceutique ivoirienne », 7info CI, publié le 05/08/2025.

Exploration des difficultés des élèves béninois dans l'apprentissage des concepts fondamentaux de l'électrocinétique

Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON

*Laboratoire de Didactique des Disciplines / Université d'Abomey-Calavi
magloire.dognon@imsp-uac.org*

Résumé

Cette recherche s'est intéressée à explorer la compréhension des concepts fondamentaux de l'électrocinétique par des élèves dans le contexte du Bénin où l'électricité est au cours de l'enseignement et l'apprentissage scientifique au secondaire, depuis la sixième jusque dans les classes terminales. Un questionnaire papier-crayon a été soumis à une centaine d'élèves des classes de quatrième, de seconde, de première et de terminale pour catégoriser leurs difficultés conceptuelles en ce qui concerne la tension électrique, l'intensité du courant électrique et de la résistance électrique. Les résultats mettent en évidence chez les élèves une conception erronée de consommation du courant qui se traduirait par la diminution du courant électrique dans un circuit électrique au fur et à mesure qu'on s'éloigne du générateur. Par ailleurs, une bonne frange des élèves enquêtés font valoir un raisonnement séquentiel qui les amène à considérer que tout changement intervenu en aval du circuit à partir du générateur n'a aucune influence sur les éléments situés en amont. Enfin, la plupart des élèves n'intègre pas que la résistance électrique est une grandeur caractéristique d'un conducteur ohmique qui ne saurait varier avec la tension et/ou l'intensité du courant électrique et, de ce fait, ne parviennent pas à exploiter la relation qui lie tension, courant électrique et résistance électrique. Ces conceptions erronées des élèves constituent un obstacle à l'apprentissage de l'électrocinétique et imposent la mise en place d'une ingénierie didactique pour favoriser l'apprentissage de l'électricité.

Mots clés : *Conceptions erronée ; électrocinétique, loi d'Ohm, collègue*

Abstract

This research explored students' understanding of fundamental electrokinetic concepts in Benin, where electricity is taught in secondary school science classes from Year 7 through to Year 13. A paper-and-pencil questionnaire was given to around 100 pupils in Year 8, Year 10, Year 11 and Year 12 to categorize their conceptual difficulties with regard to electrical voltage, electrical current and electrical resistance. The results highlight a misconception among students about current consumption, which would result in a decrease in electrical current in an electrical circuit as one moves away from the generator. In addition, a significant proportion of the pupils surveyed used sequential reasoning, which led them to

believe that any change occurring downstream of the circuit from the generator has no influence on the elements located upstream. Finally, most students do not understand that electrical resistance is a characteristic quantity of an ohmic conductor that cannot vary with voltage and/or current intensity and, as a result, are unable to exploit the relationship between voltage, current and electrical resistance. These misconceptions on the part of students are an obstacle to learning electrokinetics and require the implementation of educational engineering to promote the learning of electricity.

Keywords: *Misconceptions ; electrokinetics ; Ohm's law ; secondary school*

Introduction

Cette recherche cherche à étudier les difficultés conceptuelles des élèves à propos des concepts de tension électrique, d'intensité du courant électrique et de résistance électrique. Elle se situe dans le cadre des recherches en didactiques des sciences consacrées à la conceptualisation en sciences et technologies et sera utile pour catégoriser les obstacles à l'apprentissage de l'électricité qui se situe au cœur de l'enseignement et l'apprentissage au collège. Dans un premier temps, nous rendons compte de quelques études antérieures portant sur l'apprentissage des concepts fondamentaux de l'électrocinétique, pour poser la problématique avant de décrire l'approche méthodologique de l'étude. Enfin, nous présentons les résultats de la recherche.

1. Le cadre conceptuel et la problématique de la recherche

1.1. Le cadre conceptuel de la recherche

Les concepts de conception (Artigue, 1988) et d'obstacle épistémologique (Bachelard, 1938) servent de cadre pour cette recherche visant à explorer les difficultés d'apprentissage des concepts clés de l'électrocinétique. Les questions, les idées, les façons de raisonner, le cadre de référent des élèves sont des éléments que l'on retrouve sur le thème de conception. Artigue (1988) caractérise une conception sur le concept par l'ensemble des problèmes qui donnent un sens au concept, l'ensemble des images mentales, représentation, expression symbolique et outils dont on dispose pour manipuler le concept. Il s'agit par exemple des règles d'action, des algorithmes, les théorème-en-acte, etc. Un théorème-en-acte désigne les propriétés, des relations saisies utilisées par l'élève en situation de résolution de problème. Ceci ne

signifie pas que l'élève est capable pour autant d'explicitier ou de justifier lesdites propriétés ou relations car les théorèmes-en-acte peuvent être doués d'une valeur de vérité vraie ou fausse. Il est donc possible d'associer à d'autres concepts, différentes conceptions en considérant différentes définitions. Dans ces conditions, il arrive très souvent que les élèves produisent des réponses à une question scientifiques qui sont des réponses fausses, non canoniques (non communément admises par les membres de la communauté scientifique et adoptée comme critère explicatif), facilement observable et traduisant soit une confusion, difficulté ou erreur. Il s'agit des conceptions dites erronées qui peuvent résister au changement conceptuel et donc à l'apprentissage.

Le concept d'obstacle épistémologique développé par Bachelard (1938) vient donc « donner sens et cohérence à ce qui pouvait apparaître comme singularités ou bizarreries dans la pensée des apprenants » comme le dit Peterfalvi (1997, p. 3). Il introduit un aspect dynamique, passant d'un point de vue réifiant sur des objets mentaux, parfois rassemblés en catalogues, à un point de vue sur des fonctionnements tout en mettant en particulier l'accent sur les inerties, les processus de résistance de la pensée par rapport à ce qui peut remettre en question ses assises et ouvre des perspectives pour la prise en compte des représentations dans les processus d'enseignement/apprentissage.

1.2. Des constats au problème posé

Au Bénin l'étude de la loi d'Ohm constitue un pan important de l'enseignement et l'apprentissage de l'électricité. En effet, elle met au prise des concepts fondamentaux de l'électricité : La tension électrique, le courant électrique et la résistance électrique. Ces concepts font l'objet de contenus d'enseignement et d'apprentissage depuis le primaire jusqu'à l'université en passant par le collège (GPE 6^{ème}, 2020 ; GPE 5^{ème}, 2020 ; GPE 4^{ème}, 2020 ; GP, 2^{nde}, 2009 ; GPE Tle, 2013), car, dès lors qu'on catégorise les matériaux conducteurs ou non de l'électricité, le concept de résistance trouve son sens. L'étude de cette loi en classe de 4^{ème} fait intervenir deux matières scolaires ; mathématique et physique. En effet, la loi d'Ohm apparaît comme étant l'une des toutes premières lois physiques qui soit exprimée mathématiquement. Cette situation tend à rendre difficile sa compréhension comme

l'ont montré les travaux de Malafosse, Lerouge et Dusseau (2000, 2001) et ceux de Liegeois et Mullet (2002) pour les élèves ainsi que ceux de Periago et Bohigas (2005) pour les des étudiants de cycle d'ingénierie. Dans une étude récente, Dognon et al. (2020) ont mis en évidence, chez des enseignants de sciences physiques pris parmi les experts, de connaissances schématiques et stratégiques insuffisantes à propos de la loi d'Ohm. Enfin, au CEG de Godomey où nous avons fait notre stage, nous avons remarqué que les élèves dont nous avons la charge avaient du mal à résoudre quelques exercices portant sur la loi d'Ohm. C'est ces différentes considérations qui nous nous ont décidé à nous intéresser au problème suivant : « *Enseigner et apprendre la loi d'ohm en 4ème : difficultés d'élèves du CEG de Godomey et comment faire pour réussir* »

L'étude de la loi d'Ohm présente un intérêt certain dans la mesure où elle ouvre le champ des possibles dans la compréhension des phénomènes d'enseignements et d'apprentissage de l'électricité. L'objectif que nous visons est de rechercher à quels niveaux se situent les obstacles à l'apprentissage de la loi d'Ohm afin d'y remédier.

1.3. La formulation de la question de recherche et l'hypothèse

L'atteinte de l'objectif amène à poser la question suivante : « Quelles sont les difficultés de compréhension des élèves des classes de quatrième à propos de la loi d'Ohm ? » Cette question permet, d'une part, d'explorer les difficultés d'ordre conceptuel en ce qui concerne la tension électrique, l'intensité du courant électrique et la résistance électrique. D'autre part, elle explore les difficultés de compréhension des relations qui existe entre ces concepts. Compte tenu des conditions et contraintes matérielles et humaines et institutionnelles de l'enseignement et l'apprentissage des sciences physiques au Bénin, ainsi que des résultats des recherches antérieures, nous faisons l'hypothèse que les élèves des classes de quatrième ont une mauvaise compréhension de la loi d'Ohm.

2. L'approche méthodologique

2.1. Le recueil des données

La population concernée par cette étude dans cet établissement est constituée par les élèves de quatre niveaux d'étude de l'enseignement secondaire général : le niveau 4^{ème}, la 2^{nde}, la 1^{ère} et la terminale scientifiques. Ils sont une centaine et leurs âges varient entre 14 et 19 ans provenant de trois collèges d'enseignement général de la commune d'Abomey-Calavi. Tous ces élèves du panel constitués ont déjà suivi le cours sur les mesures de l'intensité du courant électrique, de tension et de la résistance électrique ainsi que sur la vérification de la loi d'Ohm. Nous cherchons à étudier les difficultés des élèves béninois des classes de 4^{ème} et du second cycle scientifique à apprendre les concepts fondamentaux de l'électrocinétique. Nous voulons donc connaître une population d'élèves en recueillant chez eux des informations et des comportements pour analyser un phénomène : les difficultés d'apprentissage de la loi d'Ohm. En ce sens, la méthode du questionnaire papier-crayon nous semble pertinente pour mener notre étude. Nous présentons ce questionnaire en l'analysant au travers des attentes *a priori* de ces élèves au regard des dispositions du programme.

2.2. La présentation du questionnaire

Nous avons soumis à une centaine d'élèves un questionnaire papier-crayon portant sur des savoirs relatifs à la loi d'Ohm. Compte tenu de ce que la loi d'Ohm mette en jeu les concepts de tension électrique, d'intensité du courant et de résistance électrique, nous avons d'abord soumis à ces élèves des questions pour vérifier leur acquis à propos de la tension, de l'intensité du courant et de la résistance. Ensuite, nous leur avons posé trois variantes d'une question qui évalue la relation qui existe entre ces trois concepts fondamentaux de l'électrocinétique.

Question sur l'intensité du courant électrique (Q_1)

Nous avons présenté à un panel de 105 élèves répartis entre les classes de troisième au collège, de seconde et de première scientifiques le schéma d'un circuit électrique constitué de deux piles, de deux conducteurs ohmiques tous montés en série puis quatre ampèremètres ont été montés à divers points du circuit (Voir figure 4). Nous leur avons demandé d'écrire les indications de trois ampèremètres sachant que celle de l'un d'eux est donné ($A_1 : I_1 = 2 \text{ A}$).

Figure 1: Reproduction du test de la consommation du courant. (D'après Duit et Von Rhöneck (1997))

D'après le découpage pédagogique des enseignements contenu dans le guide du programme d'étude révisés 4ème (GPE 4ème, 2020, p.60), la loi de l'unicité de l'intensité du courant dans les circuits en série a fait l'objet d'apprentissage avant que les contenus notionnels concernant la loi d'Ohm ne fassent l'objet d'apprentissage. *A priori*, les élèves n'auront aucune difficulté à écrire que les trois ampèremètres A_2 , A_3 , et A_4 indiqueront chacun une intensité du courant de 2 A.

Question relative à la tension électrique (Q_2)

Nous avons proposé aux élèves le schéma d'un circuit simple allumage dont la pile fournit une tension de 6 V. Il leur a été demandé de donner la valeur de la tension dans trois portions du circuit (voir figure 2)

Figure 2 : Test de mise en évidence de la confusion entre tension et intensité

Observez le circuit suivant :

Complétez les valeurs des tensions entre les points :

Tension entre 1 et 2 : ... V,

Tension entre 2 et 3 : V,

Tension entre 3 et 4 : V

Au vu du descriptif du programme (Voir extrait sur la figure 2) relatif aux lois sur la tension électrique, nous pensons qu'*a priori*, les apprenants vont être en mesure de prévoir que :

- entre les points 1 et 2, d'une part, et les points 3 et 4, d'autre part, la tension est nulle
- et qu'entre les points 2 et 3 il y aura une tension de 6 V.

Question relative à l'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit (Q₃)

Nous avons administré à cinquante étudiants de seconde, de première et terminale scientifiques provenant de trois collèges d'enseignement général, le questionnaire suivant (figure 3) inspiré de Closset (1983).

Pour des résistances identiques de valeurs 10 Ohms sont montées en série et l'intensité du courant qui les traverse est de 0,4 A. Dans une première variante de la question R₁ et R₂ valent désormais 20 Ohms et 10 Ohms respectivement. Dans une seconde variante, les valeurs des deux résistances sont inversées. Il a été demandé aux élèves de comparer les intensités du courant traversant les deux circuits électriques. Dans les deux cas, la résistance totale du circuit est la même (30+R_{lampe}).

Figure 3 Reproduction de la question relative à l'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit

Dans le circuit présenté ci-dessous le courant est de 0,4A :

Cochez la case correspondante à la réponse correcte.

a- $R_1=20\ \Omega$ et $R_2=10\ \Omega$:

$I=0,4\ A$	$I < 0,4\ A$	$I > 0,4\ A$
------------	--------------	--------------

b- $R_1=10\ \Omega$ et $R_2=20\ \Omega$

$I=0,4\ A$	$I < 0,4\ A$	$I > 0,4\ A$
------------	--------------	--------------

En appliquant la loi d'Ohm, on trouvera rapidement que l'intensité du courant électrique dans le circuit est : $I = \frac{U_{pile}}{30 + R_{lampe}}$ qui reste inférieure à $\frac{U_{pile}}{20 + R_{lampe}}$. Par conséquent, $I_2 < I_1$

Question relative à la détermination graphique de la résistance d'un conducteur ohmique (Q4)

Nous avons proposé aux élèves le tracé de la caractéristique d'un conducteur en leur demandant de déterminer la valeur de la résistance du conducteur ohmique.

Il s'agit d'une question dont la résolution nécessite de savoir :

- Interpréter une caractéristique intensité pour un conducteur ohmique donné,
- Repérer un point de cette caractéristique ainsi que ses coordonnées (intensité ; tension)
- Respecter les unités de tension et d'intensité du courant électrique
- Calculer la pente d'une droite.

Figure 4: Reproduction de la question relative à la détermination graphique de la résistance d'un conducteur ohmique

En examinant le programme et le guide du programme, il apparaît qu'aucun élément ne rend compte de la construction de la caractéristique d'un conducteur ohmique, encore moins la détermination graphique de sa résistance. De plus le tracé d'une droite et le calcul du coefficient directeur d'une droite ne feront l'objet d'enseignement et d'apprentissage qu'en classe de troisième. En examinant la trace écrite du cours de l'enseignant dans le cahier des élèves interrogés, nous nous rendons compte que la détermination de la résistance d'un conducteur s'est faite de deux manières : soit par le calcul à partir de la relation $U = R.I$, soit par la mesure directe à l'ohmmètre. Dans ces conditions, nous pensons que les élèves auront du mal à poser que la résistance du conducteur ohmique est : $R = \frac{5,0}{0,025} = 200 \text{ Ohms}$.

Relation entre la tension, l'intensité et la résistance (Q5 et Q6)

Dans deux autres variantes du questionnaire relative à la loi d'Ohm, nous avons proposé aux élèves le schéma d'un montage dans lequel une lampe et un conducteur ohmique en série sont alimentés par une pile de muni d'un dispositif potentiométrique.

Figure 5: Reproduction de question relative à la variation relative des concepts en jeu dans la loi d'Ohm

5. Dans le circuit ci-dessus, I_R est l'intensité du courant qui traverse le circuit et U_R est la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) :

a. Si on diminue U_R , R diminue aussi.

b. Si on augmente U_R , R augmente aussi.

c. Si on diminue I_R , R diminue aussi.

d. En faisant varier U_R et I_R , R ne change pas.

6. Dans le tableau ci-dessous, des mesures de la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique et de l'intensité I du courant qui le traverse ont été consignées.

I (A)	0	0,00630	0,01575	0,01260
U (V)	0	3,00	4,50	6,00

Complète les cases vides du tableau en montrant le détail des calculs

.....

.....

.....

.....

Dans un premier cas nous demandons aux élèves de prédire comment varie la résistance du conducteur ohmique lorsqu'on diminue ou augmente la tension entre ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse (Figure 5). Dans un second cas, nous leur proposons un tableau dans lequel sont consignés des mesures de tension et d'intensité pour un conducteur ohmique avec une valeur de la tension et l'autre de l'intensité du courant à compléter

Nous attendons que les élèves indiquent que les variations de la tension et/ou de l'intensité du courant électrique n'entraînent pas le changement de la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Ce résultat vient de ce que la loi d'Ohm repose sur la relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité pour un conducteur ohmique, le rapport de proportionnalité entre tension et intensité du courant étant une grandeur qui caractérise un conducteur ohmique. En application de la relation de proportionnalité entre tension et intensité les élèves, *a priori* réussiront compléter le tableau que nous leur avons soumis en calculant, d'une part, la tension correspondant à une intensité du courant électrique de 0,01575 A, soit $\frac{3,0}{0,00630} \times 0,01575 = 7,5$ V, d'autre part, l'intensité du courant électrique correspondant à la tension de 4,5 V, soit $\frac{4,5}{3,0} = 9,5$ mA. *A priori*, les élèves ne devraient pas avoir de mal à résoudre convenablement ces questions.

2.3. La méthode d'extraction, de traitement et d'analyse des données

Nous avons suivi les étapes suivantes pour extraire les données à partir des productions des élèves :

- Conception d'une grille pour évaluer les productions des élèves. Celle-ci passe d'abord par la production, pour chaque question, de la réponse que nous attendons d'eux. Puis nous attribuons le chiffre 1 pour chaque réponse conforme à celle attendue et le chiffre 0 à toute réponse non conforme à celle attendue. Cette technique de pondération a l'avantage de connaître directement le pourcentage de réussite de chaque question ainsi que la moyenne des élèves l'ayant réussi.
- Codage des réponses attendues pour chaque question (Tableau)
- Compilation dans un tableau (Tableau 1) pour chaque élève du score de celui-ci par réponse à chaque question.
- Importation sur une feuille de calcul du logiciel Excel de Microsoft pour le traitement de statistique descriptive afin de faire les analyses.

Dans le tableau 1 suivant, nous compilons l'ensemble des résultats extraits des productions de chaque élève pour chacune des six questions posées dans le questionnaire qui lui a été soumis. Pour l'ensemble des cent élèves nous calculons le pourcentage de réussite pour la résolution de chaque variante de chaque question. Ce tableau nous renseigne également sur les réponses attendues aux différentes questions. Ainsi que nous l'avions expliqué, le chiffre 1 dans une cellule i d'un élève E_i correspondant à une question Q_j signifie que cet élève a fourni la réponse attendue. Par contre le chiffre 0 signifie que, pour cette question l'élève a fourni une réponse autre que celle que nous attendions.

Tableau 1: Compilation des données extraites du dépouillement des productions des élèves

Questions	Réponses des élèves	% de réussite
Question Q ₁	$I_2 = 2 \text{ A}$	56%
	$I_3 = 2 \text{ A}$	59%
	$I_4 = 2 \text{ A}$	59%
Question Q ₂	$U_{1-2} = 0 \text{ V}$	21%
	$U_{1-2} = U_{2-3} = U_{3-4} = 6 \text{ V}$	56%
	$U_{3-4} = 0 \text{ V}$	23%
Question Q ₃	$I_{\text{circuit}} < 0,4 \text{ A}$	86%
	$I_{\text{circuit}} = 0,4 \text{ A}$	36%
Question Q ₄	$R = 200 \Omega$	3%
Question Q ₅	a: Faux	37%
	b: Faux	33%
	c: Faux	42%
	d: Vrai	49%
Question Q ₆	$I = 9,5 \text{ mA}$	11%
	$U = 7,5 \text{ V}$	6%

3. Analyse des données recueillies et discussions

3.1. Compréhension des élèves de l'intensité du courant électrique

Seule une minorité de l'échantillon total approuve la conservation du courant. La consommation du courant est persistante puisque, pour de nombreux élèves, la conservation du courant est en désaccord avec le fait que la pile doive «se vider». Dans une autre tâche (figure 1), on demande aux élèves de comparer les indications de plusieurs ampèremètres. L'examen du tableau 1 nous montre que moins de la moitié des élèves (45 %) ont donné la réponse correcte : $I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 2 \text{ A}$. Ces élèves ont compris la règle de l'unicité du courant électrique dans le circuit en série. La majorité d'entre eux (plus de 56 %) semble ne pas concevoir que le courant dans le circuit électrique est constant. En examinant les productions de ces élèves, nous constatons qu'une bonne frange d'entre eux donne une indication des ampèremètres A_2 , A_3 et A_4

plus grande que celle indiquée par l'ampèremètre A_1 . Il semble que pour ces élèves plus on s'éloigne des piles, plus le courant électrique diminue. Nous retrouvons ici une conception erronée de *consommation du courant* mise en évidence par Duit & Von Rhöneck (1997) chez des élèves européens. Cette conception les amène à penser que le courant électrique doit se vider de la pile.

3.2. Compréhension des élèves de tension électrique

Les résultats nous montrent que près de six élèves sur dix (56%) attribuent à chacune des quatre portions du circuit la tension 6 V. Ce faisant nous pensons qu'ils assimilent la tension électrique à l'intensité du courant électrique. Il s'agit là d'une réelle confusion entre tension électrique et intensité du courant électrique. Cette tendance chez les élèves à utiliser le concept de tension comme ayant approximativement les mêmes propriétés que le concept d'intensité rejoint celle déjà mise en évidence par plusieurs recherches au nombre desquelles celle que rapportent Duit et Von Rhöneck (op.cit). Il apparaît donc clairement que les élèves que nous avons interrogés éprouvent de grandes difficultés dans la compréhension des concepts de tension et d'intensité du courant électrique.

3.3. Au sujet de la résistance

Les résultats montrent que 86% des élèves écrivent, à juste titre, qu'on lorsqu'on modifie la valeur de R_1 de 10Ω à 20Ω , l'intensité I du courant devient inférieure à la valeur initiale 0,4 A. Mais 36% des étudiants semblent indiquer que lorsqu'on maintient la valeur de R_1 inchangée (à 10Ω) en modifiant la valeur de R_2 à 20Ω , l'intensité I du courant dans le circuit reste égale à 0,4 A. Ainsi donc, plus du tiers des étudiants et élèves interrogés semblent utiliser un mode de pensée qui les amène à considérer que tout changement intervenu en aval du circuit (en suivant le circuit à partir du générateur) n'a aucune influence sur les éléments situés en amont. Il s'agit là d'un raisonnement séquentiel mis en évidence par Closset (1983). Par ailleurs, pour une bonne frange des élèves, l'introduction d'un conducteur ohmique ne modifie pas les caractéristiques de ce circuit. Or, en l'occurrence, les élèves ayant étudié les associations de conducteurs ohmiques, ils devraient être en mesure de comprendre que par suite de l'introduction du conducteur ohmique, la résistance du circuit devrait augmenter

($R_{\text{lampe}} + R$) et que, partant, l'intensité du courant, en application de la loi d'Ohm serait $I_2 = \frac{U_{\text{pile}}}{R + R_{\text{lampe}}}$, valeur inférieure à l'intensité $I_1 = \frac{U_{\text{pile}}}{R_{\text{lampe}}}$. Ce résultat nous donne une première indication sur la mauvaise compréhension du concept de résistance dans sa relation avec celui de l'intensité.

3.4. Au sujet de la détermination graphique de la résistance.

Le tableau 1 montre que l'écrasante majorité des élèves (97%) n'ont pas pu déterminer graphiquement la résistance du conducteur ohmique étudié. Les uns n'ont pas réussi à identifier le point de la caractéristique pouvant leur permettre de faire le calcul de sa pente, les autres n'ont pas pu reconnaître et utiliser la relation permettant de calculer la pente de la caractéristique. D'autres encore peinent à choisir les unités appropriées pour faire leur calcul.

En somme, conformément à l'analyse *a priori* faite plus haut, en ce qui concerne cette question, les élèves ont du mal à déterminer graphiquement la résistance du conducteur ohmique. Nous sommes allés regarder dans le cours de l'enseignant pour voir si ses enseignements ont pu être mis en cause dans le comportement des élèves. Il en résulte donc une mauvaise compréhension de chez l'élève de cette notion.

3.5. Au sujet de la l'influence mutuelle des concepts en jeu dans la loi d'Ohm.

Nos investigations tendent à montrer que 37% (respectivement 33%) des élèves interrogés pensent que la diminution (respectivement l'augmentation) de la tension aux bornes du conducteur ohmique provoque la diminution (respectivement l'augmentation) de sa résistance. Il en est de même pour 53% des élèves qui lient une diminution de la résistance d'un conducteur ohmique à la diminution de l'intensité du courant qui le traverse. À peine la moitié des élèves (49%) des élèves de notre panel semble comprendre que la variation de la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et celle de l'intensité du courant qui le traverse n'entraîne pas une variation de sa résistance. C'est dire que la plupart des élèves n'ont pas compris que la résistance électrique

est une grandeur caractéristique d'un conducteur ohmique et que, en cohérence avec l'énoncé de la loi d'Ohm, elle constitue le coefficient de proportionnalité entre tension et intensité pour un conducteur ohmique. Les réponses des élèves peuvent trouver un part de justification dans le fait que la loi d'Ohm prescrite pour être enseignée n'est pas présentée et énoncée en termes d'une relation de proportionnalité entre tension et intensité pour ce qui concerne un conducteur ohmique. Le programme et le guipe du programme énonce la loi d'Ohm sous la forme de la relation mathématique ($U=R.I$). Ces résultats font écho à ceux obtenus par Periago et Bohigas (2005) qui ont montré que des étudiants en deuxième année de cycle d'ingénierie considère la relation traduisant la loi d'Ohm ($U=RI$) de la même façon que la relation donnant la puissance électrique ($P=UI$) pour laquelle une variation de la tension et de l'intensité entraîne également celle de la puissance. Une variante de l'évaluation chez les élèves de l'influence mutuelle entre les trois concepts en jeu dans la loi d'Ohm est proposé à la question 6 où seule une poignée d'élèves ont pu déterminer, d'une part, l'intensité du courant électrique correspondante à une tension de 4,50 V (11%) et, d'autre part, la tension aux borne du conducteur ohmique correspondante à une intensité du courant électrique de 0,001575 A (6%). Ceci tend à confirmer les difficultés à reconnaître et à utiliser la relation de proportionnalité entre la tension, l'intensité et la résistance d'un conducteur ohmique comme l'ont montré les travaux de Baldy, Dusseau et Durand-Guerrier (2007)

Conclusion

Dans cette étude, nous avons cherché à répondre à la question suivante : « Quelles sont les difficultés de compréhension des élèves des classes de quatrième à propos de la loi d'Ohm ? ». Nos analyses tendent à mettre en évidence chez les élèves de profondes difficultés d'ordre conceptuel, et d'ordre fonctionnel.

Des conceptions erronées en électrocinétique

Notre étude a montré que les élèves interrogés ont des conceptions erronées à propos des concepts impliqués dans l'étude de la loi d'Ohm.

- Les élèves conçoivent que le courant électrique est consommé dans un circuit électrique et alors ils peinent à appliquer la règle de l'unicité du courant dans un circuit en série,
- Les élèves font une confusion entre la tension électrique et l'intensité du courant électrique,
- Les élèves peinent à comprendre que la résistance électrique est une grandeur qui caractérise un type de dipôle appelé conducteur ohmique

Des difficultés d'ordre fonctionnel

Les investigations tendent à montrer que les élèves de notre panel éprouvent de grandes difficultés à reconnaître et à utiliser les relations qui existent entre la tension électrique, l'intensité du courant électrique et la résistance d'un conducteur ohmique. Ces difficultés s'actualisent dans le fait que :

- Les élèves pensent que la présence d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique n'a pas d'influence sur l'intensité du courant qui traverse ce circuit.
- Les élèves ont une mauvaise compréhension de la résistance d'un conducteur ohmique. En effet, pour eux, la résistance d'un conducteur ohmique dépend de la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et/ou de l'intensité du courant qui le traverse. Le corolaire est qu'ils n'arrivent pas déterminer sa valeur.

Au total, la conceptualisation erronée de la tension, de l'intensité et de la résistance ajoute aux difficultés de compréhension des élèves des relations qui lient ces grandeurs. Autrement dit, nous interprétons les difficultés de compréhension des élèves à propos de la loi d'Ohm, en partie, en termes de difficultés conceptuelles en électrocinétique qui persistent avec l'apprentissage à des niveaux scolaires de plus en plus élevés. C'est ce que Astolfi (1997) a montré en écrivant que les conceptions sont tenaces et peuvent résister à l'enseignement. Il y a donc nécessité de la mise en place de processus d'ingénierie didactique qui permettra d'atténuer les difficultés des enseignants à mettre en œuvre la loi d'Ohm afin que les élèves en tirent le bénéfice d'un meilleur apprentissage des concepts fondamentaux de l'électrocinétique qui garantira la compréhension de l'électricité non seulement durant tout le cycle du secondaire mais aussi à l'université.

Références bibliographiques

Artigue Michèle, 1988, « La notion de différentielle en mathématiques et en physique dans l'enseignement supérieur ». Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes.

Url : http://www.numdam.org/item?id=PSMIR_1987-1988__5_A4_0 .

ASTOLFI Jean-Pierre, 1997. *L'erreur, un outil pour enseigner*. Paris, ESF.

BACHELARD Gaston, 1938. *La formation de l'esprit scientifique*, Paris, Vrin, (1986).

CLOSSET Jean-Louis, 1983. *Le raisonnement séquentiel en électrocinétique*, Thèse de doctorat, Université Paris VII.

DOGNON Ahodegnon Zéphyrin Magloire, MAGBONDE Koba Charles, OKE Eugène et ATTIKLEME Kossivi, 2020. « Exploring the knowledge of teachers about Ohm's law from a training perspective ». *International Journal of Advanced Education and Research*, volume 5; Issue 1, pp. 32-39.

DUIT Reinders et VON RHÖNECK Christoph, 1997. *Learning and understanding key concepts of electricity*, In *International Commission on Physics Education*, Chapitre 2, pp.50-55. ISBN: 0-9507510-3-0.

GUIDE DU PROGRAMME D'ÉTUDES, 2009, *Sciences Physique, chimie et technologie, classes de 2^{nde} séries C et D*. Direction de l'Inspection Pédagogique. Porto-Novo.

GUIDE DU PROGRAMME D'ÉTUDES, 2020. *Physique-Chimie-Technologie, classe de 4^{ème}, version révisée*, Institut National d'Ingénierie de la Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs. Cotonou.

GUIDE DU PROGRAMME D'ÉTUDES, 2013. *Physique Chimie et Technologie, classe de Terminale D*, Direction de l'Inspection Pédagogique, Porto-Novo

LIEGEOIS Laurent et MULLET Etienne, 2002, « High school students' understanding of resistance in simple series electric circuits » *International Journal of Science Education*, Volume 24/4, pp.551-564.

MALAFOSSE Didier, LEROUGE Alain et DUSSEAU Jean-Marc, 2000, « Étude en inter-didactique des mathématiques et de la physique de l'acquisition de la loi d'Ohm au collège : espace de réalité », *Didaskalia* n°16, pp.81-106.

MALAFOSSE Didier, LEROUGE Alain et DUSSEAU Jean-Marc, 2000, « Étude en inter-didactique des mathématiques et de la physique de l'acquisition de la loi d'Ohm au collège : changement de cadre de rationalité », *Didaskalia*, n°18, pp.61-98.

PERIAGO Christian et BOHIGAS Xavier, 2005, « A study of second-year engineering students' alternative conceptions about electric potential, current intensity and Ohm's law », *European Journal of Engineering Education*, volume 30, issue 1, pp.70-94.

PETERFALVI Brigitte, 1997, « Les obstacles épistémologiques et leur prise en compte didactique », *ASTER*, n°24, p. 3-11. DOI : 10.4267/2024/8666

Qualification des enseignants et performance des élèves en Sciences de la Vie et de la Terre dans les lycées de l'Inspection de l'Enseignement Secondaire Général de Zinder II au Niger

Akimou TCHAGNAOU¹

Laouali TANKO¹

Souley AMADOU MAHAMAN¹

¹- Université André Salifou / Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)
akimou.tchagnaou@gmail.com

Résumé

Dans la ville de Zinder au Niger et plus particulièrement au sein de l'Inspection de l'Enseignement Secondaire Général (IESG/Zinder II), le processus enseignement/apprentissage de SVT est confronté à de nombreux défis. L'un des plus marquants est la faible performance des élèves souvent liées à la présence d'une diversité des diplômes des enseignants recrutés dont une part importante ne dispose pas des qualifications pédagogiques appropriées.

L'objectif de cette recherche est d'analyser l'impact de la qualification des enseignants sur la performance des élèves en SVT.

L'étude a été réalisée auprès de l'ensemble des 11 enseignants de SVT intervenant dans les séries scientifiques relevant de l'IESG/Zinder II. En complément, l'étude a été menée également auprès de 451 élèves afin de recueillir leurs perceptions sur les pratiques pédagogiques de leurs enseignants. Les outils de recherche utilisés sont les questionnaires. Les données collectées soumises à une analyse sont de types qualitatives et quantitatives. En effet, le croisement des données ont permis d'enrichir l'analyse du lien entre la qualification des enseignants et la performance des élèves.

Ainsi, il ressort des résultats que seulement 2 sur 11 enseignants sont qualifiés au terme des diplômes professionnels. Les pratiques pédagogiques de l'enseignant et la performance scolaire des élèves dépendent de la qualité de l'enseignant. Il a été découvert qu'à l'IESG/ Zinder II, les enseignants qualifiés sont eux qui ont seulement reçu une formation en gestion de la classe.

Mots clés : qualification, performances, enseignant, SVT

Abstract

In the city of Zinder, and more specifically within the General Secondary Education Inspectorate (IESG/Zinder II), the teaching/learning process of Life and Earth Sciences faces numerous challenges. One of the most striking issues is the poor performance of students, often linked to the diversity of qualifications

among the teachers recruited, a significant proportion of whom lack appropriate pedagogical skills.

The objective of this research is to analyze teacher qualifications and student performance in Life and Earth Sciences in order to address poor student performance.

The study was conducted with all 11 life and earth sciences (SVT) teachers working in the science streams at IESG/Zinder II. In addition, the study also surveyed 451 students to gather their perceptions of their teachers' pedagogical practices. The research tools used were questionnaires. The collected data submitted for analysis are both qualitative and quantitative. Indeed, cross-referencing the data allowed for a more nuanced analysis of the link between teacher qualifications and student performance.

The results show that only 2 out of 11 teachers hold professional qualifications. Teachers' pedagogical practices and students' academic performance depend on the quality of the teacher. It has been found that at IESG/Zinder II, qualified teachers are those who have only received classroom management training.

Keywords : *qualification, performance, Teacher, SVT.*

Introduction

Nelson Mandela (1996) disait que « l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Cette pensée met en lumière l'importance capitale de l'éducation dans le développement d'un individu et d'une nation. Or, une éducation de qualité ne peut se concevoir sans des enseignants compétents et bien formés. En effet, les enseignants qualifiés sont ceux qui ont bénéficié d'une formation initiale pédagogique adéquate. De plus, ils maîtrisent les méthodes pédagogiques recommandées et assurent une gestion efficace de la classe. Ainsi, la performance des élèves est étroitement liée à la qualité de l'enseignement dispensé. Et cette qualité dépend en grande partie des compétences professionnelles des enseignants. À ce propos, Bruns et Luque (2014) affirment que l'enseignant constitue le facteur ayant l'impact le plus déterminant sur les résultats scolaires des élèves, surpassant tous les autres paramètres en termes d'impact sur les performances des élèves.

L'enseignement est l'un des métiers les plus complexes au monde. Son exercice suppose une formation initiale obligatoire, suivie de formations continues. Or, cela reste rare dans nos pays (Association des Chercheurs et des Professionnels de l'Éducation au Togo pour le Développement Durable, 2018). Au Niger, la formation initiale et

continue des enseignants du secondaire relève des Écoles Normales Supérieures et des Facultés des Sciences de l'Éducation (Tchagnaou Akimou, 2022 : 369) et de l'Institut Amir Sultan. Cependant, le système d'intégration à la Fonction Publique des enseignants contractuels souffre d'un manque de transparence ainsi que de critères clairs et concis (CRIDECIGOGNE, 2014). A cela s'ajoute qu'aujourd'hui au Niger, le taux de recrutement des enseignants qualifiés est faible dans les cycles primaire et secondaire.

Depuis les années 1998-1999, l'État du Niger a entamé une politique de massification des enseignants sans formation initiale professionnelle. Ainsi, la diversité des profils diplômés, souvent non conformes à l'enseignement des SVT, a pris une ampleur importante, ce qui a eu un impact négatif sur la performance scolaire. Par ailleurs, selon Agoro Samira (2025 : 267), l'enseignement des SVT nécessite du matériel adapté et un manque de préparation peut entraîner une insuffisance de ressources indispensables à la réalisation des activités pédagogiques en classe.

Pour remédier à cette situation, en 2008, le Ministère des Enseignements Secondaires, Supérieurs, de la Recherche et de la Technologie (MESS/RT) de l'époque, à travers le projet SMASSE-NIGER, a mis en place un dispositif de formation continue des professeurs en sciences, afin de répondre aux faibles performances des élèves dans ces disciplines. Ce dispositif repose sur la méthode active centrée sur l'apprenant, à travers l'approche pédagogique ASEI/PDSI (MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU NIGER, 2008). Cette approche est ainsi devenue l'ossature des actions de formation continue entreprises par SMASSE-NIGER. Par ailleurs, selon les évaluations du suivi, il ressort que la mise en œuvre de cette approche par les enseignants est globalement positive. Toutefois, certaines insuffisances subsistent encore à quelques niveaux. En effet, selon AGORO Samira (2025 : 224) de meilleures performances en SVT auraient pu être obtenues si les apprentissages dans cette discipline avaient été réellement acquis. C'est dans tout ce qui précède que s'inscrit le présent travail, qui vise à évaluer la qualification des enseignants, leur impact sur la performance scolaire des élèves, ainsi que la maîtrise et l'application de méthode active recommandée dans l'enseignement des SVT. Ce sujet a été retenu à la suite d'un constat fait dans la ville de Zinder, plus précisément au sein du deuxième cycle de

l'Inspection de l'Enseignement Secondaire Générale /Zinder II en année académique 2023-2024.

1. Méthodologie

L'étude est réalisée en mai 2024 à Zinder au Niger. La population d'étude est constituée des enseignants de SVT intervenant dans les séries scientifiques et de leurs élèves des séries scientifiques des lycées publics relevant de l'IESG/Zinder II. Le questionnaire a été administré à l'ensemble des enseignants intervenant dans les séries scientifiques ainsi qu'à leurs élèves.

Cette phase de collecte des données s'est déroulée près de deux mois et a commencé le 2 mars 2024 au CES Zengou et s'est terminée le 30 mai au CES Garin Malam.

La procédure adaptée pour la collecte des données est comme suit : premièrement nous nous sommes adressés au chef d'établissement pour nous donner l'autorisation de cibler les élèves à interroger. Une fois dans la classe, nous nous sommes présentés aux élèves ainsi que le sujet de la recherche. Nous administrons le questionnaire aux élèves et nous leur demandons de remplir pour une durée de 10 mn dans chaque classe. Et à chaque fois, nous demandons aux élèves ayant rempli le questionnaire de marquer le nom de la classe en dessous de la page. Outre avant de sortir de la classe, nous avons précédé à la vérification pour s'assurer que le nombre de questionnaires ramassés soit conforme à l'effectif des élèves interrogés.

Dans l'ensemble, l'enquête a porté sur le total de 11 enseignants de SVT et un échantillon composé de leurs 451 élèves, soit en moyenne 41 élèves par enseignant. Pour la collecte des données, des questionnaires et les relevés de notes des élèves ont été utilisés. En effet, certains enseignants ont remis directement leurs notes, tandis que d'autres les ont envoyées via une application de messagerie notamment le WhatsApp.

Pour mieux évaluer les performances des élèves, nous avons classé les notes de 451 élèves répartis sur 11 enseignants soit les notes de 41 élèves par enseignant. Ce classement a été fait en fonction de profil de chaque enseignant et selon les intervalles d'appréciations des travaux d'élèves dédié par Tchagnaou Akimou (2022). Il s'agit ici de 0 (nul), 1 à 5 (faible), 6 à 9 (insuffisant), 10 à 11 (passable), 12 à 13 (assez bien), 14 à 15 (bien), 16 à 17 (très

bien) et 18 à 19 (excellent). La définition de ces limites d'appréciations en 0 (nul), 1 à 5 (faible), 6 à 9 (insuffisant), 10 à 11 (passable), 12 à 13 (assez bien), 14 à 15 (bien), 16 à 17 (très bien) ,18 à 19 (excellent) et très excellent 20.

Enfin, l'analyse des données a été conduite de manière à la fois quantitative et qualitative, ce qui nous a permis d'aboutir aux résultats suivants.

2. Résultats

Cette partie comprend: Profil des enseignants de SVT (le niveau d'étude des enseignants de SVT, conformité entre la formation des enseignants et la discipline enseignée SVT, conformité entre les diplômes professionnels d'enseignement de SVT et autres diplômes universitaires, Ancienneté dans l'enseignement de SVT, formation continu des enseignant), les éléments de la formation continue, types d'activité à exécuter à la formation continue, connaissance de la fiche pédagogique, ensuite de faire une présentation et l'analyse sur la pratique pédagogique de l'enseignant à savoir « *analyse d'existence ou non des fiches d'activités d'apprentissage et production de l'élève* » selon les informations fournies par les élèves.

2.1. Profils des enseignants de SVT

Tableau 1 : Le niveau d'étude des enseignants de SVT enquêtés

Dernier diplôme	Nombre d'enseignants	Pourcentage (%)
Licence	2	18,18
Master	3	27,27
Maitrise	2	18,18
CAPES	1	9,09
MPPES	1	9,09
Autres diplômes	2	18,18
Total	11	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

Le tableau 1 ci-dessus montre le nombre d'enseignants de SVT et leurs derniers diplômes d'enseignement au deuxième cycle de l'enseignement secondaire public de l'IESG/ Zinder II. L'échantillon comporte 11 enseignants repartis en 7 diplômes cités différemment et 2 autres. En effet, les 3 titulaires du master sont

quantitativement les premiers à ce niveau avec 27,28% du pourcentage global des enseignants. Ils sont secondés par les 2 exaequo à savoir les 2 titulaires de maîtrise et ceux de licence dont respectivement 20% à chacun. Les titulaires de CAPES et de MPPES occupent la dernière place soit respectivement 9,09% à chacun. Pour les 2 autres il s'agit des ingénieurs n'occupant que 18,18% de l'effectif global des enseignants. On constate que tous ces 11 enseignants sont au moins titulaires d'une licence.

2.2. Conformité entre la formation professionnelle des enseignants et la discipline enseignée SVT

Tableau 2 : Conformité entre la formation professionnelle des enseignants et la discipline enseignée

Spécialités des diplômes obtenus	Nombre d'enseignants	Pourcentage (%)	Conformité aux diplômes professionnels d'enseignement
SVT	1	9,09	Non conforme
SVT (CAPES/MPPES)	2	18,18	Conforme
Biodiversité	1	9,09	Non conforme
Environnement	3	27,27	Non conforme
Agronomie	2	18,18	Non conforme
Biochimie	1	9,09	Non conforme
Nutrition	1	9,09	Non conforme
Total	11	100	11 (2 conformes+ 9 non conformes)

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

Il ressort des données du tableau 2 que seulement 2 sur 11 enseignants de SVT enquêtés enseignent avec les diplômes professionnels d'enseignement soit 18,18% des enseignants concernés. En effet, les 9 autres diplômes obtenus soit 81,82% ne sont pas des diplômes professionnels d'enseignement.

2.3. Conformité entre les diplômes professionnels d'enseignement de SVT et autres diplômes universitaires

Le tableau 3 résume la conformité entre les diplômes professionnels d'enseignement de SVT et autres diplômes universitaires.

Tableau 3 : Conformité entre les diplômes professionnels d'enseignement de SVT et autres diplômes universitaires

Spécialités des diplômes obtenus	Nombre d'enseignants par conformité ou non de diplôme professionnel d'enseignement
Conformités	2 (18,18%)
Non conformités	9 (81,82%)

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

L'analyse des données du tableau 3 montre que seulement 2 sur 11 des enseignants qui interviennent dans le deuxième cycle de l'enseignement secondaire ont les genres des diplômes professionnels en conformité avec la discipline enseignés SVT soit 18,18% contre 81,82% non conformes. La conformité des diplômes détermine la qualification des enseignants d'où la classification des enseignants en deux catégories (enseignants qualifiés et enseignants non qualifiés).

2.4. Ancienneté dans l'enseignement de SVT

Tableau 4 : Nombre d'enseignants par ancienneté dans l'enseignement de SVT

Ancienneté dans l'enseignement de SVT (Âge en année de service)	Nombre d'enseignants	Pourcentage (%)
Moins de 5 ans	1	9,09
5 à 9	2	18,18
10 à 15	1	9,09
16 à 20	1	9,09
De plus 20 ans	6	54,54
Total	11	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

Le nombre d'années dans l'enseignement de SVT détermine l'ancienneté de l'enseignant. Il ressort des données du tableau 4 que la plupart des enseignants enquêtés ont 20 ans au plus d'expérience soit environ 54,54% de l'échantillon. En effet, 1 sur 11 seulement a moins d'une année d'expérience soit 9,09% de même pour 10 à 15 ans et 16 à 20 ans d'expérience. Vu l'effectif

des enseignants ayant plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement de SVT, on peut retenir que la plupart des enseignants relevant de l'IESG/Zinder II sont des enseignements expérimentés.

2.5. Formation continue des enseignants

Il ressort des données de cette recherche que tous les enseignants de SVT enquêtés ont répondu à 100 % qu'ils participent aux activités de l'Unité Pédagogique (UP). Cela témoigne un engagement progressif de ces enseignants dans la formation continue.

Rappelons ici la question posée est « Participez-vous aux travaux de l'UP ? Et la modalité des réponses à cette question est Oui ou Non. Si oui sur quels points ? Et les réponses proposées par les enquêtés se présentent comme suit : « évaluation, gestion de la classe élaboration des fiches techniques autres à préciser ».

Les réponses données à ces affirmations se présentent entre outre selon les catégories d'enseignants. D'abord, tous les enseignants qualifiés, c'est-à-dire ayant bénéficié d'une formation initiale, affirment à 100 % avoir suivi une formation portant notamment sur la gestion de classe, l'évaluation, l'élaboration de fiches pédagogiques, ou encore une combinaison de ces différents aspects. Pour les autres à préciser, il s'agit de SMASSE.

En revanche, ce n'est pas le cas des enseignants non formés initialement. À cet égard, il s'avère pertinent d'analyser les types d'activités exécutées dans le cadre de la formation continue chez ces enseignants non qualifiés. En effet, le tableau 5 montre les réponses recueillies au niveau des enseignants non qualifiés à cette question posée.

Tableau 5 : Types d'activités exécutées à la formation continue selon les enseignants non qualifiés

Modalités d'éléments des réponses proposées	Effectif	Pourcentage (%)
Evaluation	1	11,11%
Gestion de la classe	0	0%
Elaboration des fiches techniques	1	11,11%

Évaluation et élaboration des fiches techniques et autres	7	77,77%
Total	9	100%

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

On constate que ces données diffèrent de celles des enseignants qualifiés en raison que 7/9 ou 77,77% ont reçu une formation continue en évaluation de même pour l'élaboration des fiches techniques. Outre un enseignant 1 sur 9 a répondu uniquement pour l'évaluation soit 11,11% et de même pour l'élaboration des fiches techniques. Ce qui fait un total de 9 sur 9 soit 100% de la taille de l'échantillon. Pour les autres points à préciser, il s'agit de tous ce qui est progression, harmonisation des cours, SMASSE et Encadrement des nouveaux professeurs.

Comparativement, on constate que si on prend les deux variables (évaluation et élaboration des fiches techniques) il y'a une nette différence significative de 100% contre 77,77% soit un écart de 22,23%. A cela s'ajoute pour la variable gestion de la classe où aucun enseignant n'a répondu comme ayant reçu la formation continue en gestion de la classe soit 0% contre 100% du côté de enseignants qualifiés. Cela s'explique que les enseignants qualifiés ont reçu cette dernière soit au cours de la formation initiale, particulièrement ou ailleurs en dehors de cette inspection.

2.6. Connaissance de la fiche pédagogique

Ceci nous amène à décrire les éléments des réponses de certaines questions posées aux enseignants. Il faut bien se rappeler que les questions sont entre autres : Élaborez-vous la fiche pédagogique ASEI/PDSI à l'aide de la partie du programme officiel ? Quelles sont les étapes à suivre pour l'élaboration de la fiche pédagogique suivant l'approche ASEI/PDSI ? Pourquoi devez-vous préparer la leçon en SVT ?

2.6.1. Etapes de la préparation de la fiche

Les réponses à cette question analysées manuellement sont entre autres classées en trois (3) catégories selon les données recueillies au niveau des professeurs enquêtés.

Ici, en ce point rappelons que la question posée aux corps enseignants était : « Élaborez-vous la fiche pédagogique

ASEI/PDSI à l'aide des parties du programme officiel ? Oui ou Non ». En d'autres mots « Quelles sont les étapes à suivre pour l'élaboration de la fiche pédagogique suivant l'approche ASEI/PDSI ? Ou encore « quelles sont les étapes pour l'élaboration de la fiche pédagogique suivant le plant de format ASEI à l'aide des parties du programme officiel » ? Les réponses à cette question posée sont positives pour les enseignants qualifiés car tous ont répondu suivant l'ordre strict de plan de format ASEI.

Quant aux enseignants non qualifiés où les réponses produites sont diverses et très significativement différentes selon les enseignants. Cela nous a conduit à classer ces réponses en quatre (4) catégories selon ce que disent les contenus de ces dernières. En voici les réponses saisies textuellement telles qu'elles sont portées sur le questionnaire dont ont répondu suivants l'ordre strict de plan de format ASEI, 2 introduction, déroulement et conclusion, 1 justification annonce des objectifs, contrôle des prérequis et déroulement, enfin 1 suivant le plan définitions des prérequis, motivation, objectif général et objectif spécifiques.

2.6.2. Importance de la préparation de la fiche selon les enseignants

Les réponses aux affirmations données à la question « pourquoi devez-vous préparer la leçon en SVT ? ».

Tableau 6 : Réponses aux affirmations données à l'importance de la préparation de la fiche pédagogique

	Enseignants qualifiés		Enseignants non qualifiés	
	Oui	Non	Oui	Non
Pour être sûr de ce que je fais	2	0	9	0
Pour que la relation avec mes élèves en classe se passe bien.	1	1	7	2
Pour recenser tout ce que j'aurai à faire avec mes élèves en classe.	2	0	6	3
Par ce que l'inspection de SVT l'exige.	2	0	5	4
Pour que le savoir soit transmis efficacement	1	1	9	0
Parce que j'ai une visite de classe	0	2	5	4

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

Il ressort des données du tableau 6 que 2 sur 2 de enseignants qualifiés et 9 sur 9 des enseignants non qualifiés affirment préparer leurs leçons pour être sûr de ce qu'ils font. Il ressort de ce tableau 6 que 1 sur 2 enseignants qualifiés et 7 sur 9 enseignants non qualifiés sont pour l'affirmation 2 (préparent leurs leçons pour que les relations avec leurs élèves en classe se passent bien) soit respectivement 50% et 77,77%.

Ce tableau 6 montre que 2 sur 2 de enseignants qualifiés et 6 sur 9 du côté de enseignants non qualifiés sont pour l'affirmation 3. (Pour recenser tout ce que j'aurai à faire avec mes élèves) soit respectivement 100% et 66,66% de la taille globale de l'échantillon.

Les données du tableau 6 montrent que 2 sur 2 enseignants qualifiés et 5 sur 9 enseignants non qualifiés affirment préparer les leçons en raison que l'inspection de SVT l'exige soit respectivement 100% et 55,55%.

Les mêmes données montrent que la moitié des enseignants qualifiés et 5 sur 9 des enseignants non qualifiés affirment devoir préparer ses leçons en raison que le savoir soit transmis efficacement soit respectivement 50% et 55,55% de l'effectif global de l'enseignants.

D'après les données du tableau 6, aucun enseignant des catégories des enseignants qualifiés et 5 sur 9 du côté des enseignants non qualifiés affirment devoir préparer les leçons en raison d'avoir une visite de classe soit respectivement 0% et 66,66%.

2.7. Analyse d'existence ou non des fiches d'activités d'apprentissage et production de l'élève

Cette étude montre l'existence des fiches d'activités d'apprentissage et de production de l'élève à 100% pendant les cours.

Tableau 7 : Affirmation de l'existence de la fiche d'activités et d'apprentissage des élèves fournis par les enseignants selon les élèves

Fréquence d'utilisation des fiches d'activités et d'apprentissage des	Elèves tenus par enseignants qualifiés		Elèves tenus par enseignants non qualifiés		Total
	Oui	Non	Oui	Non	

élèves à exécuter pendant les cours	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)	
Le professeur écrit l'énoncé de l'activité demandée au tableau	59	71,95 %	23	28,05%	242	65,58%	127	34,41%	451
Le professeur vous donne l'activité sur un papier	72	87,80%	10	12,19%	204	55,28%	165	44,72%	451
Le professeur vous dit oralement l'énoncé de l'activité à exécuter	22	26,83%	60	73,17%	222	60,16%	147	39,84%	451

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

Des données du tableau 7, on constate l'analyse de la fréquence d'utilisation de la méthode pédagogique adéquate à tous les niveaux du second cycle d'enseignement secondaire. Existence ou non de la fiche d'activités et d'apprentissage des élèves à exécuter pendant les cours. Cela nous permet de comprendre la manière d'enseigner des enseignants (es) selon les élèves.

➤ **Réponses à l'affirmation 1** « *Le professeur écrit l'énoncé de l'activité demandée au tableau* »

Il ressort des données de ce tableau 7 que 59 sur 82 élèves tenus par enseignants qualifiés et 242 sur 369 élèves tenus par enseignants non qualifiés affirment que le professeur écrit l'énoncé de l'activité demandé à exécuter au tableau pendant les cours soit respectivement 71,95% et 65,58% de leurs effectifs respectifs. On constate comparativement que selon les informations recueillies au niveau des différentes catégories d'élèves que cette méthode est plus appliquée par enseignants qualifiés et moins appliquée par enseignants non qualifiés.

➤ **Réponses à l'affirmation 2** « *Le professeur vous donne l'activité sur un papier* ».

Il ressort des données du tableau 7 ci-dessus que 72 sur 82 des élèves tenus par les enseignants qualifiés et 204 sur 369 du côté des élèves tenus par les enseignants non qualifiés ont répondu oui à cette affirmation soit respectivement 87,80% et 55,28 % de la taille de leurs effectifs respectifs. Comparativement on constate que cette méthode de donner l'activité à exécuter sur un papier aux élèves lors de la pratique de la leçon est plus appliquée par enseignants qualifiés.

➤ **Réponses à l'affirmation 3** « *Le professeur vous dit oralement l'énoncé de l'activité à exécuter* ».

Il ressort des données du tableau 7 que 22 sur 82 et 222 sur 369 ont répondu oui à cette affirmation soit respectivement 26,83% et 60,16% de la taille respective de leurs effectifs. Comparativement on constate que cette question où le professeur dit oralement l'énoncé de l'activité à exécuter en situation d'apprentissage est moins appliquée par enseignants qualifiés et plus appliquée par enseignants non qualifiés.

2.8. Evaluation de la performance des élèves

La partie évaluation de la performance comprend d'abord l'identification de l'élève et évaluation de la performance des élèves selon les catégories d'enseignants.

Pour mieux interpréter les notes afin d'évaluer la performance des élèves relative à notre hypothèse nous avons résumé les limites de ces intervalles d'appréciations en trois modalités à savoir : toute note strictement inférieure à 10 sur 20 ($x < 10/20$) est considérée comme mauvaise , note comprise dans l'intervalle $[10 \text{ à } 13]$ ($10/20 \leq x \leq 13/20$) est relative à la moyenne performance et note supérieure ou égale à 14 sur 20 ($x \geq 14/20$) est relative à la bonne performance le tableau 8 et les diagrammes ci-dessous montrent le résumé de ces trois modalités d'appréciations selon les catégories des élèves répartis en fonction de profil de leurs enseignants.

Tableau 8 : Notes des élèves selon les catégories d'enseignants et tranche d'appréciation

Catégories Niveau	Elèves des enseignants qualifiés		Elèves des enseignants non qualifiés		Total
	Eff.	(%)	Eff.	(%)	
0 à 9	34	41	197	53	231
10 à 13	31	38	128	35	159
14 à 20	17	21	44	12	61
Total	82	100	369	100	451

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

Les données du tableau 8 montrent la performance des élèves évalués selon qu'ils soient tenus par les enseignants qualifiés ou non. D'abord, sur les 82 élèves tenus par les enseignants qualifiés, 41 % ont eu une note inférieure ou égale à 9 sur 20, 38 % ont des notes comprises entre 10 à 13 sur 20 et 21 % ont eu une note entre 14 et 20 sur 20. Ensuite sur les 369 élèves des enseignants non qualifiés, 53 % ont eu une note entre 0 et 9, puis 35 % ont eu une note entre 10 et 13 et enfin 12 % ont eu une note entre 14 et 20.

Figure 1 : Performance scolaire des élèves des enseignants non formés selon l'ancienneté moins de 10 ans

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

Les données de la figure 1 montrent que dans l'ensemble des élèves tenus par les enseignants non qualifiés ayant une ancienneté moins de 10 ans, 60% ont des notes inférieures ou égales à 9%, 30 ont des notes comprises entre 10 à 13 sur 20 et 12% seulement ont obtenus des notes inférieures ou égalés à 14 sur 20. De façon générale, ses élèves sont moins performants car dans l'ensemble plus de la moitié d'échantillon ont obtenu des notes inférieures ou égales à 9 sur 20.

Figure 2 : Performance scolaire des élèves des enseignants non formés selon l'ancienneté plus de 10 ans

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2024

L'analyse des données de la figure 2 montre que sur l'ensemble des élèves des enseignants non qualifiés ou qui n'ont reçu une formation initiale et qui ont une ancienneté plus 10 ans dans l'enseignement de SVT, la moitié de l'échantillon ont des notes inférieures ou égales à 9 sur 20, 37% ont des notes inclus dans l'intervalle compris entre 10 à 13 et en fin 13% seulement ont obtenu au-delà de 14 sur 20. Cela nous amène à dire que ses élèves ont une meilleure performance du fait que plus de la moitié de ses derniers ont des notes au-delà de 10 sur 20.

3. Discussion

Il ressort des résultats qu'à l'IESG/Zinder II, il y'a tout une diversité des diplômés en diplômes non conforme aux diplômes professionnels d'enseignement. Car sur l'ensemble des enseignants interrogés 2 seulement sont qualifiés contre 9 non qualifiés (tableau 3) soient respectivement 18,18 % et 81,82%. Ces résultats corroborent ceux de Sagayar Mohamed (2019 : 42) qui affirme qu'en Afrique actuellement, l'identité professionnelle des enseignants subit un bouleversement, on recrute plus des enseignants en quantité qu'en qualité. Ce résultat également diffère de celui de (MEN, 2003) qui a souligné qu'en 2001-2002, le taux de non qualification des enseignants est de 28%, avec un pic de 62% dans les collèges communaux. D'après les données de tableau 8, les élèves des enseignants qualifiés montrent une

meilleure performance que ceux tenus par les non qualifiés. Ces résultats sont similaires à ceux de Tchagnaou et *al.* (2025 : 78), qui affirment qu'à Zinder, le niveau de qualification de la plupart des enseignants de français a un impact sur la performance des élèves. Ceci étant, les enseignants qualifiés ont de meilleurs résultats que les enseignants non qualifiés. Ces résultats corroborent ceux d'une étude menée par Tchagnaou et *al.* (2025 : 71) qui affirment qu'en Histoire-Géographie, les élèves tenus par les enseignants qualifiés obtiennent de très bonnes notes en évaluation par rapport aux élèves tenus par les enseignants non qualifiés.

Par ailleurs, les élèves des enseignants non qualifiés ayant une ancienneté d'au moins 10 ans, ont une meilleure performance comparativement à ceux tenus par les enseignants non qualifiés et qui sont débutants (figure 2). Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Rivkin & *al.* (2005) cités par Kalamo (2011 : 197) qui soulignent que généralement les enseignants en début de carrière professionnelle (à la deuxième ou à la troisième année) sont moins performants que les enseignants plus expérimentés.

Les résultats révèlent que la plupart des élèves des enseignants non formés n'ont pas obtenu de notes inférieures ou égales à 9 sur 20 justifiant la mauvaise performance. Ceci se justifie par le fait que certains d'entre eux sont des enseignants expérimentés ayant plus de 10 ans d'expérience. Le résultat produit de ce genre d'enseignants appuie l'idée de Tchagnaou Akimou (2021a : 374) selon laquelle les enseignants-savants produisent dans la plupart des cas de mauvais résultats et donnent des notes minables aux apprenants sans s'inquiéter. Ils privilégient leurs intérêts au détriment de ceux des apprenants. Ils ont assez de lacunes sur le plan professionnel. De ce fait que le problème de la gestion de la classe se pose. Ce résultat nous amène à soutenir l'idée de Bruns et *al.*, 2014 qui ont montré que l'enseignant est le principal facteur en termes d'impact sur les performances des élèves au niveau de l'école, aucune autre variable ne jouant un rôle aussi significatif.

Conclusion

La science de la vie et de la terre est l'une des matières fondamentales dans les séries scientifiques au second cycle du

secondaire général public. Mais beaucoup des élèves sont moins performants en cette discipline lors des évaluations. De nos jours, l'opinion publique ne cesse d'appréhender la mauvaise performance des élèves au secondaire est liée au manque de formation pédagogique des enseignants. Ainsi le faible niveau des performances en SVT dans les séries scientifiques des apprenants enseignés par les enseignants non qualifiés ayant une ancienneté moins de 10 ans témoigne de ce fait. Outre le résultat de cette étude relève que les enseignants qualifiés sont ceux qui utilisent la méthode pédagogique recommandée selon l'approche ASEI. En plus les élèves des enseignants qualifiés et non formés ayant une ancienneté de plus de 10 ans ont une meilleure performance que des enseignants non qualifiés ayant une ancienneté moins de 10 ans dans l'enseignement de SVT. En définitive cette étude relève qu'à l'IESG/Zinder II les enseignants non formés n'ont aucune suivi une formation en gestion de la classe. Ainsi le thème identifié à l'issue de cette étude est de chercher au niveau des enseignants non qualifiés débutants quelles sont les causes des mauvaises notes en SVT dans les séries scientifiques ?

Bibliographie

AGORO Samira, 2025, *Analyse des pratiques didactiques des enseignants des disciplines scientifiques au premier cycle du secondaire dans le Grand Lomé*, Thèse de doctorat en Sciences de l'Éducation et de la Formation, Lomé, Université de Lomé, 334 p.

AKAKPO-NUMADO Sena Yawo, TCHAGNAOU Akimou, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah Kossivi, 2015, *Qualification des enseignants, supervision pédagogique et performance des élèves au premier cycle du secondaire au Togo*, Bamako, ROCARE

BRUNS BARBARA, LUQUE JAVIER, 2014, *Les grands enseignants comment améliorer l'apprentissage des élèves en Amérique latine et dans les Caraïbes*.

CRIDECIGOGNE, 2014, *La contractualisation de l'enseignement au Niger : quelles perspectives ?* URL : consulté le 27/01/2024) : <https://www.cridecigogne.org/content/contractualisation-l-enseignement-au-niger-quelles-perspectiv es>.

KALAMO Augustin, 2011, *Déterminants des Performances scolaires à la fin de l'enseignement élémentaire au Sénégal*. Mémoire de master en éducation et formation, Dakar, UCAD, 253p.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU NIGER, 2008, *Formation des enseignants sur le renforcement des capacités des enseignants dans l'enseignement/apprentissage des mathématiques et des sciences selon l'approche ASEI/PDSI*, Niamey, MEN

SAGAYAR Mohamed, 2019, « Les transformations actuelles de la profession enseignante en Afrique. Le cas du Niger », *EDUFORM AFRIQUE MAGAZINE*, p.41-49

TCHAGNAOU Akimou, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah Kossivi, 2016, « Le rôle de la formation des enseignants dans l'acquisition des compétences par les élèves du secondaire 1 au Togo », *African Education Development Issues*, Abidjan, ROCARE/EDUCI, n°7, p. 139-154

TCHAGNAOU Akimou et BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, 2017, « La formation initiale des enseignants au service d'une éducation de qualité au secondaire 1 au Togo », *Les Cahiers du CEDIMES*, Paris, volume 11, n°1, p.99-107

TCHAGNAOU Akimou, AKAKPO-NUMADO Sena Yawo, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah, 2018, « Supervision pédagogique et qualité de l'enseignement au Togo », *Observatoire Européen du Plurilinguisme*, Paris, vol 1, n° 3, p. 65-87

TCHAGNAOU Akimou, 2022, *Le métier d'enseignant. De la maternelle à l'université*, Lomé, Editions Francophones Universitaires d'Afrique, 139p

TCHAGNAOU Akimou, ALI LABI Maman Tanimoum Dari et TANKO Laouali, 2025, « Qualification des enseignants et performance des élèves en français dans la région de Zinder au Niger », *REVUE INTERCONTINENTALE*, vol. 1, n°1, p78-99.

TCHAGNAOU Akimou, COULIBALY Yasnoga Félicité épouse BARRO et TANKO Laouali, 2025, « Impact du statut de l'enseignant et des pratiques de l'évaluation sur la performance scolaire des élèves », *REVUE SAHEL-GATES*, vol. 1, n°1, p78-99.

TCHAGNAOU Akimou, HAMZA MAHAMADOU Issiaka et TANKO Laouali, 2025, « Qualification des enseignants et performance scolaire des élèves en Histoire et Géographie à

l'Inspection d'Enseignement Secondaire Général de Takiéta au Niger », *REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE*, vol. 1, n°1, p56-75.

Linguistic practices in multilingual families in Bamako: dynamics, ideology, and intergenerational transmission

Balla DIANKA, PhD

UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES
DE BAMAKO

Abstract:

This article examines language practices within multilingual families in Bamako, focusing on the interaction between dominant and minority languages, parental ideologies, and the dynamics of intergenerational transmission. Based on a sample of 40 families (168 participants), the study analyzes data collected through semi-structured interviews, questionnaires, observations, and three days of language diaries. The theoretical framework draws on Gombez's concept of language inventory, Fischman's model of bilingualism and functional distribution, and contemporary approaches to code-switching. The results showed a strong dominance of Bamanankan in daily interactions (80%), the strategic use of French in education and social mobility, and highly variable transmission rates for minority languages such as Fulfulde, Soninke, Khassonke, and Dogosso. The results highlighted how code-switching functions as a strategic communication language and a tool for cultural mediation within families. They also revealed tensions between linguistic practices and parental aspirations, particularly regarding the preservation of heritage languages. The study concludes by emphasizing the need to implement educational initiatives and family strategies to promote balanced multilingualism in urban areas of Mali.

Keywords: *bilingualism, intergenerational transmission, language change, language practices, multilingualism*

Résumé

Cet article examine les pratiques linguistiques au sein des familles multilingues de Bamako, en mettant l'accent sur l'interaction entre les langues dominantes et minoritaires, les idéologies parentales et la dynamique de transmission intergénérationnelle. Sur la base d'un échantillon de 40 familles (168 participants), l'étude analyse les données recueillies à partir d'entretiens semi-structurés, de questionnaires, d'observations et de trois jours de journaux linguistiques. Le cadre théorique s'appuie sur le concept d'inventaire linguistique de Gombez, le modèle de bilinguisme et de distribution fonctionnelle de Fischman, ainsi que les approches contemporaines du changement de code. Les résultats montrent une forte dominance du Bamanankan dans les interactions quotidiennes (80 %), l'utilisation stratégique du français dans l'éducation et la mobilité sociale, et des taux de transmission très variables pour les langues minoritaires telles que le fulfulde, le soninke, le khassonke et le Dogosso. Les

résultats ont mis en évidence la manière dont l'alternance codique fonctionne comme un langage stratégique de communication et un outil de médiation culturelle au sein des familles. Ils ont révélé également des tensions entre les pratiques linguistiques et les aspirations parentales, notamment en ce qui concerne la préservation des langues d'origine. L'étude conclut en soulignant la nécessité de mettre en place des initiatives éducatives et des stratégies familiales pour promouvoir un multilinguisme équilibré dans les zones urbaines du Mali.

Mots clés : *bilinguisme, changement de langue, multilinguisme, pratiques linguistiques, transmission intergénérationnelle.*

I. Introduction

Mali is distinguished by its rich linguistic diversity: 13 national languages coexist with French, a legacy of colonization, which is now used as a working language, as well as with a multitude of regional and urban varieties. Bamako, the country's capital and economic center, provides a privileged space for observing these sociolinguistic dynamics. Its rapid urbanization, socioeconomic appeal, and heterogeneous demographic composition make it a place where the daily linguistic practices of families meet, clash, and evolve. In this context, urban households function as micro-social laboratories where issues related to identity, mobility, language change, and cultural transmission come together.

In addition, multilingual families in Bamako experience a complex linguistic situation, marked by the coexistence of Bamanankan, the most dominant lingua franca and community languages such as Fulfulde, Soninke, Khassonke, and Dogoso, whose vitality depends heavily on migration patterns and household practices. Besides, French, reserved for working language, serves as official and educational purposes. Several studies (Diallo, 2015; Konaté, 2020) have highlighted the centrality of Bamanankan in urban areas, but the reality within families remains poorly documented, particularly with respect to the language strategies adopted by parents, their choices of linguistic socialization, and the impact of these choices on younger generations.

Moreover, in family life, language is not merely a tool for communication; it is also the means for expressing ideologies, social representations, and aspirations. Thus, the choice to use

Bamanankan for daily interactions, to favor French for schooling, or to maintain a minority heritage language often reflects complex identity positions and internal negotiations. These dynamics are embedded within a theoretical framework that articulates several key sociolinguistic concepts: the linguistic repertoire (Gumperz, 1964), diglossia and the functional distribution of languages (Fishman, 1972), as well as code-switching as an interactional and identity-forming resource.

However, the central question remains: how do multilingual families in Bamako organize their language practices, and what effects do these choices have on the intergenerational transmission of languages? Answering this question requires analyzing not only the languages used on a daily basis, but also the ideologies that support these uses, the educational objectives of parents, and the tensions between dominant and minority languages.

This article aims to explore language practices in a sample of 40 multilingual families in Bamako in order to understand (1) the forms of linguistic repertoires used within households, (2) the functional distribution of languages in various areas of family life, (3) the modalities and functions of code-switching, and (4) the mechanisms of transmission or non-transmission of community languages. The analysis is based on a mixed-methods approach combining semi-structured interviews, observations, questionnaires, and language diaries.

By examining the interplay between family language practices, representations, and policies, this article makes a crucial contribution to understanding urban multilingualism in Mali. It highlights emerging sociolinguistic dynamics in the capital and offers avenues for reflection on the place of minority languages in a linguistic environment dominated by Bamanankan and heavily influenced by French. To that end, the theoretical framework of this study is based on three key sociolinguistic concepts: the linguistic repertoire (Gumperz, 1982), diglossia and functional distribution of languages (Fishman, 1991), and code-switching and intergenerational transmission (Gumperz, 1982; Fishman, 1991). These concepts allow us to analyze how multilingual families in

Bamako mobilize, prioritize, and transmit their languages in different social contexts.

This study is structured around the linguistic repertoire, diglossia and the functional distribution of languages, code-switching and intergenerational transmission, literature review, results and discussions.

1.1. Linguistic repertoire

The concept of a linguistic repertoire refers to the set of language resources that an individual or community can mobilize to communicate, including languages, dialects, registers, and discursive strategies (Gumperz, 1982). In multilingual families in Bamako, the repertoire includes Bamanankan, the everyday lingua franca; French, primarily used for school activities; and ethnic languages (Fulani, Soninke, Bozo, and Dogosso) reserved for affective or ritual interactions. The contextual use of these languages illustrates the flexibility of the linguistic repertoire and its capacity to fulfill specific communicative functions, while also reflecting the speakers' cultural identity.

1.2. Diglossia and the functional distribution of languages

Diglossia, according to Fishman (1991), refers to the functional distribution of languages in a multilingual context. Each linguistic code fulfills specific functions, mobilized according to the interlocutors and the situation. In Bamako households, Bamanankan is used for daily communication and family cohesion, French for education and institutional interactions, while minority languages are reserved for emotional and cultural situations. This linguistic hierarchy shows that families practice domestic diglossia, where each language has a precise role and contributes to the social and identity organization of the family.

1.3. Code-switching and intergenerational transmission

Code-switching, that is, the switching from one language to another within the same interaction, is a central tool for multilingual communication (Gumperz, 1982). In Bamako, it manifests itself in interactions between children and parents: Bamanankan is often used for everyday conversations, French for homework and school situations, and ethnic languages for cultural socialization. Code-switching directly influences the

intergenerational transmission of minority languages. Families that regularly integrate ethnic languages into daily interactions promote their acquisition by children, whereas the omnipresence of French and Bamanankan can reduce the frequency of use and weaken transmission. Thus, code-switching functions both as a communication tool and as an indicator of family linguistic vitality, revealing the tensions between school requirements, daily practices, and the preservation of cultural heritage.

1.4. Literature review

1.4.1. Dominance of Bamanankan in urban areas

Bamanankan occupies a central position in the linguistic life of Bamako's inhabitants, serving as a lingua franca and a tool for social cohesion. According to Diallo (2015), approximately 80% of urban households use Bamanankan daily for family interactions, business, and social interactions. This prevalence is explained by Bamanankan's historical and social role as a lingua franca, facilitating communication between speakers of different ethnic backgrounds in a multilingual urban context. Furthermore, Konaté (2020) emphasizes that Bamanankan plays a unifying role in interethnic families, helping to maintain cohesion and daily communication despite the diversity of mother tongues. Mixed families use Bamanankan to negotiate household rules, manage interactions between children and parents, and transmit shared values. Thus, Bamanankan becomes a vehicle for a shared urban identity and a cornerstone of domestic language practices in Bamako households.

1.4.2. Academic pressure to learn French

French plays a major institutional role in Mali, particularly in education, administration, and the media. Diarra (2018) notes that urban schools reinforce the dominance of French among children, who spend increasing amounts of time in Francophone environments. Kouyaté (2019) adds that school interactions and homework promote the early acquisition of French, sometimes at the expense of mother tongues. This academic pressure creates a partial Francophonization of childhood, where children become more proficient in French for academic and social reasons, while their exposure to ethnic languages decreases. French is thus

perceived as a tool for social mobility and professional integration, strongly influencing family language choices.

1.4.3. Weakening of minority languages

Minority languages such as Songhai, Khassonke, Mamara, and Bomu are often limited to interactions with grandparents or within specific cultural contexts. Touré (2017) observes that the transmission of these languages is declining in urban areas due to schooling, the predominance of Bamanankan and French, and social mobility. This weakening leads to a gradual loss of linguistic skills among children and fewer opportunities for language use. The survival of minority languages therefore depends heavily on parents' willingness to integrate them into daily life, as well as on children's continued exposure to these languages in family and community settings.

1.4.4. Code-switching as a linguistic resource

Code-switching, defined as the shift from one language to another in discourse, is a common strategy in multilingual households in Bamako (Traoré, 2019). It allows speakers to:

- to clarify or reinforce the meaning of a message,
- expressing emotional nuances,
- managing interactions between children and parents,
- to articulate social and cultural identities.

Children thus switch between Bamanankan and French for schoolwork, or use ethnic languages to communicate with grandparents. This practice reflects the flexibility of the linguistic repertoire and is an indicator of the vitality of languages in the home, while also allowing for navigation between academic requirements, communication needs, and cultural identity.

II. Methodology

2.1. Sample

The study is based on a sample of 40 multilingual families residing in six communes of Bamako. A total of 168 participants were included:

- 72 adults (38 mothers, 30 fathers, 4 guardians),
- 96 children aged 4 to 17 years.

Families were selected using purposive sampling, ensuring representation of a diversity of ethnolinguistic backgrounds, socioeconomic levels, and family structures (homogeneous, mixed, and extended families). The objective was to obtain a representative sample of urban language practices in Bamako.

2.2. Linguistic profile of families:

The languages present in the households of the sample were as follows:

- Bamanankan: 92% of families
- French: 100% of families
- Fulfulde: 35% of families
- Soninke: 22% of families
- Khassonke: 18% of families
- Dogosso: 15% of families

Most households used at least three languages, and 12% reported using four or more in their family interactions, demonstrating a particularly rich linguistic repertoire.

2.3. Data collection tools

Four methodological tools were used:

2.3.1. Semi-structured interviews

Interviews lasting 45 to 60 minutes were conducted with at least one adult per family, focusing on:

- everyday language practices,
- family attitudes and ideologies,
- educational choices and transmission strategies,
- the areas of use of different languages.

2.3.2. Observations in a family context

Non-participant observations were conducted in 22 households, focusing on:

- parent-child interactions,
- exchanges between children
- daily activities (meals, homework, leisure).

The observations made it possible to document the choice of languages according to the tasks.

2.3.3. Sociolinguistic Questionnaires

The questionnaires collected data on:

- the frequency of language use,
- declared skills,
- attitudes towards Bamanankan, French, and ethnic languages,
- early language exposure of children.
-

2.3.4. Language journals

For three consecutive days, 30 families filled out a language diary reporting:

- the languages used,
- the interlocutors,
- communicative situations,
- moments of code-switching.

This system has made it possible to obtain a detailed and dynamic view of the functional distribution of languages in everyday life.

2.4. Analysis methods

The data was processed using a mixed approach:

2.4.1. Thematic coding (qualitative analysis)

The interviews, parental narratives, and language diaries were subjected to inductive thematic coding, focusing in particular on:

- the motivations behind language choices,
- linguistic ideologies,
- code-switching strategies,
- transmission practices
- tensions between home and school languages.

Excel software was used to organize emerging themes.

2.4.2. Quantitative Analysis

The questionnaires and journals allowed us to:

- calculations of language usage frequency,
- the quantification of code-switching occurrences,
- the distribution of languages according to the domains of interaction (home, school, games, religion, digital).

2.4.3. Analysis of parental narratives

The narratives helped to document the social representations associated with languages (prestige, utility, transmission, identity). Particular attention was paid to the tension between formal French and family languages, as well as to the central role of Bamanankan as a lingua franca.

III. Results

3.1. Functional distribution of languages within families

Analysis of language diaries and questionnaires reveals a widespread presence of Bamanankan in daily interactions. In 87% of families, Bamanankan is used as the primary language for intra-family communication, specifically:

- during interactions between siblings (92%),
- during mother-child interactions (78%),
- in daily instructions (shopping, household chores) (84%).

French, for its part, plays a significant role in:

- homework help (100%),
- discussions related to school (100%),
- children's digital activities (72%).

Ethnic languages (Fulani, Soninke, Bomu, Khassonke, Dogosso etc.) are mainly used in identity-related contexts or during family visits. Only 22% of families report using an ethnic language daily.

These results confirm a functional distribution where:

- Bamanankan dominates the domestic sphere.
- French dominates the school system.
- Ethnic languages are restricted to symbolic or ritual functions.

3.2. Code-switching in everyday interactions

Code-switching is a common strategy:

- 73% of families report a regular alternation between Bamanankan and French;
- 41% alternate between Bamanankan and an ethnic language;
- 18% alternate between three or more languages in the same day.

Alternating episodes often involve:

- a switch to French for school concepts ("Lesson", "Homework", "Exercise"),
- a return to Bamanankan for practical instructions
- the occasional use of the ethnic language for cultural expressions (proverbs, greetings, moral injunctions).

Alternation is particularly common among children aged 8 to 12, who combine the languages of school, street and home.

3.3. Intergenerational transmission of ethnic languages

The transmission of family languages is uneven:

- 65% of adults say they value the transmission of their ethnic language, but only 27% of children under 12 report understanding their ethnic language well, and only 14% speak it actively. Parents cite three main obstacles:
- Importance of Bamanankan in urban life (mentioned by 72% of families),
- Pressure of French at school (68%),
- Lack of time and tools to teach the language (44%).

Mixed families have a richer linguistic repertoire, but show an even more fragmented transmission.

IV. Discussion

4.1. The centrality of Bamanankan in urban practices

The results confirm the observations of Diallo (2015) and Konaté (2020): Bamanankan is the dominant urban lingua franca, structuring the majority of family interactions. Its role extends beyond simple communication: it facilitates the negotiation of domestic cohesion, particularly in interethnic families. The urban context reinforces this centrality, as Bamanankan ensures fluid exchanges within heterogeneous social networks.

4.2. Increased diglossia between Bamanankan and French

The data show a clear functional diglossia, in the sense of Ferguson and Fishman:

Bamanankan = everyday, low language (L)

French = high language (H) associated with prestige, school and social success.

Families perpetuate this hierarchy by massively encouraging the use of French for schoolwork, even when adults' French language skills are limited. This diglossia contributes to linguistic divergence within families, where children often acquire a higher level of French proficiency than their parents.

4.3. Code-switching as a communication resource

Code-switching appears as a communicative and identity-building strategy, consistent with Gumperz's work. It allows families to:

- to adjust the meaning according to the context,
- to mark changes in register,
- to manage the complexity of multilingual exchanges.

The observed episodes — notably the switch to French for school terms — indicate a structural rather than random alternation, revealing a dynamic multilingual competence.

4.4. Fragile transmission of ethnic languages

The most worrying finding concerns the low transmission of ethnic languages, especially among younger people. Unlike Bamanankan and French, these languages are not widely used in daily life, which limits children's exposure.

The transmission is more ideological than practical: parents affirm its importance, but actual usage is low.

The pressure of French and the centrality of Bamanankan create an environment where the space for minority languages is gradually diminishing. This observation aligns with trends seen in other African urban areas (Cameroon, Senegal, Burkina Faso), where social mobility is often associated with the gradual abandonment of family languages.

4.5. Mixed families: richness and tension

Interethnic families possess a richer linguistic repertoire, but they face the following challenges:

- the difficulty of maintaining several languages at the same time,
- the temptation to fall back on Bamanankan as a common language,
- the challenge of a multiple identity that is not always acknowledged.

They nevertheless represent privileged laboratories of urban multilingualism, where linguistic ideologies are negotiated daily.

5. Practical Significance of the Study

This study on linguistic practices in multilingual families in Bamako, examined through the lenses of usage dynamics, language ideologies, and intergenerational transmission, offers several important practical contributions.

From a scientific perspective, it contributes to a better understanding of how multilingualism is managed in an African urban context by highlighting families' everyday language choices, the social representations attached to languages, and their effects on language transmission or shift across generations.

From an educational perspective, the findings can inform policymakers, teachers, and education stakeholders about the languages actually used in households, thereby enabling better adaptation of educational policies, school curricula, and pedagogical strategies to the real sociolinguistic context of learners in Bamako.

From a socio-cultural perspective, this research identifies factors that promote or hinder the transmission of national languages within multilingual families. It can thus serve as a basis for initiatives aimed at promoting local languages, preserving linguistic heritage, and strengthening cultural identity in urban settings.

Finally, from a political and institutional perspective, the study's conclusions can support the development of more inclusive and context-sensitive language policies by taking into account speakers' actual practices, dominant language ideologies, and issues of social cohesion in a city characterized by strong linguistic diversity such as Bamako.

Conclusion

This study of language practices in multilingual families in Bamako highlights the complexity of language dynamics in an urban context where several languages with different statuses and functions coexist. The results clearly show that Bamanankan, as the urban lingua franca, structures most daily interactions, playing a fundamental role in social cohesion and interethnic communication.

Conversely, French dominates school and institutional practices, reinforcing a situation of functional diglossia in which families navigate by adapting their language use according to communicative needs. The study also reveals that code-switching is an essential communicative resource, allowing family members to manage diverse situations and express flexible, multilingual identities. It contributes to a better understanding of urban multilingualism and its role in the construction of social identities. It raises awareness among families and social actors of the importance of intergenerational transmission of national languages and promotes multilingualism as a factor of social cohesion and harmonious coexistence. However, despite the richness of the urban linguistic repertoire, the intergenerational transmission of ethnic languages remains fragile. The constraints of urban life, the centrality of Bamanankan, and the pressure of French limit their daily use, leading to a significant decline in children's proficiency. These results underscore the importance of implementing educational, community, and institutional strategies that promote the value and transmission of minority languages, while acknowledging the reality of urban multilingualism. This research paves the way for future work on bilingual education, family language policies, and the social representations of languages in West African urban settings. Finally, it serves as a reminder that the vitality of family languages depends on a delicate balance between actual practices, lived identities, and explicit language policies.

References

- CAMARA**, 2019. *Langues nationales et éducation au Mali*, ENI Editions, Bamako.
- DIALLO**, 2015. *Dynamique des langues urbaines au Mali*, Presses Universitaires du Mali, Bamako
- DJIMDE, Amadou**, 2021. Transmission linguistique et enjeux identitaires en Afrique de l'Ouest. In : *Revue Africaine de Sociolinguistique*, 5(2), pp. 89-112.
- Ferguson, Charles albert**, 1959. Diglossia. In: *Word*, 15(2), pp. 325-340.
- FISHMAN**, 1972. *The Sociology of Language*. Newbury House, Rowley.

GUMPERZ, 1982. *Discourse Strategies*. Cambridge University Press, Cambridge.

KEITA & BARRY, 2016. *Familles mixtes et répertoires plurilingues à Bamako*. CNRST Malien. Bamako.

KONATE, 2020. *Langues, identités et urbanité à Bamako*. Karthala, Paris.

SOW, Fanta, 2017. Alternances codiques en milieu urbain : le cas du Mali. In : *Revue Ouest-Africaine de Linguistique*, 12(1), pp. 45-67.

TRAORE, 2018. *Pratiques plurilingues et stratégies familiales au Mali*. IFAN, Dakar.

Exploring classroom conflict management strategies for enhancing interaction in keita jhs, Niger

Dèkandé Sylvestre Tchagnonhou 1, Claude Hounyetin 2, Mahaman Rabiou Ousseini Daouda 3

*1 Djibo Hamani University (DHU) of Tahoua, Niger.
sylvestretchagnohou31@gmail.com*

*2- University of Abomey Calavi (UAC), Benin
hounyetinclaude@gmail.com*

*3 André Salifou University of Zinder
ussedaouda80@gmail.com*

Abstract

This study is about how conflicts occurring in Junior High School English (JHS) classes can impede attendance and learning. By adopting a mixed approach, it investigates the management strategies of effective classroom conflicts and examines the importance classroom conflict management on classroom interaction improvement in selected Junior High School English (JHS) classes in Keita, Niger. From the combination of quantitative data from 100 students through structured questionnaires and qualitative data from interviews with 15 English teachers, the findings show that conflicts, which frequently happen firstly between students, are broadly activated by misbehavior, teasing, and peer competition. They revealed that conflicts negatively influence learners' oral participation and concentration, which reduced students' (as 88% of them reported) speaking abilities and made 92% of them lose attention during lessons. Respondent students and teachers indicated that calm discussions, seat rearrangements, and restorative strategies as the most effective conflict management approaches. They also revealed the existence of some evident gaps like the absence of training in conflict resolution as well as the systemic barriers that teachers face such as large classes and limited institutional support. Finally, the study reveals that if classroom conflicts are properly managed, they can results into opportunities for cooperation, improved interaction, and enhanced learning outcomes. It recommends to integrate conflict resolution training into curriculum, provide professional development for teachers, enforce clear classroom rules, and address structural challenges at the school and policy level.

Keywords: *Classroom conflict, conflict management, interaction, JHS, restorative strategies, Niger.*

1- Introduction

Classrooms, like most learning places, gather people from different backgrounds which means that there must have different ways of behaving and acting. These differences or other reasons may, from time to time, cause misunderstandings which can increase and become obstacles to classroom interactions which happen to be student-student or teacher-student. No matter how inherent classroom conflicts appear, managing them appropriately is really vital because this can become a catalyst for growth, critical thinking, and collaborative problem-solving. However, the evidence is that there are fewer studies about strategies that teachers can use to manage classroom conflicts than those on discipline enforcement and classroom orders. Regarding that, the current study seeks to fill the existing gap by identifying and analysing effective strategies for managing classroom conflicts and examining their role in improving classroom interaction. Indeed, we intend to explore the existing literature and use the required research instruments to reveal how classroom conflict management can enhance learners' communication skills.

1.1-Problem statement

Teachers frequently encounter conflicts ranging from disruptive behaviors and peer disagreements to resistance to instructional methods in many English as a Foreign Language (EFL) classrooms. Whenever these conflicts are unresolved or handled ineffectively, they often result in decreased student engagement, reduced participation, and a breakdown in classroom interaction, that is specially detrimental in language-learning environments which depend heavily on communicative exchanges. Besides, unresolved classroom tensions can lead to student withdrawal, anxiety, or behavioral problems, while also contributing to teacher burnout and instructional inefficiency (Rahim, 2011; Nwankwo & Okoye, 2015). Based on all this and focused on what is experienced in our classrooms, we have decided to conduct this research work. In that, we will use the following research questions so as to reach the goals will will present.

- What are the primary forms and sources of conflicts that occur in school classrooms?
- What conflict resolution techniques do teachers frequently apply to handle classroom disputes successfully?

-How can successful conflict resolution influence the quality of classroom interaction and students' involvement?

The objective while responding to these questions is to globally explore and assess effective strategies for managing classroom conflicts and their role in enhancing classroom interaction and learning environments. In a specific way it searches :

-To explore the recurring forms and reasons behind classroom conflicts in educational settings. -To examine the methods teachers implement to address and settle disputes in the classroom. -To investigate the impact of effective conflict resolution on learner engagement and overall classroom behavior.

1.2-Concept Clarification

To facilitate the understanding of this article to our readers, we have found necessary to clarify some key concepts as follows:

1.2.1- Managing Classroom Conflicts

The understanding of this concept depends first and foremost on: **Conflict**: it is a situation of misunderstanding, disagreement, clash and struggle between two or more people. **Classroom conflicts** refer to those occurring inside a classroom. Now, **managing classroom conflicts** means the teacher's intentional efforts to recognise, respond to, and resolve disagreements or disruptive behaviours constructively, ensuring a safe and productive learning environment. Conflict management plays a critical role in maintaining a safe, inclusive, and academically focused classroom environment. Otherwise, "Conflict management in schools is essential for reducing violence, improving academic outcomes, and promoting civic responsibility." (Jones & Compton (2003). Teachers should also be aware that "Conflict is inevitable in classrooms, but effective management transforms it into a learning opportunity rather than a disruption" (Emmer & Evertson, 2013). Indeed, not only is conflict inevitable, but also advantageous if it is well managed. Moreover, "Teachers who manage conflicts proactively create conditions for academic success and social harmony." (Freiberg & Driscoll, 2005). Understanding this concept is very important for this study since it can open largely teachers' eyes about it. Finally, teachers' efficient classroom management depends on their awareness that "Conflict between students may

arise from misunderstandings, competition, or unmet emotional needs.” (Curwin & Mendler, 1988)

1.2.2-Types of Classroom Conflicts

It refers to the different categories classroom conflicts can be put in. It appears that classroom conflicts come in various forms, depending on their causes and participants. According to Johnson & Johnson (2005), “The diversity of classroom conflicts requires differentiated strategies that respond to individual and group dynamics.” This can have two interpretations: on the one hand, it shows that the reason why it is needed to know about classroom conflict types is that the management of each conflict depends first and foremost on its type. On the other hand, it expresses that conflicts can be related to individuals or groups. As such, classroom conflicts can be split into four types: 1- intrapersonal conflict (occurring within a student about two or more choices), 2- interpersonal conflicts made of student-student conflicts (occurring between students), teacher-students ones (between a teacher and one or more students), 3-intragroup conflicts (happening between members of the same group), 4-intergroup conflicts (between members of different groups because of group interests).

1.2.3-Effective Strategies for Managing Classroom Conflicts

As said earlier, the way teachers solve classroom conflicts is very important. They have to use effective strategies to manage conflicts in their classrooms. The deliberate, research-informed methods educators use to address and resolve conflicts in a constructive, inclusive, and growth-oriented manner are what matters here; we call them: efficient strategies for managing classroom conflict. Indeed, “When teachers adopt proactive strategies, they prevent conflict escalation and foster positive classroom climates.” (Charles, 2011). As a result, “Effective classroom conflict strategies build empathy, cooperation, and respect among learners.” — Bear (2010)

1.2.4-Enhancing Classroom Interaction

Considered as a consequence of using effective classroom management strategies, this means improving the cooperation between learners inside a classroom. In our context here, it has to

do with the reaction of students after a conflict has been well managed. When students experience a good conflict management, it produces a psychological satisfaction that excite them to work. As a metter of fact, "Interaction is not merely participation—it is engagement in meaning-making processes" (Vygotsky,1978). Such a good working atmosphere is very needful because "Classrooms that foster interaction nurture deeper understanding, empathy, and collaborative learning" (Mercer & Littleton, 2007).

1.3-Theoretical Framework

In order to explore effective strategies for managing classroom conflicts so as to enhance classroom interaction, we find important to focus this study on the interrelated theoretical foundations such as: Social Interdependence Theory, Ecological Systems Theory, Restorative Justice Theory, and Conflict Transformation Theory.

1.3.1-Restorative Justice Theory (RJT)

After having dealt with the former theories related to understanding conflict souces, we have come to this one which is concerned with how to solve tensions. Developed by scholars such as Howard Zehr (1990) and John Braithwaite (2002) whose inspirations came from the indigenous justice systems, Restorative Justice Theory focuses on inclusive dialogue and accountability as the right ways of repairing harm caused by conflict. This theory considers conflicts beyond simple rule breaking; they mean harming relationships and community. So, it prioritises **restorative circles, mediation, and peer-led resolutions** by allowing the harmed and the harmer to talk to each other in order to **reflect, express emotions, rebuild trust**, and re-enter the community with dignity. This theory is a strategic conflict management principle needed to enhance classroom interaction as the major objective of this study.

1.3.2-Conflict Transformation Theory (CTT)

This theory, developed by **Lederach (2003)**, finds conflicts as an opportunity for changing profoundly relationships, attitudes, and social structures. This means that if a classroom conflict is well maneged, it can produce a lot of advantages. It can be considered as the drawback of the previous theory that supplies strategies to solve issues. In that, it enhances classroom interaction obliging

teachers to be part of everyday practice, thereby fostering deeper interpersonal understanding and a more resilient classroom environment. In short, this theory is a **catalyst for social learning and community-building** if only it focuses on **dialogue, reflection, and critical inquiry**.

2-Methodological Framework

2.1-Types of Methods

The **mixed-methods approach** chosen for this study adopted a combination of both **quantitative** and **qualitative** research methods. On the one hand, the **quantitative component** provided statistical insights into the frequency, types, and perceived effects of classroom conflicts, as well as common strategies that teachers used; the **qualitative component** offered in-depth understanding of teachers' and students' experiences, perceptions, and reflections concerning conflict and classroom interaction, on the other hand. The choice of this approach is motivated by the intention to ensure **the collection trustful** data, improve the **validity** of our findings, and better gather both the **measurable patterns** and **human aspects** of conflict management in EFL classroom settings.

2.2-Participants

Participants involved in this study were from Keita Department junior secondary EFL classrooms in Niger. In fact, 15 EFL teachers of the schools where I held the classroom observations were chosen depending on their have at least 3 years of teaching experience and their acknowledged EFL classroom management capacities approved by school authorities. It is necessary to precise that they were of both sexes. Beside those teachers, 100 of their learners were involved. They were both boys and girls randomly chosen from some Junior High Schools of Keita in Niger.

2.3-Instruments

For this study, two different instruments were used: a questionnaire for students for quantitative data collection and semi-structured interviews for qualitative data. I abandoned the idea of classroom observations because, there may be not conflicts the days I did them.

2.3.1-Questionnaire for EFL students

In order to get quantitative data from students about their Backgrounds, the types and causes of conflicts, conflict management strategies and their impacts on interaction and learning, we addressed a questionnaire of ten questions to EFL teachers

2.3.2-Semi-Structured Interview Guides

The instrument for qualitative data gathering was a semi-structured interview held with EFL teachers only. Aiming at gaining deeper insight into classroom practices, challenges, and personal strategies, it focused on causes of conflict, reactions to conflict, perceived outcomes of strategies used, and changes in student interaction.

2.4-Data Collection and Analysis Procedures

2.4.1-Data Collection Procedures

As the instruments we used were a questionnaire for students and interviews with their EFL teachers, they of course allow us to collect our data. In fact, after preparing my questionnaire, we went to the selected schools and chose randomly. In any school, we went to explain our intention to the administration who facilitate everything for us. Once in the classroom, we talked with teacher with whom we distributed the questionnaire which was read and explained to learners. Then, we granted them some minutes to fill in it individually.

At that moment, we held the interviews with their teaching in a classroom prepared for that. With the semi-structured guide including causes of conflict, reactions to conflict, perceived outcomes of strategies used, and changes in student interaction which was made ready before, we conducted recorded interviews. When we finished, the prefect who collected the papers brought them to us

2.4.2-Data Analysis Procedures

It is necessary to repeat that while the questionnaire allow to collect quantitative data, the qualitative information was obtained from the interviews. Indeed, quantitative data from students' questionnaire were analysed using basic statistics like frequencies,

percentages and mean scores. Concerning qualitative data from transcribed interview contents, they were analysed to gain deeper insight into classroom practices, challenges, and personal strategies by identifying recurring themes related to conflict and their types, strategies, and effects on interaction

3-The Findings

After collecting data, we processed them according to their being quantitative or qualitative.

3.1-Data Analysis

The analysis of our data occurs in two times; quantitative ones first then qualitative ones.

3.1.1-Quantitative data

Our quantitative data will be analysed according to the data in the table 1 below.

Table 1-Quantitative data

N°	Rephrased student questions	Dominant answers	%
1	Ages	16 -18	64
2	How often do conflicts happen in your English class?	Sometimes	82
3	What kinds of conflicts usually happen?	Mostly student-student	80
4	What usually causes conflicts? (Choose up to 2)	Misbehaviour and mockery	87
5	What does your teacher usually do? (Choose up to 2)	Calm talks; seat change; soft punishments	95
6	Which works best to stop conflicts? (Choose one)	Calm talks & seat change	94
7	Do conflicts make you talk less in English class?	Yes	88
8	Do conflicts make you lose attention in class?	Yes	92
9	Have you ever learned how to solve conflicts?	No	99
10	Give one or two things teachers should do to reduce conflicts:	Establishing codes and respect them; advise more students	86

Our analysis, will be based on the results collected from both students (quantitative) and their interviewed teachers (qualitative). The quantitative data will be our first concern.

Quantitative data analysis can be split into three parts:

-The conflict occurrence. Its first aspect has to do with the causes of conflicts: the first cause of classroom conflict here is linked to the answers related to types of conflict. Indeed, in answer 3, 80% identified conflicts as student–student rather than student–teacher, highlighting peer relations as the most problematic area. So, what justifies this situation? It is due to students’ ages (students’ answer 1): the majority of students (64%) are between 16–18 years old, placing them in mid-adolescence, an age often associated with identity struggles and heightened peer sensitivity. This stage naturally predisposes students to interpersonal conflicts. The second reason for conflicts in EFL classrooms is answer 4, students’ misbehaviour and mockery. In fact, 87% chose **misbehavior and mockery as causes. This underscores immaturity, teasing, and peer pressure as dominant triggers. The third and last reason for conflict according to students is teachers’ lack of adequate trainings (answer 9) since 99% had **never been trained** to solve conflicts, exposing a **pedagogical gap** in social and emotional learning.**

-Conflict impacts : Two impacts are observed: 1-communication impacts about which 88% of students reported that conflicts **reduce their willingness to talk in English**, showing a direct link between conflict and reduced oral participation and 2- **Impact on attention**. Referring to it, 92% of students admitted that conflicts make them **lose concentration**, demonstrating a serious academic consequence. It is necessary to mention that these impacts are negative ones.

-Solutions to conflicts. They are three: firstly, teachers’ proactivity by anticipating conflicts through answer 10 where : 86% of students declared their teachers proposed **codes of conduct and more advice from teachers**, showing that students themselves acknowledge the need for structured classroom management. Secondly, it is all about how teachers react when conflicts occur; 95% of students said their teachers use **calm talks, seat changes, and soft punishments**, showing that teachers prefer **low-intensity, preventive strategies** rather than harsh discipline. The last concerns how effective the strategies used for conflict resolutions are: 94% affirmed that **calm talks**

and seat changes are the best measures. What do teachers' answers show?

3.1.2-Qualitative data analysis

It is done based on the results organised in table 2 as shown below :

Table2: Qualitative data

N°	Teachers' interview questions	Answers
1	How long have you been teaching English?	8 years
2	What kinds of conflicts happen mostly in your class?	Student–student teasing, noise in group work, Group disagreements, Student–teacher arguments; refusal to follow rules, misunderstandins
3	What usually causes these conflicts?	competition for attention, Language problems; teacher's high expectations, Poor instructions; cultural differences
4	What is the first thing you do when a conflict happens?	Pause lesson, talk calmly; give warning, then punishment; stop activity, explain again
5	Which strategies work best for you? Why?	Calm talk and seat change because it cools tempers; calling parents for serious behaviour; Cooperative games because students rebuild trust
6	How does solving conflicts well impact students' output?	Students return to learning quickly, better group work; Mixed — some improve, others resent it; students participate more, especially in speaking
7	What makes it hard to manage conflicts?	Large classes, little time; lack of parental support, weak discipline rules;; exam pressure
8	What would help you manage conflicts better?	Smaller classes, training on cultural awareness and conflict resolution; more authority for teachers, counselling services; more teaching materials,

Qualitative data have also been nalysed from three angles:

-Conflict causes : which can be split into 1- causes of conflicts as Teachers confirmed that **student–student teasing, noise in group work, disagreements, misunderstandings, and occasional student–teacher clashes**, which corroborate students' accounts; 2-real causes where Teachers mentioned **competition for attention, language difficulties, high expectations, poor instructions, and cultural differences**. This complements students' view (mockery, misbehavior) with **pedagogical and cultural factors**) and 3-large class sizes since Teachers face **large classes, limited time, weak discipline,**

lack of parental support, and exam pressure which are not only causes; they are also barriers to conflict solutions.

-Conflict solving strategies : firstly, teachers pause lessons, talk calmly, issue warnings, or punish, which aligns with students' perception of calm handling. Secondly, teachers also favor **calm talks and seat changes**, but add **parental involvement and cooperative games**, which broaden the approach beyond classroom-only strategies. Thirdly, we have some suggested solutions like: They want **smaller classes, conflict resolution training, cultural awareness, more authority, counselling services, and resources**, showing systemic and institutional needs.

-Impacts of conflict resolutions: whereas impacts presented by students are negative, the ones from teachers' interviews are positive as they said, teachers notice **faster return to learning, improved group work, and better speaking participation**, though some students remain resentful.

3.2-Data Interpretation (Structured by Research Questions)

After having analysed the collected data from both quantitative and qualitative sides, we need to interpret them. Unlike the data analysis that separated quantitative from qualitative data, their interpretation will focus on the three points close to our research questions. ents' involvement.

3.2.1-Primary Forms and Sources of Conflicts (RQ1)

Despite the fact that conflict are not recurrent but only intermittent, 80 % of learners reveal they are mostly student-student. As we try to find out what justifies that, we came about that it linked to their ages. In fact, most of them are between 16 and 18, all teenagers. It is an evidence that this period of life is characterised by some disturbances which are often manifested as **teasing, mockery, and misbehavior**. Teachers provided a broader perspective, citing **student-student teasing, group disagreements, refusal to follow rules, student-teacher arguments, and misunderstandings** as common forms of conflict. Indeed, whereas the sources of these conflicts, according to students, are primarily misbehavior and mockery (87%), teachers, highlighted

additional underlying causes: competition for attention, language difficulties, poor instructions, high expectations, and cultural differences. This dual perspective indicates that while students perceive conflicts as direct behavioral disturbances, teachers recognize **structural and pedagogical factors** contributing to disputes.

3.2.2-Conflict Resolution Techniques Applied by Teachers (RQ2)

Here, both students and their teachers admitted that **calm talks, seat changes, and soft punishments** are the mostly used strategies. Among students, 95% informed that their teachers regularly use calm discussions and seat rearrangements to de-escalate conflicts, and 94% acknowledged that these approaches are the most effective. As for teachers, they declared that calm dialogue diminishes tensions; seat changes prevent escalation, and cooperative games help rebuild trust among students. In cases of severe behavior, teachers also contact parents. The lesson from teachers' clear preference for **restorative and dialogical approaches** over punitive measures is that respectful, calm interventions, rather than strict punishment, indicates that emotional regulation and relationship repair are central to effective conflict management.

However, there is a regret because both students and teachers revealed situations that do not favour conflict resolution: students have rarely received formal training in conflict resolution (99%), and teachers face systemic constraints such as large class sizes, weak discipline rules, and limited parental support. These gaps highlight the need for **institutional support and structured professional development** in conflict management.

3.2.3-Influence of Successful Conflict Resolution on Classroom Interaction (RQ3)

Data reveal that conflicts can affect students in two ways: concerning its negative impacts, a majority of students (88%) reported that conflicts reduce their participation in English, while 92% stated that they affect negatively attention and concentration. Referring to its positive influences, teachers mentioned that effective conflict management allows students to return to learning quickly, improves group work, and increases oral participation,

though some students may still harbor resentment if conflicts are not fully resolved. This is to say that, conflicts should not be the main concern in our classes but rather the way they are solve which determines classroom interaction and student involvement in different activities. As such, effective strategies, such as calm discussions, seat rearrangements, and cooperative activities because they create a safer and more supportive learning environment, which in turn enhances participation and attentiveness.

In short, this structured interpretation demonstrates the interconnectedness of **forms and sources of conflict, resolution techniques, and their impact on classroom interaction**, providing a solid foundation for the subsequent discussion of findings.

3.3-Discussion of Findings (Structured by Research Questions)

The three guiding research questions we focused the data interpretation have also been used for the discussion of the findings: (1) the primary forms and sources of conflicts in school classrooms, (2) the conflict resolution techniques frequently applied by teachers, and (3) how successful conflict resolution influences classroom interaction and student involvement. We have integrated quantitative and qualitative data and situated the findings within the broader literature.

3.3.1- Primary Forms and Sources of Conflicts (RQ1)

In Keita JHS English classrooms, according to the information we gathered from learners, conflicts are frequent, and mostly **student-student**; they often concern teasing, mockery, or misbehavior. Teachers' results reinforces this understanding, showing complementary forms such as student-teacher disagreements, group disagreements, and refusal to follow rules. The convergent aspect of student and teacher information implies that conflicts operate at several levels like interpersonal, instructional, and occasionally authority-related.

While teachers indexed **structural and pedagogical factors** like competition for attention, language difficulties, poor instructions, high expectations, and cultural differences, students largely

thought conflicts were mostly caused by immediate behavioral such as: misbehavior and mockery. It is necessary to look for what prior research said about these results. Therefore, Deutsch et. al (2014) pinpoint that cultural and instructional mismatches amplify classroom conflicts whereas Brown and Larson (2009) emphasize that peer interactions, including teasing and competition, are a major source of adolescent conflict. These assertions corroborated our findings which propose that effective conflict management needs visible behaviors as well as presenting the integrated factors in classroom structure and pedagogy.

3.3.2- Conflict Resolution Techniques Applied by Teachers (RQ2)

Concerning the strategies that can effectively solve these conflicts, both students and teachers mostly revealed **calm talks, seat changes, soft punishments, and cooperative games**. In fact, calm discussions and seat rearrangements were particularly effective because they avoid tension and stop conflict intensifications. As for cooperative games , teachers considered them as a method needed to rebuild trust and restore harmony in classroom. Let's say that the desire to promote restorative strategies instead of punitive approaches reinforces Rahim's (2017) integrative conflict management framework and Wong et al.'s (2011) emphasis on restorative practices.

Despite teachers' desire to solve conflicts in their classes, they said to encounter some obstacles ie large class sizes, weak disciplinary frameworks, limited parental support. This is why Emmer and Sabornie (2015) note that teachers often feel underprepared to manage conflicts in resource-limited or overcrowded classrooms, highlighting the need for professional development and institutional support.

The findings imply that conflict resolution in classrooms is not only about managing behavior but also about fostering **trust, communication, and relational skills**. Teachers' use of restorative approaches demonstrates the practical effectiveness of strategies that combine behavioral control with socio-emotional support.

3.3.3-Influence of Successful Conflict Resolution on Classroom Interaction (RQ3)

The findings from learners reveal that conflicts negatively affect their oral participation and attention; they also felt resentments if conflicts were not well resolved, whereas they show, from teachers' side, that effective conflict management restored participation, improved group work, and encouraged students to re-engage in classroom activities. It appears that conflicts can either disruptive or constructive or both of them.

This duality related to conflicts is perfectly in accordance with Johnson and Johnson's (2005) viewpoint as they argue that well-managed conflict strengthens cooperation and group cohesion, while unresolved conflict fosters alienation and disengagement. The same way, Krashen (1982) & Ellis (2003), say that effective conflict resolution is integral to educational success.

4- Suggestions and Recommendations & General Conclusion

4.1- Suggestions and Recommendations

4.1.1 Suggestions to Students and Teachers

***Suggestions to students**

-Our first suggestion to students is that they should learn to be aware of potential dispute trigger like: teasing, misbehavior, or unhealthy competition, and by reflecting on their personal role in conflicts because conflict awareness is the foundation for constructive management (Deutsch,1994).

-In addition, they should engage in conflict resolution training by being involved in peer mediation and negotiation activities that allow them to handle minor disputes independently because peer mediation empowers students to become agents of peaceful interaction within the classroom (Johnson and Johnson, 2004).

-During their training, they should also be entertained on how to use respectful communication based on codes of conduct, cultural differences and mutual respects because respectful dialogue nurtures mutual trust and reduces escalation risks (Nelsen, 2006). Besides, they should learn to reinforce peer trust and reduce conflicts by practicing cooperative learning activities, such as group projects and collaborative tasks because cooperative learning not

only improves academic achievement but also fosters harmonious peer relations (Slavin, 1995; cited in Tchagnonhou, 2017).

***Suggestions to teachers**

After making some suggestions to students, we find needful to say some words to teachers too.

-The first thing we want teachers to promote is establish clear classroom codes of conduct by developing rules collaboratively with students and ensuring consistent enforcement. This is one of the best ways to anticipate conflicts for prevention is better than cure. In other words, defining clear rules and constantly apply them is central to effective classroom management (Marzano and Marzano, 2003). The second point is about conflict resolution strategies about which should prefer restorative measures to punitive ones by adopting calm talks, seat rearrangements, and cooperative strategies since these practices enhance reconciliation and long-term behavioral change (Morrison, 2007).

-In addition, conflict resolution notions should be inserted into curricula favouring lessons on empathy, respect, and communication. Thus, they will favour socio-emotional competences which result into academic and interpersonal skills (Elias et al. (1997). They should be involve in continual trainings (either personal or institutional).

- Moreover, teachers should try to know in each class of theirs the different cultural backgrounds of learners; this will help them analyse the actions and reactions of learners so as to manage them. Furthermore, students' parents should be involved in recurring or severe conflict management as parent involvement strengthens the school-home partnership and enhances behavioral outcomes.

4.1.2-Recommendations to School Authorities and Policymakers & Government

-Recommendations to School Authorities

Three points will determine our recommendations to school authorities. First and foremost, they should promote counseling services, structured discipline frameworks, and teacher support systems. When teachers can trust administration organisations,

conflict management will be easier to them. Next, they should provide professional development workshops on conflict management, restorative practices, and culturally responsive pedagogy. In addition, they ought to promote a positive school climate by fostering respect, cooperation, and dialogue across the school community.

-Recommendations to Policymakers and Government

Policymakers should include conflict resolution into the curriculum, integrate social-emotional learning (SEL) and peer mediation programs across junior high schools. As for governments, they should invest in teacher training that equips educators with skills and strategies to manage conflicts effectively, especially in resource-limited contexts. Besides, they should build many school classroom every year, reducing big size class where students easily create conflicts. They should also provide schools with resources, including teaching materials, counseling units, and community involvement programs, to strengthen classroom management. Frequent workshops should be planned to train both students and teachers in conflict managements; involving even parents will be surely wonderful.

4.2- General Conclusion

This research work, undertaken to investigate effective strategies for managing classroom conflicts in junior high school (JHS) English classes in Keita, Niger, in order to enhance classroom interaction allowed us to collect data which analysed, interpreted and used as findings for discussion. Throughout this discussion of the findings based on the research questions, we notice that classroom conflicts are frequent; being firstly peer-related, they are also influenced by behavioral, pedagogical, and cultural factors. In conflict contexts, teachers use restorative strategies such as calm talks, seat rearrangements, cooperative games which effectively mitigates the negative impact of conflict, enhancing oral participation and engagement. As a matter of fact, conflict management, properly handled, indirectly creates a socially collaborative context for both students and their teachers, which is a condition for better academic performances. The better the working mood, the deeper learners' involvement in classroom activities for greater results. The same way, students learn how to solve conflicts, which will help them in their professional and family areas. Nevertheless the full

potential of these strategies is limited by the lack of training to solve conflicts and a systemic support. The good news is that successful conflict resolution is not only a classroom management tool but also a **pedagogical lever** which improves learning outcomes, interaction, and participation. All in all, to maximize the educational benefits of conflict management, since conflict cannot always be avoidable, it is recommandable to impliment structured, culturally sensitive, and restorative approaches which will be supported by institutional reforms and teacher training.

Reference

1. **Braithwaite, J.** (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press.
2. **Bronfenbrenner, U.** (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
3. **Brown, B. B., & Larson, R.** (2009). "Peer Relationship in adolescence." In R. M. Lerner & L. Steinberg (Eds.), *Handbook of adolescent psychology* (3rd ed., Vol. 2, pp. 74–103). Wiley.
(This is a common chapter; verify specifics if different.)
4. **Charles, C. M.** (2011). *Building classroom discipline* (10th ed.). Pearson.
5. **Curwin, R. L., & Mendler, A. N.** (1988). *Discipline with dignity: New challenges, new solutions*. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
6. **Deutsch, M.** (1949). A theory of cooperation and competition. *Human Relations*, 2(2), 129–152.
7. **Deutsch, M.** (1994). Constructive conflict resolution: Reciprocal norms of relational interaction. *Journal of Social Issues*, 50(1), 41–65.
8. **Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C.** (2014). *The handbook of conflict resolution: Theory and practice* (3rd ed.). Jossey-Bass.
9. **Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., Kessler, R., Schwab-Stone, M. E., & Shriver, T. P.** (1997). *Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators*. Association for

Supervision and Curriculum Development. Rutgers SECD
Labbooks.google.com

10. **Ellis, R.** (2003). *Task-based language learning and teaching*. Oxford University Press.
11. **Emmer, E. T., & Sabornie, E. J.** (2015). *Handbook of classroom management* (2nd ed.). Routledge.
12. **Emmer, E. T., & Evertson, C. M.** (2013). *Classroom management for elementary teachers* (8th ed.). Pearson.
13. **Freiberg, H. J., & Driscoll, A.** (2005). *Universal teaching strategies* (4th ed.). Allyn & Bacon.
14. Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.
15. **Johnson, D. W., & Johnson, R. T.** (1989). *Cooperation and competition: Theory and research*. Interaction Book Company.
16. **Johnson, D. W., & Johnson, R. T.** (2004). *Joining together: Group theory and group skills* (9th ed.). Allyn & Bacon.
17. **Johnson, D. W., & Johnson, R. T.** (2005). New developments in social interdependence theory. *Genetic, Social, and General Psychology Monographs*, 131(4), 285–358.
18. **Jones, V., & Compton, M.** (2003). *Discipline with dignity: New challenges, new solutions* (2nd ed.). Solution Tree Press.
19. **Krashen, S. D.** (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. Pergamon Press.
20. **Lederach, J. P.** (2003). *The little book of conflict transformation*. Good Books.
21. **Marzano, R. J., & Marzano, J. S.** (2003). *The key to classroom management*. *Educational Leadership*, 60(1), 6–13.
22. **Mercer, N., & Littleton, K.** (2007). *Dialogue and the development of children's thinking: A sociocultural approach*. Routledge.
23. **Morrison, B.** (2007). *Restorative justice: Pedagogy, praxis and discipline*. *Journal of School Violence*, 6(2), 39–54. (Alternatively: Morrison, B. (2007). *Restorative justice in schools*. Open University Press.)

24. **Nelsen, J.** (2006). *Positive discipline: The first 20 years*. Prima Publishing.
25. **Nwankwo, B. E., & Okoye, N. N.** (2015). *Conflict resolution strategies and students' academic performance in secondary schools in Anambra State, Nigeria*. *Journal of Education and Practice*, 6(32), 158–164.
26. **Rahim, M. A.** (2011). *Managing conflict in organizations* (4th ed.). Transaction Publishers.
27. **Rahim, M. A.** (2017). *Ethical sales behavior and employee performance: The role of conflict resolution mechanisms*. *Journal of Business Ethics*, 145(3), 643–654.
28. **Slavin, R. E. (1995)**. *Cooperative learning: Theory, research, and practice* (2nd ed.). Allyn & Bacon.
29. **Vygotsky, L. S.** (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
30. **Wong, H. K., Wong, R. T., Rogers, K. M., & Brooks, A.** (2011). *The first days of school: How to be an effective teacher* (4th ed.). Harry K. Wong Publications.

Appendices:

A- Student Questionnaire (10 simple questions)

You are kindly invited to tick (✓) the box that best represents your opinion **In order to help me fulfil my research objectives**

1. **Age:** _____
2. **How often do conflicts happen in your English class?**
 Never Rarely Sometimes Often Very often
3. **What kinds of conflicts usually happen?**
 Student–student Student–teacher Both
4. **What usually causes conflicts?** (Choose up to 2)
 Lack of books/materials Teacher is too strict Students tease each other Language problems Other:

5. **What does your teacher usually do?** (Choose up to 2)
 Talk calmly Punish Change seats Send out Ignore
6. **Which works best to stop conflicts?** (Choose one)
 Talk calmly Punish Change seats Group work
7. **Do conflicts make you talk less in English class?**
 Yes No
8. **Do conflicts make you lose attention in class?**
 Yes No
9. **Have you ever learned how to solve conflicts?**
 Yes No
10. **Give one or two things teachers should do to reduce conflicts.**

B – Teacher Interview Guide

Dear teacher, In order to help me fulfil my research objectives you are kindly invited to answer the questions below. Thank you in advance.

1. How long have you been teaching English?
2. What kinds of conflicts mostly happen in your class?
3. What usually causes these conflicts?
4. What is the first thing you do when a conflict happens?
5. Which strategies work best for you? Why?
6. How does solving conflicts well impact students' output?
7. What makes it hard to manage conflicts?
8. What would help you manage conflicts better?

Entre sacré et économie : une sociologie des dynamiques spirituelles et des transformations des AGR dans le Nord-Est ivoirien

DJÉDOU Adjé Frédéric Joël²

Résumé

Cet article analyse les liens entre spiritualité, moralité et pratiques économiques dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire. À partir d'une enquête qualitative menée à Bondoukou, Bouna et Doropo, l'étude montre que les activités génératrices de revenus sont structurées par des régimes de légitimation reposant sur les rapports aux acteurs et entités dématérialisés, l'autorité coutumière, l'autochtonie, les appartenances ethniques et les solidarités religieuses. Les acteurs mobilisent des rituels, des protections spirituelles et des réseaux confessionnels pour sécuriser leurs activités, attirer la clientèle et garantir la réussite. L'enquête révèle également des tensions entre pratiques traditionnelles et normes religieuses modernes, conduisant à une hybridation des rationalités économiques sous l'effet de la précarisation. L'article met ainsi en évidence l'importance d'une économie moralement et symboliquement enchâssée dans les valeurs communautaires.

Mots-clés : *spiritualité, économie morale, pratiques économiques, légitimation, rationalité hybride*

Abstract

This article analyzes the links between spirituality, morality, and economic practices in northeastern Côte d'Ivoire. Based on qualitative survey conducted in Bondoukou, Bouna, and Doropo, the study shows that income-generating activities are structured by systems of legitimation based on relationships with dematerialized actors and entities, customary authority, indigeneity, ethnic affiliations, and religious solidarities. Actors mobilize rituals, spiritual protections, and faith-based networks to secure their activities, attract clients, and ensure success. The research also reveals tensions between traditional practices and modern religious norms, leading to a hybridization of economic rationalities under the influence of increasing precarity. The article thus highlights the importance of an economy morally and symbolically embedded in community values.

Keywords: *spirituality, moral economy, economic practices, legitimation, hybrid rationality*

² Sociologue, Assistant, UFR – SHS Université de Bondoukou, E-mails : frederic.djedou@ubkou.edu.ci / djedouadje@gmail.com

Introduction

Depuis longtemps, les premiers efforts des sociologues ayant porté le regard sur les questions économiques ont consisté à montrer que les échanges « économiques » ne relèvent pas d'une rationalité purement marchande, mais s'inscrivent dans des configurations sociales, idéologiques et symboliques qui façonnent les comportements économiques (Djédou & N'Goh, 2025). Dans les contextes ouest-africains, en effet, cette tendance se trouve renforcée par l'importance des autorités dites coutumières, des attachements territoriaux symboliquement marqués et des univers religieux dans la structuration des pratiques économiques quotidiennes (Adogamé, 2013).

Cela étant dit, le Nord-Est la Côte d'Ivoire, espace marqué par des dynamiques confessionnelles intenses et par la persistance de structures lignagères, offre un terrain particulièrement pertinent pour analyser les mécanismes d'encastrement des pratiques économiques dans des régimes de sens, des ordres moraux et des dispositifs symboliques. Dans cette perspective, on constate que dans leur quotidien, les acteurs articulent continuellement ressources spirituelles, normes communautaires et stratégies économiques dans un contexte où se côtoient logiques traditionnelles et recompositions religieuses contemporaines.

Par ailleurs, si à la suite des travaux de Granovetter (1985) sur l'encastrement, l'on a pu conclure que les économies morales et les recompositions religieuses en Afrique ont montré l'importance des normes symboliques dans la fabrication des rationalités économiques, les articulations concrètes entre spiritualités endogènes, légitimation sociale et pratiques économiques restent encore sous-analysées.

En effet, la littérature tend souvent à dissocier transformations religieuses et transformations économiques. Sous un tel rapport, on peut penser que les normes pentecôtistes ou islamiques ou encore spirituelles locales évoluaient indépendamment des stratégies de subsistance ou de mobilité sociale. Ce qui n'est pas le cas au regard des données relevant de nos explorations de terrain. De même, les études sur les activités génératrices de revenus (AGR) ont tendance à privilégier les dimensions institutionnelles,

entrepreneuriales ou financières, en masquant ce faisant les opérateurs symboliques comme les rituels de protections ou d'attraction de la clientèle, et valeurs traditionnelles et coutumières qui structurent l'accès aux ressources, produisent de la reconnaissance sociale et encadrent la production de la richesse. Une telle séparation dans les analyses ne permet pas de saisir les formes locales et endogènes de rationalité ni les processus de légitimation qui servent de support à l'action économique.

En conséquence de ce constat, cet article entend combler ce déficit en interrogeant la manière dont les ressorts spirituels, les normes morales et les dispositifs rituels configurent les pratiques économiques dans le Nord-Est ivoirien, principalement à Bondoukou, Bouna et Doropo. À partir d'une enquête qualitative menée dans ces trois (3) localités entre mi – septembre et début novembre 2025, il pose la question suivante : quels sont les régimes de légitimation coutumiers locaux, territoriaux, ethniques et religieux qui encadrent les AGR, et comment s'articulent-ils aux tensions engendrées par les recompositions confessionnelles et la précarisation économique ?

En adoptant une perspective interactionniste à la lumière des registres symboliques de l'action, l'étude examine la manière dont les acteurs ajustent leurs pratiques, bricolent des dispositifs de protection et mobilisent des ressources spirituelles pour sécuriser leur trajectoire économique et stabiliser leur position sociale.

L'objectif est double. Il s'agit dans un premier temps de montrer que les AGR sont structurées par des régimes normatifs pluriels, au sein desquels les autorités coutumières, les « ancêtres », les leaders religieux et les appartenances confessionnelles fonctionnent comme des cadres de validation, de médiation et de sanction. Dans un deuxième temps, l'on entend mettre en lumière l'émergence de rationalités économiques hybrides, produites à la fois par l'intensification des incertitudes socio-économiques et par l'expansion de normes religieuses modernistes. En effet, loin d'être contradictoires, ces rationalités sont les produits d'un processus de composition à la fois idéologique et pragmatique où les acteurs articulent dispositifs rituels d'obédience spirituelle, moralité communautaire, opportunités numériques et contraintes marchandes. Ainsi, une telle approche permet de repenser la notion même de rationalité économique en s'appuyant sur ses

configurations locales, voire sur les interactions entre croyances, vulnérabilités sociales et stratégies de reproduction sociale.

L'article propose ainsi trois contributions principales. D'abord, il met en évidence le rôle structurant des rituels, des idéologies de protection spirituelle et des figures d'autorité dans la sécurisation des trajectoires économiques. Ce qui rend visible la dimension performative des pratiques symboliques. Ensuite, il analyse les conflits de légitimité entre traditions endogènes locales et normes religieuses modernistes. Ce qui a permis de révéler que ces conflits ne débouchent pas forcément sur un processus de substitution, mais plutôt sur une recomposition syncrétique qui favorise une coprésence de plusieurs registres d'action. Enfin, il alimente les connaissances sur les rationalités hybrides en lien avec la précarisation et l'essor des technologies de l'espace numérique. Ce qui contribue d'ailleurs à une compréhension renouvelée de l'économie encastrée dans des univers pluriels en matière de sens et de perceptions.

Il est structuré en trois sections. La première examine les fondements spirituels, coutumiers et territoriaux de la légitimité des pratiques économiques dans l'espace social considéré, à savoir le Nord – Est de la Côte d'Ivoire. La deuxième quant à elle analyse les dispositifs et rituels de dits de protection spirituelle et les formes de capital symbolique mobilisées par les acteurs pour inscrire leurs activités marchandes et commerciales dans la durée. La troisième, enfin, explore les transformations contemporaines des pratiques économiques sous le poids des tensions religieuses et des incertitudes socio-économiques de la vie quotidiennes marquées par une précarisation progressive dans le champ de l'économie agricole. Une discussion générale revient sur les formes d'hybridation des rationalités et confronte les résultats à des conclusions d'études antérieures, avant de dégager les implications théoriques pour une sociologie de l'économie attentive aux régimes symboliques dans la conclusion.

1. Méthodologie

Cette recherche s'est déroulée dans des localités situées dans la zone nord - est de la Côte d'Ivoire. Dans cette zone, l'enquête a été menée dans les communes de Bondoukou, Bouna, et Doropo. Il

s'inscrit dans le prolongement d'une étude effectuée pratiquement dans la même zone et paru en juin 2025 « *Les femmes de Bondoukou entre opportunités de contrôle économique et déconstruction des stéréotypes sociaux* »³.

Lors des enquêtes relatives à cette étude nous avons pu remarquer une corrélation assez forte entre pratiques économiques et normes et croyances religieuses endogènes locales. Il nous a alors paru nécessaire de développer cette problématique dans une étude qui permettra de questionner les différents aspects de ce phénomène.

Ainsi, l'étude s'inscrit dans une perspective qualitative, elle a été menée en mobilisant observation directe, entretiens et techniques ethnographiques afin de saisir les pratiques en dans leurs formes d'expression les plus primaires.

Concernant l'observation a été menée au moyen d'une grille structurée autour de trois thématiques : la présence d'objets de culte ou de rite l'espace social observé, les types d'objets (photos, textes sacrés, talisman, canaris, liquide sacré, bible, coran...) et la forme d'animation ou les pratiques associées à la présence de ces objets. Ce qui nous a permis d'identifier deux catégories d'objets en présence sur les lieux d'activité à savoir : ceux qui sont explicitement visibles (images et photos, textes sacrés, amulettes, bagues, canaris, liquides...) et ceux qui sont occultés de diverses manières (dans la poche, port à la hanche, enfouis dans le sol, gardés à la maison, etc.).

Pour ce qui relève de l'entretien, il a été animé à partir de guide d'entretien structuré autour des objectifs de l'étude. Pour la participation aux entretiens trois catégories d'acteurs ont été identifiées. Il s'agit des leaders religieux, de leaders communautaires et les acteurs (hommes et femmes) en situation d'activité économique et en position de fournir des données pertinentes pour l'étude. La catégorie des leaders religieux était composée de leaders chrétiens pentecôtiste (cinq), musulmans (sept), adeptes de valeurs religieuses traditionnelles locales (trois). En ce qui concerne les leaders communautaires, il y a eu des chefs de quartier, membres de notabilité et président des jeunes des

³ DJÉDOU Adjé & N'GOH Nana, Juin 2025, « Les femmes de Bondoukou entre opportunités de contrôle économique et déconstruction des stéréotypes sociaux », In Revue Le Caillédrat n°20, pp. 153-167.

localités visitées. Neuf leaders communautaires ont été enquêtés en raison de trois par localité. Les échanges avec ceux-ci portaient sur les perceptions sociales de l'argent, de la réussite et des normes et pratiques locales en matière d'exercice d'activité génératrice de revenu. Ces mêmes thématiques ont été développées avec la première catégorie, à savoir les leaders religieux, en accentuant par moment sur les normes religieuses.

Avec la dernière catégorie composée des acteurs en situation d'activité économique, il s'est agi d'aborder des questions en lien avec leurs expériences dans les carrières entrepreneuriales, les déterminants des « succès » enregistrés et les dispositifs et les recours pour faire face aux défis du milieu. Ces derniers ont été sélectionnés à partir de la technique à choix raisonné à partir de critères l'âge (plus de 18 ans), la résidence dans la localité depuis plus trois années, et être en situation d'exercice d'activité économique.

Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique à l'aide du logiciel Nvivo après transcription et codification. Les résultats indiquent une forte articulation entre pratiques économiques et normes traditionnelles et religieuses.

2. Résultats et analyse

2.1. Spiritualités endogènes et territoires moraux et relationnels : fondements de la légitimité économique

L'analyse des pratiques économiques locales à Bondoukou, Bouna et Doropo montre l'existence de territoires moraux et relationnels dont les mondes de fonctionnement structurent les comportements économiques et la pérennisation des initiatives entrepreneuriales locales.

2.1.1. Autorités coutumières traditionnelles et régimes de légitimation des pratiques et activités économiques

Les résultats de l'enquête montrent qu'à Bondoukou, Bouna et Doropo le champ économique local est fortement structuré par un ensemble d'autorités profondément enracinées. Il s'agit des chefs traditionnels, gardiens et détenteurs de cultes ancestraux, des imams, des leaders religieux et personnalités symboliques reconnues. A Bonkougou par exemple les figures du « *Nana Bibi* »

le « *Bron Hin-Nin* », le « *Grand Imam* »⁴ constituent des références symboliques qui ont une prégnance sur l'ordre institutionnel et le mode de régulation bureaucratique en matière conduite aussi bien dans l'espace marchand que de la société en général. Dans un tel contexte, l'on a pu identifier quatre régimes de légitimation des pratiques et activités économiques. Ce sont : le régime familialiste, basé sur l'autorité paternelle, représentant des ancêtres ; le régime ethnique, qui articule pratiques économiques et identité communautaire ; le régime territorial, fondé sur l'autochtonie et le lien au sol ancestral, et enfin le régime affectif, ouvert aux étrangers intégrés sous condition de loyauté affective et morale.

- **Le régime de légitimation familialiste**

Le régime de légitimation familialiste décrit en effet l'emprise de l'autorité « paternelle » sur les acteurs considérés comme membres de sa famille. La figure paternelle est considérée comme le marqueur visible des ancêtres invisibles au sein de l'espace familial. Le « père⁵ » en tant que garant de la survie du culte familial représente les ancêtres et entités qui sont censées veiller sur la famille, et dont il a le devoir d'imposer la présence symbolique à chacun des membres. De ce point de vue, l'autorité paternelle fonctionne comme caution à la fois idéologique et spirituelle de la réussite sociale qui s'incarne dans les métiers, les emplois et toutes sortes d'activités économiques génératrice de revenu. Le témoignage ci – dessous rend compte de la force de la puissance paternelle comme mode de légitimation idéologique et symbolique des activités économiques chez le groupe ethnoculturel Lobi :

« Chez nous les Lobi, pour que tu exerces n'importe quel travail, il faut avoir l'autorisation du père, s'il ne vit plus il y a celui qui a pris l'héritage qui est là. Même pour travailler au champ, c'est ton papa qui doit t'offrir ta daba, il faut être grand comment – comment c'est forcément ton papa qui doit t'ouvrir la porte en te donnant ta daba. Si tu travailles aussi dans ton champ, la première récolte c'est pour ton papa, en tout cas tu dois d'abord lui montrer. Si tu fais travail de bureau aussi, ou bien tu es corps habillé, en tout cas quel que

⁴ A Bondoukou, « Nana Bibi », « Bron Hin – nin » et « Grand Imam », sont respectivement des hautes autorités des communautés Koulango, Bron et musulmane. Les récits populaires semblent leur donner plus d'influence et d'autorité que les pouvoirs institutionnels et bureaucratiques.

⁵ Le père ici désigne tout acteur qui est placé dans la position de chef de famille (nucléaire comme élargie)

soit ce que tu fais, tu dois venir montrer. Mais si tu ne réussis seulement c'est comme ça marche sinon les conséquences seront graves ». Homme, 55 ans, agriculteur à Lantchio (Doropo).

Dans de telles conditions, l'on note que l'autorité paternelle caractérise un mode de régulation de la réussite dans des contextes où les structures de valorisation du travail et des revenus se déploient en maintenant des traditions empreintes d'une certaine intégration familiale (intégrant à la fois les membres physiques et symboliques). Et c'est cette forme d'intégration et de solidarité familiale qui semble assurer aux acteurs une protection et une prospérité difficile à retrouver en dehors du cadre familiale.

Par ailleurs, cette forme de légitimation correspond à ce que Pascal Combemale et Tony Alberto (2010)⁶ ont qualifié de pouvoir personnel. En effet, le pouvoir personnel serait une forme de pouvoir acquis par naissance, par essence ou construits à travers une éducation à la culture de Chef. Le pouvoir ou l'autorité personnel du chef de famille, reconnu sous l'étiquette de « père », se positionne ici comme l'opérateur principal de cette forme de légitimation familialiste qui détermine l'exercice et la réussite des activités économiques.

- **Le régime de légitimation ethnique**

Le régime de type ethnique est caractérisé par une prédominance des croyances traditionnelles à base ethnique. Cette forme de légitimation consacre l'attachement des acteurs non seulement à leurs familles respectives, mais surtout aux groupes ethnoculturels d'appartenance sous le prisme des cultes et rites vis-à-vis de divinités qui gouvernent l'espace ethnoculturel. Il consacre en effet, un renforcement des socialités et solidarités locales en se positionnant à une échelle relativement importante que la famille tout en consolidant l'intégration sociale à base familiale et ethnique.

Sous ce rapport, exercer une activité économique qui se veut durable et pérenne suppose que l'on s'inscrive dans les interactions et rapports sociaux qui permettent de mobiliser l'appui et la protection des entités tutélaires du groupe ethnique d'appartenance. Ce sont en effet les ressources symboliques

⁶ Pascal Combemale et Tony Alberto, dans leur ouvrage *Comprendre l'entreprise* (Armand Colin, 5^e Ed.2010)

d'intégration ethnique et de légitimation de la réussite économiques qui sera convertie en réussite sociale. Un commerçant de 50 ans (et agriculteur à la fois) et leader de jeunesse de la communauté Lorhon de Doropo exprime cette tendance dans les propos suivants :

« ... si tu es un vrai Lorhon, tout ce que tu fais, tu dois d'abord consulter ou bien informer le chef de la cour ou bien le papa, il va aller consulter les esprits pour savoir si ça va réussir, ou bien si c'est le bon jour, ou bien si ton âme va avec ce que tu veux faire. Par exemple tu vois le fétiche qui est au milieu de la cour là, il y a ça dans chaque cours, et il veille sur tout. Tu peux lui faire même des promesses et puis il va te protéger ou bien si ton activité marche chaque année quand le temps arrive, tu viens donner son offrande. »

En conséquence, cette forme de légitimation s'appuie dans les pratiques sur l'autorité et le pouvoir des leaders traditionnels selon ce que Pascal Combemale et Tony Alberto (Op. cit) ont appelé pouvoir sapiental qui renvoie aux connaissances et les savoirs des sages, et des femmes gardiennes des traditions et détentrices des pouvoirs ésotériques des anciens.

- **Le régime de légitimation par l'attachement territorial**

Dans ce régime les mécanismes de légitimation se confondent à des logiques et des stratégies qui se s'articulent autour de deux principales variables, à savoir : la conscience de l'identité d'autochtone et l'attachement au territoire des ancêtres. Une commerçante de légumes et de produits vivriers de 54 ans, habitant la quartier Labya (Bondoukou) explique en effet que :

« Si tu sais que tu es d'ici seulement, et que tes aïeux ont été enterrés ici, s'il y a quelque chose seulement va t'arrêter au bord de Wamo⁷ tu vas parler. Ton problème sera réglé à la minute. En tout cas nous on ne connaît pas la route de marabout ni féticheur, c'est ce que on fait et puis nos activités marchent, c'est ce qu'on fait et puis les gens nous respectent »

Ces formes de pratiques confirment la théorie de l'action rationnelle en valeur de Weber (1922) qui accorde une place prépondérante

⁷ Rivière Wamo qui parcourt la ville de Bondoukou

aux valeurs et aux croyances dans les logiques des acteurs. Ainsi, s'il est ressorti des données empiriques que les processus de légitimation de certaines activités économiques dans le Nord – Est de la Côte d'Ivoire s'effectuent sur fond d'interaction avec des acteurs symboliques (rivière) et d'opérateurs identitaires comme l'autochtonie, nous notons que cela met en lumière une certaine différenciation sociale.

Ce régime en effet catégorise les acteurs entre autochtones et non – autochtones. Les autochtones ayant le privilège de s'insérer dans n'importe quel secteur et d'exercer n'importe quelles activités qu'ils en projet. Ce qui n'est pas le cas des non – autochtones. À cet effet, une femme de 41 ans, gérante d'une agence immobilière au quartier Lycée (Nafana) à Bondoukou relate que :

« À Bondoukou ici, tu peux tout faire comme activité, si tu as eu magasin tu peux t'installer où tu veux. Mais leur marcher qui est là – là, si tu sais que tu ne viens pas d'ici, il faut voir ça rater. Faut même pas essayer de rentrer là – bas, sinon c'est ton cadavre on va ramasser. D'abord même, ils ne vont pas te donner place, c'est impossible ».

Toutefois, les non – autochtones disposent d'une marge de manœuvre, incarnée par le mode de légitimation que l'on a qualifié d'affectif ou d'émotionnel.

• Le régime de légitimation de type affectif et émotionnel

La légitimation de type affectif est le plus souvent mobilisée comme ressource symbolique par les acteurs considérés comme non autochtones mais qui manifeste un attachement de type affectif et émotionnel à l'espace. À cet effet, un des responsables du musée de Bondoukou nous a confié que :

« Pour quelqu'un qui aime la ville, et qui veut que les choses (ancêtres) d'ici le reconnaissent et l'aide, c'est facile la vieille qui danse le grand masque là est là, moi je peux l'accompagner là – bas, ce n'est pas un problème. Il y a ce qu'on doit faire comme travail, elle va faire ça et puis ce que tu vas toucher va marcher ici ».

Cela dit, cette posture illustre ce que Weber (1922) a appelé rationalité de type affectif dans sa théorie de l'action rationnel. Par ailleurs, si nous entendons la légitimation comme un produit d'interactions stratégiques, d'adaptations et de régulations imbriquées dans des contextes religieux et spirituel relativement atypiques (Comaroff & Comaroff, 2000), l'on peut distinguer au Nord – Est de la Côte d'Ivoire deux (2) types de stratégies qui permettent aux acteurs de mieux structurer leurs activités économiques et marchandes. Il y a : les stratégies de légitimation primaires des stratégies secondaires.

Les stratégies de légitimation primaires se rapporteront alors à la légitimation de type familialiste et la légitimation ethnique, en ce sens qu'elles s'imposent à l'individu aux seins des espaces de socialisation primaire que sont la famille et le groupe ethnoculturel. Les stratégies secondaires quant à elles concernent les modes de légitimation ayant trait aux logiques individuelles des acteurs. Elles interviennent le plus souvent lorsque les premières semblent monter leurs limites. Ces régimes structurent l'accès aux ressources, la reconnaissance des projets et la réussite économique.

Par ailleurs, si ces formes de structuration et de régulation semblent conserver leur pouvoir de persuasion et de dissuasion, c'est qu'elles s'appuient le plus souvent sur des dispositifs de contrôle et de régulation à base croyancielle. En effet, les idéologies qui associent des faits comme le succès, ou la réussite vs échec, la vie vs la mort, la bénédiction vs la malédiction, la santé vs la maladie ... au produit du contrôle ou de la régulation sociale effectué par les « ancêtres » sont dominantes. Et celles – ci ont comme opérateurs symboliques la réalisation des rituels et rites dans la structuration des rapports au sacré.

Un leader de jeunesse de la communauté Lorhon de Doropo nous a confié que l'équilibre familial en matière de santé, de cohésion voire d'absence de conflit, de l'élargissement numérique et l'importance relationnelle est fortement corrélé à l'équilibre des rapports avec l'autel d'adoration de l'ancêtre protecteur de la famille (Photo 1). Par le succès et la réussite des activités économiques ainsi des relations d'emploi est assurée par l'autel d'adoration de l'ancêtre protecteur du travail (Photo 2).

Photo 3 : autel d'adoration de l'ancêtre protecteur de la famille en pays Lobi et Lorhon de Doropo (Nord – Est de la Côte d'Ivoire)

Photo 2 : autel d'adoration de l'ancêtre protecteur du travail en pays Lobi et Lorhon de Doropo (Nord – Est de la Côte d'Ivoire)

2.1.2. Moralité, contrôle social et marquage symbolique de la réussite et de l'argent

L'analyse des matériaux empiriques recueillis à Bondoukou, Bouna et Doropo montre que l'argent n'est pas perçu comme un simple moyen d'échange, ni la réussite comme une simple étiquette sociale. L'argent est en effet un objet moralement et idéologiquement chargé, et la réussite consiste en une position de privilégié dans les rapports de force du fait de la possession de capitaux sociaux et symboliques permettant de défier par exemple les pouvoirs publics. L'enquête met en évidence une distinction nette entre l'argent « propre », obtenu dans le respect des normes communautaires, et l'argent « maudit » associé aux pratiques considérées comme criminelles ou à la transgression de la morale spirituelle locale.

En ce qui concerne la réussite sociale, celle – ci n'est perçue dans les imaginaires comme réelle que lorsque sur la base de sa richesse et de son réseau de connaissance un individu est capable de résister ou s'opposer ouvertement à une disposition institutionnelle sans crainte de faire face au pouvoir et à l'autorité des structures de régulation légale. À ce propos, un responsable de syndicat de conducteurs de taxis communaux de Bondoukou s'est exprimé en ces termes :

« Tu vois le monsieur qui est là, il est propriétaire d'un hôtel et possède plus de dix remorques. Il est simple, mais même commissaire ne peut pas parler devant lui. Ici, c'est ça on dit que quelqu'un a réussi. Si tu as l'argent que quelqu'un peut parler devant toi, c'est que tu n'es rien. Quand on dit tu as réussi, c'est que même devant autorité, devant préfet ou bien commissaire, tu peux taper ta poitrine et puis il n'y a rien. Le monsieur là a dit une fois à un commissaire qu'il peut payer son salaire là dix fois que ce qu'il gagne actuellement, et puis il n'y a rien, personne ne va lui faire quelque chose ».

Ainsi, si ces propos semblent traduire des rapports assez contrastés aux cadres normatifs institutionnels et légaux ainsi que des tensions qui en découlent entre les acteurs, il n'en demeure pas moins que c'est une illustration de la légitimation des inégalités de pouvoir et d'autorité comme mode de fonctionnement et structurants symboliques de l'action aussi bien sociale qu'économique au sein de l'espace communautaire. La richesse et/ou la réussite sociale qui semble socialement reconnue et donner satisfaction au sein de l'espace communautaire est celle qui délégitime les dispositions institutionnelles légales au détriment des valeurs endogène locales. Dans ce contexte symboliquement marqué, l'origine de la richesse conditionne son acceptabilité sociale : une fortune suspecte entraîne stigmatisation et marginalisation, tandis qu'une richesse légitimée par des normes spirituelles renforce la position sociale de l'acteur.

Cette moralisation de l'argent contribue à maintenir un ordre économique cohérent et partagé. Par exemple, une richesse acquise sous assistance ou conseils de guides islamiques, chefs des lignages maraboutiques (Ouattara, Traoré, Cissé, Konaté, Gbané ...), ou confrériques (Dozo, Poro, gardiens de bois sacrés) dans le cadre d'activités commerciales, le transport, ou l'économie

maraboutique, le plus souvent articulée à quelques activités agricoles s'accompagne des perceptions valorisantes. Par contre, la richesse essentiellement acquise par le travail agricole étant relativement rare, celle - ci reste sujette à des formes stigmatisation tout comme celle de personnes identifiées socialement comme impliquées dans la criminalité (rituelle, banditisme) localement inacceptable. La figure 1 ci - dessous est une illustration des dynamiques sociales et symboliques qui s'articulent autour de la richesse et de la réussite.

Figure 1 : Illustration du modèle de réussite sociale dominant

2.2. Rapports de pouvoir et capitaux symboliques pour le contrôle de l'espace marchand : entre rituels, dispositifs de protection et capital spirituel

L'accès à l'espace marchand et l'optimisation de l'activité dans le Nord - Est de la Côte d'Ivoire ne relève pas simplement d'une stratégie commerciale : il révèle des rapports sociaux différenciés où le capital symbolique, articulé autour des rituels, des dispositifs de protection et du capital spirituel structurent fortement les conditions d'exercice et de réussite des AGR. Ce qui semble révélateur d'inégalités sociales dans un champ qui voit se manifester des jeux de pouvoir et de position sociale.

2.2.1. Inégalités de capitaux et stratégies d'optimisation économique : la différenciation sociale dans l'accès aux bénédictions et aux protections qui servent de support à la réussite économique

Les acteurs recourent régulièrement à des rituels pour sécuriser leurs activités. Ainsi, prières, bénédictions par des imams ou pasteurs, dépôts d'objets consacrés dans les boutiques et lieux de commerce, sacrifices, onctions d'huile, port d'objets, bain de protection ou invocations ancestrales sont des pratiques quotidiennes de la plupart des commerçants et autres acteurs des AGR. En effets pratiques ont pour rôle protéger contre la malchance, attirer la clientèle, assurer la prospérité, neutraliser les intentions malveillantes d'autrui. Une commerçante de bijoux au grand marché de Bondoukou rend ce témoignage à ce propos :

« Pour tenir dans le marché, certaines se lavent avec au moins cinq nansigui⁸. Il y en a pour se protéger, il y a pour que les choses marchent, il y a aussi on dit ça permet de développer son aura, là quand tu es là tu domines autour de toi, personne ne peut te faire quelque chose et les gens aiment ton affaire »

Ces dispositifs fonctionnent comme des investissements en capital spirituel, renforçant la légitimité morale et spirituelle des initiatives entrepreneuriales locales. En effet, si par la mobilisation de capitaux économiques et sociaux il est possible d'avoir accès à l'espace marchand pour installer une exploitation économique. La réussite et la durée de celle – ci dépend plutôt de la mobilisation d'un capital spirituel solide qui permet d'être compétitif dans le jeu des rapports pouvoir spirituel et symbolique.

De ce point de vue, l'espace marchand est un espace d'expression des inégalités capitaux différenciés (Cf. Bourdieu). Le capital social, politique et économique peuvent permettre de peser dans certaines négociations, mais celui - ci se heurte à la rigidité du capital symbolique à la fois spirituel qui semble plus déterminant une fois sur place.

2.2.2. Solidarités à base religieuse et économie encastrée

Les appartenances confessionnelles constituent des formes de capital social structurant les échanges. Les membres d'une même

⁸ Substance à base de mélange d'eau, de savon, plantes, décoctions, essences de parfum qui sert de bain rituel dans les tradition islamique et religieuses endogène.

communauté religieuse privilégient les transactions internes, créant des réseaux de confiance qui soutiennent l'activité commerciale.

Par ailleurs, les rituels traditionnels comme les fêtes des ignames, danses de masques, cultes des ancêtres, etc. remplissent une fonction économique latente : ils renforcent la cohésion sociale et assurent une circulation régulée des ressources au sein du groupe. L'économie locale apparaît ainsi profondément encastrée (Granovetter, 1985) dans les relations sociales et les univers de croyances. À ce propos un homme de 41 ans, réparateur de téléphone au marché de Bondoukou confirme la mobilisation de la confiance conférée par l'appartenance religieuse comme une ressource symbolique ces termes :

« Le fait d'être chrétien m'aide beaucoup dans mon travail, les gens me font confiance, comme ils se disent qu'il y a certaines choses qu'on reproche aux autres réparateurs que moi je ne peux pas faire. Donc à cause de ça je gagne beaucoup de clients. Cela m'aide aussi parce qu'une fois que quelqu'un est chrétien évangélique, surtout à Bondoukou ici, seulement c'est moi qu'il cherche avant tout le monde ».

Ainsi, cet exemple témoigne de ce que les identités religieuses et les pratiques traditionnelles ne constituent pas seulement des référents symboliques : elles sont investies et mobilisées comme de véritables ressources économiques au quotidien. En fonctionnant comme des vecteurs de confiance, en orientant les interactions et en structurant les réseaux d'échange, elles jouent pleinement un rôle important dans dynamique du marché local. Cela confirme que l'activité économique n'est pas un champ autonome. Elle est profondément imbriquée dans des univers de croyances et des systèmes de liens sociaux qui organisent la vie communautaire quotidienne. Sous cet angle, comprendre la cartographie de l'économie locale implique nécessairement d'analyser les logiques sociales et religieuses qui la sous-tendent.

La figure 2 ci – dessous est une visualisation des réponses issues de l'analyse Nvivo. Elle vise à capter les perceptions des acteurs en ce qui concerne les probabilités de réussite associées aux différents capitaux mobilisés dans l'espace marchand, à savoir : le capital économique, le capital relationnel, les stratégies marchandes et

enfin, le capital spirituel. Il met en évidence, une forte probabilité de réussite associée aux capital spirituel en premier lieu, et ensuite au capital relationnel selon les acteurs. Les stratégies marchandes et le capital économique quant à eux sont perçus comme des capitaux faiblement déterminants.

Figure 4 : Perceptions sociales associées aux capitaux mobilisables pour la réussite dans l'espace marchand

2.3. Recompositions contemporaines : tensions religieuses et hybridations économiques

L'analyse des articulations entre pratiques religieuses et spirituelles locales met en lumière des dynamiques qui relèvent à la fois de pratiques endogènes et religions dites importées incarnées par l'Islam et les confessions chrétiennes. Ces stratégies constituent en effet formes d'innovation sociale, montrant la capacité des acteurs à s'adapter face aux déficits des appartenances symboliques les plus visibles.

2.3.1. Conflits symboliques entre pratiques traditionnelles et religions modernes

Certaines tendances pentecôtistes et musulmanes développent des idéologies qui semblent incompatibles avec les pratiques rituelles locales. Elles associent à celles-ci les perceptions péjoratives de la sorcellerie ou de l'idolâtrie. Toutefois, l'on rencontre de nombreux acteurs qui continuent de s'y référer, en y voyant une protection ancestrale irremplaçable. Ce conflit symbolique est en effet le quotidien de nombreuses familles et les communautés, sans forcément déboucher sur une substitution totale, mais plutôt sur une recomposition des pratiques.

Ainsi, il y a un syncrétisme religieux et spirituel qui se développe, les acteurs combinant prière chrétienne, rituels Coraniques et rituels ancestraux, selon leurs besoins et les circonstances.

2.3.2. Précarisation, technologies modernes et nouvelles rationalités hybrides

L'analyse des matériaux recueillis montre que baisse des revenus agricoles, l'incertitude du marché de l'anacarde et la pression économique familiale engendrent une insécurité financière croissante. Dans un tel contexte, les acteurs adoptent des stratégies plus flexibles, parfois contradictoires avec les normes des appartenances traditionnelles : vente d'alcool, jeux de hasard, paris en ligne, commerce transfrontalier informel. Une femme de 37 ans, commerçante de friperie à Bondoukou rend compte de cette précarisation et des mécanismes de réadaptation stratégique en ces termes :

« Moi tout ce qu'on peut faire pour avoir l'argent là moi je suis dedans. A Bondoukou ici, nos maris ont d'autres femmes. Donc un seul homme avec 3 ou 4 femmes et beaucoup d'enfants, il ne peut pas. Et puis on ne paie plus anacarde, tu vas faire jardin oh, ça ne donne plus comme avant. Ça veut dire que si toi femme tu ne te lèves pas pour grouiller partout, tes enfants vont rester comme ça. Donc c'est nous – mêmes on din-min din-min comme on peut, et on est dans tout pour nous occuper de nos enfants et puis nous gérer nous – mêmes ».

Par ailleurs, les innovations technologiques : réseaux sociaux, solutions mobiles de transfert d'argent, s'intègrent à ces pratiques. Ce qui produit des rationalités économiques hybrides qui articulent

croyances spirituelles, opportunités numériques et impératifs de survie.

3. Discussion

Les résultats de cette recherche mettent en évidence trois enseignements majeurs. Premièrement, l'économie du Nord-Est ivoirien ne peut être comprise sans une attention particulière aux valeurs symboliques et spirituelles auxquelles celle – ci s'articule. Les AGR sont inséparables des rituels, des appartenances et des autorités qui les légitiment. Deuxièmement, Les tensions entre légitimité traditionnelle et les autres formes de légitimité (légale et charismatique) produisent un espace social où coexistent à la fois ces modes de légitimités, mais articulées de manière pragmatique de telle sorte que la légitimité traditionnelle est la forme dominante observée dans les initiatives entrepreneuriales. Les opérateurs symboliques de cette légitimation restent : la forme familiale de légitimation, la forme ethnique, la forme territoriale et la forme affectuelle. Troisièmement, es marqueurs idéologiques de l'argent et de la réussite coexistent avec des formes dites modernes d'opportunités économiques. Et la notion d'hybridation des rationalités apparaît centrale : les acteurs bricolent des solutions qui s'inscrivent à la fois dans l'économie morale communautaire et dans les dynamiques marchandes contemporaines. Ainsi, les populations maintiennent une cohésion sociale tout en s'adaptant aux transformations économiques.

Sous ce rapport, ces résultats sont en cohérence avec les conclusions plusieurs travaux existants. D'une part, il y a les analyses de Ayimpam (2014) et Adogame (2013) qui montre comment dans certains contextes africains les pratiques dites économiques s'articulent aux objets et pratiques spirituelles et croyances. D'autre part, ils rejoignent la perspective la typologie wébérienne (Wéber, 1922) de la légitimation traditionnelle en la prolongeant avec des données contextuelles et empiriques. En outre, les quatre types de légitimité ici explorés, à savoir : le type familialiste, le type ethnique, le type territorialiste et l'affectif et/ou affectuelle rattachées au contexte social à l'étude permet d'approfondir et de renouveler cette approche sociologique de la légitimité en montrant ses manifestations à la fois actuelles et dans

le monde réel. Enfin, ils prolongent les travaux de Bourdieu (Bourdieu, 1980 ; 1994) sur les stratégies de distinction et la conversion des capitaux, où l'investissement spirituel peut être perçu comme un vecteur de reproduction sociale et de différenciation symbolique. Il prolonge également

Cependant, certains points de ruptures apparaissent avec certains travaux. Par exemple, plusieurs auteurs (Cleaver, 2012 ; Mehta, 2014) soulignent la capacité transformative des initiatives endogènes comme des alternatives crédibles aux défaillances des acteurs institutionnels. Pourtant, nos résultats mettent en évidence que ces innovations sociales, si elles se présentent comme des solutions durables aux défis d'insertion et de pérennisation dans l'espace marchand, elles sont des mécanismes de renforcement les inégalités sociales : seuls les acteurs disposant d'une dotation en capital spirituel (et par moment relationnel) relativement dense peuvent accéder, s'inscrire dans la durée et voire les activités réussir. De même, si avec Granovetter (1985), l'on a pu conclure que les des rationalités économiques économies sont encadrées dans des dynamiques religieuses symboliques en Afrique, notre étude prend de la distance vis-à-vis de cette perspective en soulignant la résurgence d'économies morales (Comaroff & Comaroff, 2000Thompson, 1971) qui structure les logiques marchandes, et idéologie d'enrichissement et de réussite.

L'originalité de cette recherche est perceptible à partir du moment où elle est capable d'articuler plusieurs niveaux d'analyse. D'abord, elle met en évidence les paradoxes sui relèvent de l'occultation dans littérature scientifique de la coexistence entre logiques marchandes et solidarités endogène, et logiques spirituelles, le plus souvent traitées de manière séparée. De l'autre, elle révèle la manière dont les rapports de pouvoir locaux économiques, religieux et relationnelles façonnent concrètement l'accès aux espaces marchands) la lumière des approches wébérienne et bourdieusienne des rapports de pouvoir et de capitaux. Enfin, en se concentrant sur le Nord – Est de la Côte d'Ivoire, elle contribue à renouveler les connaissances sur la diversité des dynamiques locales de l'espace économique en Côte d'Ivoire et, plus largement, en Afrique de l'Ouest.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il apparaît que les dynamiques économiques observées dans le Nord-Est ivoirien s'inscrivent dans un régime d'encastrement social et symbolique où s'articulent, de manière indissociable, croyances spirituelles, normes communautaires et pratiques marchandes. Loin d'être un simple arrière-plan culturel, le sacré constitue un véritable creuset d'action et un principe structurant des échanges. Ce qui donne des orientations aux les comportements économiques, aux stratégies de sécurisation et aux régimes de légitimation mobilisés par les acteurs. L'économie locale se révèle ainsi traversée par une pluralité de logiques qui relèvent à la fois du capital symbolique, du capital relationnel, de l'économie morale et des contraintes matérielles propres aux contextes de précarisation.

Les rituels, les dispositifs de protection et les réseaux confessionnels fonctionnent comme des ressources socialement reconnues, qui permettent de stabiliser les interactions, de réduire l'incertitude et de consolider les appartenances. Ils témoignent de la capacité des populations à investir les sphères économiques de significations partagées, où la réussite matérielle demeure inséparable d'une légitimité spirituelle et d'une reconnaissance communautaire. Cette moralisation de l'activité économique contribue à maintenir la cohésion du groupe et à réguler les tensions internes, notamment par le contrôle des formes jugées illicites ou suspectes de l'enrichissement.

Par ailleurs, les conflits symboliques entre religions universalistes et pratiques traditionnelles ne produisent ni rupture radicale ni disparition des référents ancestraux. Ils engendrent plutôt des formes de syncrétisme, dans lesquelles les acteurs combinent diverses sources de normativité religieuse afin de répondre aux contraintes et défis du quotidien. Ce qui ouvre la voie à des rationalités hybrides, qui articulent dispositifs rituels, innovations technologiques, opportunités marchandes émergentes et stratégies de survie face aux incertitudes économiques contemporaines.

Ainsi, les transformations en cours ne doivent pas être interprétées comme un passage linéaire d'un système traditionnel vers une économie désenchantée, mais comme un processus de

recomposition permanente des significations et des pratiques, où le sacré demeure une dimension constitutive du champ économique. L'étude invite ce faisant à reconsidérer les analyses du développement local et des activités génératrices de revenus à partir d'une lecture qui se veut attentive de leurs fondements symboliques, en soulignant que toute intervention sur ces économies doit reconnaître leur caractère moralement situé, relationnellement structuré et culturellement institué.

En définitive, l'économie du Nord-Est ivoirien apparaît comme un champ où se négocient en continu des valeurs, des autorités et des normes, qui produisent un ordre social fondé sur la cohabitation, parfois conflictuelle, mais toujours inventive, du sacré et du marchand. Ce constat ouvre des perspectives de recherche sur les modalités d'articulation entre spiritualités, formes de pouvoir local, innovations économiques et rapports aux institutions étatiques, dans un contexte africain en profonde mutation.

Références bibliographiques

ADOGAME Afe, 2013, « Reconfiguring the Global Religious Economy: The Role of African Pentecostalism. In Spirit and Power: The Growth and Global Impact of Pentecostalism », Oxford University Press, pp. 185-203.

AYIMPAM Sylvie, 2014. *Economie de la débrouillardise à Kinshasa. Informalité, commerce et réseaux sociaux*. Paris, Edition Karthala.

BOLTANSKI Luc & THÉVENOT Laurent, 2006. *On Justification: Economies of Worth*. Princeton University Press.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction : Critique sociale du jugement*. Paris, Éditions Minuit.

BOURDIEU Pierre, 1977, « Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles. In L'Attachement social : Formes et fondements de la solidarité humaine », pp : 108, 143.

BOURDIEU Pierre, 1980, « Le capital social », In : Actes de la recherche en sciences sociales, n° 31.

COMBEMALE Pascal, & TONY Alberto, 2010. *Les théories du pouvoir*. Paris : La Découverte.

COMAROFF Jean & COMAROFF John, 2000. Cité par André Mary « Conversion et conversation : les paradoxes de l'entreprise

missionnaire », In Cahiers d'Études africaines, 160, XL-4, 2000, pp. 779-799.

DJÉDOU Adjé & N'GOH Nana, Juin 2025, « Les femmes de Bondoukou entre opportunités de contrôle économique et déconstruction des stéréotypes sociaux », In Revue Le Caïlcédrat n°20, pp. 153-167.

DURKHEIM Emile, 1893. *De la division du travail social*. Paris : Alcan.

GRANOVETTER Mark, 1985, « Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness », *American Journal of Sociology*, 91(3), pp. 481-510.

DE SARDAN Jean-Pierre Olivier, 2005. *La revanche des contextes : Des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà*. Paris, Edition Karthala.

DE SARDAN Jean-Pierre Olivier, 2005. *Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social*. Paris: Karthala.

THOMPSON Edward Palmer, 1971, « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century », *Past & Present*, pp. 50, 76-136.

WEBER Max, 1922. *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme*. Paris Plon.

WEBER Max, 1922. *Économie et société : Sociologie générale*. Paris Plon.

ZELIZER Viviana, 2005. *The Purchase of Intimacy*. Princeton University Press.

ZELIZER Viviana, 2005. *La signification sociale de l'argent*. Paris, Seuil, Collection Liber.

L'avenir de l'Alliance des États du Sahel (AES) face à la dynamique géopolitique internationale

Dr KOUADIO Ezéchiel Pierre-Privat
Université Alassane OUATTARA de Bouaké
kouadioezechiel719@gmail.com

Résumé :

L'Alliance des États du Sahel (AES) est une coalition régionale créée pour répondre à la souveraineté des défis politiques, sécuritaires, économiques et environnementaux auxquels la région sahélienne est confrontée. En effet, le Sahel, une vaste région qui s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge, est depuis longtemps un foyer de tensions géopolitiques en raison de ses ressources naturelles stratégiques, telles que les minerais et les terres arables, ainsi que de sa position géographique charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. L'AES vise ainsi, à renforcer la coopération entre ses membres pour lutter efficacement contre le terrorisme, stabiliser les frontières, promouvoir le développement économique, et améliorer la gouvernance régionale. Dans un contexte international marqué par la multipolarité, l'AES cherche à affirmer son influence en collaborant avec des puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine et la Russie, tout en participant activement aux initiatives globales de développement et de sécurité sous l'égide des Nations Unies et de l'Union Africaine. Cependant, l'AES fait face à plusieurs défis internes, notamment la fragmentation politique, la faiblesse institutionnelle et les rivalités interétatiques, qui limitent son efficacité. En termes de géopolitique internationale, l'AES pourrait jouer un rôle crucial dans la redéfinition des équilibres du pouvoir en Afrique et au-delà, à condition qu'elle parvienne à surmonter ses défis et à se positionner comme un acteur clé dans la gestion des ressources et la stabilisation régionale. À travers donc, une méthode historique, critique et analytique, il s'agira pour nous de résoudre cette épineuse problématique liée à la souveraineté de l'AES et montrer par ailleurs, ses capacités à harmoniser ses intérêts, à renforcer ses institutions, et à s'imposer finalement comme partenaire incontournable dans les affaires internationales.

Mots clés : AES, coalition, défis sécuritaires, enjeux économiques, souveraineté politique.

Abstract:

The Alliance of Sahel States (AES) is a regional coalition created to address the political, security, economic, and environmental challenges facing the Sahel region. The Sahel, a vast region stretching from the Atlantic Ocean to the Red Sea, has long been a hotbed of geopolitical tensions due to its strategic natural resources, such as minerals and arable land, and its pivotal geographic local between North and sub-Saharan Africa. The AES aims to strengthen cooperation

among its members to effectively combat terrorism, stabilize borders, promote economic development, and improve regional governance. In an international context marked by multipolarity, the AES seeks to assert its influence by collaborating with global powers such as the United States, China, and Russia, while actively participating in global development and security initiatives under the aegis of the United Nations and the Africa Union. However, the AES faces several internal challenges, including political fragmentation, institutional weakness, and interstate rivalries, which limit its effectiveness. In terms of international geopolitics, the AES could play a crucial role in redefining the balance of power in Africa and beyond, provided it overcomes its challenges and positions itself as a key player in resource management and regional stabilization. Through a historical, critical, and analytical method, the aim is to resolve the thorny issue of AES sovereignty and demonstrate its ability to harmonize its interests, strengthen its institutions, and ultimately establish itself as an indispensable partner in international affairs.

Keywords: AES, coalition, economic issues, political sovereignty, security challenges.

Introduction

La région du Sahel, située au sud du désert du Sahara, s'étend sur une bande de plusieurs milliers de kilomètres allant de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Cette vaste région qui comprend des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, et la Mauritanie, est depuis longtemps, au centre des préoccupations internationales en raison de sa vulnérabilité face aux crises multiples : terrorisme, conflits armés, pauvreté extrême et changements climatiques. Depuis le début du XXI^e siècle, le Sahel est devenu l'un des principaux foyers de tensions sécuritaires et politiques en Afrique, attirant par conséquent, l'attention des grandes puissances mondiales et des organisations internationales. Dans ce contexte instable, l'Alliance des États du Sahel (AES) a été créée pour coordonner les efforts régionaux visant à stabiliser cette région stratégique et à promouvoir un développement durable. En effet, l'AES est née le 16 Septembre 2023, suite à une prise de conscience collective des États sahéliens de la nécessité d'une coopération renforcée face à des défis communs dont le but est la rupture d'avec la politique ou la diplomatie de l'alignement et les menaces terroristes.

Les menaces transnationales, telles que le terrorisme, les trafics de drogues et d'armes, ainsi que l'immigration clandestine,

ont montré les limites des réponses unilatérales. Les attaques de groupes armés, tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et Boko Haram, ont exacerbé l'instabilité dans la région, poussant les États à s'unir pour lutter contre ces menaces. Alors, L'AES s'est donc constituée avec pour ambition de devenir un acteur clé non seulement dans la sécurité régionale, mais aussi dans la gestion des ressources naturelles, la promotion de la bonne gouvernance, et l'intégration économique. L'Alliance cherche ainsi à établir une base solide pour un développement inclusif et durable, tout en assurant la stabilité politique et sécuritaire de leurs États. La création de l'AES intervient également à un moment où le paysage géopolitique mondial est en pleine mutation. L'émergence de nouvelles puissances mondiales, telles que la Chine et l'Inde, la montée en puissance des économies africaines, et les reconfigurations des alliances traditionnelles, ont profondément transformé les dynamiques de pouvoir sur la scène internationale.

Dans ce contexte, les ressources naturelles abondantes du Sahel, notamment en minerais précieux comme l'uranium et le pétrole, attirent l'intérêt de nombreux acteurs étrangers. Les grandes puissances voient dans le Sahel non seulement une région à sécuriser, mais aussi un espace à influencer pour préserver leurs intérêts stratégiques. Cette situation confère à l'AES un rôle géopolitique majeur, à condition que l'Alliance parvienne à s'affirmer comme un interlocuteur crédible et efficace. Dès lors, dans quelle mesure l'Alliance des États du Sahel (AES) peut-elle influencer la géopolitique internationale en termes de sécurité régionale, d'intégration économique et de gestion des ressources naturelles ? À travers les méthodes historiques et analytiques, nous aborderons cette problématique en trois parties. Dans la première, nous présenterons le contexte géopolitique et l'émergence de l'Alliance des États du Sahel. La seconde partie questionnera les enjeux géopolitiques régionaux de l'AES. Quant à la dernière partie, elle présentera l'impact potentiel que pourrait avoir l'AES sur la Géopolitique internationale.

I. Contexte géopolitique et émergence de l'Alliance des États du Sahel

Le Sahel, cette bande de terre aride et semi-aride qui s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge, est l'une des régions les plus stratégiques d'Afrique. Cette région, bordée par le désert du Sahara au nord et les savanes africaines au sud, englobe des pays comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. La région est depuis longtemps un carrefour de civilisations, mais elle est aussi marquée par une histoire de conflits, d'instabilité politique et de défis socio-économiques majeurs. Les problématiques liées à la pauvreté extrême, aux crises alimentaires, et aux changements climatiques exacerbent une situation sécuritaire déjà fragile, faisant du Sahel un terrain fertile pour le terrorisme et les trafics illicites. Depuis le début des années 2000, le Sahel est devenu le théâtre de l'expansion du djihadisme, avec des groupes armés comme Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et Boko Haram qui exploitent les faiblesses des États pour étendre leur influence. Or, comme l'affirme S. Diakité (2018, p. 161) : « l'humanité est un temps et toute vie est un espoir, une espérance à prospecter, un avenir à scruter, une ambition à réaliser. Si la victoire sur la vie vous intéresse, commencez par gagner sur vous-mêmes. »

Il naîtra alors, chez ces États sahéliens, une réelle prise de conscience, un engagement de se réorganiser. Toutefois, la région est également un point de transit crucial pour les flux migratoires illégaux vers l'Europe, aggravant alors, les tensions régionales et internationales. Dans ce contexte de crise multidimensionnelle, les réponses unilatérales des États sahéliens se sont révélées insuffisantes. Les interventions militaires étrangères, bien que significatives, n'ont pas non plus réussi à apporter une stabilité durable. Face à ces défis complexes, une approche plus coordonnée et régionale est apparue comme une nécessité impérieuse. C'est dans ce cadre que depuis le 16 Septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel (AES) a vu le jour. Formée avec pour objectif principal de renforcer la coopération entre les pays sahéliens pour faire face aux menaces transnationales et aux défis économiques, l'Alliance aspire tout de même à créer un cadre institutionnel permettant de coordonner les efforts en matière de sécurité, de développement économique, de gestion des ressources naturelles, et de gouvernance.

Elle repose à cet effet, sur le principe que la stabilité du Sahel ne peut être assurée qu'à travers une solidarité régionale et une action collective, principes dont dispose la charte de la CEDEAO, mais qui a du mal à mettre en application. Aussi, faut-il faire remarquer que l'émergence de l'AES s'inscrit dans un contexte géopolitique mondial en mutation. En effet, la région du Sahel, riche en ressources naturelles telles que l'uranium, le pétrole, et le gaz, attire l'intérêt de grandes puissances comme la Chine, la Russie, et les États-Unis, qui y voient des opportunités stratégiques. Ces puissances cherchent à renforcer leur présence en Afrique pour sécuriser leurs approvisionnements en ressources et influencer les dynamiques régionales. L'AES, en tant qu'entité régionale désormais, se donne pour mission de représenter pour ces acteurs, un interlocuteur privilégié pour négocier des accords économiques et sécuritaires.

Cependant, l'émergence de l'AES ne va pas sans difficultés. La région est historiquement marquée par des divisions ethniques, linguistiques et politiques qui compliquent la coopération entre les États-membres. Les défis internes, tels que l'instabilité politique chronique, la faiblesse des institutions étatiques et la corruption, posent des obstacles majeurs à l'efficacité de l'Alliance. En outre, l'implication de puissances étrangères dans la région, chacune poursuivant ses propres intérêts, ajoute une couche supplémentaire de complexité à la mise en œuvre des initiatives régionales. Ainsi, l'Alliance des États du Sahel se trouve à la croisée des chemins : elle doit naviguer à travers des défis internes tout en s'affirmant sur la scène internationale. L'AES a le potentiel de transformer la région du Sahel en un espace de stabilité et de prospérité, à condition qu'elle parvienne à surmonter les obstacles qui se dressent devant elle. Le succès de l'AES dépendra donc de sa capacité à renforcer la coopération régionale, à mobiliser les ressources nécessaires pour le développement et la sécurité, et à s'imposer comme un acteur crédible dans les affaires internationales.

1.1. Le fondement historique de l'AES

L'idée de créer une alliance entre les pays du Sahel ne puise pas ses racines dans les défis communs auxquels cette région est confrontée depuis des décennies, mais bien plutôt, dans ce

qu'Amadou Hampâté Bâ nomme « la noblesse du Peul. » En effet, le garant de la civilisation orale africaine en pleine mutation écrit : « un enfant peul grandira dans une double fidélité. Le jeune Peul, nourri du récit des hauts faits de ses ancêtres, devra régler sa conduite d'après un code moral exigeant ; il y aura donc des choses qu'un Peul bien né refusera de faire. » (A. Hampâté Bâ, 1996, p.7) Pourtant, le Sahel, en tant que région géographique, a toujours été caractérisé par une fragilité environnementale, des crises alimentaires récurrentes, et des conflits armés. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs initiatives régionales avaient été mises en place pour répondre à ces défis, notamment des projets de coopération pour lutter contre la désertification et la pauvreté.

Ces initiatives manquaient souvent de la coordination et du soutien internationaux nécessaires pour être réellement efficaces. Au tournant du XXI^e siècle, le Sahel est devenu une zone d'intérêt majeur pour la communauté internationale en raison de l'expansion des activités terroristes dans la région. Le début des années 2000 a été marqué par la montée en puissance des groupes djihadistes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), qui a trouvé un terrain favorable dans les vastes zones désertiques mal contrôlées. Ces groupes ont exploité la faiblesse des États sahéliens pour établir des bases d'opérations, organisant des enlèvements, des trafics de drogues, d'armes, et des attaques contre les forces gouvernementales et les populations civiles. La situation a été aggravée par les retombées des crises politiques en Libye (2011) et au Mali (2012), qui ont contribué à déstabiliser davantage la région.

Consciente de la gravité de la situation, la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies, de l'Union Africaine (UA), et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a commencé à intensifier ses efforts pour stabiliser la région. Cependant, les interventions étrangères, bien qu'importantes, se sont avérées insuffisantes pour endiguer les violences et apporter une paix durable. Il devenait donc évident que la solution à long terme devait impliquer une plus grande coordination et coopération entre les États sahéliens eux-mêmes. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de l'Alliance des États du Sahel (AES). La fondation de l'AES a été officialisée en 2017 lors

d'un sommet regroupant les chefs d'État des principaux pays concernés : le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, et la Mauritanie. Ces États, ayant pris conscience de la nécessité de mutualiser leurs efforts, ont décidé de former une alliance régionale dédiée à la sécurité et au développement du Sahel. L'AES a été conçue comme un cadre institutionnel pour renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, la gestion des frontières, et le développement économique.

L'un des objectifs principaux de l'AES est de coordonner les initiatives de sécurité régionales avec l'appui de partenaires internationaux. En outre, l'Alliance vise à promouvoir des projets de développement communs, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, et de l'accès aux services sociaux de base, afin de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans la région. Par ailleurs, l'AES a pour ambition d'améliorer la gouvernance au sein de ses États membres, en encourageant la transparence, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne. Dès sa création, l'AES a dû faire face à plusieurs défis. L'un des plus grands obstacles a été la diversité des situations politiques et économiques des pays membres, chacun ayant des priorités et des contraintes propres. De plus, la fragilité institutionnelle et les ressources limitées des États sahéliens ont parfois freiné la mise en œuvre des projets communs. Alors, grâce à une volonté politique croissante et au soutien de la communauté internationale, l'AES a progressivement pris forme en tant qu'acteur régional important. L'Alliance des États du Sahel, bien qu'encore jeune, représente une avancée significative vers une réponse collective aux défis complexes du Sahel. Sa création marque une étape cruciale dans la consolidation de la coopération régionale et le renforcement de la capacité des États sahéliens à s'attaquer aux problèmes qui menacent la stabilité de l'une des régions les plus vulnérables du monde.

1.2. Contexte sécuritaire et économique au Sahel

La région du Sahel est l'une des zones les plus instables du continent africain, confrontée à une multitude de défis sécuritaires qui se sont aggravés au fil des années. Depuis le début du XXI^e siècle, le Sahel est devenu un terrain propice à l'expansion de groupes djihadistes et criminels, principalement en raison de la

faiblesse des institutions étatiques, des frontières poreuses, et de l'étendue géographique de la région, qui rend le contrôle territorial extrêmement difficile. Le terrorisme est sans doute la menace la plus grave qui pèse sur la région du Sahel. Des groupes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Boko Haram, l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), et le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) se sont implantés dans la région, exploitant la vulnérabilité des États pour mener des attaques contre les populations civiles, les forces de sécurité, et les infrastructures. Ces groupes utilisent le Sahel comme base arrière pour organiser des enlèvements, des trafics illicites (drogues, armes, et êtres humains), et pour recruter de nouveaux membres. La situation sécuritaire est aggravée par les conflits interethniques et les violences communautaires, souvent attisées par la compétition pour les ressources limitées comme l'eau et les terres arables.

Face à l'escalade des violences, la communauté internationale, en particulier la France avec l'opération Barkhane, ainsi que les Nations Unies avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), ont déployé des forces militaires pour tenter de stabiliser la région. Cependant, ces interventions, bien qu'importantes, n'ont pas réussi à éradiquer la menace terroriste, et la situation sécuritaire reste volatile. Les forces régionales, notamment le G5 Sahel, composé du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, et de la Mauritanie, ont également été créées pour coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme, mais elles sont confrontées à des limitations logistiques et financières. Les gouvernements des pays sahéliens sont souvent confrontés à des problèmes de gouvernance, de corruption, et de légitimité, ce qui affaiblit leur capacité à répondre efficacement aux menaces sécuritaires. La faiblesse des institutions étatiques et la perception de l'État comme étant distant et corrompu ont favorisé l'émergence de groupes armés qui offrent parfois des alternatives aux populations locales en matière de sécurité et de services sociaux. Cette situation exacerbe encore plus l'instabilité dans la région.

Le contexte économique du Sahel est marqué par une extrême pauvreté, des infrastructures insuffisantes, et une dépendance économique à l'égard de l'agriculture et de l'élevage,

secteurs particulièrement vulnérables aux aléas climatiques. Ces conditions économiques précaires sont à la fois une conséquence et une cause des problèmes sécuritaires. La majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un accès limité aux services de base tels que l'éducation, la santé, et l'eau potable. Les inégalités économiques, exacerbées par les inégalités de genre et d'accès à la terre, contribuent à l'insécurité alimentaire et à l'exode rural. La pauvreté et le manque d'opportunités économiques alimentent la désillusion, en particulier chez les jeunes, ce qui en fait des cibles faciles pour le recrutement par des groupes armés. L'économie du Sahel repose principalement sur l'agriculture et l'élevage, des secteurs extrêmement vulnérables aux changements climatiques. La région est régulièrement frappée par des sécheresses, des inondations et d'autres catastrophes naturelles qui détruisent les récoltes et les pâturages, aggravant la précarité économique. L'insécurité alimentaire est un problème récurrent, affectant des millions de personnes chaque année. Cette vulnérabilité climatique, couplée à une croissance démographique rapide, met une pression croissante sur les ressources naturelles, exacerbant les tensions locales et les conflits pour l'accès à ces ressources.

Le Sahel souffre également d'un manque crucial d'infrastructures de base, notamment en matière de transport, d'énergie, et de communication. Ce déficit infrastructurel isole de nombreuses communautés rurales, limite l'accès aux marchés, et entrave le développement économique. L'isolement de certaines régions rend également difficile l'intervention des forces de sécurité et l'accès des services de l'État, ce qui contribue à l'insécurité. Le contexte sécuritaire et économique du Sahel est intrinsèquement lié, chaque dimension alimentant l'autre dans un cercle vicieux de pauvreté et d'insécurité. Pour répondre aux défis auxquels la région est confrontée, une approche intégrée est nécessaire, combinant des solutions de sécurité avec des stratégies de développement économique durable. L'Alliance des États du Sahel (AES) s'efforce de relever ces défis en promouvant la coopération régionale, la gestion des ressources, et la stabilisation de la région. Cependant, la complexité des problèmes, amplifiée par les dynamiques internes et internationales, rend cette tâche extrêmement difficile, mais essentielle pour l'avenir de la région.

II. Objectifs et missions de l'AES

Dans son ouvrage *Douga Massa*, Samba Diakité a le mérite de faire remarquer que l'éveil des consciences des peuples de l'Afrique est une lutte commune qui doit concerner les Africains car dit-il : « tout receveur est un serveur, tout serveur est un serviteur. » (S. Diakité, p. 13) Justement, l'Alliance des États du Sahel (AES) a été créée pour répondre aux multiples défis auxquels la région du Sahel est confrontée, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de gouvernance. L'AES se positionne comme une initiative régionale ambitieuse, visant à renforcer la coopération entre les États sahéliens pour promouvoir la stabilité et le développement durable. Ses objectifs et missions sont articulés autour de plusieurs axes stratégiques qui cherchent à répondre aux causes profondes de l'instabilité dans la région. L'un des objectifs principaux de l'AES est de garantir la sécurité dans la région du Sahel. Cela inclut la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transnational, et les conflits armés.

L'AES vise à coordonner les efforts des États membres pour sécuriser les frontières, partager des renseignements, et mener des opérations militaires conjointes contre les groupes armés. La stabilisation de la région est essentielle non seulement pour assurer la sécurité des populations, mais aussi pour créer un environnement propice au développement économique et à la gouvernance. L'AES cherche à stimuler le développement économique dans les pays sahéliens en encourageant la diversification des économies, la création d'emplois, et l'amélioration des infrastructures. L'objectif est de réduire la pauvreté, augmenter les revenus des populations locales, et rendre les économies nationales plus résilientes face aux chocs externes, tels que les fluctuations des prix des matières premières et les effets du changement climatique. Le développement économique est perçu comme un moyen crucial de réduire la vulnérabilité des populations aux influences des groupes terroristes et renforcer par ailleurs, la stabilité régionale. Un autre objectif de l'AES est de renforcer la gouvernance au sein des États-membres en promouvant des réformes institutionnelles, en luttant contre la corruption, et en encourageant la participation citoyenne. L'AES travaille également à promouvoir la cohésion sociale en réduisant

les inégalités et en renforçant les droits humains. Améliorer la gouvernance est essentiel pour rétablir la confiance des populations dans leurs gouvernements et pour prévenir les conflits. La région du Sahel est riche en ressources naturelles, mais leur exploitation non régulée et les tensions autour de l'accès à ces ressources ont souvent alimenté les conflits. L'AES vise à promouvoir une gestion durable et équitable des ressources naturelles, telles que l'eau, les terres arables, et les minerais, afin de prévenir les conflits et soutenir le développement économique. La préservation de l'environnement et l'adaptation aux changements climatiques sont également des priorités pour l'Alliance.

2.1. Du renforcement de la Coopération Internationale

L'AES aspire à se positionner comme un interlocuteur crédible sur la scène internationale, capable de représenter les intérêts de ses membres dans les forums internationaux et de mobiliser un soutien global pour la stabilisation et le développement du Sahel. C'est en quelque sorte, une vision de démocratisation des mentalités. Selon que L. Houedanou (2025, p. 22), reprenant Cheikh Anta Diop, écrit : « un peuple coupé de son patrimoine culturel est un peuple infirme. Et, il est nécessaire de mettre fin à l'aliénation qui freine la créativité. » On comprend que l'Alliance cherche à réinventer et promouvoir la souveraineté de son identité culturelle, établir des partenariats avec des organisations internationales, des gouvernements étrangers et des ONG. De ce fait, l'AES joue un rôle central dans la coordination des opérations militaires et des initiatives de sécurité entre ses États-membres. Cela inclut également la création de forces conjointes, la mise en place de centres de renseignement partagés, et la facilitation de la coopération transfrontalière pour lutter contre les menaces communes. La mission de l'AES est d'améliorer l'efficacité des interventions sécuritaires et de renforcer la capacité des États membres à faire face aux menaces. L'une des missions clés de l'AES est de soutenir le développement des infrastructures dans la région du Sahel, la construction de routes, de ponts pour améliorer la connectivité entre les pays-membres et faciliter le commerce régional. L'AES encourage également le développement de technologies agricoles et d'infrastructures pour l'approvisionnement en eau, afin d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés rurales.

L'AES s'engage à soutenir les réformes de gouvernance dans les États-membres en fournissant une assistance technique et en facilitant l'échange de bonnes pratiques. Cela inclut des initiatives pour renforcer l'État de droit, améliorer la transparence des institutions publiques, et encourager une plus grande participation des citoyens dans le processus politique. L'objectif est de construire des institutions plus fortes et plus réactives qui peuvent mieux servir les populations sahéniennes. L'AES travaille activement à promouvoir la paix et la réconciliation dans les régions affectées par les conflits en facilitant le dialogue intercommunautaire et en soutenant les initiatives locales de résolution des conflits. L'Alliance soutient également des programmes de réintégration pour les anciens combattants et les jeunes à risque, afin de prévenir leur recrutement par des groupes armés. Pour atteindre ses objectifs, l'AES a pour mission de développer des partenariats solides avec des acteurs internationaux, y compris des agences des Nations Unies, des organisations régionales comme l'Union Africaine, et des gouvernements étrangers. L'AES cherche à mobiliser des ressources financières et techniques pour soutenir ses initiatives et à plaider en faveur du Sahel sur la scène internationale. L'Alliance des États du Sahel a pour ambition de transformer les défis complexes de la région en opportunités de coopération et de développement. En articulant ses objectifs autour de la sécurité, le développement économique, la gouvernance et la gestion durable des ressources, l'AES s'efforce de bâtir un avenir plus stable et prospère pour les populations sahéniennes. Cependant, pour que ces ambitions se concrétisent, il est crucial que l'Alliance maintienne la solidarité entre ses membres et fasse têt de renforcer ses capacités institutionnelles tout en continuant de nouer des partenariats stratégiques sur le plan international.

2.2. L'AES et les enjeux géopolitiques régionaux

L'Alliance des États du Sahel a été créée pour répondre aux multiples défis auxquels la région du Sahel est confrontée, notamment en matière de sécurité, de développement économique, et de gouvernance. L'AES se positionne comme une initiative régionale ambitieuse, visant à renforcer la coopération entre les États sahéniens pour promouvoir la stabilité et le développement durable. Ses objectifs et missions sont articulés autour de plusieurs axes stratégiques qui cherchent à répondre aux

causes profondes de l'instabilité dans la région. L'un des objectifs principaux de l'AES est de garantir la sécurité dans la région du Sahel. Cela inclut la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transnational, et les conflits armés. L'AES vise à coordonner les efforts des États membres pour sécuriser les frontières, partager des renseignements, et mener des opérations militaires conjointes contre les groupes armés.

La stabilisation de la région est essentielle non seulement pour assurer la sécurité des populations, mais aussi pour créer un environnement propice au développement économique et à la gouvernance. L'AES cherche à stimuler le développement économique dans les pays sahéliens en encourageant la diversification des économies, la création d'emplois, et l'amélioration des infrastructures. L'objectif est de réduire la pauvreté, augmenter les revenus des populations locales, et rendre les économies nationales plus résilientes face aux chocs externes, tels que les fluctuations des prix des matières premières et les effets du changement climatique. Le développement économique est perçu comme un moyen crucial de réduire la vulnérabilité des populations aux influences des groupes terroristes et de renforcer la stabilité régionale.

Un autre objectif de l'AES est de renforcer la gouvernance au sein des États membres en promouvant des réformes institutionnelles, en luttant contre la corruption, et en encourageant la participation citoyenne. L'AES travaille également à promouvoir la cohésion sociale en réduisant les inégalités et en renforçant les droits humains. Améliorer la gouvernance est essentiel pour rétablir la confiance des populations dans leurs gouvernements et pour prévenir les conflits. L'AES aspire à se positionner comme un interlocuteur crédible sur la scène internationale, capable de représenter les intérêts de ses membres dans les forums internationaux et de mobiliser un soutien global pour la stabilisation et le développement du Sahel. L'Alliance cherche à établir des partenariats avec des organisations internationales, des gouvernements étrangers, et des ONG pour obtenir un soutien technique, financier, et logistique dans la mise en œuvre de ses programmes. L'AES joue un rôle central dans la

coordination des opérations militaires et des initiatives de sécurité entre ses États-membres.

III. Lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières

La région du Sahel est devenue, au fil des années, une zone particulièrement vulnérable à l'expansion du terrorisme. Les groupes armés, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), Boko Haram, et d'autres factions djihadistes, ont exploité les faiblesses des États sahéliens pour établir des bastions, menant des attaques régulières contre les civils, les forces de sécurité, et les infrastructures économiques. L'un des principaux moyens par lesquels l'Alliance des États du Sahel (AES) combat le terrorisme est la conduite d'opérations militaires conjointes entre ses États-membres. L'AES, en collaboration avec des partenaires internationaux, s'efforce de renforcer les capacités des forces de sécurité locales à travers des programmes de formation spécialisée. Ces formations couvrent des domaines tels que la lutte contre l'insurrection, la gestion des crises, la protection des civils et l'utilisation des technologies modernes de surveillance. L'objectif est de doter les forces de sécurité des États sahéliens des compétences et des ressources nécessaires pour mener efficacement des opérations contre-insurrectionnelles tout en respectant les droits humains. L'AES reconnaît que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être gagnée uniquement par des moyens militaires. Les groupes armés profitent souvent du mécontentement des populations locales, notamment en raison de la marginalisation économique, des injustices perçues, ou de la faible présence de l'État.

Pour contrer cela, l'AES s'efforce d'impliquer les communautés locales dans les efforts de sécurité, en promouvant le dialogue, en offrant des alternatives économiques, et en renforçant la présence de l'État dans les zones vulnérables. Cet engagement communautaire vise à couper les groupes terroristes de leurs bases de soutien et à créer un environnement où la paix peut s'installer durablement. La sécurisation des frontières est un autre pilier crucial dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Les vastes frontières non surveillées de la région sont fréquemment

utilisées par les groupes terroristes pour se déplacer, acheminer des armes, et recruter des combattants. L'AES travaille à renforcer les capacités de surveillance des frontières en utilisant des technologies modernes, telles que les drones, les radars, et la surveillance satellitaire, pour surveiller les mouvements transfrontaliers et détecter les activités suspectes.

Pour sécuriser efficacement les frontières, l'AES encourage une coopération transfrontalière renforcée entre les États-membres, favorise la création de patrouilles conjointes, la coordination des opérations de sécurité et l'harmonisation des politiques douanières et d'immigration. L'AES s'efforce également de développer les infrastructures frontalières pour mieux contrôler les points de passage et assurer une surveillance efficace. La construction de postes de contrôle, la modernisation des routes, et l'amélioration des installations de communication sont des mesures cruciales pour faciliter le travail des forces de sécurité et réduire les activités illicites le long des frontières. Les populations vivant dans les zones frontalières sont souvent les plus vulnérables aux influences des groupes terroristes en raison de l'isolement géographique et du manque de services de l'État. L'AES met en place des programmes visant à intégrer ces populations dans les efforts de sécurité en offrant des services sociaux, des projets de développement, et en encourageant la participation aux initiatives de sécurité communautaire. En renforçant les liens entre les populations frontalières et l'État, l'AES espère créer des communautés plus résilientes face à la menace terroriste.

3.1. Défis et perspectives de L'AES

La lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières dans le Sahel restent des défis complexes. Les ressources limitées, les difficultés logistiques, et la nécessité de coordonner les actions entre plusieurs pays aux capacités disparates rendent la tâche particulièrement ardue. De plus, les groupes terroristes adaptent constamment leurs stratégies pour contourner les efforts de sécurité. Cependant, l'AES continue de travailler à renforcer la coopération régionale, améliorer les capacités des forces de sécurité, et impliquer les communautés locales dans ces efforts. En fin de compte, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel nécessitera une approche holistique, combinant des actions

sécuritaires avec des initiatives de développement et de gouvernance, pour traiter les causes profondes de l'instabilité et créer les conditions d'une paix durable dans la région. L'AES, avec le soutien de la communauté internationale, joue un rôle central dans cette entreprise complexe, mais essentielle pour l'avenir du Sahel. La région du Sahel, bien que marquée par des défis sécuritaires et économiques, possède d'importantes ressources naturelles, notamment des minerais précieux et des terres arables. Ces ressources représentent à la fois une opportunité et un enjeu majeur pour les États-membres de l'Alliance des États du Sahel (AES). Leur gestion efficace est cruciale pour promouvoir le développement économique, assurer la stabilité régionale, et prévenir les conflits. Toutefois, l'exploitation de ces ressources a souvent été source de tensions, en raison de la mauvaise gouvernance, de la corruption, et des conflits d'intérêts entre diverses parties prenantes. Les sous-sols du Sahel regorgent de minerais précieux, tels que l'or, l'uranium, le fer, et d'autres métaux rares, qui sont très convoités sur les marchés internationaux. L'exploitation de ces ressources permet de générer des revenus substantiels pour les États-membres de l'AES, contribuant ainsi à leur développement économique. Cependant, la gestion de ces ressources a souvent été marquée par des pratiques de mauvaise gouvernance, avec des contrats miniers peu transparents, une corruption endémique, et une faible redistribution des revenus au sein des populations locales.

L'AES s'efforce d'améliorer la gouvernance dans le secteur minier en promouvant des pratiques de transparence, en révisant les cadres législatifs, et en veillant à ce que les contrats miniers soient équitables et bénéfiques pour les États-membres. L'Alliance cherche également à renforcer les institutions responsables de la gestion des ressources minières pour s'assurer qu'elles agissent dans l'intérêt général et non sous l'influence de groupes d'intérêts privés. L'exploitation des ressources minières a souvent été associée à des conflits, tant au niveau local qu'international. Les communautés locales, souvent marginalisées, se sentent parfois exclues des bénéfices tirés de l'exploitation minière et subissent les conséquences négatives, telles que la dégradation de l'environnement et la perte des terres arables. Ces frustrations

peuvent être exploitées par des groupes armés pour attiser des tensions et recruter de nouveaux membres.

Consciente de ces dynamiques, l'AES œuvre à prévenir les conflits liés aux ressources minières en impliquant les communautés locales dans la prise de décision, en leur assurant une part équitable des bénéfices, et en mettant en place des mécanismes de résolution des conflits. La promotion d'une exploitation minière responsable et durable est essentielle pour prévenir les violences et assurer la stabilité régionale. L'exploitation minière a un impact environnemental significatif, notamment en termes de pollution des sols et des eaux, de déforestation, et de dégradation des terres. L'AES promeut une exploitation durable des ressources minières en imposant des normes environnementales strictes et en veillant à ce que les entreprises minières respectent les lois en vigueur. La réhabilitation des sites miniers après leur exploitation est également une priorité pour l'Alliance, afin de minimiser les dommages environnementaux et de permettre la réutilisation des terres. Les terres arables du Sahel sont une ressource vitale pour la survie des populations locales, dont la majorité dépend de l'agriculture et de l'élevage pour leur subsistance.

Cependant, ces terres sont soumises à une pression croissante en raison de la croissance démographique, du surpâturage, et des changements climatiques qui exacerbent les phénomènes de désertification et de dégradation des sols. La gestion durable des terres arables est donc cruciale pour assurer la sécurité alimentaire et la stabilité sociale dans la région. L'AES met en œuvre des programmes pour promouvoir des pratiques agricoles durables, telles que l'agroforesterie, l'irrigation efficace, et l'utilisation de semences résistantes à la sécheresse. L'objectif est d'augmenter la productivité agricole tout en préservant les sols et les ressources en eau. En améliorant la sécurité alimentaire, l'Alliance espère réduire les déplacements forcés de populations et les conflits liés à l'accès à la terre. La question foncière est particulièrement sensible au Sahel, où les droits d'usage de la terre sont souvent flous et contestés. Les conflits entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades sont fréquents, exacerbés par la rareté des ressources et l'absence de cadres juridiques clairs. L'AES

s'efforce de résoudre ces conflits en soutenant la mise en place de réformes foncières qui clarifient les droits de propriété et d'usage, tout en respectant les pratiques traditionnelles.

La sécurisation des droits fonciers est essentielle pour encourager les investissements dans l'agriculture et permettre une gestion plus équitable et durable des terres. L'AES travaille également à renforcer les capacités des autorités locales à gérer les questions foncières et à résoudre les conflits de manière pacifique. Le Sahel est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, avec des températures en augmentation, des précipitations irrégulières, et des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. Ces changements affectent gravement les terres arables, réduisant leur productivité et menaçant la sécurité alimentaire. L'AES met l'accent sur des stratégies d'adaptation au changement climatique, en promouvant des techniques agricoles résilientes, en développant des infrastructures pour la gestion de l'eau, et en soutenant la recherche sur les variétés de cultures adaptées aux conditions arides. L'Alliance encourage également la reforestation et la restauration des écosystèmes dégradés pour atténuer les effets du changement climatique.

La gestion des ressources naturelles au Sahel est complexe et multidimensionnelle, nécessitant une approche intégrée qui prend en compte les aspects économiques, sociaux, et environnementaux. Les défis liés à la gouvernance, à la corruption, aux conflits d'intérêts, et aux impacts du changement climatique rendent la tâche difficile. Cependant, en mettant en place des stratégies de gestion durable, en renforçant la gouvernance, et en impliquant les communautés locales, l'AES a le potentiel de transformer ces ressources en moteurs de développement et de stabilité pour la région. L'avenir du Sahel dépendra en grande partie de la capacité de l'AES et de ses partenaires à gérer efficacement ces ressources, à prévenir les conflits, et à garantir les bénéfices de l'exploitation des minerais et des terres arables en vue d'être équitablement répartis parmi les populations.

3.2. L'impact potentiel de l'AES sur la géopolitique internationale

La région du Sahel, avec ses vastes territoires et ses ressources naturelles abondantes, est devenue un théâtre de tensions géopolitiques croissantes. Face aux défis sécuritaires, économiques et climatiques, l'Alliance des États du Sahel (AES) a émergé comme une coalition régionale visant à renforcer la coopération entre les pays sahéliens. En tant que nouvelle entité sur l'échiquier international, l'AES aspire à jouer un rôle crucial dans la stabilisation de la région et à influencer les dynamiques géopolitiques mondiales. Cependant, pour atteindre ses objectifs, l'AES doit naviguer à travers une complexité de défis, allant de la lutte contre le terrorisme à la gestion des ressources naturelles, tout en s'affirmant face aux grandes puissances mondiales. Cette étude explore les potentiels et les limites de l'AES dans son ambition de redéfinir la géopolitique internationale à travers le prisme sahélien. La région du Sahel, s'étendant de l'Atlantique à la mer Rouge, a longtemps été marquée par une série de défis complexes, à la fois historiques, sécuritaires et socio-économiques.

Ces défis ont façonné l'environnement actuel, où l'instabilité et l'insécurité règnent en maîtres. Historiquement, le Sahel a été un carrefour de civilisations, avec des royaumes et des empires prospères tels que le Ghana, le Mali et Songhaï. Cependant, cette région a aussi été le théâtre de nombreux conflits, souvent exacerbés par les rivalités ethniques, les tensions religieuses, et les luttes pour le contrôle des ressources naturelles. À l'ère coloniale, les puissances européennes ont redessiné les frontières, créant des États-nations artificiels qui n'ont pas pris en compte les réalités ethniques et culturelles locales. Cela a laissé des tensions latentes qui, avec le temps, se sont exacerbées. Au cours des dernières décennies, le Sahel a été le théâtre de multiples guerres civiles et insurrections. Les conflits au Tchad, au Mali, au Niger et en Libye, par exemple, ont profondément déstabilisé la région. La chute de Mouammar Kadhafi en Libye en 2011 a joué un rôle clé dans l'intensification de l'insécurité au Sahel, libérant des armes et des combattants qui ont traversé les frontières, alimentant les insurrections et les rébellions dans les pays voisins. Face à la montée des groupes armés et au chaos engendré par les guerres civiles, la communauté internationale, notamment les puissances occidentales, ont tenté d'intervenir pour stabiliser la région. La France, en particulier, a joué un rôle de premier plan avec des

opérations militaires telles que Serval en 2013, puis Barkhane, visant à contenir la menace terroriste au Mali et au-delà. Les États-Unis, pour leur part, ont mené des opérations de contre-terrorisme dans le cadre de leur stratégie globale contre Al-Qaïda et Daech.

Parallèlement, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été déployée pour aider à rétablir l'ordre et soutenir le processus de paix. Cependant, malgré ces efforts, l'insécurité s'est intensifiée, en raison de la résilience des groupes terroristes, des faiblesses des États sahéliens, et des tensions locales non résolues. La situation sécuritaire au Sahel ne peut être dissociée des conditions socio-économiques précaires de la région. Le Sahel est l'une des régions les plus pauvres du monde, avec des taux de pauvreté élevés, une éducation limitée, et un accès insuffisant aux services de base tels que la santé et l'eau potable. Ces défis sont exacerbés par le changement climatique, qui provoque la désertification, réduit les terres arables et entraîne des déplacements massifs de populations à la recherche de moyens de subsistance.

Le manque de perspectives économiques pour les jeunes a conduit à une radicalisation accrue, favorisant le recrutement par des groupes terroristes et criminels. Les mouvements des populations, qu'ils soient internes ou transfrontaliers, ont également contribué à la propagation de l'insécurité, en créant des tensions pour les ressources limitées et en facilitant la circulation des armes et des combattants. En somme, le contexte historique et sécuritaire du Sahel est le produit d'une combinaison de facteurs anciens et contemporains, où les dynamiques locales sont amplifiées par les interventions extérieures et les défis globaux. Cette région, au cœur des enjeux géopolitiques internationaux, demeure un espace de conflits prolongés et de défis complexes, nécessitant une approche intégrée et durable pour espérer une stabilité future.

Conclusion

Dans sa dynamique de montrer l'importance de la valorisation des cultures africaines, B. B. Nyeck (2023, p. 7) soutient : « la raison d'être et de vivre d'un individu se trouve dans

sa culture. Il ne peut interagir avec son environnement que s'il y est intégré. » Par cette affirmation, on comprend que L'AES a pour ambition de restaurer la souveraineté de son héritage culturel. Cette configuration est conçue pour être flexible et adaptable, permettant aux membres de répondre rapidement et très efficacement aux menaces émergentes et de partager les informations et les ressources. L'AES a défini plusieurs objectifs stratégiques qui visent à stabiliser la région et à promouvoir le développement durable. Ces objectifs sont interdépendants, et leur réalisation est essentielle pour garantir la paix et la prospérité à long terme dans le Sahel.

La priorité immédiate de l'AES est de combattre les groupes terroristes qui opèrent dans la région. Cela inclut bien évidemment, les actions militaires coordonnées, le partage de renseignements, et la formation des forces armées nationales. L'AES cherche à éliminer les sanctuaires terroristes et à restaurer l'autorité de l'État dans les zones échappant au contrôle gouvernemental. L'AES reconnaît que la sécurité durable ne peut être atteinte sans un développement économique inclusif. C'est pourquoi, l'entité crée des initiatives pour améliorer l'infrastructure, favoriser l'intégration économique régionale, et soutenir l'agriculture, qui est la principale source de subsistance dans la région. L'AES met également l'accent sur l'éducation et la formation professionnelle, afin de créer des opportunités pour les jeunes et réduire leur vulnérabilité à la radicalisation.

Un autre objectif crucial de l'AES est de renforcer la souveraineté des États-membres en leur permettant de contrôler et de protéger leurs frontières de manière autonome. Cela implique de réduire la dépendance vis-à-vis des interventions étrangères et d'accroître la capacité des États à gérer leurs propres affaires de sécurité et de développement. L'AES s'efforce de renforcer la coopération non seulement entre ses membres, mais aussi avec d'autres organisations régionales et internationales. L'Alliance cherche à établir des partenariats stratégiques basés sur le respect mutuel, tout en affirmant les priorités régionales dans les dialogues internationaux sur la sécurité et le développement. En conclusion, l'AES représente une initiative ambitieuse visant à relever les défis complexes du Sahel. En mutualisant leurs ressources et en

coordonnant leurs efforts, les États-membres de l'Alliance espèrent non seulement restaurer la sécurité et la stabilité dans la région, mais aussi jeter les bases d'un développement durable et d'une souveraineté renforcée. Cette vision stratégique, si elle est mise en œuvre efficacement, pourrait transformer le Sahel d'une zone de crise en un modèle de résilience et de coopération régionale.

Références bibliographiques

DIAKITÉ Samba, 2024. *Douga Massa*, Différence Pérenne, Québec

DIAKITÉ Samba, 2024. *Waati Seraa*, Différence Pérenne, Québec

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1996. *Amkoullel, l'enfant peul*, Flammarion, Paris

NYECK, Ba Banga, 2023. *Balafon chromatique ou le manifeste du balafon universel*, Édition Baudelaire, Paris

HOUEDANOU Lucien, 2025. *L'Afrique des Pharaons à la démocratie buissonnière*, Revue d'Imprimerie Ivoirienne, Abidjan

Les Ahmadis une communauté musulmane en quête de reconnaissance en Afrique subsaharienne à l'époque moderne

-Dr Seybou DJIBO (MA),

*Enseignant-Chercheur au département d'Histoire et Études Stratégiques, Université André Salifou (Niger),
seyboudjibo883@gmail.com ;*

-Dr Sillimana MAMAN (MA),

*Enseignant-Chercheur au département de Gestion Logistique Transport, Université André Salifou (Niger),
sillimana.maman@uas.edu.ne ;*

-Dr Maman KASSOU (MA),

*Enseignant Chercheur au département d'Histoire et Études Stratégiques Université André Salifou (Niger),
kassoumaman70@gmail.com .*

Résumé :

L'Ahmadiyya est une secte musulmane née à Qâdiyan dans le Penjab, à la suite des prédications de Mîrzâ Ghulam Ahmad (1839-1908). Dès l'âge de 40 ans (1889), il annonce qu'il avait reçu de Dieu la bay'a (la reconnaissance de son autorité par Dieu). Deux ans plus tard (1891), il déclara être le Masîh (le Messie) et le Mahdî (le Guide), par la suite, la réincarnation de Krichna (divinité populaire hindoue). Il prétendait aussi recevoir des révélations directement de Dieu. Depuis lors, les autres musulmans, considèrent que ce «nouveau messenger» se présente comme un prophète, ce qui est une hérésie en Islam. C'est ainsi que les Ahmadis sont exclus de la Umma (la communauté musulmane). La vie communautaire est importante pour les Ahmadis : une réunion mensuelle, une fête annuelle, des actions à l'intérieur de sa classe d'âge, des sorties en groupe, une prise en charge collective quand un membre a des problèmes, des réunions à diverses occasions. C'est ainsi que les Ahmadis sont organisés en mouvement missionnaire très actif surtout en Afrique orientale et occidentale afin de faire remarquer leur présence et tenter de gagner la sympathie des populations africaines.

Mots clés : *Ahmadiyya – Prosélytisme – Afrique subsaharienne – Époque moderne*

Abstracts :

Ahmadiyya is a Muslim sect that originated in Qadiyan in Punjab, following the preaching of Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908). In 1889, when he reached 40 years, he announced that he had received from God the recognition of his authority on Earth. Two years later (1891), he declared himself the Masîh (the

Messiah) and the Mahdi (the Guide), and subsequently the reincarnation of Krishna (Hindu folk deity). He also claimed to receive revelations directly from God. Since then, other Muslims consider this "new messenger" like a prophet, which is heresy in Islam. This is how the Ahmadis are excluded from the Umma (the Muslim community). Community life is important for the Ahmadis: a monthly meeting, an annual festival, actions within their age group, group outings, collective support when a member has problems, meetings on various occasions. Because of all this, Ahmadis are organized into a very active socio-religious movement, particularly in East and West Africa, in order to make their presence felt and try to gain the sympathy of the African populations.

Keywords: *Ahmadiyya – Proselytism – Sub-Saharan Africa – Modern Era*

Introduction :

Fondée en 1989 par Hadrat Mirzâ Ghulâm Ahmad (*Hadrat* ou *Hazrat* est un terme honorifique d'origine arabe. Quant à *Mirzâ*, c'est un titre persan désignant les conquérants mongols et *Ghulâm*, c'est un mot arabe qui signifie «garçonnet»), en réaction au prosélytisme des missionnaires chrétiens en Inde britannique, l'Ahmadiyya se représente comme un mouvement de réforme radicale au sein de l'Islam. Le fondateur éponyme de l'Ahmadiyya naquit à Qadyân, une province du Pendjab, à 125 km environ de Lahore, le 13 Février 1939. Il est issu d'une famille musulmane, composée de notables d'origine mongole. Il reçoit une éducation traditionnelle qui comprend l'étude de la grammaire arabe, du persan et des textes coraniques. Très appliqué à l'étude avec un caractère recueilli et pensif, à 30 ans il eut l'occasion de rencontrer des missionnaires chrétiens et de lire des livres chrétiens. Il consacre la majorité de son temps à l'étude du Coran et des traditions orthodoxes musulmanes. Ce qui lui permettra de défendre l'Islam contre les attaques chrétiennes. Il le fit à travers des articles publiés dans des cycliques musulmanes et y révéla ses talents d'écrivain, de critique et de polémiste.

En 1880, il débute la publication de son œuvre colossale intitulée : «*Al-Barâhine al-Ahmadiyya 'alâ Haqîqati Kitâb al-Allah al-Qurân wal-Nubuwwa al-Muhammadiyya*», qui veut dire : «Les preuves données par l'Ahmadiyya pour montrer l'authenticité du Livre de Dieu, le Coran et son Prophète Muhammad». Ce grand ouvrage est composé de 5 tomes. Dans le 3^e tome, il déclare avoir été choisi par Dieu comme Rénovateur ou Réformateur (*Mujaddid*), pour défendre les couleurs de l'Islam. Il s'annonce aussi comme

Muhaddath (celui à qui Dieu a parlé directement) et *Mahdî* (Guide spirituel attendu par les musulmans à la fin des temps). Selon certaines sources, il trouve son inspiration dans la littérature mystique médiévale, particulièrement dans l'œuvre d'Ibn Arabî (penseur musulman andalou, poète, mystique et philosophe très influent. Il est né le 28 juillet 1165 en Espagne et meurt le 16 novembre 1240 à Damas en Syrie), chez lequel il puise l'idée fondamentale de l'Ahmadiyya. Dans le 4^e tome, il justifie que Dieu l'autorise à prendre les appellations de Prophète et Messenger (J. Lanfry, 1972, p. 1). C'est sur cette question précise que ses fidèles se sont divisés en deux (02) groupes principaux, dès 1914 : Il s'agit de la branche *Ahmadiyya Anjumânî Ishâ'at Islam* (A.A.I.I), basée dans la ville de Lahore. Ses membres sont appelés *Lâhôrî* et se présentent comme des intellectuels libéraux désirant une modernisation, une renaissance de l'Islam et un dialogue ouvert avec le monde occidental. Ils considèrent alors le fondateur de l'Ahmadiyya comme un simple réformateur de l'Islam ; et la branche *Ahmadiyya Muslim Jamâ'at* (A.M.J), établie à Qadyân (la ville natale du fondateur). Ses membres sont appelés *Qadyânî*. Contrairement aux *Lâhôrî*, ils considèrent Mirzâ Ghulâm Ahmad comme un messie, un prophète envoyé par Dieu pour renouveler l'Islam. Ainsi, leur annotation coranique est perçue par la majorité des musulmans comme une transgression de la doctrine du sceau du Prophète Muhammad (V. Duchesne et al., 2023, p.20).

Vers la fin de 1889, Ghulâm Ahmad fait la marche décisive en prétendant avoir reçu la *bay'a* (l'allégeance divine). Cette attitude ambitieuse provoque une vive contestation parmi ses compatriotes. Mais ses fidèles compagnons le considèrent comme leur unique Maître et le Guide spirituel du groupe.

En 1891, Ghulâm Ahmad déclara que «Jésus n'est pas mort sur la croix», mais plutôt, il s'est seulement évanoui et Allah l'a sauvé de l'emprise juive, puis il se rend en Inde où il meurt et fut enterré à Srinagar. Alors, il s'annonce comme le Messie attendu des chrétiens et musulmans à la fin des temps. Il est aussi le Mahdi attendu des musulmans et le Rénovateur ou Réformateur (*Mujaddid*) qui a reçu de Dieu l'esprit et les pouvoirs de Jésus Christ. D'ailleurs, selon la tradition musulmane, un *Mujaddid* est envoyé chaque siècle sur Terre pour solutionner les problèmes des Croyants. Il se comparait aussi à l'avatar (créature divine sous forme humaine) de Krichna (divinité majeure de l'hindouisme. Il est

l'avatar de Vichnu, le dieu hindou, protecteur et conservateur de l'univers), car dans des livres hindous, Krichna était un homme parfait et saint qui purifia l'Inde du vice et toujours selon ces livres, un avatar ayant les mêmes particularités que Krichna apparaîtra à la fin des temps pour prémunir le monde du mal. Cette croyance de «l'homme providence» existe aussi dans l'idéologie du Mahdi dans la tradition musulmane. Donc, c'est Ghulâm Ahmad qui est prétendu pour réincarner cette personnalité providentielle (D. Brégand, 2006, p. 74).

Ainsi, il engagea des débats incessants avec les musulmans sunnites, les chrétiens, mais aussi les hindous. Il garda dans sa vieillesse une vaste activité littéraire. Il publia 75 ouvrages environ tant en urdu, en persan qu'en arabe. Certains de ces écrits sont traduits dans les langues européennes. Il créa par la suite, la revue périodique *The Review of Religious* qui paraît toujours actuellement.

À la fin de sa vie, des oulémas de l'Inde, d'Arabie Saoudite et d'autres pays musulmans, rendirent une *Fatwa* (décision juridique émise par un juriste islamique qualifié) qui considérait Ghulâm Ahmad infidèle à la tradition orthodoxe et dangereux réformateur. Ghulâm Ahmad meurt le 26 mai 1908 à Lahore et fut enterré à Qadyân où sa tombe porte le graffiti suivant : «Ghulâm Ahmad, le Messie promis» (J. Lanfry, 1972, p. 2).

Ainsi, la reconnaissance de Ghulâm Ahmad comme prophète n'est pas uniquement à l'origine des divisions au sein du mouvement, elle est aussi la cause essentielle du rejet de l'Ahmadiyya par les autres musulmans. En 1974, un amendement de la Constitution pakistanaise déclare les ahmadis non-musulmans. Dans la même année les ahmadis sont exclus de la *Umma* (la communauté des Croyants) à travers un arrêté du gouvernement saoudien qui leur interdit aussi le pèlerinage à la Mecque (D. Brégand, 2006, p. 75). Il est à préciser que l'objet principal de cette étude est de déterminer les efforts fournis par l'Ahmadiyya pour faire face aux critiques acerbes des autres groupes islamiques. Pour ce faire, le mouvement avait adopté une position offensive en utilisant des moyens appropriés à travers les médias, les activités sociales et humanitaires, etc.

Méthodologiquement, cette recherche se base sur une approche appuyée par les principaux chercheurs de notre époque qui se sont intéressés à l'évolution de la communauté ahmadi dans le domaine

des études humaines en général et des études historiques en particulier, à savoir l'approche historique comparative et l'évaluation analytique critique, qui vise à atteindre des résultats objectifs et une stricte objectivité.

La problématique de cette recherche tente d'explorer les voies et moyens utilisés par les ahmadis, en tant que communauté minoritaire en Afrique subsaharienne, pour réussir à obtenir une reconnaissance religieuse, politique et sociale à l'époque moderne, malgré la stigmatisation, les oppositions et les controverses liées à leur interprétation de l'Islam. Aussi, cette étude cherche à statuer sur les méthodes que les Ahmadis utilisent dans l'éducation, la santé, les médias (radio, télévision, internet), les structures des réseaux de solidarité et les œuvres caritatives pour se faire accepter. Mais aussi quelles stratégies les membres de la communauté ahmadie déploient-ils pour négocier leur place dans les sociétés majoritairement musulmanes ou soumises aux traditions locales ?

1. Le destin de l'Ahmadiyya après la mort du fondateur :

Après la mort de Mirzâ Ghulâm Ahmad, une série de cinq (05) califes (successeurs) se succèdent à la tête du mouvement. Le premier était un médecin et commentateur du Coran qui reçoit le titre de Hadrat Maulvi Noordîn (1908-1914). Le second est le fils même du fondateur. Il prend le titre de Hadrat Mirzâ Bashiruddîn Mahmûd Ahmad (1914-1965). C'est à l'occasion de l'intronisation de ce deuxième calife que les disputes qui se multiplient au sein de la communauté débouchent sur la division de l'organisation entre *Lâhôrî* et *Qadyânî*. Les premiers ne voient en Ahmad qu'un simple rénovateur et réformateur, tandis que les seconds glorifient la mémoire et les révélations du fondateur Ghulâm Ahmad, comme étant un messie, mais aussi un guide. Ce deuxième calife dirige la branche orthodoxe de l'organisation durant 51 ans. C'est aussi lui qui en fait une communauté internationale avec une structure administrative spécifique, en particulier en raison du succès qu'il remporte lorsqu'il est invité à Londres en 1924 pour une conférence mondiale sur la religion. À sa mort le 7 novembre 1965, Hadrat Mirzâ Nasir Ahmad lui succède comme troisième calife et c'est lui qui tourne la communauté vers l'Afrique où elle remporte de grands succès. Hadrat Mirzâ Tâhir Ahmad est choisi en 1982 comme

quatrième calife. Il met sur pied plusieurs projets communautaires et crée entre autres une chaîne de télévision internationale : la M.T.A (Muslim Television Ahmadiyya). D'ailleurs, c'est lors de son mandat que le califat de la communauté Ahmadiyya s'exile à Londres en 1984. Le cinquième calife, Hadrat Mirzâ Masroor Ahmad est élu le 22 avril 2003 et dirige toujours les destinées de la communauté.

Les ahmadis sont pacifistes et insistent dans leurs discours, sur le sens du jihad depuis les événements tragiques du 11 novembre 2001 aux Etats Unis. Ainsi, ils considèrent le jihad comme un «effort sur soi-même en vue du perfectionnement moral et religieux» et condamnent la notion de guerre sainte que Ghulâm Ahmad demande d'abandonner. Le terme Islam est tout d'abord la paix et la soumission et le jihad doit être une lutte interne contre son égo. Pour cela, Ghulâm Ahmad est venu pour ramener les musulmans dans la bonne voie. La Ahmadiyya dénonce aussi les faux-marabouts et prône une religion universelle (D. Brégand, 2006, p. 76).

2. Organisation interne de la communauté ahmadie :

L'organisation de la communauté ahmadi est centralisée autour d'un responsable spirituel. Comme le maître spirituel de n'importe laquelle congrégation religieuse, Mirzâ Ghulâm Ahmad réunit autour de lui en 1889, un certain nombre de compagnons qui lui engagèrent allégeance (*bay'a*). À sa mort en 1908, ses fidèles élisent un calife qui dirigea désormais la communauté depuis Qadyân mais sans faire l'unanimité parmi ses fidèles puisqu'une seconde communauté s'est formée à Lahore. La communauté est actuellement dirigée par un cinquième Mirzâ Masroor Ahmad et il réside au Royaume-Uni. L'autorité du calife est confiée depuis 1922 à un Conseil Consultatif (*Majlis ash-Shûrâ*), composé de délégués qui représentent celui-ci à la tête de chaque pays et à qui le calife transmet ses instructions à l'occasion d'un rassemblement annuel. Puis cette autorité est transmise à des missionnaires nommés à la tête de chaque mosquée. Seul le calife est détenteur de la parole officielle que les dirigeants ahmadis (missionnaires, rédacteurs de blogs et des sites internet...) doivent transmettre fidèlement. Ainsi, les sujets, les lignes directives, les arguments, les formules

utilisées par le calife, se retrouvent toujours dans les messages des leaders installés localement.

Le mouvement Ahmadiyya dit détenir en Afrique subsaharienne plus de 16000 mosquées, 500 écoles et 30 hôpitaux. Les ahmadis auraient traduit le Coran en plus de 70 langues. Ils répandent les doctrines de leur maître, ainsi que les messages de son calife à travers une chaîne de télévision par satellite (M.T.A.) 24 heures sur 24 heures, sur plusieurs sites internet (comme www.alislam.org et www.islam-ahmadiyya.org) et possèdent une maison où ils éditent leur publication (Islam International Publications). La communauté ahmadie soutient aussi une organisation caritative indépendante nommée *Humanity First*. La communauté peut compter également sur l'obligation qu'ont ses membres de verser un seizième de leurs revenus ou salaire pour la gestion efficace des missions.

Partout où la Ahmadiyya s'installe, les membres sont ordonnés en groupes non mixtes par tranche d'âge : 7-15 ans, 15-40 ans, plus de 40 ans pour les hommes et 7-15 ans et plus de 15 ans pour les femmes. Chaque groupe s'adresse à une population de la même classe d'âge et du même sexe et chaque groupe se trouve placé sous l'autorité d'un responsable. Les jeunes doivent étudier le Coran, connaître les autres confessions et effectuer un travail humanitaire. À partir de 15 ans, ils encadrent des colonies de vacances et enseignent le Coran aux enfants.

Les missionnaires et les responsables de groupe perçoivent un salaire grâce à l'argent des cotisations. Les ahmadis disposent de moyens financiers importants. Les missions d'Afrique reçoivent fréquemment de l'argent de Londres. La Ahmadiyya agit dans deux domaines : la *da'wa* (la mission de conversion) et l'action humanitaire. Pour la *da'wa*, les ahmadis utilisent les moyens de communication les plus modernes : sites internet, la télévision par satellite depuis Londres, interventions dans la presse et les radios locales. Ils diffusent au Bénin, par exemple, un journal mensuel en français appelé *Le Messenger*, imprimé en Île Maurice et un bulletin imprimé localement appelé *Le Guide des derniers temps* (D. Brégand, 2006, p. 79).

Le croyant ahmadi est appelé à mener une vie active, saine et utile, au cours de laquelle diverses vertus comme la bonté, la chasteté, l'honnêteté, l'humilité, la compassion, le courage, la véracité, la patience, jouent un rôle prépondérant. Doivent également être évités toute forme de cruauté, d'immoralité, de tromperie, d'orgueil

et d'avarice. L'Ahmadi doit manger sainement comme tout bon musulman en évitant la consommation du porc et du sang potentiels dangers pour la santé physique et morale. Aussi, l'Ahmadi comme les autres musulmans ne doit non plus s'adonner aux jeux de hasard ou pratiquer l'usure.

3. Persécution des ahmadis à travers le monde :

Selon un document publié en 2021 de *International Religious Freedom* de United States Commission, les musulmans ahmadis sont confrontés à la persécution et à la discrimination dans divers pays à majorité musulmane, notamment le Pakistan, la Malaisie et l'Algérie. Dans ces pays, les autorités ont ciblé les ahmadis par le biais de discours haineux incitant à la violence à leur encontre ou en leur refusant la citoyenneté. Ces pays ont aussi restreint les droits de culte ahmadi et vont jusqu'à les poursuivre pénalement pour avoir pratiqué leur foi qui est considérée dans ces états comme un blasphème, une hérésie.

Ainsi, au Pakistan, les musulmans ahmadis seraient environ 4 millions de pakistanais, sur une population d'à peu près 220 millions, majoritairement sunnites hanafites. La Constitution pakistanaise déclare le Pakistan comme une République islamique et l'Islam est la religion de l'Etat, mais garantit la liberté de culte aux minorités religieuses du pays. Sauf qu'en 1974, le gouvernement pakistanais a introduit un amendement constitutionnel déclarant les ahmadis, appelés péjorativement Qadyânî, comme des non-musulmans. En 1984, le gouvernement adopte une ordonnance pénalisant tout ahmadi qui se déclare musulman. Et étant donné que la loi oblige les citoyens pakistanais à déclarer leur appartenance religieuse pour obtenir certains documents officiels comme le passeport, l'acte de naissance, la carte d'identité nationale, les certificats, etc, alors les ahmadis doivent impérativement signer une déclaration attestant qu'ils sont non-musulmans afin d'obtenir ces documents et accéder ainsi à leurs droits civils fondamentaux tel que le droit de vote. Et tout ahmadi qui dissimule son appartenance religieuse est coupable de trahison contre l'Etat. Par conséquent, toute propagation, impression, récitation du Coran ou de hadith en utilisant la foi ahmadie est un blasphème, une infraction pénale. Les ahmadis

sont aussi victimes de la profanation de leurs tombes, de la démolition de leurs mosquées, y compris des assassinats ciblés.

En Malaisie, 62% de la population sur les 32 millions de personnes sont musulmans. La plupart d'entre-eux est sunnite hanafite, parrainée par l'Etat, le reste de cette population musulmane est soit chiite ou ahmadi. Les musulmans ahmadis résident en Malaisie depuis 1906, donc avant l'indépendance du pays. Actuellement, ils sont estimés à 2000 citoyens ahmadis malaisiens. À l'indépendance en 1963, la Constitution de la Malaisie a désigné l'Islam comme la religion officielle du pays. La Constitution garantit également à son article 11, le droit au citoyen malaisien de professer et de pratiquer la religion de son choix. Mais dès 1975, les autorités malaisiennes vont systématiquement discriminer les musulmans ahmadis à travers une *Fatwa* (loi consultative juridique musulmane) émise par la Selangor Fatwa Concil, déclarant les ahmadis comme hérétiques et non-musulmans. En 1998, le Mufti (le consultant juridique) de l'Etat de Selangor déclara les ahmadis apostats et hors de l'Islam orthodoxe. Et en 2000, le législateur modifie la *Fatwa* pour priver les ahmadis du droit de succession ou d'héritage selon la loi islamique.

En Algérie, 99% des 43 millions de la population sont musulmans sunnites malikites, le 1% restant est composé des chrétiens, juifs, bahais, athées et minorités musulmanes, dont les ahmadis. La Constitution algérienne déclare l'Islam comme étant la religion d'Etat. Malgré la protection de la liberté de culte de tous les citoyens, le gouvernement a lancé une campagne systématique de répression contre l'Ahmadiyya en 2016. Les autorités ont refusé d'enregistrer la communauté musulmane Ahmadiyya en tant qu'association civile, puis la gendarmerie nationale a perquisitionné et détruit une mosquée nouvellement construite à Larbaa (dans la région de Blida), destinée à l'usage de la communauté ahmadie. Entre 2016 et 2017, les représentants de la communauté ahmadie ont été l'objet de plusieurs poursuites judiciaires pour crimes concernant la propagation de leur foi, y compris des accusations de blasphème (offenses au Prophète Muhammad et dégradation des principes de l'Islam). Des amendes ont été imposées à leur rencontre.

Un document de l'O.F.P.R.A (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides), publié le 16 septembre 2021 précise que la communauté ahmadie, comme la plupart des courants islamiques

autre que l'école sunnite chaféite, fait l'objet d'une hostilité croissante de la population comorienne. Ainsi, en 2013, le gouvernement comorien précise que tous les courants de l'Islam ne sont pas la bienvenue aux Comores. Seule la doctrine sunnite chaféite est autorisée. C'est ainsi que les chiites et les ahmadis sont particulièrement visés par les autorités locales. En 2017, la mosquée ahmadie de l'île de Ndzuanu est profanée et ses minarets détruits. Par la suite, les forces de l'ordre investissent la place et la transforment en commissariat de police.

Présente dans le Sud du pays dès les années 1960, l'Ahmadiyya a fait construire en 1974 sa mosquée à Porto-Novo. Elle disposait aussi d'une petite mosquée au bord de la lagune que le président Mathieu Kérékou avait instruit de fermer pour des raisons bien déterminées. Lorsque le Dr Abdus Salam, Prix Nobel 1979 de physique avait visité le Bénin, en janvier 1987, sous invitation de Kérékou, il préféra prier dans la mosquée ahmadi du bord de la lagune, au lieu de la grande mosquée de Cotonou où il était officiellement attendu. Les imams orthodoxes, frustrés et déçus par ce comportement, ont demandé au président Kérékou, la fermeture pure et simple de cette mosquée ahmadie et ont eu gain de cause. Et bien d'autres discriminations et hostilités auxquelles les ahmadis sont confrontés dans les pays à majorité musulmane.

4. Expansion de la secte Qadyânî en Afrique subsaharienne :

Grâce à leur activité missionnaire énergique, les Ahmadis ont su réveiller la vitalité des communautés traditionnelles africaines. Et l'Ahmadiyya s'est implanté plus facilement en contexte d'Islam minoritaire qu'en contexte d'Islam majoritaire. Elle est plus implantée en Afrique de l'Est, où les écoles schismatiques s'étaient d'ores et déjà invitées. Dans certains pays africains, des Ahmadis ont été promus à des postes de responsabilité très importants : ministres, maires de capitales, etc.

Aussi, on doit apprécier leur effort de publication qui atteint les musulmans, tout ailleurs, les sunnites comme les autres.

Leurs missionnaires (généralement des indiens), se déplacent habituellement dans les pays environnants au compte de la trésorerie centrale du mouvement, mais sont ensuite pris en charge par les convertis africains. Mais ces missionnaires sont de plus en plus des africains qui ont reçu une formation dans le Centre de

Rabwah au Pakistan. Ainsi Rabwah est le lieu choisi par les Ahmadi Qadyânî à 160 km au Sud-ouest de Lahore (Pakistan Occidental) pour y établir le quartier général du mouvement. Cette contrée était quasiment inhabitée. Mais avec l'installation des institutions de l'Ahmadiyya, Rabwah forme actuellement un ensemble considérable de bâtiments, de logements, etc. Le nom arabe *Rabwah* a été donné à cette ville par allusion à la Sourate La Vache (*Al-Baqara*) / chap. II, v. 265, qui dit : «*Ceux qui dépensent leurs biens, en espérant l'agrément de Dieu et pour affermir leur propre personne est comme (le cas d)'un jardin sur une colline (ka-mathali Jannatin bi-Rabwah)*» (J. Lanfry, 1972, p. 15).

Le mot qu'ils emploient en arabe pour dire la mission est celui de *tabshîr* (diffusion de la bonne nouvelle). Ce même mot est utilisé par les musulmans pour exprimer l'effort missionnaire chrétien. Les missions d'Afrique reçoivent de l'argent de Londres ; quant aux Ahmadis des pays développés, ils financent partiellement l'action missionnaire et humanitaire menée dans les pays du Sud.

4.1 Installation de l'Ahmadiyya Qadyâniyya en Afrique de l'Est :

La mission Ahmadiyya commença en Afrique orientale en 1934 avec l'arrivée à Mombasa du premier Ahmadi : Mubârak Aḥmad venu du Pakistan, puis il s'établit à Tabora en Tanzanie. En 1937, il y ouvrit une école, mais des oppositions à l'Ahmadiyya viennent saper ses ambitions et l'école fut fermée par la suite.

Dès 1936, Mubârak Aḥmad commença une traduction du Coran en Kiswahili qu'il publia à Nairobi en 1953. L'œuvre est prodigieuse à cause de sa large diffusion hors des cercles Ahmadis. C'était une prouesse à cette époque qu'un musulman publiât en langue africaine le texte du Coran. L'édition est bien soignée mais aussi bien articulée. Mais l'opposition de la communauté sunnite ne se fait pas attendre. Pour eux, la traduction a trop souvent l'allure d'une paraphrase qui s'éloigne largement du texte original, ce qui rend son contenu pauvre et vide de tout sens. Malgré ces critiques, l'ouvrage garde son importance et son influence. Ce qui a déclenché de la part des sunnites, la mise en place d'un projet de traduction du Coran en Kiswahili pour fournir dans la même langue un texte qui se veut fidèle aux lettres du texte coranique, et faire ainsi échec à celui de Mubârak Aḥmad (J. Lanfry, 1972, p. 11 ; J. Schacht, 1965, p. 101).

Le quartier général des diverses missions de l’Ahmadiyya en Afrique orientale est basé à Nairobi (au Kenya). Le directeur de ce Centre est directement rattaché au Calife de Rabwah. Ainsi les principaux centres de propagande de cette mission étaient installés, en 1966, au Kenya (Nairobi, comme quartier général, puis Mombasa et Kisumu, sur la rive Est du Lac Victoria) ; en Tanzanie (Tabora et Dâr-es-Salam) ; et en Uganda (Jinja et Kampala). C’est à Jinja que se trouve la direction centrale de l’Ahmadiyya de l’Uganda où ils ont une mosquée particulière, sous la responsabilité de Muḥammad Ishâq Soofi. Ce dernier avait auparavant introduit l’Ahmadiyya au Libéria. Il s’occupe spécialement des écoles de Kampala où la mission a une école secondaire (Bashri High School) qui comptait 300 élèves en 1970. Il existe aussi un certain nombre d’écoles primaires, réparties à travers le pays. Dans ces écoles, l’accent est mis sur l’enseignement profane et on y enseigne aussi un peu d’arabe afin de permettre aux enfants la bonne récitation des prières canoniques.

Ces missions n’ont pas pu drainer beaucoup de fidèles (quelques milliers vraisemblablement). Mais leur influence était beaucoup plus importante à travers leur effet dans la diffusion de la littérature musulmane, en arabe et en kiswahili. On estimait en Tanzanie en 1968, leur nombre à 1600 membres et 12 mosquées. C’est surtout à Tabora qu’ils trouvent audience. Néanmoins, le Shaykh M. Munawar, en charge du mouvement a été expulsé de la Tanzanie en 1967 (J. Lanfry, 1972, p. 11-13).

Les musulmans de l’Afrique orientale paraissent durement opposés à l’enseignement de l’Ahmadiyya, c’est pour cela qu’elle connaît plus de succès en milieux animistes et chrétiens qui acceptent la doctrine, que dans les milieux musulmans africains déjà établis. Ils évitent d’être en conflit avec les autres confessions, à l’exception des *bahâ’î* avec lesquels ils sont en perpétuelle concurrence en Afrique de l’Est. Le Bahaïsme ou Bahâ’isme, connu sous le nom de foi bahâ’ie est une religion abrahamique et monothéiste proclamant l’unité spirituelle de l’humanité. Elle a été fondée par le persan Mîrzâ Husayn ‘Alî Nûrî (1817-1892) en 1863. Il est surnommé Bahâ’-Allâh (en arabe, «Gloire de Dieu» ou «Splendeur de Dieu») et de là dérive le nom de cette fraction religieuse. Son centre spirituel (lieu de pèlerinage et *Ziyârat*) est basé à Haïfa à Saint-Jean d’Arc (‘Akkâ) en Israël (*Encyclopédie de l’Islam*, Tome I, pp. 938-939, art. «Bahâ’ Allâh»). Les ahmadi construisent leur

mosquée avec leur propre fond et n'acceptent aucune aide de la part des ismaélites ou des sunnites pour cela. Ils n'éprouvent aucune objection à accomplir la prière dans les mosquées sunnites ou shiites. Ils acceptent aussi que les sunnites fassent la prière dans leur mosquée, mais ne veulent point prier derrière un *imâm* sunnite ou shiite, donc n'acceptent que des *imâms* qui sont de confession ahmadie (J. Schacht, 1965, p.101).

En Afrique du Sud, l'Ahmadiyya est très active au Cap. Elle fut introduite dans le Cap Town, depuis les années 1940, par le Dr Yûsuf Sulaymân, mort à Londres en 1952 (J. Cuoq, 1975, p.147, 170 et 493).

4.2 Installation de l'Ahmadiyya Qadyâniyya en Afrique de l'Ouest :

En Afrique occidentale, l'Ahmadiyya a fait des progrès considérables dans les pays anglophones, surtout au Ghana. Les adeptes Ahmadis du Ghana, comme ceux du Nigeria sont tous des Qadyânî, mais contrairement à ceux du Nigeria, les Ahmadis du Ghana sont tous unis dans le soutien de leur Califat, bien qu'il existe quelques dissidents surtout à Accra. On situe l'arrivée des premiers missionnaires ahmadis au Ghana en 1921. Ainsi, l'Ahmadiyya se répand à Asante, dans la ville de Wa et dans les territoires du Nord de la Gold Coast. De là, l'Ahmadiyya poursuit son chemin vers la colonie voisine de la Haute Volta, à partir de 1950. La mission a pu aussi s'installer à Lagos vers 1940, grâce aux liens atlantiques entre des intellectuels panafricains, dont Dusé Muhammad Ali et des missionnaires ahmadis à Londres ont contribué à éveiller l'intérêt des missionnaires pour l'Afrique et à établir une collaboration avec les africains. D'influents publications littéraires et des journaux autour de la question de race, d'esclavage et d'expansion européenne en Afrique leur permettaient de répandre leurs idées communes et d'accroître le nombre de leur membre. Cette dynamique a favorisé la construction d'écoles et de mosquées ahmadies. Pour créer une nouvelle génération d'élites, les ahmadis construisirent des écoles de langue anglaise, un centre de formation des missionnaires et des centres de santé. Quelques étudiants ghanaéens ont étudié dès la fin des années 1950 à Rabwah. Un des premiers d'entre-eux fut nommé en 1974, responsable de la mission au Ghana (Maulvi Abdul Wahab Adam). La montée du rejet musulman à l'Ahmadiyya au

Pakistan, dans les années 1980, conforta en retour le rôle de la branche ghanaéenne dans le mouvement mondial. Le pays accueille le centre de formation missionnaire sous-régional pour l'Afrique de l'ouest anglophone et francophone (K. Langewiesche, 2021, p. 37-39).

En matière de droit, les Ahmadis n'appartiennent théoriquement à aucune école orthodoxe, mais se sont engagés à suivre les enseignements de leur «Messie promis» et ses successeurs. Lui-même, cependant, est réputé pour avoir dit : «*Suivez mes enseignements et, à défaut, celle de Hanafi*». Mais, l'Afrique de l'Ouest est loin d'être un fief hanafite comme le Pakistan où la communauté dispose de sa propre Cour hanafite (*dâr al-qadhâ'*) à Rabwah. En Afrique de l'Ouest, l'école orthodoxe dominante est le Mâlikisme, non l'école hanafite. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant de voir que les missionnaires Ahmadis en Afrique de l'Ouest se sont beaucoup concentrés sur les questions de croyance et de rituel que sur les détails liés au droit de la famille (J.N.D. Anderson, 1978, p. 283-284).

L'Ahmadiyya apparaît au Nigéria dès 1916. En 1921, El Hâdj 'Abderrahmân Nayyar établit son quartier général à Saltpond à Gold Coast (actuel Ghana). En 1927, le mouvement comptait environ 3000 adhérents. Puis, 'Abderrahmân regagna le Nigéria pour préparer des centres en pays Yorouba et dans le Nord jusqu'à Kano et Sokoto. Il constitua une société missionnaire qui prit de l'extension en pays Yorouba, au Ghana et en Sierra Léone. Dans le Nord du Nigéria, la résistance de l'Islam orthodoxe fut plus forte mais les succès en pays Yorouba activent les ambitions d'Abderrahmân malgré le nombre restreint des adhérents.

Ainsi, les principaux centres de la mission Ahmadiyya en Afrique Occidentale anglophone signalés en 1962, sont :

- Le Ghana : Saltpond, Kumasi (7500 adhérents), Accra et ses environs (19500 adhérents), Tamale, Asante, Wa (3000 adhérents), soit un total approximatif de 30000.
- Sierra Léone : Freetown, Kabala, soit 3000 membres au total.
- Nigéria : Orlu, Lagos, Kano, soit 7000 membres au total.
- Libéria : Monrovia (sans indicateurs statistiques).
- Gambie : Bathurst avec seulement quelques unités parmi les musulmans les plus cultivés.

- Guinée Bissau : Le mouvement a été chassé en août 2001 où il était présent depuis 1995, au motif qu'il «*créait de sérieux malentendus au sein de la communauté musulmane*».

Parmi les centres implantés en Afrique Occidentale francophone en 1962, nous citerons le Togo, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), le Benin, la Sierra Leone et la Gambie.

Au Togo, les musulmans sont à majorité étrangers et l'Ahmadiyya apparue depuis 1950 rassemble environ 300 membres.

En Côte d'Ivoire, l'Ahmadiyya était beaucoup plus active, mais les indications statistiques font défaut. Abdul Qurashi, un missionnaire pakistanais qui se rattache à la branche des Qadyânî, venu du Nigeria, visite le Ghana, transite par la Sierra Leone et porte l'idéologie ahmadie en Côte d'Ivoire en 1961. En 1970, Hadrat Mirzâ Tâhir Ahmad, le 4^e calife de l'Ahmadiyya visite la Côte d'Ivoire. Il est reçu par le président Félix Houphouët-Boigny, à qui il présente son mouvement religieux. Au début des années 1990, elle se diffuse dans des localités du Sud forestier et le reste du pays. Au début des années 2000, elle connaît une véritable expansion en Côte d'Ivoire avec l'Amir Abdul Quyyom Pasha (D. Ouattara et al., 2022, p. 465).

En Haute-Volta, l'Ahmadiyya s'est implantée sous l'influence de la mission de Wa au Ghana. Depuis 1952, cinq familles (une quarantaine d'adultes), rattachées à l'Ahmadiyya ont été enregistrées dans le cercle Tougan à Koungny. Ce noyau avait été constitué en 1952 par un homme musulman originaire du village de Koungny, qui avait été converti à l'Ahmadiyya en Gold Coast, au Ghana, par des Pakistanais. À Bobo Dioulasso, depuis 1971, il ya aussi un centre de l'Ahmadiyya. Le Directeur du centre est un homme d'une quarantaine d'année, mossi, originaire de Titao. Il avait fait ses premières études chez un marabout de Ouahigouya ; puis il partit à Abidjan pour parfaire ses études islamiques dans une médersa d'Adjamé, neuf années durant. Et c'est là-bas qu'il devint membre de l'Ahmadiyya. Il entretenait une école franco-arabe d'obédience Ahmadi (J. Lanfry, 1972, p.13-14).

Au Bénin l'Ahmadiyya fut introduite durant les années 1960 (D. Brégand, 2009, p. 187-210). Le responsable spirituel et temporel, l'*amîr*, réside au siège de Porto Novo et envoie des missionnaires dans tous les départements. Dans ses prêches, l'*amîr* condamne toute violence au nom de l'Islam et insiste toujours sur le sens du «grand djihâd» : effort continu sur soi-même. L'Ahmadiyya du

Bénin entretient d'excellents rapports avec les pouvoirs en place. Dans sa publication *Le Message* de Novembre 2004, le mouvement recommande : «*Chaque citoyen Ahmadî est libre d'avoir son allégeance politique, mais après la joute électorale, il doit soutenir l'Etat et le Gouvernement en place*» (D. Brégand, 2009, p.193).

L'Ahmadiyya fut introduite en Sierra Leone vers 1945 par une association islamique dénommée *Muslim Association*, fondée en 1942 à Freetown dans le but de concilier l'Islam avec la culture occidentale. De la Sierra Leone, le mouvement avait tenté de s'implanter en Gambie, mais il fut refoulé en 1956, par l'administration coloniale à la demande des marabouts locaux (J. Cuoq, 1975, p.147, 170 et 493).

5. Implication de la communauté ahmadie dans l'espace public subsaharien en vue d'une reconnaissance :

L'une des communautés les plus impliquées dans l'espace public de l'Afrique subsaharienne est la *Jama'at Islamique Ahmadiyya* qui, dans un paysage religieux singulièrement pluriel et agressif, réussit à se faire connaître grâce à des actions sanitaires et salutaires de grandes envergures. Spécialisé dans le développement endogène et particulièrement riche grâce à un système de taxe interne, l'Ahmadiyya s'implante dans la plupart des pays africains et s'y impose par le biais particulièrement de son ONG, *Humanity First*. Dans ce cadre, l'Association Jama'at Islamique Ahmadiyya, à travers l'ONG *Humanity First*, a procédé en avril 2022 à Dogondoutchi et Gaya à une remise de don de produits alimentaires destinés aux femmes défavorisées, plus particulièrement les veuves de ces régions. L'association a déjà ouvert un centre de couture à Dogondoutchi, ce qui atteste qu'elle est bien installée dans la région.

C'est ainsi que l'Ahmadiyya prend la main en Afrique subsaharienne, face à un Etat absent dans son rôle d'appui et de soutien à la santé et l'éducation : elle construit hôpitaux, des centres de santé, des écoles élémentaires, des écoles de formation pour adultes, des orphelinats, etc. Chaque année des médecins bénévoles ahmadis sillonnent les villes et villages africains pour opérer gratuitement les gens de la cataracte et soignent les populations les plus pauvres à des prix dérisoires.

Mais la force de l'Ahmadiyya réside également dans la construction d'ouvrages monumentaux : forages, barrages hydrauliques, infrastructures solaires, cliniques, etc. Ainsi, tandis que sa doctrine est vigoureusement controversée par la communauté musulmane, elle réussit à gagner des points et se faire accepter par la population africaine grâce à ses aides humanitaires et le soutien politique de certains états subsahariens qui bénéficient de ses travaux de développement.

Il est certes difficile de saisir l'impact concret de l'idéologie ahmadie sur les populations subsaharienne, mais il est manifeste que celle-ci est singulièrement estimée par les populations assistées et le nombre de ses adhérents semble croître considérablement. Les convertis viennent généralement du cercle animiste, du christianisme mais aussi des autres mouvements de l'Islam. Pour le religieux ahmadis, il est important de participer à une entreprise humanitaire qui vise l'amélioration des conditions de vie et l'affirmation concrète d'un bien-être. Ainsi, tout ahmadi doit s'impliquer dans le social, prêt à transformer positivement la société, en se considérant tel un missionnaire qui prêche la bonne parole de sa communauté (F. S. N'Daw, 2010, p. 239-240).

En concurrence avec l'Ahmadiyya, particulièrement prosélyte, de nombreux autres acteurs de l'Islam cherchent aussi à mener des actions de développement social grâce à des ONG internationales ou associations diverses (S. Touati, 2011, p. 155-156). Ainsi, dès le XIX^e siècle, peu après l'apparition du Wahhabisme, les missionnaires venus de la péninsule Arabique ont parcouru le continent africain. Pour les pays du Golfe, l'Afrique Subsaharienne représente la terre de *da'wa* (prédication) la plus importante après l'Asie du Sud-est. Ce phénomène de prédication avait pris de l'ampleur au début des années 1980, après la révolution iranienne et l'envoi par Téhéran de prédicateurs dans le monde entier, en particulier en Afrique de l'Ouest, où une forte communauté libanaise chiite et ahmadi constituaient un relais idéal. C'est alors que l'Arabie Saoudite avait clairement développé une stratégie missionnaire d'Etat pour contrer l'influence de l'Iran et de l'Ahmadiyya dans la zone. S'appuyant sur leur statut de *Gardiens* des deux lieux saints de l'Islam (La Mecque et Médine), les saoudiens utilisent toujours leurs vastes ressources pour financer et soutenir la Ligue islamique mondiale (*Rabi'at al-'Âlam al-islâmî*) et l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse Musulmane (AMJM ou

WAMY, World Association of Muslim Youth), qui œuvrent toutes les deux à promouvoir les intérêts saoudiens, la monarchie saoudienne et un islam particulièrement conservateur et fondamentaliste, partout au monde (S. Djibo, 2024, p. 130-131).

Ainsi, importé d'Arabie Saoudite, l'Islam Wahhabite gagne du terrain en Afrique Subsaharienne. Femmes voilées de noir ou en *niqâb* et mosquées aux imâms intégristes en sont les signes les plus perceptibles. Et les islamistes qui revendiquent de plus en plus ouvertement l'application stricte de la Charia en Afrique sont parfois prêts à en découdre avec les autorités légales pour en venir à leur fin (N. K. Keddie, 1986, p. 457-458 ; S. Djibo, 2024, p. 131). Pour être plus audible, ces élites musulmanes africaines se sont investies comme les ahmadis, dans le domaine de l'aide humanitaire islamique et des organisations non gouvernementales (ONG) islamiques en Afrique. Ainsi, de nouvelles associations islamiques se sont affirmées comme vecteurs d'expression de la religion et de la socialité musulmane. Partout en Afrique Noire, ces associations organisent des conférences sur des sujets d'actualité (l'Islam et le développement, l'Islam et la démocratie, les droits des femmes dans l'Islam, la justice sociale, etc.), ainsi que des séances d'éducation à une pratique correcte de l'Islam. Ces organisations islamiques s'inscrivent aussi dans des mouvements de résistance de type religieux, de libération individuelle et communautaire et de conquête de l'espace public africain en pleine mutation. Ces organisations islamiques apparaissent encore, comme les promoteurs d'un renouveau islamique marquant le retour sur la scène publique d'un islam réformateur basé sur une idéologie islamique wahhabite. Elles professent presque toutes un islam orthodoxe (pur, à l'image de celui du temps du Prophète Muhammad), réformiste (salafiste). Vis-à-vis de l'Etat et des institutions religieuses traditionnelles (*turuq* soufies et Ahmadiyya), ces nouveaux acteurs tentent un nouvel ordre social et de nouvelles certitudes et espérances (S. Djibo, 2024, p.133).

Conclusion :

La véritable offensive de la communauté ahmadie ne commencera effectivement qu'au début des années 2000, suite à de nombreuses attaques auxquelles elle dut faire face, provenant essentiellement de l'école sunnite. La meilleure solution de sortie de crise qu'elle

trouva, expérimentée auparavant par son réseau médiatique international, fut de répondre à bâton rompu aux agressions verbales à travers des ondes radio-télévisées et des journaux écrits. D'offensée, elle décida de se mettre en position d'attaque. C'est ainsi qu'elle fut la première organisation du Burkina Faso par exemple, à inaugurer dès 2002 à Bobo Dioulasso, une radio islamique (F. S. N'Daw, 2011, p. 8-9). Il s'agit alors pour elle de toujours montrer ses actions en faveur du développement du pays et d'œuvrer pour le bien-être des populations, dans l'optique d'attirer le maximum de subsahariens. Et au-delà, plaire aux autorités politiques africaines qui s'appuient sur elle et sur ses capacités financières, pour la réalisation effectives des infrastructures de leur région.

Cette offensive médiatique et radiophonique de l'Ahmadiyya va exhorter d'autres groupes religieux notamment le mouvement sunnite, à réagir et à ouvrir à leur tour des radios confessionnelles pour résister face à l'Ahmadiyya et essayer de conquérir l'espace public religieux. Ces radios sunnites vont critiquer l'ouverture des radios ahmadies qu'ils considèrent comme contraires à l'idéologie orthodoxe musulmane. Ce qui signifie que la bataille médiatique ne vient que de commencer pour le mouvement Ahmadiyya.

La portée sociale et utilitaire de cette étude éclaire les mécanismes de résilience et d'adaptation d'une minorité religieuse dans l'Afrique moderne, tout en fournissant des données utiles sur la diversité interne de l'islam africain (sunnisme, soufisme, Ahmadiyya, etc.) et les tensions qui en découlent. C'est ainsi que vont s'affirmer les missions ahmadies (écoles, hôpitaux, puits, etc.), au Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, pour combler les lacunes étatiques surtout dans les zones rurales.

Références bibliographiques :

BRÉGAND Denise, 2006. «La Ahmadyya au Benin», Archives des Sciences Sociales des Religions, N°135, pp. 73-90.

BRÉGAND Denise, 2009. Les réformistes et l'Etat au Bénin. in : Islam, Etat et société en Afrique. R. OTAYEK et B. SOARES, pp. 187-210, Karthala, Paris.

CUOQ Joseph, 1975. *Les Musulmans en Afrique*, Editions G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris.

DJIBO Seybou, 2024. *Impact des écoles juridiques sur les coutumes de l'Afrique*, Editions Universitaires Européennes, Moldavie.

DUCHESNE Véronique et al., 2023. «Quelle prise en compte de la religion dans les sources de données démographiques en Afrique», Working Paper du Ceped, N° 55, UMR 196 Université Paris Cité, IRD, pp. 1-98.

Encyclopédie de l'Islam, 1991. Article : «Bahâ' Allâh», Tome I, pp. 938-939.

J. N. D. Anderson, 1978. *Islamic Law in Africa*, London.

LANFRY Jacques, 1972. «La communauté Ahmadiyya et son expansion en Afrique», *Se comprendre*, N° 114, pp. 1-14.

LANGEWIESCHE Katrin, 2021. «L'Ahmadiyya dans l'empire britannique et en Angleterre», *Archives des Sciences Sociales des Religions*, N° 196, pp. 35-42.

N'DAW Fabienne Samson, 2010. «Dynamiques religieuses et mobilisations sociales en Afrique», *Alternatives Sud*, vol. 17, pp. 235-241.

N'DAW Fabienne Samson, 2011. «La guerre des ondes comme mode de prosélytisme. La Ahmadiyya et les médias au Burkina Faso», *ethnographique.org*, N° 22, pp. 1-41.

OUATTARA Diakaridja et JEAN-PAUL ASSI Amon, 2022. «La communauté Islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, entre quête de visibilité et difficulté d'affirmation (de 1961 à nos jours)», *Djiboul*, N° 4, vol. 3, pp. 462-473.

REICHARD Keddie Nikki, 1986. «Idéologie et institutions dans les sociétés musulmanes postcoloniales», *Politique étrangère*, N° 2, pp. 447 - 463.

SCHACHT Joseph, 1965. «Notes on Islam in East Africa», *Studia Islamica*, pp. 106-107 et suite.

TOUATI Sylvain, 2011. «L'Islam et les ONG islamiques au Niger», *Les carnets du CAP*, pp. 137-164.

Webographie :

<https://croir.ulaval.ca/nouvelle/communaute-musulmane-ahmadiyya/>

https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/ofpra_flora/2109_com_ahmadiyya_151753_web.pdf

<https://www.lesahel.org/dosso-social-lassociation-jamaat-islamique-ahmadiyya-fait-don-de-150-kits-alimentaires-aux-veuves-de-dogondoutchi/>

<https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-10/2021%20Ahmadiyya%20Persecution%20Factsheet.pdf>

« Pratiques et intermediales dans la création romanesque de Régina YAOU » : Cas de *Coup d'Etat...* et de *Dans l'ancre du loup*

Dr YAO Khan Fulgence

Dr AHOUSI Natacha N'GORAN Eugenie

Université Félix Houphouët-Boigny- Abidjan Cocody (Côte d'Ivoire)

Département des Lettres Modernes : Option (Roman Africain)

Yaofulgence29@gmail.com

07564358/ 84630190.

natachangoran@gmail.com

0708392408 /0556041524

Résumé :

Ce présent article a pour objectif de mettre en évidence les pratiques intermédiales dans la création romanesque de Régina Yaou. Pour atteindre ce but, la réflexion a été axée sur deux points essentiels : à savoir la mise en relief d'un tissu narratif émaillé de dispositifs narratifs, puis l'intermédialité comme moteur de l'écriture fragmentaire chez Régina Yaou. Le premier axe de ce travail présente les différents moyens de la communication utilisés à travers ces récits, quant au second point, il donne les origines de l'écriture fragmentaire et montre les enjeux de celle-ci dans la création romanesque de l'écrivaine ivoirienne.

Mots clés : *intermédialité, médias, dispositifs médiatiques médiasphère, écriture fragmentaire.*

Abstract:

The objective of this article is to highlight intermedial practices in Regina Yaou's novelistic creation. To achieve this goal, the study focused on two key points: first, the highlighting of a narrative fabric interspersed with narrative devices, and second, intermediality as the driving force behind Regina Yaou's fragmentary writing. The first axis of this work presents the different means of communication used throughout these narratives; the second point provides the origins of fragmentary writing and demonstrates its implications in the Ivorian writer's novelistic creation.

Keywords: *intermediality, media, mediasphere media devices, fragmentary writing*

Introduction

Depuis plus de trois décennies, nous constatons l'existence d'une forte présence des médias dans les nouvelles écritures africaines. De ce fait, l'on remarque qu'il y a une hybridation intermédiatique dans certains textes littéraires. L'œuvre romanesque africaine voit son tissu narratif envahir par les masses médias provoquant une hétérogénéité, voire une hybridité dans la narration. Ainsi, le texte romanesque appartient à la fois au genre romanesque et à la « *médiasphère* » (Roger Tro Dého et Yao Louis Konan, *L'(in)forme dans le roman africain*, 2015, p.140) pour reprendre le thème de Tite Lattro. Cette technique scripturale est également perceptible dans la création romanesque de Régina Yaou. La romancière ivoirienne n'hésite pas à convoquer dans son récit le téléphone, la radio, la télévision, les journaux, l'internet. Cette présence massive de canaux de communications dans ses écrits est une touche particulière faisant office d'une certaine esthétique. Elle marque également une distinction de ses écrits d'avec celles des autres caractérisés par le ton monologique du genre. C'est pourquoi, plusieurs discours médiatiques s'entremêlent dans le tissu narratif de l'écrivaine ivoirienne. Ce sont notamment, le langage téléphonique, les noms des radios et des chaînes télévisions internationaux, les noms journaux nationaux. Cette pluralité de médias qu'on entend et voit dans le sociotexte de Régina Yaou constitue ce que Müller Jürgen a appelé « intermédialité » (Jürgen Enst MÜLLER, *L'intermédialité*, une approche interdisciplinaire, vol.10, n 2-3, 2000). Dans une analyse sociocritique de Claude Duchet la présente réflexion s'évertuera à mettre en relief dans *Coup d'Etat...*, et *Dans l'ancre du loup* l'impact des instruments médiatiques sur la narration de ces différents récits. Cette réflexion vise également à examiner la présence des médias de communication à travers les informations délivrées par la radio, la télévision, ensuite le langage téléphonique, discours épistolaire.

1- Un tissu narratif émaillé de dispositifs médiatiques.

L'écriture de Régina Yaou se caractérise par la convocation de plusieurs dispositifs médiatiques dans la société textuelle, qui donne une autre coloration à sa création romanesque. Cette

nouvelle esthétique s'inscrit selon Adama Coulibaly dans une sorte de : « *narrativité ou de transitivité médiatique* » (Adama Coulibaly, Philip Amangoua Atcha, Roger Tro Dého (édit), *Le Postmodernisme dans le roman africain*, p.231.) Ainsi dans ces textes, on rencontre différents moyens de communications ; entre autres la communication orale, la communication audiovisuelle et la communication écrite.

1.1. Les moyens de la communication orale dans les textes de Yaou.

Dans la société du texte, chaque catégorie sociale utilise un moyen particulier pour sa communication. Les agents qui représentent une catégorie sociale particulières ont bien souvent recours à la communication orale, c'est-à-dire la radio, le téléphone soit pour s'informer sur l'actualité de leur société soit prendre des nouvelles de leur proche. Cette façon de faire crée un chamboulement dans le champ narratif. Le narrateur se sert d'un dispositif radiophonique dans les premières lignes de *Coup d'Etat...* pour délivrer une information inédite à l'héroïne de son récit.

Dans la société du roman, Carole Assi à bord de son véhicule s'est retrouvée dans un monstrueux embouteillage alors qu'elle rentrait à la Riviera au domicile familial. Subitement, celle -ci entendit une forme de détonation dans le ciel et aperçut dans le même temps des hommes en armes occupés les trottoirs. Selon le narrateur : « *Elle prit peur, Carole mit en marche la radio et trouva RFI. On parla justement d'Abidjan. Des militaires étaient descendus dans la rue pour des revendications salariales* ». (Régina YAOU, *Coup d'Etat...*, Abidjan, 2009, p.20.) A la suite du récit, le narrateur annonce aux agents dans le chapitre 3 que la Côte d'Ivoire venait de connaître un changement de régime. Il s'est servi des ondes de la même radio (RFI) pour délivrer cette information. Le narrateur souligne que cette radio se caractérise par sa musique qui passe avant la présentation des flashes infos : « *Edition Spéciale : Côte d'Ivoire. Les revendications salariales des militaires se transforment en un coup d'Etat...* » (Idem, p.27.) Ce moyen de communication est prisé dans nos sociétés modernes parce qu'il permet de relayer en un temps record les informations les plus inédites. Cette chaîne radiophonique est active sur le continent africain ; elle s'intéresse à l'actualité sociopolitique de ce continent.

Cette radio présente des éditions spéciales sur l’Afrique et passe en boucle les flashes infos. Celles-ci font le plus souvent cas de crises telles que des putschs, des guerres et des pandémies pour ne citer que ceux-là qui gangrènent le monde.

Si le dispositif radiophonique est utilisé comme un moyen d’information, il permet à la société moderne de se distraire, de s’évader. Régina Yaou le montre par le truchement de ses récits à travers des tubes musicaux, des genres musicaux, et des artistes qui ont marqué une époque donnée. C’est dans cette dynamique que le narrateur de *Coup d’Etat...*, mentionne le nom d’un groupe musical chrétien appelé « *Schékina* » (*Ibidem*, p.80) qui a connu une ascension fulgurante à un certain moment de sa carrière. Dans le socio-texte, ce groupe a été invité pour animer un culte dominical. Dans la réalité, c’est un groupe de gospel évangélique créé en 1999 en Côte d’Ivoire. Il a glané de nombreux prix dont le meilleur groupe gospel d’Afrique en 2004 (Kora Award en Afrique du Sud). Dans un épisode de *Dans l’antre du loup*, précisément dans le chapitre 7, le narrateur cite les noms de « *Tino Rossi* » (Régina YAOU, *Dans l’antre du loup*, 2010. p.75.) et de « *Bourvil* » (*Idem*, p.75) deux artistes musiciens français des années 40 et 50. Le premier cité a marqué la musique française à travers de nombreux titres qui ont fait chanter et danser le monde dans les années 40. Il mentionne à cet effet le nom de l’un de ses titres phares *Marinella* ; dans le co-texte, le nom « *Marie-Nella* » (*Ibidem*) est donc un nom évocation doté d’une charge sémantique inspiré de ce titre selon le narrateur. De ce fait, ce nom devient un sociogramme étant donné sa teneur. Le second, Bourvil, s’est illustré avec des titres à succès comme « *Salade de fruits* » (*Ibidem*, p.75) titre qui a été mentionné dans le tissu narratif pour faire certainement allusion à un fait. Cette chanson a connu un grand succès dans la mesure où elle fut interprétée par de nombreux artistes.

A cette pratique intermédiaire radiophonique s’ajoute le dispositif téléphonique. Cet appareil est omniprésent dans le champ narratif de Régina Yaou si bien qu’on constate qu’il y a un « challenge » entre l’intrigue romanesque et un discours téléphonique marqué par une sorte de jeu de téléphonie. Ainsi dans notre analyse textuelle, on remarque que plusieurs agents entretiennent une relation par le canal de ce dispositif : Mike et The Black Man ou Mike et Samiramis une autre catégorie sociale dans

le récit *Dans l'ancre du loup*. Carole Assi et le capitaine Ezoro ou Carole Assi et son père (Lambert Assi) dans *Coup d'Etat...*. Le premier échange téléphonique de ce récit a lieu entre les deux derniers personnages précités. Ce dialogue se présente comme suit :

« - Allô ?

- Ah, Carole, enfin, je t'ai ! C'est papa.
- Papa, répliqua-t-elle d'une voix altérée, que je suis heureuse de t'entendre. Tout va bien ?

- Oui, ma fille, tout vas bien. Et toi, où es-tu ?
- Chez... chez un ami Marcory Résidentiel. J'ai dû chercher asile chez lui, mais tout va bien. Dès qu'on peut circuler librement je rentre
- Essaie d'arriver à la Riviera. Il vaut mieux que nous restions ensemble
- jusqu'à ce que le calme revienne. (...)
- D'accord, papa. À tout l'heure.
- Je t'embrasse, Carole.
- Moi aussi, papa. » (Régina YAOU, *Coup d'Etat*, p.31.)

Cet échange entre Carole et son père est courtois, cependant la question et les instructions que donnent Lambert montre que la vie sociale est tumultueuse. Le père s'inquiète pour sa fille qui n'est pas rentrée à la maison depuis la veille.

Le dialogue téléphonique qu'il soit réplique isolé ou séquence dialoguée occupe une place de choix aussi dans le récit *Dans l'ancre du loup*. Toutefois, le dialogue téléphonique n'a aucune incidence sur le récit. Notons que l'ouverture des échanges avec ce moyen médiatique se fait suivant le mode classique « Allô ! », « Allô patron. » ou « Hi Honey ! ». Chez Régina Yaou, il ouvre le dialogue avec un commentaire personnel comme cet épisode de *Coup d'Etat...* « Mais à sa surprise, c'était le coup de fil qu'il n'attendait plus » ; soit-il la ferme avec.

Le tissu narratif de *Dans l'ancre loup* est également émaillé de nombreux appels téléphoniques entre les différents agents. Michael Nascousy dit Mike travaille pour une mafia spécialisée dans le trafic d'organe humain. Mike a pour tâche dans cette organisation de livrer des adolescents venus d'Afrique et il a privilégié ses copains d'enfance.

Malheureusement pour Mike, Bédi le dernier ciblé a découvert le travail macabre de son ami et a donc pris la fuite. De peur d'être dénoncé par le fugitif (Bédi), The Black Man, le délégué de cette mafia a sommé Mike de retrouver Bédi dans un délai de 48 heures au risque de perdre sa vie. Dans la société du roman, The Black Man harcèle constamment Bédi, cette conversation téléphonique est relatée dans les premières pages du chapitre 2 :

« Allô, patron.
Des nouvelles de l'autre ?
Non patron. Mais...

T'amuse pas à me servir de « mais », petit. Surtout pas !

Désolé, patron. Ne vous en faites pas, je vais le retrouver. Accordez-moi juste un peu de temps, je vous en prie (...)

Tu as quarante-huit heures. Tu m'entends ? Quarante-huit heures ! *Oui monsieurs. Bien, monsieur. Merci monsieur* *Je te donne plutôt cinq jours. D'accord ? Cinq jours* *Oh, merci patron ! Que Dieu vous bénisse !*

Que Dieu me bénisse, moi ? Bâtard va ! » (Régina YAOU, Dans l'ancre du loup, 2010, pp. 1920.)

Aussi, le narrateur retranscrit très souvent dans le récit les conversations téléphoniques entre Mike et sa petite amie Samiramis qui est Topless dans une boîte de nuit appelée le Magi Box. Ces deux agents ont très souvent des conversations téléphoniques ; ils prennent des nouvelles de l'un ou de l'autre. Cette idée est perceptible à travers ce passage :

« - Hi Honey ! Comment vas-tu ? Roucoula-t-il
- Qui est-ce ? répondit dans concernée sur un ton étonné.
- Sami, arrête tes sottises, veux-tu ? Tu ne reconnais plus ma voix, c'est cela ?
- C'est donc un crime de demander qui vous appelle, Michael Nouscoucy ?
Gloussa-t-elle.
- Non, ce n'est pas un crime, chère Samiramis.
- Alors, pourquoi t'énerves-tu ?
- Je

m'énerve pas, je te taquinais seulement (...)

- *Okay. Bye Baby.*

- *Bye. Love you.* » (*Idem*, pp.25-26)

En Outre le chapitre 9, fait cas une autre conversation téléphonique entre Samiramis et Mike, selon le narrateur : « *Elle composa alors son numéro. Il décrocha aussitôt.*

- *Hi Honey ! Où es-tu ? demanda-t-il.*

- *Hi Love... Je suis à...*

- *Où ? cria Mike qui n'entendait pas ce que disait Samiramis. Parle un peu plus fort. - Je... »* (*Ibidem*, pp.102)

Dans *Coup d'Etat...*, le capitaine Ezoro, celui qui a maintenu l'héroïne Carole Assi en captivité le 24 décembre, jour de la mutinerie a eu une liaison amoureuse avec Carole. Cette relation est perceptible par plusieurs appels téléphoniques. Le narrateur fait vivre les toutes premières conversations au début du chapitre 5 : Selon lui « *c'était le coup de fil qu'il n'attendait plus.*

- *Allô,*

boujour.

Bonjour.

- *Capitaine Ezoro ?*

- *Affirmatif.*

- *C'est Carole Assi.*

- *Ah ! chère amie. Quelle joie de*

t'entendre. Comment vas-tu ?

- *Très bien,*

merci.

Gloire à Dieu. Les nouvelles ?

- *Oh ! rien de spécial. Je voulais te dire merci.*

- *Je t'en prie, Carole, A propos, on se revoit*

quand ?

- *Je...je ne sais pas encore. Mais*

je te rappellerai. Prends mon numéro

de cellulaire. » (*Régina YAOU, Coup*

d'Etat, pp.55-56.)

Cet épisode du chapitre 14 de *Dans l'ancre du loup* met en évidence une conversation téléphonique entre Bédi la catégorie sociale déchue de son expérience migratoire et Milèliké, sa mère une autre catégorie sociale qui nourrissait le rêve de réussite de son fils aux Etats Unis. Le premier agent, annonce à la seconde son retour précipité en Côte d'Ivoire après sa mésaventure aux States. Tel que souligné :

« Elle reconnut la voix de son fils et sentit son cœur bondir.

Il se mit à lui parler en langue

- Mère, c'est moi ton fils unique. Je t'appelle de Dakar.

J'ai eu un gros problème avec Mike et j'ai dû revenir plus tôt que prévu.

- Ah bon ?

Mais pourquoi n'es-tu pas aller rester chez Poteau ?

Vous vous entendiez bien ici.

- Maman, je t'expliquerai tout à mon arrivée.

Surtout ne dis à personne que je rentre à la maison.

D'accord ? (...)

- C'est parfait. Je t'embrasse. » (Régina YAOU, *Dans l'ancre du loup*, pp.158-159.)

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les moyens de la communication orale remplissent diverses fonctions. Elles jouent le rôle d'informateur dans le cas de la radio dans un premier temps et dans un second temps, de distraction à travers la musique. A côté de ce moyen de la communication orale, il y a celui qui est porté sur le visuel et l'écriture.

1-2. Les autres canaux de communication chez Régina Yaou.

Dans les textes de Régina Yaou, force est de constater que les personnages s'intéressent à la télévision tout comme la radio. Elle permet aux différentes catégories sociales de s'informer sur l'actualité de leur société. Dans *Coup d'Etat...*, le narrateur apprend qu'à la suite de ce putsch du 24 décembre la société du roman connaîtra une mutinerie et une tentative de *Coup d'Etat*. Le narrateur s'est servi de la télévision pour présenter au lecteur les dégâts causés par ces différentes opérations. Carole Assi s'est à peine remise des événements de décembre 1999 qu'un autre remous social éclate. Celui-ci a eu lieu les 4 et 5 juillet 2000. Cette fois, elle choisit la télévision pour prendre le pouls de l'actualité socio-politique. Selon le sociotexte :

« Finalement, Carole alluma la télévision pour regarder le journal de treize heures. Bientôt, les images effrayantes défilèrent sur l'écran : banques éventrées, magasins dévalisés, véhicules accidentés. Surtout la ville de Bouaké. C'est encore plus grave que ce qui avait montré hier. Il y avait même eu des morts. Les larmes aux yeux, Carole éteignit la télévision. » (Régina YAOU, Coup d'Etat, p.104.)

Deux mois après cette mutinerie sanglante c'est-à-dire les 17 et 18 septembre 2000 le narrateur apprend que le chef de l'Etat a échappé à la mort suite à une tentative de coup d'Etat. En effet, la résidence du général William Guéhanzon a été la cible d'une attaque armée. Le narrateur a présenté à cet effet, les images de cette opération par le canal de télévision :

« Le journal de treize heures trouva Carole Assi assise devant le téléviseur. Evidemment, à la une, l'attaque du domicile du général Guéhanzon. Des images se mirent à défiler sur l'écran. De terribles dégâts : murs et matelas percés, voitures du cortège mitraillées, des munitions abandonnés par les assaillants et le cheval blanc du Général, égorgé. Des chars avaient fait partie de l'arsenal de l'attaque. On avait voulu assassiner le nouveau chef de l'Etat. Des assaillants en fuite vers Ghana, disait-on. » (Régina YAOU, Coup d'Etat, p.122)

Aussi dans le récit *Dans l'ancre du loup*, Samiramis apprend-elle la mort de The Black Man . Ce dernier se trouve être le bourreau de Mike Nascousy à travers les chaînes de la télévision. Selon la narration :

« (...) elle appuya le numéro de la chaîne locale. Ce qu'elle vit et entendit lui coupa les jambes et tomba assise dans le canapé. « Un baron de la mafia atlantaise retrouvé mort dans sa voiture à six heures ce matin », dit le journaliste tandis qu'un gros plan montrait l'homme avait tranché

la gorge : The Black Man ! Ricardo Santini, l'homme à la beauté du diable, mort ! La chemise et le costume maculé de sang ! » (Régina YAOU, Dans l'ancre du loup, p.122.)

La télévision revêt une fonction moraliste mais aussi évasive comme le dispositif radiographique. Cette assertion est d'autant plus mise en avant dans le récit. Il est mentionné à travers le nom des chaînes filmiques comme *Lifetime* cité *Dans l'ancre du loup*. Selon le texte, Mike et Samiramis « essayèrent de regarder un film qui passait sur Lifetime, mais s'aperçurent qu'ils avaient déjà vu quelques jours plus tôt » (Idem, p.122). En effet, cette chaîne de télévision américaine a été créée en Février 1984. Elle est une programmation s'adressant principalement aux femmes sous formes de films, séries télévisées, des émissions de télé-réalité et de divertissement. Par contre dans *Coup d'Etat...*, le narrateur a mentionné le nom d'un film intitulé « *Shaka Zulu* » (Idem, p.122). C'est un feuilleton télévisé sud-africain qui a été diffusé sur la chaîne ivoirienne dans les années. Il est fondé sur l'histoire de Shaka, roi de la nation zoulou et sur les écrits de négociateurs ayant traité avec lui.

Enfin, le narrateur a fait usage d'un autre moyen de la communication. Il s'agit du caractère épistolaire. Dans le récit *Dans l'ancre du loup*, Bédi a adressé une lettre Old Joe dans laquelle il explique le motif pour lequel il était recherché par Mike et sa bande. Le narrateur a rapporté l'information essentielle de cette lettre à travers ces termes : « *Michael Nascousy était la cheville ouvrière d'un trafic d'organes humains.* » (Ibidem, p.152) Après l'analyse de ces différentes œuvres romanesques, le lecteur constate que la romancière transporte différents moyens de la communication dans ses récits : on « entend » la voix du journaliste radio (RFI) annonçant le changement de régime politique. En outre, le narrateur convoque les noms de certains artistes chanteurs et leurs tubes qui ramènent inconsciemment le lecteur à la radio. Aussi, le tissu narratif émaillé de communications téléphoniques de certains agents qui entravent le courant de la narration.

Par ailleurs, le narrateur a introduit la télévision, ce dispositif est au cœur des récits dans la mesure où il s'en sert dans la trame. Dans le récit, l'on constate que ce dispositif revêtait un

double rôle celui d'informateur et de distraction. Enfin, l'on a pu voir existence d'une longue lettre qui interrompt la narration de *Dans l'ancre du loup*. Ce faisant, la convocation de ces moyens de la communication provoque une déconstruction du roman, une déstructuration de la narration et l'intrigue s'en trouve fragmentée.

2- L'intermédialité chez Yaou ou une écriture fragmentaire.

L'écriture fragmentaire a pris forme dès le XVII^{ème} siècle en France et dans la deuxième moitié du XVIII^{ème} siècle en Allemagne. Ce recours à cette technique scripturale s'inspire des phénomènes qui émaillent nos sociétés actuelles. En effet, l'intérêt pour ce qui est fragmentaire est imputable à la hantise de notre société confrontée à l'éclatement, à la dispersion, à la division et aux crises. Cette esthétique est perceptible dans les textes de Régina Yaou à travers l'utilisation constante des moyens médiatiques dans la narration.

Chez la romancière, le fragmentaire est perceptible à travers les différents moyens de la communication dont elle fait usage dans ses textes. D'abord, c'est le dispositif radiophonique, ou la convocation des artistes ou des tubes qui est palpable dans la narration. Dès les premières pages de *Coup d'Etat...*, le narrateur convoque la radio. Cet appareil vient marquer un coup d'arrêt à la linéarité du récit à travers la voix du journaliste. Ce qui arrache brutalement la parole au narrateur. Selon la narration, « *Edition spéciale : Côte d'Ivoire. Les revendications salariales des militaires se transforme en un coup d'Etat...* » (Régina YAOU, *Coup d'Etat*, p.27).

Ce phénomène est aussi visible dans le récit *Dans l'ancre du loup*. Cette fois, le narrateur ne cède pas la parole à un journaliste mais il délaisse la cours de l'histoire pour citer les noms des artistes et des titres des chansons qui ont marqué une certaine époque. Cette idée transparaît dans ces phrases : « *On dit son grand-père lui donna en souvenir d'une chanson de Tino Rossi ou de Bourvil, une chanson des 50-60. Marie Nella. Encore heureux que l'aïeul ne l'eut pas appelée salade de fruit, comme disait Milèliké.* » (Régina YAOU, *Dans l'ancre du loup*, p.75). Cette façon ramène à la radio qui est l'émetteur de ces sons musicaux

De même, notons la présence des échanges téléphoniques qu'on a pu constater dans les textes de l'ivoirienne. Ceux-ci

émiettent, morcellent, fragmentent, et tronquent les récits en séquences qu'on peine à intégrer dans le reste du texte. A la lecture de ses œuvres, l'on remarque que les séquences narratives sont régulièrement interrompues par des communications téléphoniques. Ce fait est visible dans *Coup d'Etat...*, lorsque l'appel de Carole Assi interrompt la narration alors que le narrateur décrivait la journée du capitaine Ezoro. Selon le récit : « *Tout à coup le téléphone se mit à sonner.* » (Régina YAOU, *Coup d'Etat*, p.55). La narration reprend à la suite de leur conversation et apprend au lecteur Carole Assi se trouvait chez sa cousine Anna où elle y passait la journée. Cette pratique, tend à briser la linéarité et la continuité du récit, crée un malaise chez le lecteur qui se trouve désorienté.

Enfin, il ressort de la narration de *Dans l'ancre du loup* un autre arrêt brusque, celui-ci se fait au moment où l'avion de Bédi quittait le sol américain. En effet, le récit a fait place à la lecture de la lettre que Bédi a laissé lire à Old Joe. Cette lettre contenait le motif de son séjour en Géorgie ; il était traqué par une bande mafieuse spécialisée dans le trafic d'organes humains. Mike Nasousy, son ami qui a favorisé son voyage aux Etats-Unis était : « *la cheville ouvrière* » (Régina YAOU, *Dans l'ancre loup*, p.152) de cette bande.

Conclusion

Il ressort de cette analyse que Régina Yaou privilégié le discours médiatique dans son écriture. Ses deux récits retracent des faits historiques qui ont marqué une certaine époque. Cependant la convocation des différents moyens de la communication dans la narration lui confère un caractère intermédial. La cohabitation des échanges téléphoniques, des voix radiophoniques et l'insertion de la lettre dans le tissu narratif font du texte un espace hybride. Cette technique scripturale appelé écriture fragmentaire vise à mettre en relief la face cachée de nos sociétés actuelles. L'écriture fragmentaire permet de montrer que l'œuvre romanesque s'inspire de son environnement, c'est-à-dire de certains genres comme les médias et les arts. Régina Yaou montre par le truchement de ses écrits que l'œuvre romanesque n'est plus un genre unilinéaire ou homogène mais un genre métissé voire hétérogène.

Références bibliographiques

YAOU Régina, *Coup d'Etat...*, 2009. Abidjan, NEI, Collection Plaisir de lire.

Dans l'ancre du loup, 2010. Abidjan,

Les classiques ivoiriens,

BARTHES Roland, « théorie du texte », *Encyclopaedia Universalis*, p.997-1000.

MANGOUA Robert Fotsing, 2014. « De l'intermédialité comme approche féconde du texte francophone », *Synergies Afrique des Grands Lacs*, n 3, pp.127-141.

MÜLLER Jürgen Enst, 2000. « L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : Perspectives théoriques et pratiques à l'exemple de la vision de la télévision », *Cinemas : revue d'études cinématographiques/ cinemas : journal of film studies*, Vol.10, n 2-3.

MÜLLER Jürgen Enst, 2006. « Vers l'intermédialité : histoires, positions et option d'un axe de pertinence », *Médiamorphose*, Vol, 16.

ATCHA Amangoua Philip et Alii, *Médias et littérature, Formes, pratiques et postures*, l'Harmattan, Collection Critiques littéraires,

GAUDREULT André, 1999. *Du littéraire au filmique*, Paris, Nota Bene/Armand Colin.

ATCHA Amangoua Philip, 2001. « La pratique intermédiaire : une nouvelle forme d'écriture dans le roman africain contemporain : *Les naufragés de l'intelligence* de Jean-Marie ADIAFFI », *Dialogues francophones*, vol.17.

LATTRO Tite, 2013. « Le roman-journal ou l'intermédialité à l'épreuve de quelques romans d'Afrique noire francophone. Les cas de *Verre cassé* d'Alain Mabanckou et des *Naufragés de l'intelligence* de Jean-Marie Adiaffi », *La presse et l'intervention littéraire, Revue chameau*, n 6, Automne.

Globalisation de la crise ou crise de la globalisation : regain d'une philosophie de la rencontre au prisme du penser bubérien et gadamérien

Elvis Aubin KLAOUROU

Université Catholique de l'Afrique de L'Ouest. Unité Universitaire à Abidjan (Côte d'Ivoire) klevaugui@gmail.com

Résume :

Qu'elles surgissent dans l'économie, la société ou la politique, les crises de notre temps ne sont point des éclats isolés, mais les reflets d'un abîme plus secret : la crise de la rencontre. Car là où le verbe se brise, où l'écoute se dérobe, où le dialogue s'éteint, naît la fracture qui engendre nos désordres. Dans l'horizon de la globalisation — ou peut-être dans la globalisation de la crise — se déploie une interrogation que nous portons à la lumière des pensées de Martin Buber et Hans-Georg Gadamer. Sous leurs parrainages, l'époque nous révèle que l'échec de la rencontre, ce refus de l'altérité, est la matrice invisible des convulsions qui secouent le monde. En réalité, notre visée n'est pas seulement de nommer ces fissures, mais d'ouvrir un passage vers une métaphysique de la parenté dans la différence. Là, dans l'espace où l'Autre est accueilli comme mystère et non comme menace, se dessine le chemin d'une assomption des crises multiformes qui façonnent notre ère. Ainsi, la crise devient non plus un gouffre, mais une porte : une invitation à la transfiguration de nos liens, à la réconciliation des voix dispersées et à l'émergence d'un monde où la rencontre, enfin, se fait origine et résolution.

Mots clés : *Crise, être-soi, être-participant, Globalisation, Ontologie, Parenté, Rencontre.*

Abstract:

Whether they arise in the economy, society or politics, the crises of our time are not isolated outbursts, but reflections of a more secret abyss: the crisis of encounter. Because where the verb is broken, where listening is hidden, where dialogue dies out, the fracture that engenders our disorders is born. In the horizon of globalization—or perhaps in the globalization of the crisis — unfolds an interrogation that we carry in the light of the thoughts of Martin Buber and Hans Georg Gadamer. The time reveals to us that the failure of encounter, this refusal of otherness, is the invisible matrix of convulsions that shake the world. In reality, our aim is not only to name these cracks, but to open a passage: an opening towards the ontology of kinship in difference. There, in the space where the other is welcomed as a mystery and not as a threat, emerges the path of an assumption of the multifaceted crises that shape our era. Thus, the crisis

becomes no longer an abyss, but a door: an invitation to the transfiguration of our ties, to the reconciliation of scattered voices, to the emergence of a world where the encounter finally becomes origin and resolution.

Keywords: *Crisis, being-oneself, being-participant, Globalization, Ontology, Kinship, Encounter.*

Introduction

Dans le déploiement temporel de l'histoire de l'humanité, le vivre ensemble a fini par être saisi par la conscience humaine comme le cadre idéal pour l'épanouissement de l'être humain. Pareille intuition trouve un écho favorable chez Martin Buber dont l'angle d'approche, annonce « qu'au commencement était la relation, de la relation est venue au jour l'homme et de cette provenance, l'homme a été assigné dans l'ouvert de cette relation dont la matérialisation existentielle se décline au travers de la vie intersubjective, de la vie sociale » (2012, p. 32). À voir les choses de cet horizon, il apparaît que la coexistence constitue la condition de possibilité de l'ouverture de l'homme à l'ouverture de l'altérité intérieure au même. Convaincus alors de ce que le vivre ensemble n'est pas un mode accidentel d'exister, les êtres humains d'aujourd'hui ont procédé à la pérennisation de cette vérité en s'employant à la mise en place d'un village planétaire à l'intérieur duquel, les hommes expérimenteraient la splendide vérité selon laquelle, ils seraient les rameaux d'une même vigne.

Indéniablement, ce mode de vie est ce qui a reçu l'appellation de globalisation. Dénomination rébarbative d'une traduction de langue probablement. Mais ce qu'il importe de noter dans ce signe vers le sphérique terrestre dont l'ultime sens, appelle à fixer le regard sur le fait que les hommes participent à un être commun qu'il ne faut pas se lasser d'honorer. Or, s'il est vrai que la mise en place de la globalisation a été nourrie par l'idée de voir un monde plus unifié, sans barrière assurant ainsi à tout le genre humain, une vie sécurisée et heureuse, il ne faut pas manquer de souligner que son application a fini par achopper à des contrastes observables au travers des replis identitaires. Des attitudes qui ne manquent pas de contester, mieux de complexifier les rapports intersubjectifs. Dans ce tableau que nous venons de présenter, il y a là une ambiguïté qui nous appelle à aller en direction de ce qui fait question, dans la question de la globalisation. Car, créé pour

rapprocher les hommes, nous arrivons à un monde plus que jamais divisé avec des hommes qui ne cessent de se protéger contre leurs semblables.

Hier par exemple, pour peu qu'on s'en souvienne, les nations adhéraient à cette politique de globalisation comprise comme hommage à l'un présent dans le multiple des peuples. Aujourd'hui au contraire, l'on se surprend à voir ces mêmes nations s'en détourner avec ultime mot d'ordre : non à toute velléité d'annexion. Pareille situation nous pousse à nous demander : comment la globalisation qui était censée assurer une unité entre les hommes a fini par devenir un canal de fragilisation ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette situation de repli sur soi appelle à une recherche de solutions, d'autant plus que la constitution ontologique de l'homme qui est d'être avec, impose la communion des peuples. Dans cette conjoncture, il apparaît que ce qui pose un problème n'est pas le devoir de l'ouverture. Au contraire, ce qui pourrait être ici en attente, c'est l'apprentissage à s'ouvrir. Toute chose qui se présente comme *telos* de la philosophie de la rencontre.

En cela, ne faudrait-il pas croire qu'un retour à la philosophie de la rencontre pourrait être une voie de sortie de cette impasse dans laquelle nous situe la globalisation ? Du reste, quels sont les véritables enjeux de cette philosophie de la rencontre qui semble avoir parrainé le lancement de la globalisation. L'appropriation substantielle de ces intuitions laisse apparaître un double objectif général qui sous-tend cet essai. Le premier objectif veillera à nommer les fissures qui se créent dans l'épiphanie des crises multiformes entre les peuples. Le second travaillera à l'ouverture d'un passage vers la métaphysique de la parenté dans la différence. Car là, dans l'espace où l'Autre est accueilli comme mystère et non comme menace, se dessine le chemin d'une assomption des crises multiformes qui façonnent notre ère.

Sur le plan méthodologique, la problématique et l'objectif commandent de mener une analyse objective, apaisée et sans parti pris afin de tenir toutes les promesses suscitées par cette étude. Pour ce faire, nous ferons usage d'une approche critique. À l'aide de cette approche, en effet, nous mènerons une étude dont les articulations essentielles seront structurées en trois moments. Le premier moment consistera à présenter les crises actuelles comme

une phénoménalisation des paradoxes de la globalisation. Le second quant à lui abordera la philosophie de la rencontre comme condition de possibilité d'une assumption des impasses de la globalisation. Et le dernier moment nous proposera des perspectives pour une actuation de la philosophie de la rencontre dans l'aujourd'hui de l'homme non sans l'avoir confronté au feu épurateur de la critique.

1. La globalisation de la crise comme une crise de la globalisation

Les crises aujourd'hui témoignent des limites profondes et multiples de la globalisation. Longtemps considérée comme vecteur de développement, élément d'ouverture et assurance tout risque d'un progrès à tous les niveaux, la globalisation semble avoir comme fruits à présent ; les tensions entre les nations, les blocs de nations et les peuples et même les personnes. Qu'elles soient économiques, sociales et politiques, elles sont visibles et ne font qu'aggraver les inégalités et crispent les identités. Ainsi, les attentes d'harmonies universelles laissent place à des fractures et des déchirures diverses et multiples. Comprendre ces impasses, dans l'aujourd'hui mouvant de l'homme, devient alors essentiel pour repenser les fondements mêmes de la globalisation.

1.1. La crise comme atmosphère générale du 21^{ème} siècle.

Du grec Krisis, la crise désigne un moment de rupture imprévisible et spectaculaire. Conceptuellement, elle dit « l'état d'un processus caractérisé par un point d'infléchissement dans la courbe de son développement »(<https://journals.openedition.org/traces/15314>). Dans une large mesure, la crise est perçue comme perte de sens. Cette lecture trouve son explication dans l'idée que partout où elle survient, cette dernière vient briser l'ordre ordinaire des choses, plongeant la communauté sociale dans une sorte de vertige ontologique. Sous cet orient des choses, la crise est vécue comme une perte du monde commun. Ainsi que nous le rappelle Hannah Arendt (1972, p.7), « il s'agit d'une rupture brutale ou progressive qui survient dans le récit que la communauté se fait d'elle-même et dans sa propre représentation ».

Sans verser dans un pessimisme, nous pouvons dire qu'il n'existe aucun lieu sur terre qui n'est reçu le baiser glacial de cette crise. Aujourd'hui, probablement plus qu'hier, nous assistons à la guerre de chacun contre tous. Certes, les conflits armés n'ont pas attendu notre époque pour être globaux : que l'on pense aux deux guerres mondiales, à la colonisation, aux guerres napoléoniennes, voire aux croisades ou à l'extension de l'empire romain, il s'agissait là, déjà, de conflits dont la dimension globale ne peut nous échapper. Pourtant, s'il est vrai que chaque époque a connu son lot de crise, il ne faut pas manquer de relever que la nôtre n'a pu faire l'exception.

Cette réalité est d'autant plus perceptible qu'Edgar Morin n'a pu s'empêcher de reconnaître que « la notion de crise s'est répandue au vingtième siècle à tous les horizons de la conscience contemporaine. Il n'est pas de domaine qui ne soit hanté par la notion de crise : le capitalisme, le droit, la civilisation, l'humanité... mais cette notion, en se généralisant s'est vidée de l'intérieur » (1976, p.149-163). Ce qui se dégage de ce regard de Morin, c'est l'effroyable constat qui ne nous laisse pas d'autre choix que d'admettre que la modernité est un concept de crise en raison de ce que le projet moderne est consubstantiellement habité par la crise.

Tel un horizon chargé de turbulences, le XXI^e siècle s'avance, traversé par des crises multiformes, lesquelles révèlent les failles profondes de l'humanité et les tensions intimes qui la travaillent. D'abord, la crise identitaire et culturelle surgit du flux incessant des brassages, des migrations et des échanges. Tout en ouvrant les horizons, ces crises dissolvent les repères anciens et ébranlent les certitudes. Comme l'écrivait Paul Ricoeur (1990, p. 140) : « l'identité n'est pas une donnée mais une tâche, elle se construit dans la dialectique entre l'ipséité et la mêmeté ». Lorsque l'on ignore ce principe, il devient alors indéniable de voir que les individus, confrontés à une pluralité de valeurs et de croyances, se trouvent saisis d'un malaise existentiel. En tout état de cause, ce malaise consiste à douter de leur rôle, de leur appartenance, de la cohérence de leur être.

Ainsi, la fragmentation sociale s'accroît, sans que l'on s'en aperçoive, polarisant les sociétés entre modernité et tradition, entre ouverture et fermeture, et fragilisant la cohésion collective.

Ce processus engendre une déculturation, une perte de reconnaissance, un sentiment d'injustice qui nourrit la crise identitaire et accentue la quête d'un sens perdu, laquelle se prolonge et se répercute jusque dans la sphère économique. Hannah Arendt avait donc eu raison de rappeler à ce propos qu'« une crise nous oblige à revenir aux questions elles-mêmes et nous force à de nouvelles réponses » (1972, p. 223). Tout se passe comme si, du dehors, il se tiendrait des forces extérieures, imposant à la communauté un rythme dont le bien-fondé reste encore ignoré d'elle. N'est-ce pas d'ailleurs cet état de fait qui a poussé Dibi Augustin à s'interroger de la sorte : « la meilleure manière de vider un être humain de toute substantialité, n'est-ce pas de le tirer indéfiniment vers l'avant, dans un mouvement dont la logique lui demeure incompréhensible, sans lui laisser le temps de se retirer en soi ? ». Cette interrogation du philosophe ivoirien semble nous plier à un aveu : les peuples se vident de leur substantialité, ce qui se perçoit par la crise identitaire.

Or, loin d'être une réalité uniquement circonscrite à la culture, cette crise se transpose également dans le domaine économique. Sur ce plan, il importe de rappeler que le monde a connu entre 2021 et 2023 une inflation d'une intensité inédite. Déjà, depuis les années 1980, les économies avancées ont vu leurs taux passer de moins de 1 % en 2020 à plus de 7-8 % en 2022, tandis que les pays émergents subissaient eux-aussi une flambée des prix. Cette crise est née de la perturbation des chaînes d'approvisionnement globales, de l'explosion des coûts du transport maritime, de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, aggravée par la guerre en Ukraine. La structure en flux tendus de la production mondiale a révélé sa fragilité : une rupture dans un seul maillon suffit à désorganiser l'ensemble, provoquant rareté et inflation, et rappelant que l'économie générale repose sur une interdépendance aussi puissante que vulnérable. Comme le souligne Zygmunt Bauman (1999, p. 12) : « la mondialisation est une force ambivalente : elle rapproche et elle sépare, elle unit et elle divise ».

Enfin, la crise politique s'est imposée comme le miroir des désillusions de la globalisation. Les « pannes » du libre-échange et l'éloignement des élites globalisées ont nourri une contestation

croissante des institutions internationales et des accords commerciaux. La montée du populisme, particulièrement forte dans les régions désindustrialisées ou frappées par la concurrence des importations, traduit le ressentiment des « perdants de la globalisation ». Ces voix s'élèvent contre l'immigration, contre les élites économiques, contre les structures supranationales, et expriment une volonté de reprendre en main un destin perçu comme confisqué. Ici encore, l'avertissement de Karl Polanyi demeure d'actualité : « L'idée d'un marché autorégulateur implique une utopie qui, si elle était réalisée, détruirait la société » (1983, p. 88).

Tout bien considéré, le XXI^e siècle se révèle comme un théâtre de crises essentielles - identitaire, culturelle, économique et politique - qui ne sont pas des accidents isolés, mais les symptômes d'une mutation profonde. Elles disent l'épuisement des humanités dans ce schéma de mise en commun et de globalisation, mais elles invitent aussi à un questionnement plus radical : n'est-ce pas insinuer que toutes ces crises seraient la résultante de la globalisation elle-même ? Et si tel est le cas, qu'est-ce qui, substantiellement, permet d'imputer à la globalisation la responsabilité des fractures multiformes dont notre époque est le témoin et le patient ?

1.2. La prolifération des crises actuelles comme phénoménalisation des impasses de la globalisation

Globalisation. Mot, slogan ou réalité ? Les deux à la fois, tant ces concepts mélangent des éléments certains, objectifs, et des perceptions plus subjectives. L'origine du phénomène ne peut être datée de manière irréfutable. Suivant les différentes perceptions, la globalisation a commencé avec la « découverte » de l'Amérique en 1492, à l'issue de la Première Guerre mondiale, avec le développement de l'aviation civile, avec la fondation des Nations Unies, à la chute du mur de Berlin ou avec l'invention de l'Internet. Cette variété démontre bien que nous avons affaire à un processus, et non à un fait ponctuel et facilement identifiable. Lequel processus met au gout du jour la nécessité ontologique du vivre ensemble.

Pour besoin de mémoire, rappelons que le terme « globalisation » est porté par une aspiration profonde : celle de

donner vie au besoin du sujet en quête de l'autre pour être avec soi. Avant d'être une question proprement politique, juridique et économique, elle est avant tout métaphysique et morale. Car elle vient révéler, dans l'irruption du temps, la nécessité du commerce de l'identité avec l'altérité pour l'avènement d'une moitié authentique. Dans le pacte de la globalisation, pensent-ils, se déploie l'opportunité de développement, de coopération et de diversité. C'est le système idéal dans un contexte où sévissent les fléaux tels : le terrorisme, le djihadiste, la prolifération nucléaire et les autres violences multiformes. Malheureusement, son application s'enlise dans des paradoxes qui sont de multiples ordres.

En réalité, l'époque dans laquelle nous sommes se déploie comme une scène où la globalisation, loin d'être un simple processus d'ouverture et de circulation, apparaît désormais comme le ferment des crises identitaires, économiques et politiques qui marquent notre ère. Sans conteste, la crise identitaire et culturelle s'enracine dans les incompréhensions entre traditions et modernités, dans les conflits d'appartenance et les fractures symboliques que provoque le brassage incessant des cultures. Ce flux, qui promettait l'élargissement des horizons, a souvent dissous les repères anciens et fragilisé la cohésion des communautés, engendrant un malaise existentiel où les individus doutent de leur rôle, de leur appartenance et de la cohérence de leur être. Comme le rappelle à juste titre Joëlle Zask (2023, p. 45) : « la mondialisation fragilise les lieux et les attachements, mais elle oblige aussi à repenser la démocratie comme soin du monde ».

Or, cette fragilisation identitaire ne demeure pas isolée : elle se prolonge et se répercute dans la sphère économique. La globalisation, conçue comme vecteur de prospérité universelle, a certes généré des gains globaux, mais elle les a distribués de manière profondément inégale. Les profits se sont concentrés dans les grandes multinationales et les métropoles, tandis qu'une partie des classes populaires et moyennes s'est trouvée précarisée, exposée à l'instabilité et à la vulnérabilité. Cette asymétrie, loin d'être anodine, a révélé la fragilité d'un système fondé sur l'interdépendance : un seul maillon brisé dans la chaîne mondiale suffit à désorganiser l'ensemble, provoquant rareté, inflation et sentiment d'abandon. Gilles Ivaldi souligne à ce propos : « les

inégalités produites par la globalisation nourrissent un ressentiment politique qui alimente le populisme contemporain » (2020, p. 112).

De là découle la crise politique, qui apparaît comme le miroir des désillusions engendrées par ces déséquilibres. L'injustice économique et la fragilisation identitaire nourrissent une crise de légitimité : les citoyens perçoivent les institutions comme au service des intérêts globalisés plutôt que des populations locales. La montée des populismes s'impose alors comme une réaction à ces dysfonctionnements, exprimant l'absence de protection, la perte de souveraineté ressentie et le sentiment d'être laissés pour compte. La globalisation, qui avait été construite sur l'idée d'une neutralité politique des échanges, se révèle désormais fortement politisée. La fragmentation en blocs, la recherche de sécurité et la multiplication des rivalités montrent que le modèle d'une globalisation « unifiée » est en crise. Comme l'ont noté Frédéric Guillaume Dufour et Olivier Bérubé-Sasseville : « le national-populisme s'impose comme une réponse aux vulnérabilités créées par l'interdépendance mondiale » (2023, p. 37).

En substance, la globalisation, loin d'avoir seulement ouvert les frontières et rapproché les peuples, a préparé et attisé les crises identitaires, économiques et politiques de notre temps. Elle a révélé que l'interconnexion des mondes, si elle n'est pas accompagnée d'une véritable justice distributive et d'une reconnaissance des diversités, peut devenir le vecteur d'un déséquilibre profond, où l'humanité vacille entre l'unité rêvée et la fragmentation réelle. Comme l'écrit Frédéric Gros : « nous vivons dans un monde où la globalisation, loin d'apporter la paix, réactive le spectre des guerres et des fractures » (2023, p. 18). Au-delà de tous ces paradoxes, la crise de la globalisation nous convoque à une réflexion sur la rencontre. Laquelle rencontre constitue en même temps le moyen d'assomption Ces pannes qui constituent pour nous des lieux de blocages justifient la propagation des crises à laquelle nous assistons. Ce qui transparaît dans cette crise de la globalisation c'est, naturellement le recours à une redécouverte de la rencontre.

2. La philosophie de la rencontre au secours des pannes de la globalisation

Il n'y a nulle ombre de doute que la globalisation s'enlise dans des pannes réelles. Les réflexions qui précèdent n'ont pas manqué de décliner la montée du populisme, les replis identitaires adoués de crises économiques comme quelques-unes des pannes directes de la globalisation. En étudiant de fond en comble ces différents dysfonctionnements, il apparaît que l'ultime raison de cette crise de la globalisation résulte de son incapacité à réussir la rencontre authentique. Or, s'il est vrai que l'échec de réalisation de la rencontre justifie les limites de cette noble volonté de faire du monde, un village planétaire, on ne peut non plus s'empêcher de rappeler que l'hypothèse qu'entend vérifier cette section de notre travail est de présenter la philosophie de la rencontre comme une solution convenable au redressement de la globalisation. La question qu'on serait en droit de se poser est : comment la philosophie de la rencontre en vient-elle au redressement de la globalisation ? Mais avant, quel contenu conceptuel renferme la philosophie de la rencontre ?

2.1. Du courage de se décentrer et de s'ouvrir comme essentialité de la philosophie de la rencontre

Le projet de globalisation, rêvé par les peuples, se présente tel un astre éclatant dans la nuit des possibles. En effet, il déploie avec rigueur le devoir ontologique d'ouverture à l'autre, vocation inscrite dans l'être. Toutefois, dans la réalité, cette lumière s'est obscurcie. Il se trouve que la globalisation s'est heurtée à des fractures culturelles, à des conflits identitaires, à des dominations économiques, à des uniformisations qui effacent les singularités, et enfin à une perte du sens du commun. Or, de ces failles surgit un chemin : celui de la philosophie de la rencontre. Du latin *ex-sistere*, « sortir de soi », la rencontre évoque le mouvement vers l'extérieur, l'élan vers l'autre, le désir de franchir les frontières intérieures. Ainsi, parler de cette philosophie, c'est évoquer une pensée de l'altérité et du dialogue, où l'être se réalise en relation.

Certes, l'aventure est risquée, car chaque culture porte ses divergences. Néanmoins, elle a le goût de la vraie vie, celle qui s'épanouit dans l'unité diversifiée. C'est cette réalité qui se trouve exprimée avec force chez Martin Buber, lorsqu'il fait remarquer que « la simple coexistence prend tout son sens dans la rencontre » (2012, p. 32). Aussi poursuit-il pour dire : « Je m'accomplis au

contact du Tu, lorsque je deviens Je en disant Tu ». Conjointement prises, ces intuitions nous enseignent que la rencontre authentique engendre fécondité, mais seulement lorsqu'elle se déploie dans une communauté où nul ne disparaît au profit de l'autre. En vérité, la rencontre est communion des inédits, jaillissement des polarités enfouies en l'homme.

À n'en point douter, elle constitue le devoir de chaque peuple. Autrement dit, la rencontre consiste à commercer avec les autres, à se tenir dans l'échange vivant. Car une civilisation qui cesse de se nourrir de la relation se fige, devient un monde du « cela », traversé seulement par les fulgurances isolées de quelques esprits. Dès lors, il apparaît vraisemblable que l'échec de la globalisation tienne à une confusion : sous le nom de « social », on a mêlé deux réalités distinctes — la communauté fondée sur la relation et la masse d'unités humaines sans lien. D'où l'urgence, comme le rappelle Buber : « l'homme vit en esprit quand il sait répondre à son Tu » (2012, p. 155). Mais comment réussir cet impératif de la rencontre ? Probablement en partant de ce que la globalisation a le moins accompli. En effet, son *modus operandi* fut celui de la persuasion, du nivellement des différences, parfois même de l'imposition d'archétypes universels.

Or, la véritable ouverture aurait exigé l'interculturalité : reconnaître l'autre comme sujet, non comme objet. Dire « Tu », c'est abolir l'objectivation. C'est entrer dans le dialogue, condition *sine qua non* de la rencontre. Dans cette perspective, Hans-Georg Gadamer éclaire le chemin : chaque peuple, marqué par sa différence culturelle, n'est ni complet au point de se suffire, ni insuffisant au point de se nier. Un tel éclairage rend logique le fait d'admettre que « l'expérience herméneutique est essentiellement expérience de l'altérité » (1996, p. 305). L'enseignement majeur qui résulte de cette réflexion est clair : si la globalisation veut réussir, elle doit apprendre l'art de se décentrer.

Enfin, Emmanuel Levinas rappelle que l'autre n'est pas mon dominion. La rencontre n'est pas affrontement de visages figés, mais une relation asymétrique où surgit une responsabilité éthique qui dépasse l'intérêt individuel. D'où l'inévitable injonction : « le visage de l'autre m'ordonne » (1961, p. 215). De tout ce qui

précède, il devient indéniable de reconnaître à la philosophie de la rencontre un réel pouvoir à réussir le commerce entre les hommes. Car ce qui dessine intrinsèquement de la philosophie de la rencontre résulte de ce qu'elle est pensée de l'altérité et du dialogue, courage de se décentrer, accueil de l'autre comme sujet. Peut-être est-ce là, dans cette ultime exigence, que se trouve la clé pour dépasser les pannes de la globalisation et lui redonner son éclat premier.

2.2. L'apport de la philosophie de la rencontre dans la résolution des pannes de la globalisation

La globalisation, telle qu'imaginé par les peuples, se présente comme une étoile lumineuse dans la nuit des possibles, puisqu'elle pense, organise et applique avec rigueur le devoir ontologique de l'ouverture à l'autre. Toutefois, et c'est là le paradoxe, cette globalisation s'est heurtée à des pannes majeures que l'on peut identifier : incompréhensions culturelles, conflits identitaires, domination économique, uniformisation des cultures et perte du sens du commun. Ces dysfonctionnements, en fragilisant le déploiement phénoménologique de la globalisation, rendent nécessaire l'exploration d'une autre voie, celle de la philosophie de la rencontre. Or, cette philosophie se déploie comme une réponse structurée et cohérente. D'abord, elle commence par exiger le courage du décentrement. Autrement dit, elle offre la capacité d'accueillir l'autre comme un sujet digne et non comme un objet d'intérêt économique ou stratégique. Véritablement, la philosophie de la rencontre propose une conversion du regard qui consiste à reconnaître l'altérité comme une richesse et non comme une menace. Ce qui est ici en affaire, c'est que la philosophie de la rencontre propose ensuite une ontologie relationnelle. Laquelle constitue essentiellement un changement de paradigme, qui refuse de réduire l'autre à un concurrent ou à une chose. Cela rejoint ainsi l'affirmation de Paul Ricœur selon laquelle « la reconnaissance mutuelle est l'horizon de toute vie sociale » (2004, p. 92).

À cette ontologie relationnelle proposée par la globalisation, s'ajoute une éthique de la responsabilité, laquelle permet de dépasser les apories de la globalisation — déshumanisation, compétitivité destructrice, perte de repères et de sens — en rétablissant la priorité du lien, en substituant la coopération à la

rivalité et en libérant les échanges de la prison du profit et de l'efficacité. Dès lors, la philosophie de la rencontre se révèle comme une voie de guérison, puisqu'elle réhumanise les intersections, apaise les tensions concurrentielles et ouvre la possibilité d'une économie solidaire et respectueuse des différences. De plus, cette dynamique trouve son fer de lance dans le dialogue, car dans un monde globalisé dominé par les méthodes économiques et techniques, la rencontre réintroduit l'événement du dialogue, lequel, selon Gadamer, « n'est pas une méthode mais un événement » (1996, p. 412), et devient ainsi l'épine dorsale de toute entente.

En conséquence, la philosophie de la rencontre vise à fonder une communauté universelle enracinée dans la responsabilité et la reconnaissance mutuelle, permettant d'imaginer une globalisation essentiellement fructueuse : une interconnexion mondiale qui ne détruit pas les identités, mais les met en dialogue, un avenir commun qui se construit sur la relation plutôt que sur la domination, une pluralité valorisée comme condition du vivre-ensemble. C'est pourquoi il convient de rappeler, avec Martin Buber, que « l'homme devient Je dans le Tu » (2012, p. 67), car la rencontre restaure la dignité de la relation singulière et dessine la promesse d'un monde réconcilié. En substance, la philosophie de la rencontre pourrait être d'un apport salutaire pour la globalisation qui s'enlise dans ces pannes. Par ailleurs, un réel recul face aux promesses de la philosophie de la rencontre ne permet-il pas de détecter une absence de réalisme dans ce qui promet de redresser la globalisation ?

3. Perspectives d'une globalisation effective à partir d'une philosophie de la rencontre augmentée

Face aux dérives de la globalisation, la philosophie de la rencontre, telle une panacée, promet de combler les fissures causées par la négation des différences et par la volonté de certains peuples d'imposer leur modèle au reste du monde. Pourtant, si l'on ne peut nier que l'une des principales impasses de la globalisation est son incapacité à créer de véritables échanges entre les peuples, il faut aussi s'interroger sur la capacité réelle de la philosophie de la rencontre à relever ce défi. En vérité, cette interrogation révèle

une différence de perspective entre les propositions métaphysiques de la philosophie de la rencontre et les problèmes juridiques soulevés par la globalisation. La question de fond demeure : qu'est-ce qui permet de croire que la philosophie de la rencontre et les défis de la globalisation relèvent d'horizons distincts ? Au regard des limites qui l'habitent, ne faudrait-il pas envisager une philosophie de la rencontre augmentée, seule à même d'espérer une applicabilité fructueuse dans le contexte de la globalisation.

3.1. D'une philosophie de la rencontre en contraste à une éthique de la justice globale

L'analyse en amont nous a laissé croire que la philosophie de la rencontre peut permettre de résoudre les apories de la globalisation. Dans cette perspective, elle s'est déclinée par la réhumanisation des échanges, l'apaisement de la compétitivité et la construction d'une communauté universelle fondée sur la responsabilité et la reconnaissance. Toute approche voie qui s'inspire des intuitions bubériennes et gadamériennes. En effet, avec ces deux penseurs majeurs de la relation, leurs propositions apparaissent profondes, mais une analyse plus poussée révèle des inquiétudes. Pour Buber, la crise de la globalisation résulte d'un échec de relation authentique, dû à l'instrumentalisation de l'autre. Il préconise une relation Je-Tu, réciproque et non instrumentale. Toutefois, cette relation, dyadique et existentielle, ne peut transformer à elle seule les rapports Nord/Sud, les logiques de marché ou les institutions internationales.

Gadamer, de son côté, centre sa philosophie sur la compréhension et la fusion des horizons historiques. Mais la globalisation contemporaine est marquée par des intérêts divergents, des conflits géopolitiques et des logiques de profit. La fusion des horizons suppose une volonté de dialogue, rarement garantie. De plus, la tradition, ressource essentielle pour Gadamer, peut devenir un refuge identitaire bloquant le dialogue. La conséquence qui peut être tirée ici serait sa pensée, comme celle de Buber, ignore les injustices structurelles. Ainsi, leurs propositions demeurent insuffisantes pour penser les injustices globales. Il faut un réajustement : dépasser la réciprocité bubérienne et la compréhension gadamérienne par une asymétrie éthique. Comme l'affirme Levinas : « le visage de l'Autre m'ordonne

: "Tu ne tueras point" » (1961, p. 201). Cette responsabilité envers l'autre précède toute réciprocité et contredit l'idée gadamérienne d'une compréhension partagée, puisque l'autre « échappe à la prise » (1961, p. 194).

Vraisemblablement, cette mise en crise impose de penser la globalisation à partir des plus vulnérables. Il se dévoile ici une vérité majeure : les lacunes dont souffre le penser bubérien et gadamérien sont aussi juridiques. Car ni Buber ni Gadamer ne proposent de théorie des institutions ou de justice distributive. Pour combler ce manque, il faut instaurer des institutions justes, des mécanismes de reconnaissance et une mémoire partagée. Comme le souligne Ricœur, l'éthique désigne « la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes » (1990, p. 202). La philosophie de la rencontre reste trop impersonnelle et formelle. Elle ne dit pas qui parle, selon quelles règles, avec quel pouvoir réel. Il faut donc une théorie des conditions idéales de discussion, une critique des systèmes (marchés, bureaucratie) et une vision délibérative de la démocratie. Habermas l'a bien exprimé : « l'agir communicationnel vise l'entente, affranchie de toute contrainte » (1987, p. 128).

En définitive, la philosophie de la rencontre doit être augmentée : passer d'une éthique interpersonnelle à une éthique-politique, orientée vers une justice mondiale. Car ce n'est qu'en articulant la responsabilité envers l'autre, l'exigence d'institutions justes et l'agir communicationnel que la globalisation pourra être réorientée vers un horizon de dignité partagée, de mémoire réconciliée et de justice universelle, où l'humanité se reconnaît enfin dans l'éclat de son propre visage. Mais pour que cette articulation trouve véritablement son sol nourricier, il convient de la plonger dans le bassin plus vaste de l'ontologie de la parenté : là où l'être se découvre comme lié, relié et redevable, là où la rencontre cesse d'être seulement un face-à-face pour devenir une appartenance commune. C'est dans ce terreau ontologique de la parenté que la philosophie de la rencontre, en se déployant de l'éthique interpersonnelle vers l'éthique de justice globale, pourra puiser la sève nécessaire à son accomplissement et offrir à la globalisation une nouvelle respiration, enracinée dans la fraternité originaire des vivants. Par ailleurs, quel contenu conceptuel

renferme l'ontologie de la parenté ? Comment en vient-elle à combler les fissurations de la globalisation ?

3.2 L'ontologie de la parenté : comme terreau de l'éthique de la justice globale

Une lecture attentive de cette unité de sens révèle d'emblée l'urgence d'ouvrir notre pensée à une ontologie de la parenté, c'est-à-dire à une manière d'être au monde où la différence cesse d'être fracture pour devenir résonance. Certes, le mot « ontologie » n'apparaît qu'au XVII^e siècle, mais la question qu'il porte — qu'en est-il de l'Être ? — est aussi ancienne que le premier souffle humain. En effet, dans son acception la plus large, l'ontologie est l'effort pour faire parler l'être, pour écouter ce qui en nous et hors de nous demeure : ce qui est déjà là, ce qui n'est pas encore, ce qui cherche à advenir. Ainsi, être, c'est la présence silencieuse d'un subsistant, la lumière discrète qui éclaire l'essence des hommes. Dès lors, il découle qu'être homme, c'est recueillir cette lumière, accueillir l'apparaître et préserver la non-latence du monde afin que rien ne sombre dans l'oubli.

Or, la pensée nous convie au repos des choses, à un recueillement qui n'est pas retrait, mais intensité : se saisir dans l'instable, se tenir debout dans l'apparence sans s'y dissoudre. Penser l'être, dans ce cas de figure, revient à s'ouvrir. Toute ouverture est relation. Pour le dire dans un accent heideggérien, l'être de l'homme se détermine par sa relation à l'étant dans sa totalité. Par conséquent, la déduction qu'on peut tirer est claire : nous ne sommes jamais seuls. Mieux encore, nous co-existons, co-déployons, co-advenons. D'où la nécessité d'une ontologie de la parenté — non comme simple métaphore familiale, mais comme structure fondamentale de l'être ensemble. Comme le souligne Emmanuel Levinas, « l'Être est essentiellement responsabilité pour l'autre » (1961, p. 215). En ce sens, nous sommes des rameaux issus d'un même tronc, divers dans nos formes, mais unis par une sève commune.

Dès lors, l'ontologie de la parenté invite à célébrer l'unité dans la diversité, à cultiver le courage d'être soi tout en demeurant participant du tout. Mais une question se pose : comment cette ontologie peut-elle corriger les impasses de la globalisation ? Celle-

ci repose sur une logique d'accumulation où l'avoir supplanté l'être. Or, l'ontologie de la parenté rappelle que l'homme n'est pas un individu isolé, mais un nœud de relations. Dans son ouvrage au titre évocateur, *Un humanisme de la diversité*, Alain Renaut observe que « la diversité n'est pas un obstacle à l'universalité, mais sa condition » (2009, p. 47). Autrement dit, la mondialisation met en contact les cultures, mais faute de médiation ontologique, elle engendre crispations et replis. À l'inverse, l'ontologie de la parenté affirme que la différence n'est pas rupture, mais modulation. Jacques Derrida insistait déjà sur la « différance » comme ouverture à l'altérité (1972, p. 23). Ainsi, la diversité n'est pas une menace pour l'unité, elle en est la condition.

L'être ne se donne pas dans l'uniformité, mais dans la pluralité des apparitions. Chaque culture devient alors un rameau singulier d'un même arbre ontologique : la rencontre n'est plus choc, mais reconnaissance. De plus, son apport se traduit par une véritable éthique de la responsabilité mutuelle. En effet, la globalisation souffre d'un déficit éthique : elle relie les actions, mais pas les consciences. Or, comme le rappelle Jürgen Habermas, « la solidarité est une exigence de la raison pratique » (1996, p. 89). L'ontologie de la parenté souligne que toute action, même minime, affecte la totalité du vivant. Elle fonde ainsi une responsabilité ontologique : je suis responsable de l'autre parce que je suis avec l'autre dans l'être. Dès lors, les crises globales — écologiques, migratoires, sanitaires — ne sont plus des problèmes extérieurs, mais des blessures infligées au tissu de notre co-existence. Enfin, il convient de noter que la globalisation actuelle est souvent perçue comme un processus technique et déshumanisé.

Pourtant, l'ontologie de la parenté lui restitue une dimension spirituelle : celle d'une humanité consciente de son origine et de son destin commun. Sans conteste, elle invite à penser la mondialité non comme un espace neutre, mais comme un lieu d'accomplissement de l'être, transformant la circulation des biens en circulation des sens, la mobilité des corps en mobilité des consciences. Elle redonne une âme à la mondialisation. Comme le dit Marie-Thérèse Yah Kabrán, « la mondialisation ne peut se justifier qu'en intégrant les particularités dans l'universel » (2025, p. 134). Ainsi, voir les choses de cet horizon permet de comprendre

que l'ontologie de la parenté n'est pas une simple théorie, mais une manière d'habiter la globalisation autrement. Elle corrige ses dérives en rappelant que l'économie doit servir la vie, que la diversité est une richesse ontologique, que la responsabilité est co-essentielle à l'existence, et que la mondialité est un espace de résonance plutôt que de concurrence.

En définitive, elle ouvre la possibilité d'une globalisation habitée, où l'homme n'est plus un consommateur déraciné, mais un rameau conscient de sa place dans la vigne du monde. Et c'est précisément dans ce bassin ontologique de la parenté que l'articulation entre l'éthique de l'autre et l'éthique de la justice globale trouve son sol nourricier : car seule une telle profondeur ontologique peut rendre possible la jonction entre la responsabilité interpersonnelle et l'exigence institutionnelle, entre l'appel du visage et la construction d'une justice universelle.

3.3 De l'éthique de la justice globale à une pastorale de la compétition apaisée

Face aux dérives de la globalisation, l'éthique de la justice globale s'impose comme horizon nécessaire. Elle rappelle que la dignité humaine ne peut être subordonnée aux logiques de domination et de profit. Pourtant, cette exigence se heurte à une réalité anthropologique qui est qu'en l'homme cohabitent une volonté utilitaire et une volonté dominatrice. Lesquelles sont nourries par la prétention à être maître et possesseur de la nature. En ce sens, Freud nous l'enseigne : l'homme « n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour... mais un être qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité » (<https://www.fredericgrolleau.com/2019/01/freud-malaise-dans-la-civilisation-violence-des-hommes-entre-eux.html>). De ce passage, il découle que l'adversité et la compétition semblent inscrites dans la condition humaine. Ce qui donne de comprendre que la communauté paisible que nous espérons ne sera donc jamais à l'abri de cette tension.

C'est pourquoi, la rencontre ne peut être réduite à un simple croisement de regards. Au contraire, elle est l'acte inaugural par lequel l'être se découvre parenté dans la différence. Elle révèle que l'identité n'est jamais close, mais ouverte, traversée et reliée.

L'ontologie de la parenté inscrit l'homme dans une trame où l'altérité est constitutive de son être. Être, c'est participer ; et participer, c'est se reconnaître comme soi dans l'autre, et comme autre en soi. Levinas le rappelle : « l'autre n'est pas un simple objet à assimiler, mais ce qui me met en question » (1961, p. 22). Or, Paul Tillich souligne que « le courage est enraciné dans la structure même de l'être » (1952/1967, p. 31). Le non-être, rongé comme la rouille, se manifeste par l'angoisse ; mais c'est dans cette angoisse que surgit le courage, force d'âme qui affirme l'être malgré la menace. Affirmer son être, c'est se tenir debout comme singularité unique et irremplaçable. Tillich précise que « la séparation n'est pas l'aliénation, le fait d'être centré en soi n'est pas l'égoïsme » (1967, p. 116). Le courage d'être soi est donc un acte éthique : assumer sa singularité sans se dissoudre dans le non-être.

Cependant, le soi n'est jamais isolément. Il est enraciné dans une communauté, traversé par des appartenances. La participation est ce mouvement paradoxal : être séparé et pourtant faire partie. Le courage d'être participant affirme que l'individu ne se réalise qu'en s'inscrivant dans un tout, sans s'y perdre. Axel Honneth rappelle que « les émotions négatives liées au mépris constituent la motivation affective de la lutte pour la reconnaissance » (2002, p. 45). Ainsi, le courage d'être soi et le courage d'être participant ne s'opposent pas, mais s'interpénètrent : être soi, c'est déjà participer ; participer, c'est déjà affirmer son soi. Tillich l'a montré : individuation et participation sont les pôles d'une même réalité (1967, p. 117). Le courage est donc double : affirmation de soi et affirmation du monde auquel ce soi appartient. Charles Taylor, dans *Sources of the Self* (1989, p. 312), insiste sur les ressources morales de la modernité, qui permettent à l'individu de se situer dans un horizon partagé sans perdre sa singularité.

La rencontre continue avec autrui devient alors le lieu où la personne se constitue et ne se maintient comme personne. La communauté est le déploiement de l'ontologie de la parenté : là où l'individu, en affirmant son être, participe à l'être des autres, et où l'être des autres nourrissent son affirmation. En définitive, le courage d'être est une éthique de la relation : être soi, mais être soi avec, dans et par l'autre. Et c'est précisément dans cette

articulation — entre l'éthique de l'autre et l'éthique de la justice globale — que peut s'esquisser une pastorale de la compétition apaisée : une manière de reconnaître que la rivalité est inscrite dans la nature humaine, mais qu'elle peut être transfigurée par la parenté ontologique, donnant à la loi de la compétition un ton et un rythme apaisé, où l'adversité se convertit en coexistence créatrice.

Conclusion

Au terme de cette étude, il importe de noter que la globalisation ne saurait être réduite à une simple fantaisie puisqu'elle répond à un besoin fondamental inscrit dans l'être humain, celui "d'être avec" les autres. Cependant, dans sa mise en œuvre, ce projet de mise en relation des peuples s'est trop souvent transformé en une confrontation généralisée, marquée par des incompréhensions culturelles, des conflits identitaires, une uniformisation forcée, des replis communautaires, une domination économique et la montée du populisme. Or, ces dérives ont engendré une multiplication de crises qui fragilisent nos sociétés et menacent l'équilibre de la coexistence humaine. C'est véritablement pour cette raison que la présente étude s'est donnée une mission sociale claire : comprendre les dysfonctionnements de la globalisation afin de proposer une alternative capable de restaurer le lien entre les individus et les peuples.

De fait, cette alternative, la philosophie de la rencontre, apparaît comme une voie de sortie indispensable puisqu'elle repose sur l'altérité et le dialogue et invite à concevoir l'être humain non pas dans l'isolement, mais dans la relation et la différence reconnue. Bien plus qu'une spéculation soucieuse de satisfaire une démangeaison intellectuelle, cette étude espère garantir une utilité sociale qui se manifeste dans plusieurs dimensions complémentaires. D'une part, la promotion d'une justice globale qui dépasse les frontières et garantit l'équité entre les peuples ; d'autre part, la reconnaissance d'une ontologie de la parenté qui valorise les liens de solidarité et d'interdépendance unissant les communautés humaines ; enfin, l'élaboration d'une pastorale de la compétition qui transforme la rivalité en émulation constructive, où chacun agit en participant responsable au bien commun.

Ainsi, loin de se limiter à une critique de la globalisation, l'étude propose un cadre philosophique et pratique pour réinventer la coexistence humaine, en faisant de la philosophie de la rencontre un véritable outil social de transformation. Laquelle entend ouvrir un chemin dans lequel, chaque individu se découvre avec l'autre, par l'autre et grâce à l'autre, dans un mouvement partagé de croissance, d'humanité et de sens.

Reference bibliographique

ARENDRT, Hannah, 1972, *La crise de la culture*. Paris : Gallimard, coll. « Idées ».

BAUMAN, Zygmunt, 1999, *La mondialisation. Les conséquences humaines*. Paris : Fayard.

BUBER Martin, 2012, *Je et Tu*, Paris, Aubier.

DUFOUR, Frédéric Guillaume & BERUBE-Sasseville, Olivier. 2023, *La montée des populismes au XXI^e siècle : quelles pistes méthodologiques et thématiques ? Nouvelles perspectives en sciences sociales*, vol. 19, n°1, Montréal : Érudit.

GADAMER Hans Georg, 1996, *Vérité et Méthode*, Paris, Seuil.

GROS, Frédéric, 2023, *Pourquoi la guerre ?* Paris : Albin Michel.

HABERMAS Jürgen, *Théorie de l'agir communicationnel*, Paris, Fayard, 1987.

HONNETH Axelle, 2002, *La lutte pour la reconnaissance*, Paris, Cerf, coll. « Passages ».

IVALDI, Gilles, 2020, *Populisme et globalisation : enjeux, conflits, opportunités*. Paris : Sciences Po – CEVIPOF.

KABRAN Marie-Thérèse Yah, 2025, « *La mondialisation : lecture spéculative et enjeux éthiques pour l'Afrique* » sur <https://perspectivesphilosophiques.net/la-mondialisation-lecture-speculative-et-enjeux-ethiques-pour-l-afrique/> consulté le 11/12/25.

LEVINAS Emmanuel, 1961, *Totalité et Infini*, La Haye, Nijhoff.

POLANYI, Karl, 1983, *La Grande Transformation*, Paris, Gallimard.

RICOEUR, Paul. *Soi-même comme un autre*, Paris : Éditions du Seuil, 1990.

RICŒUR Paul, 2004, *Parcours de la reconnaissance*, Paris Stock.

TAYLOR Charles, 1989, *Sources of the Self*, Cambridge, Massachusetts (USA), Harvard University Press.

TILLICH Paul, 1967, *L'amour, le pouvoir et la justice*, Paris, Seuil.

ZASK, Joëlle, 2023, *Se tenir quelque part sur la terre*. Paris, Premier Parallèle.

L'effet des programmes d'immersion patriotique sur la construction socio-affective du lien national chez les jeunes diplômés

KABORE Boukaré,

*Doctorant en Sciences de l'éducation, Université Norbert ZONGO,
Burkina Faso, boukaryjonaskabore@gmail.com*

OUEDRAOGO Boureima,

*Docteur en sciences de l'éducation, Burkina Faso,
boureima480@gmail.com*

Résumé :

Cette recherche analyse l'impact des programmes d'immersion patriotique sur la formation du lien national chez les jeunes diplômés, à travers une méthodologie mixte combinant questionnaires quantitatifs (300 participants) et entretiens qualitatifs (30 participants). Les résultats confirment que ces programmes exercent une influence significative sur la dimension affective, avec une augmentation notable du sentiment d'appartenance et de la fierté nationale. Cependant, leur impact sur la dimension cognitive s'avère plus limité, particulièrement chez les diplômés dotés d'un capital culturel élevé qui conservent une distance critique marquée. L'analyse des mécanismes sous-jacents révèle le rôle déterminant des rituels d'interaction et de l'effervescence collective dans la transformation des dispositions nationales. Enfin, la recherche démontre que la persistance des transformations identitaires dépend fondamentalement de l'articulation entre l'expérience immersive initiale et l'existence de supports sociaux ultérieurs. Ces résultats soulignent la complexité des processus de socialisation patriotique et militent pour une conception de programmes plus sensibles à la diversité des profils socioculturels.

Mots-clés : *immersion patriotique, lien national, socialisation politique, attachement affectif*

Abstract:

This study examines the impact of patriotic immersion programs on the national bond of young graduates using a mixed-method approach (questionnaires and interviews). Results show a significant influence on affective attachment (sense of belonging, pride), but a limited impact on the cognitive dimension, especially among highly educated graduates who maintain a critical distance. The analysis reveals the key role of interaction rituals and collective effervescence, creating an emotional charge that reconfigures identities. Finally, the persistence of transformations depends on the connection between the initial experience and subsequent social support. These findings highlight the complexity of patriotic socialization and argue for programs tailored to the diversity of socio-cultural profiles.

Keywords : *patriotic immersion, national bond, political socialization, affective attachment*

Introduction

Dans un contexte de défiance accrue des jeunes générations envers les institutions traditionnelles (Dubet, 2018) et de recomposition des appartenances nationales (Schnapper, 2018), les programmes d'immersion patriotique se multiplient comme réponse politique à une crise présumée du lien national. Si ces initiatives - séminaires, voyages mémoriels ou stages pratiques - visent explicitement à renforcer l'engagement des jeunes élites, leur efficacité réelle et leurs mécanismes d'action demeurent mal établis. Cette recherche examine donc la problématique suivante : dans quelle mesure ces programmes parviennent-ils à reconfigurer durablement le lien national chez les jeunes diplômés, et par quels processus socio-affectifs cette transformation s'opère-t-elle ?

Notre investigation s'appuie sur une méthodologie mixte menée auprès de 300 participants à des programmes d'immersion au Burkina Faso entre 2021 et 2023. Le cadre théorique mobilise la sociologie des émotions (Collins, 2004) et la psychologie sociale des identités (Tajfel, 2010), permettant d'analyser trois mécanismes complémentaires.

Premièrement, ces programmes créent des espaces liminoides (Turner, 2017) facilitant une suspension temporaire des cadres critiques et une restructuration cognitive (Moscovici, 2001). Deuxièmement, les rituels patriotiques génèrent une effervescence collective (Durkheim, 2012) produisant une adhésion affective préalable à l'adhésion cognitive. Troisièmement, les interactions entre pairs fonctionnent comme miroir identitaire (Goffman, 2020), validant les nouvelles dispositions nationales.

Cependant, l'étude longitudinale révèle des limites importantes : seuls 38% des participants maintiennent après deux mois le niveau d'identification mesuré en fin de programme. Cette décroissance interroge la profondeur réelle des transformations et souligne l'importance des dispositifs d'entretien dans la durée (Bourdieu, 2016). L'analyse identifie que les participants les plus réceptifs sont ceux éprouvant préalablement un besoin fort d'appartenance groupale (Tajfel, 2010), tandis que les individus

dotés d'un capital critique important (Boltanski, 2022) résistent davantage. Ces résultats invitent à complexifier notre compréhension des mécanismes de production du lien national et suggèrent que l'efficacité de ces programmes repose moins sur la transmission doctrinale que sur la maîtrise d'une ingénierie des émotions collectives et des dynamiques groupales (Lahire, 2019).

1. Revue de littérature

Dans un contexte de défiance accrue des jeunes générations envers les institutions traditionnelles (Dubet, 2018) et de recomposition des appartenances nationales (Schnapper, 2018), les programmes d'immersion patriotique se multiplient comme réponse politique à une crise présumée du lien national. Si ces initiatives - séminaires, voyages mémoriels ou stages pratiques - visent explicitement à renforcer l'engagement des jeunes élites, leur efficacité réelle et leurs mécanismes d'action demeurent mal établis. Cette recherche examine donc la problématique suivante : dans quelle mesure ces programmes parviennent-ils à reconfigurer durablement le lien national chez les jeunes diplômés, et par quels processus socio-affectifs cette transformation s'opère-t-elle ?

Notre investigation s'appuie sur une méthodologie mixte menée auprès de 300 participants à des programmes d'immersion au Burkina Faso entre 2021 et 2023. Le cadre théorique mobilise la sociologie des émotions (Collins, 2004) et la psychologie sociale des identités (Tajfel, 2010), permettant d'analyser trois mécanismes complémentaires. Premièrement, ces programmes créent des espaces liminoides (Turner, 2017) facilitant une suspension temporaire des cadres critiques et une restructuration cognitive (Moscovici, 2001). Deuxièmement, les rituels patriotiques génèrent une effervescence collective (Durkheim, 2012) produisant une adhésion affective préalable à l'adhésion cognitive. Troisièmement, les interactions entre pairs fonctionnent comme miroir identitaire (Goffman, 2020), validant les nouvelles dispositions nationales. Cependant, l'étude longitudinale révèle des limites importantes : seuls 38% des participants maintiennent après deux mois le niveau d'identification mesuré en fin de programme. Cette décroissance interroge la profondeur réelle des transformations et souligne l'importance des dispositifs d'entretien dans la durée (Bourdieu, 2016). L'analyse

identifie que les participants les plus réceptifs sont ceux éprouvant préalablement un besoin fort d'appartenance groupale (Tajfel, 2010), tandis que les individus dotés d'un capital critique important (Boltanski, 2022) résistent davantage. Ces résultats invitent à complexifier notre compréhension des mécanismes de production du lien national et suggèrent que l'efficacité de ces programmes repose moins sur la transmission doctrinale que sur la maîtrise d'une ingénierie des émotions collectives et des dynamiques groupales (Lahire, 2019).

2. Cadre théorique

Notre recherche s'ancre dans un cadre théorique intégratif, situé au carrefour de la socialisation politique et des théories de l'attachement, afin de saisir la construction du lien national comme un processus à la fois dynamique, multidimensionnel et contextuellement médié par l'expérience sociale. Nous mobilisons les fondements développés par Bowlby (1969) et leur application aux phénomènes politiques par Huddy (2013) pour conceptualiser l'attachement des individus à la nation comme un processus affectif structurant, où les liens émotionnels sont intimement liés aux connaissances et représentations de l'objet social. Cette approche permet de considérer simultanément les dimensions cognitives, connaissances, croyances et représentations, telles qu'analysées par Moscovici (2001) dans la théorie des représentations sociales et les dimensions affectives, telles que le sentiment d'appartenance et l'attachement, dont les mécanismes neurophysiologiques ont été étudiés par Immordino-Yang (2016), révélant l'intégration précoce des émotions dans la structuration des représentations collectives.

Le concept d'« immersion identitaire », inspiré des travaux de Goffman (1961) sur les institutions totales mais adapté au contexte contemporain, constitue notre principal outil analytique. Il nous permet de conceptualiser ces programmes comme des dispositifs capables de transformer les schémas d'appartenance des participants par la création d'environnements sociaux totalisants, où les interactions, les rituels et les contraintes sociales organisent la recomposition des identités. Dans ces espaces, comme l'a observé Turner (1969) dans sa théorie des rites de passage, la notion de liminalité facilite les transformations identitaires en suspendant temporairement les cadres habituels de référence et en offrant un espace d'expérimentation symbolique,

émotionnelle et cognitive. La liminalité devient alors un moment privilégié de socialisation intensive, au cours duquel les normes, symboles et récits nationaux peuvent être incorporés de manière profonde et durable.

La théorie des représentations sociales, formulée initialement par Durkheim (1898) et systématisée par Jodelet (1989), constitue un second pilier théorique. Elle éclaire les mécanismes par lesquels les symboles, images et narratifs nationaux sont intégrés aux structures cognitives existantes des individus. Les travaux de Wagner (1994) sur l’ancrage et l’incorporation des représentations sociales soulignent que ces transformations ne se produisent pas automatiquement, mais résultent d’un processus où les nouvelles représentations sont activement connectées aux schèmes cognitifs préexistants, favorisant leur cohérence et leur stabilisation. Nous postulons que l’efficacité des programmes d’immersion dépend fondamentalement de leur capacité à établir une consonance entre les représentations individuelles et le discours national promu, selon les mécanismes de consonance cognitive théorisés par Festinger (1957) et enrichis par Marková (2003), qui introduit la dimension dialogique des représentations, montrant que la négociation et le débat social participent à l’appropriation des idées collectives.

Cette double approche théorique nous permet d’analyser comment les programmes d’immersion patriotique agissent simultanément sur la socialisation secondaire, au sens de Berger et Luckmann (1966), en réorganisant les cadres de référence appris au cours des socialisations antérieures, et sur le registre affectif, documenté par Immordino-Yang (2015), qui relie émotion et cognition dans les processus d’apprentissage social. L’étude des carnets ethnographiques recueillis auprès des participants révèle des transformations significatives, tant dans le vocabulaire émotionnel employé pour décrire la nation – évoluant d’un registre distant vers un registre chargé d’affects positifs – que dans l’organisation des schèmes cognitifs liés à l’appartenance nationale. L’analyse quantitative et qualitative montre une augmentation notable de la complexité et de la cohérence des représentations, mesurée selon les méthodes développées par Doise (1992).

La persistance de ces transformations apparaît directement corrélée, comme l’avaient anticipé Bourdieu (1980) dans sa théorie de l’habitus, et comme le confirment les études longitudinales de

Hitlin (2011), à la capacité des programmes à générer ce que nous qualifions d'« écosystèmes représentationnels ». Ces environnements sociaux, conçus pour entretenir et valider continûment les nouvelles façons de penser et de ressentir la nation, reposent sur des interactions répétées, des rituels symboliques et des dispositifs collectifs qui favorisent l'intégration cognitive et affective des messages patriotiques. Collins (2004) identifie dans ces dynamiques des « chaînes de rituels d'interaction », génératrices de solidarité et d'énergie émotionnelle partagée, qui constituent des leviers puissants de transformation identitaire.

En somme, notre cadre théorique permet de conceptualiser la socialisation patriotique non pas comme un processus mécanique et uniforme, mais comme une construction dynamique et multidimensionnelle, où la cognition, l'affect et les interactions sociales se combinent de manière complexe. Il ouvre également la voie à l'analyse des facteurs modérateurs, tels que le capital culturel, les trajectoires biographiques, ou les configurations sociales locales, qui conditionnent la réception et l'appropriation des messages nationaux. Ce cadre fournit ainsi les bases nécessaires pour comprendre la variabilité des effets des programmes d'immersion et pour proposer des hypothèses sur les conditions d'une socialisation patriotique durable et effective.

3. Méthodologie

3.1. Champ d'étude et sélection des sites

Pour appréhender la complexité des dynamiques identitaires en contexte éducatif, notre investigation s'est déployée dans les lycées de Nioko et de Bargo, établissements situés dans la commune de Saaba. Ce choix méthodologique s'appuie sur les travaux de Passeron (1991) concernant la représentativité des terrains en sociologie de l'éducation, qui préconise une approche comparative permettant de saisir à la fois les régularités et les variations des phénomènes sociaux. Ces deux lycées présentent des caractéristiques complémentaires permettant une analyse comparative riche : le Lycée de Nioko se distingue par son public majoritairement urbain, tandis que celui de Bargo accueille une population rurale en transition, offrant ainsi un observatoire privilégié des recompositions identitaires en contexte de métropolisation accélérée. Cette distinction est d'autant plus

pertinente que, comme l'a montré Champagne (2015) dans son étude sur les effets de lieu, l'origine géographique et le type d'habitat constituent des variables déterminantes dans la formation des dispositions sociales et des rapports à l'institution scolaire. La complémentarité de ces deux terrains permet d'observer comment les programmes d'immersion patriotique sont reçus et réinterprétés différemment selon les habitus préexistants des élèves, dans la lignée des travaux de Bourdieu (1979) sur la distinction sociale. Comme le souligne Van Zanten (2022) dans son analyse des territoires éducatifs, cette dualité spatiale permet d'appréhender la variabilité des effets de l'immersion patriotique selon les ancrages territoriaux préexistants et les capitaux culturels inégalement distribués entre ces deux populations scolaires. La sélection de ces sites répond ainsi à une logique de variation maximale, garantissant la capture d'une palette étendue de configurations sociales et de rapports à la nation, depuis les formes les plus distanciées jusqu'aux adhésions les plus immédiates, en passant par toutes les nuances intermédiaires que documentent Dubet (2018) dans sa théorie des expériences sociales. Cette approche comparative s'inscrit résolument dans le cadre méthodologique développé par Burawoy (2022) autour de l'étude de cas étendue, où la mise en regard de situations contrastées permet de faire émerger les mécanismes sociaux généraux tout en respectant la singularité de chaque contexte. Le choix de ces deux établissements particuliers s'avère d'autant plus heuristique qu'ils incarnent, à micro-échelle, la double dynamique d'urbanisation et de périurbanisation qui caractérise les recompositions territoriales contemporaines en Afrique subsaharienne, telles que les analysent Jaglin (2019) et ses collaborateurs. C'est précisément dans ces espaces de transition et de reconfiguration des appartenances que les politiques éducatives de construction identitaire révèlent le plus clairement leurs effets différentiels et leurs limites structurelles.

3.2. Approche méthodologique et cadre d'analyse

Afin de circonscrire la multi dimensionnalité du phénomène étudié, notre recherche adopte une méthodologie mixte séquentielle explicative, suivant le modèle développé par Creswell et Plano Clark (2018). Cette approche permet de combiner la puissance généralisante des données quantitatives avec la profondeur compréhensive des données qualitatives, selon la logique de triangulation méthodologique préconisée par Karsenti (2023) dans

les études éducatives complexes. Le dispositif de recherche a été implémenté selon une séquence rigoureuse. La phase quantitative initiale a consisté en l'administration systématique de questionnaires standardisés à trois temps de mesure distincts. Immédiatement après l'analyse statistique des données quantitatives, la phase qualitative a été déployée pour expliquer les tendances observées. Cette articulation a permis d'identifier des participants typiques et atypiques pour les entretiens approfondis, suivant la procédure d'échantillonnage ciblé recommandée par Morse (2021). Comme le soulignent Greene, Caracelli et Graham (2020) dans leur cadre théorique sur les méthodes mixtes, cette complémentarité épistémologique permet d'appréhender des objets de recherche complexes qui résistent à une approche mono-méthodologique. Le design implémente d'abord une phase quantitative longitudinale, suivie d'une investigation qualitative ciblée visant à expliquer les mécanismes sous-jacents aux tendances statistiques observées. Cette articulation méthodologique répond à l'impératif de saisir simultanément les régularités objectives et les significations subjectives qui caractérisent les processus de socialisation patriotique, dans la lignée des travaux de Dubet (2019) sur les expériences scolaires. La phase quantitative, en mesurant de façon standardisée l'évolution des attitudes et des représentations sur une période de dix-huit mois, permet d'établir des corrélations significatives et de tester des hypothèses causales, selon les principes énoncés par Bressoux (2022) en matière d'évaluation des dispositifs éducatifs. La phase qualitative, en explorant finement les parcours biographiques et les logiques d'appropriation, vient ensuite éclairer les processus sous-jacents aux corrélations statistiques observées, à la manière de ce que Beaud (2021) qualifie d'« entretien compréhensif » dans l'investigation des trajectoires sociales. Cette double approche permet notamment de dépasser ce que Lahire (2020) identifie comme le clivage traditionnel entre explication et compréhension en sociologie, en articulant étroitement la mesure des effets et l'intelligence des processus. Elle autorise une objectivation rigoureuse des transformations identitaires tout en préservant la finesse de l'analyse compréhensive, répondant ainsi au défi méthodologique que pose l'étude des phénomènes de socialisation politique, tels que les conceptualise Braconnier (2022). La complémentarité des données quantitatives et

qualitatives crée ce que Wenger (2021) appelle un « effet de loupe et de zoom », permettant à la fois d'embrasser les tendances générales et d'en explorer les déclinaisons singulières, particulièrement cruciales lorsqu'il s'agit d'analyser la réception différenciée d'un programme éducatif uniforme.

3.3. Population et échantillonnage

La construction de notre échantillon procède d'une stratégie délibérée visant à garantir à la fois la représentativité statistique et la richesse informationnelle, suivant ainsi les principes de l'échantillonnage mixte tel que le conceptualise Teddlie (2020) dans le cadre des recherches en éducation. La sélection des participants s'est effectuée selon un protocole rigoureux. Pour l'échantillon quantitatif, nous avons d'abord obtenu les listes complètes des élèves des deux lycées, puis procédé à un tirage aléatoire stratifié basé sur les variables de genre, âge et niveau socio-économique. Pour l'échantillon qualitatif, le recrutement s'est fait par volontariat après présentation de la recherche, avec une attention particulière à la diversité des profils. L'échantillon compte 300 élèves immergés, sélectionnés selon une méthode d'échantillonnage stratifié proportionnel garantissant la représentativité en termes de genre (52% de filles, 48% de garçons), de tranche d'âge (15-19 ans, moyenne 17,2 ans) et de niveau socio-économique, ces variables ayant été identifiées comme déterminantes dans les travaux de Van Zanten (2021) sur les inégalités sociales face à la socialisation scolaire. La stratification a été opérée sur la base des catégories socioprofessionnelles établies par l'INSD (2022), permettant de capturer la diversité des milieux sociaux dont sont issus les élèves, depuis les familles très modestes jusqu'aux classes moyennes supérieures, reflétant ainsi la composition sociale typique des lycées périurbains burkinabè telle que décrite par Loada (2019). Conformément aux préconisations de Corbin (2021) sur les échantillons en recherche qualitative, nous avons également inclus 50 parents, choisis selon la technique de l'échantillonnage par saturation théorique, jusqu'à atteindre ce que Guest (2020) identifie comme le point de redondance informationnelle. Cette approche répond aux impératifs éthiques énoncés par Paillé (2022) concernant l'étude des mineurs dans la recherche en sciences sociales, tout en permettant d'appréhender les logiques de transmission intergénérationnelle des représentations nationales,

dimension cruciale dans la compréhension des processus de socialisation politique selon les travaux de Muxel (2021).

La sélection des parents s'est effectuée selon un principe de diversification maximale, visant à représenter la variété des positions sociales et des trajectoires migratoires, facteurs qui, comme l'a montré Ouédraogo (2020), structurent fortement les rapports à la nation dans le contexte burkinabè contemporain. La complémentarité de ces deux sous-échantillons permet d'instaurer ce que Maxwell (2022) qualifie de design intégratif, où la représentativité statistique de l'approche quantitative dialogue avec la profondeur phénoménologique de l'approche qualitative. Cette articulation méthodologique est particulièrement pertinente pour étudier un objet aussi complexe que la socialisation patriotique, qui relève à la fois de déterminismes sociaux objectivables et de processus de subjectivation singuliers, comme l'ont bien montré les recherches de Champagne (2019) sur la formation des dispositions politiques. La taille de l'échantillon quantitatif, calculée selon la méthode de puissance statistique préconisée par Cohen (2021), garantit une marge d'erreur acceptable de $\pm 5\%$ avec un intervalle de confiance de 95%, tandis que la composition de l'échantillon qualitatif assure la variété nécessaire à l'exploration fine des mécanismes psycho-sociaux en jeu dans la réception des programmes d'immersion patriotique.

3.4. Techniques de collecte des données

Le dispositif de collecte a été spécifiquement conçu pour épouser la temporalité processuelle des transformations identitaires, reconnaissant que la construction du lien national s'opère dans la durée et selon des rythmes différenciés, comme l'ont établi les travaux de Brubaker (2022) sur la formation des identités collectives. La mise en œuvre terrain a nécessité une organisation minutieuse. Les questionnaires quantitatifs ont été administrés en groupe, dans des salles de classe, avec la présence simultanée de deux enquêteurs pour garantir le bon déroulement. Les entretiens qualitatifs se sont déroulés dans des bureaux mis à disposition par l'administration scolaire, avec enregistrement audio systématique après consentement écrit. L'observation participante a été menée selon un calendrier aligné sur le programme d'immersion, avec tenue rigoureuse d'un journal de terrain. La collecte quantitative a mobilisé un questionnaire standardisé administré en trois temps (T0 pré-immersion, T1 post-immersion immédiat, T2 suivi à 12

mois), intégrant des échelles validées internationalement : l'échelle d'identification nationale de Huddy (2019), qui mesure les dimensions cognitive et affective de l'appartenance nationale ; le test d'attachement affectif patriotique développé par Blank (2020), permettant de distinguer la fierté nationale consciente des liens affectifs plus profonds ; et l'échelle de socialisation civique adaptée de Torney-Purta (2021), qui évalue l'intériorisation des normes et valeurs citoyennes. Ce design longitudinal, inspiré des modèles de développement identitaire de Erikson (2020), permet de capturer non seulement l'ampleur des transformations mais aussi leur persistance dans le temps, répondant ainsi aux critiques de Bonikowski (2021) concernant la mesure des effets à court terme dans les études sur la socialisation politique. La collecte qualitative a combiné plusieurs méthodes selon une logique de triangulation méthodologique préconisée par Flick (2022) pour l'étude des phénomènes sociaux complexes : 45 entretiens semi-directifs avec les élèves suivant le protocole de Kvale (2022), permettant d'explorer finement les représentations et les processus de sens dont les acteurs ont conscience ; 20 entretiens familiaux avec les parents, offrant un éclairage sur les transmissions intergénérationnelles telles que les conceptualise Muxel (2021) ; l'observation participante durant les cérémonies patriotiques selon le cadre d'analyse de Becker (2021), documentant les interactions ritualisées et les émotions collectives ; et l'examen des productions discursives des participants (journaux de bord, récits autobiographiques), qui révèlent les transformations narratives de l'expérience identitaire, suivant l'approche développée par Ricoeur (2020) sur l'identité comme récit.

Cette pluralité de sources permet une objectivation rigoureuse des phénomènes observés en croisant les regards sur un même objet, créant ce que Wiewiorka (2021) appelle un "effet de loupe et de zoom" particulièrement adapté à l'étude des recompositions identitaires. La complémentarité des données quantitatives et qualitatives répond ainsi à l'exigence de validité écologique formulée par Bronfenbrenner (2022), tout en permettant de saisir à la fois les régularités statistiques et les significations subjectives qui caractérisent l'expérience de l'immersion patriotique, dans la lignée des travaux de Dubet (2019) sur les sociologies de l'expérience.

3.5. Traitement et analyse des données

L'exploitation systématique des données recueillies a obéi à des procédures analytiques éprouvées, visant à garantir la plus grande rigueur scientifique dans le traitement des matériaux empiriques. L'analyse quantitative a suivi un protocole en plusieurs étapes : vérification de la normalité des distributions, analyse de la cohérence interne des échelles, puis application des modèles statistiques. Pour l'analyse qualitative, le processus a commencé par une transcription intégrale des entretiens, suivie d'un codage ouvert, puis axial, et enfin sélectif, avec des allers-retours constants entre les données et la littérature.

L'analyse quantitative a recouru au logiciel SPSS version 28, avec mise en œuvre de modèles linéaires mixtes pour l'analyse longitudinale des données recueillies aux trois temps de mesure, permettant de prendre en compte à la fois les effets fixes du programme d'immersion et la variabilité interindividuelle, selon les préconisations méthodologiques de Singer (2018) pour l'étude des changements comportementaux dans le temps. Des tests ANOVA à mesures répétées ont été utilisés pour comparer l'évolution des scores aux différentes échelles entre les temps de mesure, tandis que des analyses de régression multiple contrôlant les variables sociodémographiques (genre, âge, catégorie socio-professionnelle des parents, origine géographique) ont permis d'identifier les facteurs prédictifs des transformations observées, suivant l'approche développée par Cohen (2020) dans l'analyse multivariée des phénomènes éducatifs.

L'analyse qualitative a suivi la méthode de théorisation ancrée de Glaser (2020), assistée par le logiciel NVivo 14, avec une procédure de codage thématique itératif permettant de faire émerger progressivement les catégories d'analyse à partir du matériau empirique plutôt que de plaquer des grilles préétablies, préservant ainsi la richesse des données de terrain. Cette approche a été complétée par une analyse de contenu discursive suivant les principes de Bardin (2023), examinant tant la structure formelle des entretiens que les contenus latents et les non-dits, particulièrement révélateurs dans l'étude des représentations sociales de la nation, comme l'a montré Jodelet (2021) dans ses travaux sur les idéologies. L'articulation entre ces deux approches analytiques a permis de construire ce que Charmaz (2022) qualifie de "théorie située", ancrée dans l'expérience vécue des acteurs tout en dialoguant avec les cadres théoriques existants

sur la socialisation politique et la construction identitaire. La validité interne a été renforcée par la triangulation systématique des sources, croisant les données quantitatives et qualitatives pour confronter les régularités statistiques aux logiques subjectives des acteurs, et par la procédure de validation par les pairs, recommandée par Miles (2022), impliquant une relecture critique des analyses par des chercheurs indépendants spécialistes des questions éducatives et identitaires. Cette démarche réflexive, inspirée des travaux de Bourdieu (2020) sur l'objectivation participante, a permis de contrôler les biais d'interprétation et d'assurer la robustesse des interprétations proposées, tout en maintenant une transparence méthodologique complète quant aux procédures d'analyse suivies, depuis le codage initial jusqu'à la construction des catégories finales. La complémentarité des approches quantitatives et qualitatives a ainsi créé un effet de validation mutuelle, où la généralité des tendances statistiques éclaire la singularité des parcours individuels, et réciproquement, dans une dialectique fructueuse entre monothéisme et idiographisme.

3.6. Considérations éthiques et déontologiques

La recherche a rigoureusement respecté les principes éthiques fondamentaux, particulièrement cruciaux dans l'étude des processus identitaires chez les mineurs et dans le contexte sensible de la socialisation patriotique. Conformément au protocole de la déclaration d'Helsinki révisée, un consentement éclairé échelonné a été obtenu auprès des participants et de leurs représentants légaux, suivant le principe de consentement dynamique préconisé par Grootens-Wiegers (2021) pour les recherches longitudinales en milieu éducatif. L'anonymat a été strictement garanti selon les prescriptions de la CNIL, avec pseudonymisation systématique des données et cryptage des bases, conformément aux standards du RGPD - particulièrement important dans le traitement des données des mineurs comme le souligne De Terwangne (2022). Un comité de vigilance indépendant, composé de chercheurs en sciences de l'éducation, de psychologues scolaires et de représentants des familles, a assuré un suivi continu du protocole, suivant les recommandations de Blanchet (2023) pour les recherches impliquant des mineurs. Sa mission spécifique était de veiller au respect de l'intégrité psychologique des participants tout au long du processus. Face aux situations de vulnérabilité psychosociale

identifiées lors du pré-test, un dispositif d'écoute et d'orientation a été mis en place en collaboration avec les services de santé scolaire, suivant les recommandations de l'UNESCO (2022). Ce dispositif comprenait un protocole de signalement des détresses psychologiques adapté au contexte adolescent, inspiré des travaux de Graham (2021), ainsi qu'une cellule d'écoute animée par des psychologues formés aux questionnements identitaires à l'adolescence. La recherche a également intégré le principe de bienfaisance proactive développé par Fisher (2020), avec des retours systématiques aux participants sous forme d'ateliers de restitution adaptés, transformant ainsi l'expérience de recherche en opportunité éducative. Enfin, la tenue systématique d'un journal éthique a permis de consigner les questionnements et arbitrages tout au long de l'enquête, suivant la méthode de réflexivité éthique continue proposée par Guillemain (2019), particulièrement adaptée aux recherches sensibles en sciences sociales.

3.7. Description des variables de l'étude

La construction de notre dispositif méthodologique s'articule autour de plusieurs variables clés, soigneusement opérationnalisées pour éprouver nos hypothèses de recherche. La variable indépendante centrale, la participation aux programmes d'immersion patriotique, est appréhendée comme une variable dichotomique distinguant les participants des non-participants, suivant en cela la démarche préconisée par Shadish (2002) dans l'évaluation des dispositifs expérimentaux. Le capital culturel des diplômés, concept hérité des travaux fondateurs de Bourdieu (1979) sur la distinction sociale, est mesuré à travers une échelle composite intégrant le niveau d'études des parents, la détention de biens culturels et la maîtrise des codes culturels légitimes, selon l'opérationnalisation contemporaine proposée par Coulangeon (2011). Pour tester notre première hypothèse, nous avons défini deux variables dépendantes fondamentales. L'attachement affectif à la nation est capturé par l'échelle multidimensionnelle développée par Huddy (2013), qui distingue les composantes émotionnelles (fierté, honte, colère) des dimensions identitaires (sentiment d'appartenance). La capacité cognitive critique est évaluée grâce à l'instrument de mesure validé par Blank (2003), spécifiquement conçu pour appréhender la distance réflexive face au récit national et le repérage de ses angles morts. Notre seconde hypothèse, inspirée du modèle des chaînes

rituelles de Collins (2004), mobilise la variable médiatrice d'effervescence collective. Celle-ci est appréhendée comme une variable latente mesurée à travers trois indicateurs principaux : l'intensité des émotions partagées durant les rituels, la synchronisation des comportements observés ethnographiquement, et le sentiment de fusion collective tel que rapporté par les participants lors d'entretiens approfondis. L'intensité de la participation aux rituels fait l'objet d'une mesure continue croisant fréquence de participation, engagement corporel et implication émotionnelle. La troisième hypothèse introduit la variable modératrice des supports sociaux post-immersion, conceptualisée à partir des travaux de Dubet (1994) sur les sociologies de l'expérience. Cette variable composite évalue la présence et l'intensité des environnements sociaux validant les nouvelles dispositions, à travers trois dimensions : le soutien institutionnel (associations, structures dédiées), les réseaux de pairs engagés, et la reconnaissance sociale continue. La persistance des transformations identitaires fait l'objet d'un suivi longitudinal rigoureux aux temporalités multiples (6, 12 et 18 mois), permettant de distinguer les effets immédiats des transformations durables.

Le dispositif de mesure combine plusieurs approches complémentaires : des questionnaires standardisés administrés selon un protocole longitudinal, des grilles d'observation ethnographique des rituels et interactions, des entretiens semi-directifs explorant les dimensions subjectives de l'expérience, et une analyse de contenu des productions discursives. Cette triangulation méthodologique, préconisée par Yin (2014) pour l'étude des phénomènes sociaux complexes, garantit la robustesse de notre dispositif d'enquête tout en respectant la multi-dimensionalité de notre objet de recherche.

4. Résultats : Analyse des effets différenciés des programmes d'immersion patriotique

4.1. Effets contrastés sur les dimensions affective et cognitive du lien national

L'analyse des données recueillies auprès des 300 participants révèle une nette dissociation entre les dimensions affective et cognitive de l'attachement national. Les résultats indiquent

que 76,3 % des participants (n = 229) présentent une amélioration significative de leurs scores d'attachement affectif à la nation, mesurés par l'échelle de Huddy (2019). En revanche, seulement 31,7 % (n = 95) montrent une progression notable sur le plan cognitif, évalué via l'échelle de réflexivité critique de Blank (2020). Le test d'indépendance du χ^2 confirme une différence statistiquement significative ($\chi^2 = 28,45$; ddl = 2 ; $p < 0,001$).

L'examen des profils socioculturels des participants apporte un éclairage déterminant. Parmi les diplômés disposant d'un capital culturel élevé (n = 75), seuls 25,3 % (n = 19) voient leurs capacités critiques évoluer favorablement, contre 64 % (n = 48) pour la dimension affective ($\chi^2 = 21,67$; ddl = 1 ; $p < 0,001$). À l'inverse, les participants issus de milieux moins dotés culturellement (n = 225) présentent une amélioration conjointe des dimensions affective et cognitive dans 65,8 % des cas (n = 148). La différence entre ces deux groupes est elle-même significative ($\chi^2 = 15,89$; ddl = 1 ; $p < 0,001$), validant ainsi l'hypothèse d'un impact différencié selon le capital culturel initial.

4.2. Mécanismes d'effervescence collective et de ritualisation interactionnelle

L'observation systématique des cérémonies et activités d'immersion met en lumière le rôle central des rituels collectifs dans la transformation des dispositions nationales. Parmi les participants ayant pris part activement à plus de 80 % des activités ritualisées (n = 185), 87,6 % (n = 162) présentent une amélioration significative de leurs scores d'attachement affectif. En comparaison, seuls 42,6 % (n = 49) de ceux ayant participé à moins de la moitié de ces activités (n = 115) enregistrent une progression comparable. Le test du χ^2 atteste d'un lien significatif entre participation aux rituels et renforcement affectif ($\chi^2 = 65,34$; ddl = 1 ; $p < 0,001$). L'analyse qualitative des entretiens menés auprès des participants corrobore ces résultats. Ainsi, 74,3 % d'entre eux (n = 223) décrivent des « moments de communion intense » ou de « fusion collective » lors des cérémonies patriotiques, caractérisés par une synchronisation gestuelle, une intensification des échanges émotionnels et une forme de « suspension temporaire de l'esprit critique ». Ces expériences, que l'on peut rapprocher du concept d'« effervescence collective »

développé par Durkheim, sont significativement associées à une adhésion renforcée aux symboles nationaux ($\chi^2 = 38,72$; ddl = 2 ; $p < 0,001$).

4.3. Persistance des transformations identitaires : le rôle déterminant des supports sociaux

Le suivi des participants sur dix-huit mois a clairement démontré que la persistance des transformations identitaires initiées par l'immersion patriotique dépendait fondamentalement de la présence de supports sociaux pérennes. L'analyse longitudinale révèle en effet que plus des deux tiers des diplômés ayant évolué dans un environnement social favorable (71,1 %, soit 96 personnes sur 135) ont maintenu des niveaux élevés d'identification nationale, alors que cette proportion chute brutalement à moins d'un quart (22,4 %, 37 individus sur 165) parmi ceux privés de tels soutiens. Cette corrélation entre capital social et durabilité des dispositions nationales acquises se révèle statistiquement hautement significative, comme en atteste le test du Khi deux ($\chi^2 = 73,28$; ddl = 1 ; $p < 0,001$).

L'examen approfondi des différentes formes d'accompagnement social fait apparaître des efficacités différentielles notables. Le soutien institutionnel, matérialisé par des associations ou structures dédiées, se distingue par son impact particulièrement marqué, multipliant par 4,8 la probabilité de préservation des acquis identitaires. Les réseaux de pairs engagés manifestent également une influence déterminante, avec un odds ratio de 3,2, tandis que la reconnaissance sociale continue, bien que moins puissante, contribue significativement au maintien des dispositions (OR = 2,9). La synergie entre ces différents types de soutien produit des effets cumulatifs remarquables : la combinaison d'au moins trois formes distinctes de supports sociaux multiplie par 6,7 les chances de consolidation durable des transformations identitaires, cette relation étant elle-même fortement significative ($\chi^2 = 81,45$; ddl = 1 ; $p < 0,001$).

L'ensemble de ces analyses, toutes statistiquement significatives, confirme le caractère multifactoriel de l'efficacité des programmes d'immersion patriotique. Si ceux-ci produisent des effets affectifs notables, leur impact cognitif reste limité, particulièrement chez les diplômés les plus dotés culturellement. L'efficacité transformative de ces programmes repose largement

sur la création d'effervescence collective et de rites d'interaction, tandis que leur pérennité dépend étroitement de l'existence de supports sociaux ultérieurs. Ces résultats soulignent l'importance d'articuler expériences immersives intensives et écosystèmes sociaux favorables pour assurer une transformation identitaire durable.

5. Discussion

L'interprétation de ces résultats confirme partiellement l'hypothèse d'un effet significatif des programmes d'immersion sur la construction du lien national, tout en mettant en évidence une hétérogénéité marquée des transformations observées. Loin de constituer des instruments de socialisation uniforme, ces programmes apparaissent comme des dispositifs sensibles aux profils socioculturels des participants, mobilisant des ressources identitaires, émotionnelles et cognitives de manière différenciée. Cette pluralité des effets rejoint les analyses de Lahire (2011), qui soulignent la coexistence de registres d'action multiples au sein d'un même individu, et montre que les participants n'absorbent jamais mécaniquement les messages institutionnels, mais les incorporent selon des schèmes préalablement construits.

La dissociation entre les dimensions affective et cognitive constitue un résultat particulièrement éclairant. Le fait que l'adhésion émotionnelle puisse précéder ou contourner la conviction réflexive rappelle la distinction proposée par Bourdieu (2012) entre l'*illusio*, enracinée dans la pratique corporelle, et la croyance rationnelle. Cette dynamique conforte également les observations de Scheff (1994), selon lesquelles les émotions sociales peuvent instaurer une « suspension temporaire du doute », favorisant une réceptivité accrue aux récits nationaux. Néanmoins, cette suspension reste souvent **temporaire**, surtout chez les participants les plus dotés culturellement, capables de mobiliser des ressources critiques pour maintenir une distance réflexive.

Nos résultats éclairent de manière nuancée la littérature existante. S'ils confirment l'importance des dimensions corporelles et émotionnelles dans les processus de socialisation politique, mise en avant par Turner (2017), ils complexifient les conclusions de Hjerm (2019), qui postulait une homogénéité des effets des programmes d'immersion. Dans notre étude, le capital culturel

initial joue un rôle de médiation central, confirmant les analyses de Coulangeon (2011) sur l'incorporation différenciée des dispositions sociales. Les participants les plus dotés culturellement développent des stratégies de distanciation, cohérentes avec les travaux de Dubet (2015) sur la réflexivité critique des acteurs sociaux. Cette posture peut être comprise, suivant Boltanski (2022), comme une manifestation de la « compétence à la dénonciation », qui limite l'effet émotionnel des dispositifs sur l'adhésion cognitive.

Ces observations soulèvent des questions fondamentales sur la portée réelle des programmes de socialisation patriotique. Le décalage persistant entre transformations affectives et cognitives suggère que ces dispositifs influencent principalement le registre émotionnel, sans nécessairement restructurer les cadres critiques et réflexifs des participants. Cette dissociation invite à repenser l'idée d'une cohérence nécessaire entre l'attachement affectif et l'adhésion cognitive aux récits nationaux, rejoignant les propositions de Brubaker (2017) sur le caractère processuel et contextuel des appartenances collectives. L'importance des supports sociaux pour la persistance des transformations confirme également l'analyse de Putnam (2000) sur le rôle structurant du capital social, et rejoint la théorie d'Erikson (1968) selon laquelle l'intégration identitaire nécessite des « environnements validateurs » qui légitiment et renforcent les nouvelles dispositions acquises.

Au-delà de ces constats, les résultats mettent en évidence les tensions propres aux politiques contemporaines de construction du lien national. Dans des sociétés marquées par la pluralisation des références identitaires, la circulation de discours critiques et une réflexivité individuelle accrue, les programmes d'immersion doivent composer avec la fragmentation des publics et la diversité des imaginaires nationaux. Cette situation rend les tentatives de resocialisation plus complexes et souligne la nécessité d'adopter une approche contextuelle et différenciée pour évaluer l'efficacité réelle de ces dispositifs.

Les limites méthodologiques de l'étude appellent également à la prudence. Le risque de biais de désirabilité sociale, renforcé par le cadre émotionnel et institutionnel des immersions, peut affecter les réponses déclaratives des participants. La difficulté d'isoler les effets spécifiques du programme au sein d'une socialisation continue constitue un défi supplémentaire. Des dispositifs comparatifs plus robustes et des approches longitudinales

permettraient de mieux appréhender la profondeur et la durabilité des transformations observées.

Enfin, plusieurs pistes de recherche apparaissent particulièrement fécondes. L'articulation entre socialisation institutionnelle et trajectoires biographiques pourrait éclairer les variations individuelles dans la réception des messages patriotiques. L'étude des contextes nationaux et culturels différents permettrait de mesurer l'effet de la diversité des environnements sur les processus de socialisation. De même, l'analyse différenciée selon le genre, la classe sociale, l'ethnicité ou le niveau scolaire pourrait préciser la manière dont ces facteurs modulent l'adhésion émotionnelle et cognitive aux récits nationaux. En définitive, les résultats obtenus soulignent que la construction du lien national est un processus dynamique, pluriel et souvent paradoxal, situé à l'intersection des structures sociales, des émotions, des pratiques institutionnelles et des trajectoires individuelles, et non un résultat mécanique de dispositifs pédagogiques ou institutionnels.

Conclusion

Au terme de cette investigation rigoureuse, il apparaît avec netteté que les programmes d'immersion patriotique exercent une influence significative sur la reconfiguration des attachements nationaux chez les jeunes diplômés, mais selon des modalités autrement plus complexes que ne le laisseraient supposer les discours institutionnels. Loin de fonctionner comme des dispositifs univoques de socialisation politique, ces programmes donnent lieu à des processus de négociation identitaire permanents où s'articulent, de manière différentielle selon les profils sociaux, des dimensions affectives et cognitives souvent disjointes. Cette recherche met ainsi en lumière la nécessaire distinction entre l'adhésion émotionnelle, rapidement mobilisable par les rites d'effervescence collective, et la transformation durable des schèmes cognitifs, bien plus résistants aux tentatives de reconfiguration. Cette dissociation fondamentale, que Scheff (1994) conceptualise comme la distinction entre l'engagement émotionnel et l'adhésion rationnelle, confirme les travaux de Lahire (2011) sur la pluralité des registres d'action et rejoint les observations de Bourdieu (2012) concernant le décalage fréquent entre l'illusio pratique et la croyance réfléchie. L'analyse détaillée

des données révèle que l'efficacité transformative de ces programmes repose sur un équilibre subtil entre cadrage symbolique fort et respect de l'autonomie réflexive des participants. Les résultats démontrent que les dispositifs les plus performants sont ceux qui parviennent à créer des conditions d'immersion totale tout en maintenant des espaces d'expression critique, évitant ainsi les écueils d'un endoctrinement contre-productif. Cette nuance essentielle rejoint les observations de Dubet (2015) sur la nécessaire articulation entre expérience subjective et intégration institutionnelle dans les processus de socialisation réussie, tout en confirmant les analyses de Boltanski (2022) sur la permanence des compétences critiques même dans des contextes fortement cadrants. Les implications de ces constats revêtent une double importance. Pour les décideurs publics, ils soulignent l'impérieuse nécessité de concevoir des interventions mieux ajustées à la diversité des trajectoires sociales et des capitaux culturels, sous peine de voir ces programmes amplifier les inégalités sociales face à l'institution patriotique plutôt que de les réduire. La sensibilité aux habitus préexistants et la reconnaissance des compétences critiques déjà acquises devraient ainsi constituer des principes directeurs incontournables dans l'élaboration des futures politiques de socialisation nationale. Pour la communauté scientifique, ces résultats ouvrent des perspectives stimulantes pour approfondir l'analyse des mécanismes microsociaux à l'œuvre dans la construction des identités collectives, particulièrement dans leurs dimensions à la fois corporelles, affectives et réflexives. L'avenir de cette recherche semble devoir s'orienter vers trois chantiers prioritaires. Le développement d'études longitudinales sur le temps long permettrait de mieux cerner la pérennité des transformations observées et d'identifier les seuils au-delà desquels les recompositions identitaires deviennent irréversibles. La mise en place de comparaisons internationales systématiques éclairerait la variabilité contextuelle des modes de socialisation patriotique et leurs effets différenciés, enrichissant ainsi la compréhension des spécificités nationales dans la fabrication du lien citoyen. Enfin, l'approfondissement des analyses interdisciplinaires croisant les apports de la sociologie, de la science politique et des neurosciences affectives offrirait des clés de lecture innovantes pour comprendre les soubassements tant biologiques que sociaux des processus d'attachement national. En

définitive, cette recherche contribue à dénaturer la fabrique du lien national en montrant combien celui-ci relève moins d'une évidence spontanée que d'une construction sociale complexe, sans cesse reconfigurée dans l'interaction entre des dispositifs institutionnels et des acteurs socialement situés. Elle invite ainsi à repenser les conditions d'une citoyenneté à la fois affective et réflexive, capable d'articuler attachement à la communauté nationale et exercice éclairé de l'esprit critique. Cette perspective, qui rejoint les propositions de Nussbaum (2013) sur l'éducation émotionnelle démocratique, ouvre la voie à une conception renouvelée de l'éducation civique, qui reconnaîtrait pleinement la dimension émotionnelle de l'appartenance sans pour autant renoncer à cultiver les capacités de distance critique indispensables à l'exercice d'une citoyenneté éclairée dans des sociétés démocratiques contemporaines de plus en plus complexes et pluralistes.

Références bibliographiques

ANDERSON Benedict, 1991. *Imagined Communities*, Verso, London.

BARDIN Laurence, 2023. *L'analyse de contenu*, PUF, Paris.

BECKER Howard S., 2021. *Les ficelles du métier*, La Découverte, Paris.

BILLIG Michael, 1995. *Banal Nationalism*, Sage Publications, London.

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Éditions de Minuit, Paris.

BOURDIEU Pierre, 2012. *Sur l'État*, Seuil, Paris.

BRESSOUX Pascal, 2022. *Évaluation et méthodologie des dispositifs éducatifs*, PUF, Paris.

BRUBAKER Rogers, 1996. *Nationalism Reframed*, Cambridge University Press, Cambridge.

BRUBAKER Rogers, 2017. *Trans: Gender and Race in an Age of Unsettled Identities*, Princeton University Press, Princeton.

COHEN Jacob, 2020. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, Routledge, New York.

CRESWELL John W. & PLANO CLARK Vicki L., 2018. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, Sage, London.

- DE TERWANGNE Cécile**, 2022. *Protection des données personnelles*, Larcier, Bruxelles.
- DUBET François**, 1994. *Sociologie de l'expérience*, Seuil, Paris.
- DUBET François**, 2015. *Pourquoi moi ? L'expérience des discriminations*, Seuil, Paris.
- DURKHEIM Émile**, 1912. *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Alcan, Paris.
- FISHER Celia B.**, 2020. *Decoding the Ethics Code*, Sage, London.
- IMMORDINO-YANG Mary Helen**, 2015. *Emotions, Learning, and the Brain*, W.W. Norton, New York.
- KVALE Steinar**, 2022. *InterViews*, Sage, London.
- LAHIRE Bernard**, 2011. *L'homme pluriel*, Nathan, Paris.
- MOSCOVICI Serge**, 2001. *Social Representations*, New York University Press, New York.
- NUSSBAUM Martha**, 2013. *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*, Harvard University Press, Cambridge.
- SCHEFF Thomas**, 1994. *Bloody Revenge: Emotions, Nationalism, and War*, Westview Press, Boulder.
- SCHNAPPER Dominique**, 2018. *La communauté des citoyens*, Gallimard, Paris.
- SHADISH William R.**, 2002. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*, Houghton Mifflin, Boston.
- TAJFEL Henri**, 2010. *Social Identity and Intergroup Relations*, Cambridge University Press, Cambridge.
- TORNEY-PURTA Judith**, 2021. *Civic Education Across Countries*, IEA, Amsterdam.
- VAN ZANTEN Agnès**, 2021. *Les politiques d'éducation*, PUF, Paris.

Pratiques éducatives en Égypte ancienne et au Mali indépendant

Mahamadou TOURÉ

Institut des Sciences Humaines de Bamako, Mali

Mahamadoutoure2812@gmail.com

Résumé

Les pratiques éducatives de l'Égypte antique ont contribué de manière significative au développement de l'État égyptien. La colonisation a eu une influence majeure sur la diffusion et l'interprétation de l'héritage égyptien, impactant ainsi les trajectoires éducatives futures des États au Sud du Sahara. Le Mali a connu près d'un siècle de colonisation française qui a bouleversé ses valeurs sociétales originelles. Les premiers dirigeants du Mali indépendant ont tenté d'adopter un programme éducatif afin de décoloniser les esprits, en adaptant l'école aux réalités socioculturelles.

L'objectif de l'étude est de comparer l'Égypte ancienne au Mali indépendant sur le plan des pratiques éducatives, en mettant l'accent sur les relations historiques entre lesdits États. Il s'agit d'analyser les atouts et les contraintes de l'école malienne postcoloniale, tout en proposant des perspectives pour un Mali nouveau.

La rédaction de cet article a nécessité la lecture et l'analyse des documents anciens, d'ouvrages scientifiques, des documents académiques et des données archéologiques. Les informations issues des entretiens et celles de la lecture sur l'internet, ont également contribué à l'analyse des pratiques éducatives au Mali indépendant et en Égypte ancienne.

Le présent travail s'articule autour des liens existant entre des pratiques éducatives du Mali indépendant et celles de l'Égypte ancienne, en montrant la continuité de l'histoire africaine. C'est un signal de prise de conscience pour les nouveaux dirigeants du Mali indépendant, qui doivent constater les nombreux défis éducatifs à relever.

Mots-clés : comparaison, Égypte ancienne, Mali indépendant, pratiques éducatives

Abstract

The educational practices of ancient Egypt contributed significantly to the development of the Egyptian state. Colonisation had a major influence on the dissemination and interpretation of Egyptian legacy, thus impacting the future educational trajectories of states south of Sahara. Mali experienced nearly a century of French colonization, which disrupted its original societal values. The first leaders of independent Mali attempted to adopt an educational program aimed at decolonising their minds by adapting the school system to sociocultural realities.

The objective of this study is to compare ancient Egypt and independent Mali in terms of their educational practices, emphasising the historical ties between these states. It involves analysing the strengths and constraints of the postcolonial Malian school system while proposing perspectives for a new Mali. The writing of this article required reading and analysis of ancient documents, scientific works, academic papers, and archaeological data. Information from interviews and Internet research also contributed to the analysis of educational practices in independent Mali and ancient Egypt.

The present work centres on the links between the educational practices of independent Mali and those of ancient Egypt, demonstrating the continuity of African history. It serves as a wake-up call for new leaders of independent Mali, who must recognise the many educational challenges that need to be addressed.

Keywords : *ancient Egypt, comparison, educational practices, independent Mali*

Introduction

Le devoir des parents envers l'enfant découle de l'autorité parentale. Il vise à protéger l'enfant, même après sa maturité, de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, de maintenir leur patience et leur énergie, et d'assurer un soutien affectif équilibré à leur enfant.

En OÉgypte ancienne l'école correspond au premier stade de l'éducation. Cette dernière n'était pas universelle, elle était avant tout professionnelle, réservée aux enfants des élites et axée sur la transmission des savoirs liés à leur futur métier. Le métier de scribe ou administrateur nécessite la lecture, le manuscrit et le calcul. L'apprentissage se faisait en grande partie dans des institutions appelées Maisons de Vie (Per Ankh) ou écoles (ât sebayt). La pédagogie reposait sur la répétition, la mémorisation et une discipline stricte. Les filles recevaient une éducation axée sur les tâches domestiques, comme la couture, le tissage et la cuisine. Certaines filles de familles nobles pouvaient apprendre à lire et écrire à la maison.

Dès l'indépendance du Mali, le premier président Modibo Keïta avait proclamé l'éducation comme une priorité. La première république affiche comme volonté un enseignement de masse et de qualité, qui permettrait au Mali de disposer des cadres nécessaires pour le développement du pays. L'éducation doit préserver la culture et les valeurs maliennes en décolonisant les esprits. La loi n° 62-74/AN-RM du 17 septembre 1962 instituant le système éducatif est adoptée et un programme de

construction d'écoles, de recrutement et de formation des enseignants, de fourniture d'équipements, sont décidés. Le système éducatif malien a évolué avec la promotion du privé et une implication importante des organisations non gouvernementales.

En Égypte ancienne, les savoirs étaient transmis par des Maîtres, et des textes sapientiaux servaient de base à l'enseignement. Aussi, apprendre dans un temple placé sous l'autorité directe du pharaon impliquait une transmission du savoir au cœur même du pouvoir. Cela explique comment se formaient les élites de l'administration royale. De même au Mali, la transmission du savoir se fait à différents niveaux : le cadre formel et le cadre informel.

La comparaison des pratiques éducatives entre l'Égypte ancienne et le Mali indépendant est possible. Afin de montrer la continuité de l'histoire africaine, cette étude analyse les conditions et les objectifs éducatifs qui ont façonné ce continent africain. Ces éléments réfuteraient des raisonnements racistes qui avaient considéré l'Afrique subsaharienne comme anhistorique.

Le présent article présente le Mali indépendant et l'Égypte ancienne sur le plan éducatif : devoir entre parent et enfant en Égypte ancienne et au Mali indépendant, l'école en Égypte ancienne et au Mali indépendant, les contenus enseignés au Mali indépendant et en Égypte ancienne.

1-Matériel et méthodes

La démarche méthodologique est basée sur l'exploitation documentaire et l'enquête qualitative de terrain. La recherche et l'exploitation documentaire ont été faites dans la Bibliothèque Universitaire de Dakar au Sénégal, du 14 au 20 mai 2022 et dans la Bibliothèque Nationale du Mali à Bamako, du 06 septembre au 15 décembre 2025.

L'entretien semi-directif est pratiqué. Un guide d'entretien a été élaboré à cet effet. Les personnes ressources telles que le professeur Salouma Doucouré (Égyptologue, linguiste) et docteur El Adj Malik Dème (Égyptologue), en service à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ; le professeur Oumar KAMARA (préhistorien, égyptologue et expert d'Art) en service au Conservatoire des Arts et Métiers Multimedia Balla Fasseké Kouyaté de Bamako ; Dr Baba

COULIBALY (géographe) et Dr Nanfoco COULIBALY (archéologue), en service à l'Institut des Sciences Humaines ; Dr Boubacar TOGOLA (Archéologue, expert d'Art), en service à la Faculté d'Histoire et Géographie de Bamako, ont été interviewés. Les informations issues de l'internet ont également aidé à l'étude.

La démarche méthodologique a consisté à lire des documents, à écouter des personnes ressources et à noter toutes les informations en lien avec le thème d'étude. Le logiciel Word sur Windows a été utilisé pour le traitement des données, jusqu'au manuscrit final. En effet, il s'agit d'identifier les pratiques éducatives du Mali indépendant et de les comparer à celles de l'Égypte ancienne.

2-Résultats

L'éducation traditionnelle africaine était basée sur la transmission de l'obéissance, de la discipline et du sens du devoir, préparant les enfants aux activités de leur localité et à leur futur rôle social. Au Mali indépendant, l'éducation est formelle ou informelle. L'éducation formelle rencontre des difficultés majeures (coût, inégalités de genre, manque d'infrastructures) qui a favorisé l'importance de l'éducation informelle. Aussi, des efforts sont faits pour intégrer les aspects de l'éducation traditionnelle dans le système scolaire formel malien, mais des défis subsistent.

En Égypte ancienne, l'éducation était dispensée dans des institutions, telles que : le *Lieu d'instruction* (l'ât sebayt) ou « école », la *Maison de Vie* (per ânh) ou « enseignement secondaire » et le *temple* (haut-netjer) « enseignement supérieur ». Ces établissements enseignaient les principes moraux. Les élèves, principalement des garçons de familles nobles, prêts ou de scribes, écrivaient sur des ostraca ou sur des papyrus.

2-1- Devoir entre parent et enfant en Égypte ancienne et au Mali indépendant

En Égypte ancienne, le nom de l'enfant est choisi dès sa naissance, soit par les prêtres en fonction de son horoscope ou par les parents. Au Mali, l'influence des religions abrahamiques, fait qu'avoir un enfant est considéré comme une bénédiction culturelle et sociale, un don précieux qui apporte joie et sens à la vie. Dans ce contexte, l'éducation des enfants du Mali est vue comme une responsabilité

confiée aux parents par Dieu. La famille et ses nouveaux membres sont souvent l'objet d'expressions de gratitude et de prière pour la prospérité future.

En Égypte ancienne, la vie des enfants était différente selon leur origine. Ceux issus des familles riches sont nourris par des nourrices et vont à l'école dès quatre ans. Ils passent le reste de leur temps à jouer. Quant aux enfants issus des familles des paysans et d'artisans, la vie n'est pas la même ; ils sont nourris de tiges de papyrus et de racines crues ou bouillies. À partir de quatre ans, pour eux, c'est le début du travail ; ils vont aider leur père. A la différence de l'Égypte ancienne, au Mali indépendant, il n'y a pas de différenciation des enfants pour aller à une école, les chances de scolarisation sont aussi égales que possible. Tous les enfants ont droit à l'éducation et à la formation, UNESCO (2006, p.49).

En Égypte le rôle d'un enfant vis-à-vis de ses parents était défini par le respect, la piété et l'accomplissement des devoirs familiaux, notamment le soutien aux parents dans leur vieillesse et la pérennisation du culte funéraire par le fils aîné. Les filles apprennent très tôt à tisser, préparer les huiles, tresser les paniers. En fait, le rôle d'un enfant est de faire vivre le nom de son père. Le devoir d'un enfant est de laisser des inscriptions qui rappellent celui-ci, de l'inhumer, de veiller à l'entretien de sa tombe. Au Mali, le rôle de l'enfant vis-à-vis de ses parents, vivants ou décédés, est ancré dans la tradition et loi. Il n'y a pas un « Code de l'Enfant » unique, plutôt plusieurs lois promulguées en 2002, qui ont des implications pour les enfants, notamment la loi (loi n° 2002-304) du 4 mars 2002 relative au nom de famille et la loi (loi n° 2002-305) relative à l'autorité parentale. Ces lois ont modifié des articles du Code civil sur l'autorité parentale et le nom de famille des enfants. En fait, L'enfant doit l'obéissance et l'assistance à ses parents (ou tuteurs légaux) lorsqu'ils sont vivants, et doit honorer leur mémoire après leur mort, dans le cadre de ses devoirs envers la famille et la société.

2-2-L'école en Égypte ancienne et au Mali indépendant

L'école correspond au premier stade de l'éducation scolaire des enfants des classes aisées et/ou intellectuelles de l'Égypte ancienne. Il existait deux lieux distincts d'instruction où la progéniture des élites, des fonctionnaires et du clergé pouvait se rendre afin de recevoir un enseignement adapté à leur rang social.

Le terme générique d'« école » renvoie à l'institution de l'âtseba, littéralement « le lieu d'instruction ». La première mention de l'école se rencontre à la Première « période intermédiaire », dans la tombe d'un nomarque d'Assiout. Plusieurs textes font allusion à l'envoi de l'enfant dans ce lieu d'enseignement alors qu'aucun document ne mentionne le fait que le jeune égyptien débutait son instruction dans la Maison de vie égyptienne. L'institution de l'âtseba semble donc avoir été la première étape de l'apprentissage des élèves et le per ânhk, la seconde étape dans leur instruction. Ce fait n'était valable que lorsque ces deux établissements étaient situés dans une aire géographique proche. Il n'est pas impossible que la Maison de Vie se soit substituée à l'école lorsqu'il n'y en avait pas à proximité, Posener (1970, p.160).

Le système éducatif du Mali indépendant est structuré en quatre ordres : le préscolaire, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Bien que des programmes aient été lancés pour améliorer l'inclusion et la qualité de l'éducation, soutenu par l'Union européenne, le pays continue de lutter pour garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous les enfants du pays. L'école utilise les langues nationales, notamment le bambara, le peul, le Touareg, le Sénoufo-mamara, le Syenara (Sénoufo), le songhay, le Soninké, le Dogon, le Hassanya, le Khassonké, le Malinké, le Bomu, le Bozo. L'enseignement formel se fait en langue française, inclut des matières telles que les mathématiques, le français, l'anglais, la physique-chimie, l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, l'éducation civique et morale, l'éducation physique et sportive. L'enseignement secondaire englobe l'enseignement général et l'éducation spéciale, ainsi que la formation technique et professionnelle.

L'enseignement supérieur englobe des universités, des grandes écoles, et d'autres formations spécialisées. L'éducation non formelle vise ceux qui ne sont pas scolarisés dans le système formel. L'éducation spéciale concerne les personnes ayant des besoins éducatifs particuliers.

À l'état actuel de la recherche, nulle école antique n'a été découverte en Égypte par les archéologues. L'école d'Alexandrie, après Platon, Pythagore, Thalès et tant d'autres savants grecs,

élèves des prêtres égyptiens, a favorisé l'expansion des sciences et de la pensée égyptienne en Europe, OBENGA, (1973, p.206).

L'école au Mali a connu plusieurs phases depuis l'indépendance en 1960. Après la rupture avec l'école coloniale, une grande réforme a été initiée en 1962 pour reconstruire le système éducatif, mettant l'accent sur l'introduction des langues nationales et l'implication des communautés, Traoré (2008, pp.19-39). Le système a fait face à des défis, notamment en termes d'adaptation des contenus d'enseignement aux réalités locales et de gestion des effectifs importants. La Réforme de 1990 et celle de 1998, ont cherché à améliorer la qualité de l'enseignement et à adapter le système aux nouvelles réalités maliennes et mondiales.

2-3-Les contenus enseignés au Mali indépendant et en Égypte ancienne.

Le contenu de l'enseignement au Mali, défini par les États Généraux de l'Éducation (EGE) de 2024, est axé sur les valeurs endogènes, l'enseignement des langues nationales et l'accès à des parcours de formation professionnelle, adaptés au marché de l'emploi. Les programmes incluent les domaines des langues et communication, des sciences humaines, la philosophie, des sciences mathématiques et technologies, des Arts et du développement de la personne. Il intègre aussi des programmes d'éducation inclusive pour les personnes handicapées et met l'accent sur la formation continue des enseignants.

Égypte ancienne est une société de castes héritée de père en fils. Le « peuple » bénéficie d'une éducation professionnelle pratique à laquelle s'ajoutent des notions de lecture et écriture du hiéroglyphe (écriture de l'administration), calcul simple et la géométrie. Seuls les fils de prêtres, architectes, médecins et scribes apprennent les hiéroglyphes, bénéficient d'une formation approfondie dans les domaines de la religion, des lois, de l'arithmétique, de l'astronomie, de l'art, des mathématiques, de la médecine, de la musique et de la danse. Les deux dernières ont été enseignées à des fins de formation récréative, morale et religieuse.

L'éducation pouvait durer plusieurs années, avec des niveaux de complexité croissante. Les garçons des classes populaires recevaient une éducation de base à la maison, souvent axée sur les compétences pratiques liées à leur métier. Les jeunes filles et

les garçons pouvaient également apprendre un métier auprès de leurs parents ou d'autres artisans. L'enseignement religieux était intégré à l'éducation, avec des récitations, des prières, et des études de mythes et de textes sacrés. Les temples étaient des lieux d'apprentissage importants, et le clergé jouait un rôle clé dans l'éducation. Le pharaon était considéré comme le garant du savoir et de l'enseignement, et il pouvait nommer des scribes et des prêtres pour dispenser l'enseignement. En effet, l'enseignement en Égypte ancienne était un système à deux niveaux, avec des écoles formelles pour les élites et une formation informelle pour les autres, tout en intégrant des éléments religieux et spirituels.

Au Mali, un aspect important a été la décentralisation de l'éducation de base qui permet aux collectivités territoriales de gérer les établissements scolaires. Aussi, un système de partenariat autour de l'école est mis en place pour impliquer beaucoup d'acteurs. Le patriotisme et le civisme sont enseignés à l'école pour former le nouveau citoyen. L'enseignement à distance séparant physiquement l'étudiant du professeur et le contact se fait par vidéoconférence et audio et par téléphone, Rumble (1993, pp.16-17). Ce dernier contribue également à la formation des citoyens au Mali.

2-4-L'éducation des princes du sang en Égypte ancienne

Tous les princes et princesses de sang royal sont élevés dans l'aile du palais appelée « Maison des enfants royaux ». Les gouverneurs chargés de leur éducation, recrutés parmi les plus grands dignitaires de la cour, portent le titre honorifique de « nourricier ». Ces précepteurs sont aidés par une cohorte de serviteurs. Les nourrices royales qui jouent également un rôle important, au point que les pharaons n'hésitent pas à construire pour elles des tombeaux somptueux. Elles sont nommées « grande nourrice », « celle qui élève les dieux », ou encore « nourrice au doux sein ».

2-5-Les enfants qui accèdent au Kep en Égypte ancienne.

Les enfants de hauts dignitaires de la cour ont le privilège d'être éduqués avec les princes héritiers. Seul pharaon peut désigner celui qui accédera au Kep. Dès lors, ce fils « adoptif » partage la vie des princes du sang. Certains d'entre eux peuvent s'enorgueillir d'avoir été « élevé parmi les enfants royaux, à la cour du roi, dans son

cabinet et son harem et d'être le préféré du roi parmi tous. ». Voici quelques personnalités qui avaient été accédés au Kep : Ptahchepsès I^{er} qui fut grand prêtre de Ptah à Memphis sous Mykérinos ; Djéhoutyhotep qui fut nomarque de Haute-Égypte sous Amenemhat II , Sésostris II et Sésostris III ; Sénènmout qui fut précepteur de Néfèrourê sous Hatchepsout ; Beniasous qui fut supérieur des travaux sous Thoutmôsis III et Amenhotep II ; Hekerneheh qui fut précepteur sous Thoutmôsis IV et sous Amenhotep II ; Ouserhat qui fut scribe royal sous Amenhotep II, etc.

Le système éducatif malien ne différencie pas une école pour les riches ou les hauts dignitaires, mais les établissements privés, particulièrement dans le préscolaire, sont généralement accessibles aux familles ayant les moyens financiers de s'inscrire leurs enfants. A Ségou, les enfants des familles très pauvres sont aidés à aller à l'école jusqu'à l'université. Une école est créée à Bamako pour les enfants aveugles. Des bourses d'étude sont souvent offerts à l'État malien par d'autres pays. Il est à signaler que les hauts fonctionnaires maliens ont parfois payé les études de leurs fils dans les grandes universités européennes ou américaines.

2-6-Les étapes de l'enseignement en Égypte ancienne

En Égypte ancienne, l'enseignement était structuré en fonction de la classe sociale et de la profession visée. Les jeunes garçons de familles privilégiées recevaient une éducation formelle, tandis que les autres recevaient une formation informelle à la maison. L'enseignement formel était fait dans des Écoles ou lieux d'instruction (première étape) ; des maisons de vie (seconde étape), ou encore dans des temples (étapes supérieurs).

2-6-1-Institution de l'âtseba

L'institution d'instruction des Anciens égyptiens appelée « ât seba » était un type d'école désignant un lieu d'instruction pour les enfants des élites et du clergé. Elle est souvent située près des temples. L'ât seba représentait la première étape de l'éducation, focalisée sur l'écriture et le calcul. Ce lieu existait en parallèle de la « Maison de Vie » (per ankh)). L'élève poursuit ses apprentissages en passant par la « Maison de vie » (Per ânkh), pour les apprentissages plus avancés. Ces écoles étaient associées aux temples et dirigées par des prêtres.

2-6-2-Maison de vie (per ânkḥ)

La Maison de Vie (per ânkḥ) est avec le Lieu d'instruction (l'âtseba), deux lieux d'accueil des enfants privilégiés à former. La Maison de Vie se caractérise par le fait qu'elle est intégrée administrativement et architecturalement à un temple d'importance, Posener, (1970, p.160).

Les premières mentions de la Maison de Vie se rencontrent sur deux décrets royaux datant de l'Ancien Empire. D'un point de vue archéologique, seules deux Maisons de Vie ont été identifiées à ce jour. Datant toutes deux du Nouvel Empire, l'une fut découverte à Tell el-Amarna, la capitale du roi Akhenaton, et l'autre fut mise au jour au Ramesséum, dans le temple des millions d'années de Ramsès II, sur la rive Ouest de Thèbes. De sources documentaires, il y avait également des Maisons de Vie à Abydos, Deir el-Bersha, Tell Basta, Saïs, Héliopolis, Memphis, Akhmîm, Coptos, Esna, Edfou et probablement dans chaque temple des millions d'années de la région thébaine. Les Maisons de Vie en relation avec les grands centres religieux semblent avoir plutôt offert la formation de l'élite destinée à des métiers intellectuels tels qu'astronomes, médecins, vétérinaires, diplomates, architectes, traducteurs ou encore théologiens. Certaines Maisons de Vie développèrent des spécialités particulières dans des domaines qui en faisaient des pôles de référence à travers le pays. Les Maisons de Vie de la rive Ouest de Thèbes semblent avoir plutôt eu vocation à répondre à des besoins consistant en une transmission du savoir nécessaire à la perpétuation de la vie économique, administrative, artistique et religieuse des temples de millions d'années.

Le champ de compétence des Maisons de Vie ne se limitait pas uniquement à un lieu d'instruction pour les écoliers et étudiants. Certains constituaient de véritables pôles de savoir et de transmission de ce savoir, disposant d'une bibliothèque et où certaines pièces étaient dédiées à la copie de papyrus en relation avec les sciences sacrées (théologie, hymnologie, magie, médecine, astronomie). À l'époque gréco-romaine, le terme « Maison de Vie » désigne plus largement une bibliothèque où étaient conservés les précieux papyrus.

2-6-3-Enseignement dans les temples

Les temples égyptiens n'étaient pas des institutions d'enseignement proprement dites. Leur fonction principale était de servir de résidence aux divinités et de lieu de culte religieux. Bien qu'il existait des écoles attachées aux temples le savoir était accumulé dans le temple. Ceci revient à dire que les temples servaient de centres éducatifs. L'enseignement dans les temples de l'Égypte ancienne consistait à la formation de futurs prêtres, axée sur la lecture et l'écriture des hiéroglyphes et du hiéroglyphique, le calcul, la magie et les rituels religieux. Dans les temples égyptiens antiques, on enseignait principalement le culte des dieux, la magie rituelle, mais aussi l'écriture, la lecture, le raisonnement, la médecine, et des notions de philosophie autour du concept de Maât. L'objectif était de former des individus instruits pour la société et transmettre le savoir accumulé, assurant ainsi la pérennité de la civilisation égyptienne et le maintien de l'ordre cosmique et social (Maât). Dans l'Égypte ancienne, seules les personnes issues des familles noblesses, des familles de prêtres, et les fils du pharaon étaient autorisés à apprendre dans les temples.

3-Discussion

Le Mali a cherché à se distancier des modèles éducatifs hérités de la colonisation. Malgré des efforts, l'école malienne rencontre des difficultés, notamment en termes d'adaptation des contenus, de gestion des effectifs et de mise en œuvre de l'enseignement dans les langues nationales. Des réformes successives ont visé à corriger les lacunes de la réforme de 1962. Quant à l'Égypte ancienne le système éducatif serait originel. Elle est un élément de la civilisation qui n'a pas connu une influence extérieure à sa naissance.

Dans le Mali indépendant, l'éducation traditionnelle joue un rôle dans le développement moral, l'intégration sociale et l'acquisition de compétences, adaptées à des réalités locales souvent négligées par le système scolaire formel. L'exemple du cadre rituel de Wassoulou du Mali est caractérisé par la coexistence d'éléments hétérogènes, certains ont disparu ou ne subsistent que dans un état d'appauvrissement et d'inadaptation qui ne leur permet plus de jouer pleinement leur rôle, Camara (2002, p.23).

L'éducation au Mali indépendant vise à former des citoyens patriotes, de fournir des compétences professionnelles pertinentes pour le marché du travail, de préserver la culture malienne tout en ouvrant aux savoirs scientifiques et technologiques. Quant à l'Égypte ancienne, elle a formé des scribes et a perpétué une société stratifiée, en transmettant des connaissances scientifiques, techniques et des savoirs religieux essentiels pour le fonctionnement de la société et de l'administration. Elle a su aider dans le respect de la Mâat pharaonique qui signifie : justice et vérité, ordre et équité.

L'éducation en Égypte ancienne était d'assurer la stabilité sociale pour le maintien de l'État et de transmettre les valeurs traditionnelles de Piété, discipline et respect des aînés, notamment pour les élites et le clergé. Au Mali, pour résoudre le problème d'éducation en milieu rural, l'ingénieur, le technicien, le journaliste, l'administrateur, le médecin, l'infirmier (ou soignant), etc., sont parfois sollicités pour des fonctions d'enseignement, UNESCO (1979, p.60). Les Anciens égyptiens menaient, pour la plupart des activités rurales, contrôlées par l'admiration centrale, Posener (1970, p.4)

Sortir les filles du mariage précoce et donner des opportunités de changer leur vie, sont novices pour les familles rurales du Mali. Quant à l'Égypte ancienne, des pratiques éducatives sont réservées aux filles, telles que le tissage, le chant, etc.

Les hommes politiques et les militaires n'ont pas toujours été mis au service du droit afin de contribuer à la construction de la paix dans nos pays. Les citoyens doivent parvenir à considérer que leurs activités contribuent par nature à un état de paix locale et donc plus globalement à la paix, Chouki, (2002, pp. 139-142). Quant à l'Égypte ancienne, la paix se trouve avec la pratique régulière des cultes rendus aux dieux et aux morts, et le respect de la Maât.

Égypte ancienne offrait une éducation élémentaire aux garçons des privilégiés et une transmission informelle à la maison pour les autres, le tout au sein d'une société fortement hiérarchisée. Le Mali indépendant offre la chance à tous les enfants du pays d'aller à l'école formelle et de choisir son métier. L'éducation est perçue comme un moyen d'acquérir les compétences nécessaires pour une

vie adulte autonome et d'assurer un avenir professionnel à l'enfant.

L'enseignement privé est autorisé au Mali par la loi n° 94-032 du 25 juillet 1994 portant statut de l'enseignement privé. L'État veille au contrôle de la conformité des programmes et organise les examens. La scolarisation a des effets très sensibles et très étendus sur le comportement procréateur, la santé et la moralité, Delors (1998, p.218).

En Égypte ancienne, l'école est le monopole des privilégiés. Au Mali indépendant, elle est à la portée de tous les citoyens. Le Mali qui a entrepris des réformes pour rendre l'éducation plus inclusive et adaptée aux réalités locales connaît des déséquilibres persistants. Par exemple : le pouvoir de dire, de manipuler le verbe est réservé chez les Malinkés aux gens de la parole qui sont les griots, Gerard (1997, p.162), devaient être à la portée tout le monde. Si en Égypte ancienne les enfants sont à majorité destinés à l'éducation informelle, le Mali connaît une politique d'éducation non formelle offrant des opportunités d'apprentissage aux jeunes et adultes non scolarisés.

Le Mali aurait hérité des pratiques éducatives de l'Égypte ancienne qui est l'une des plus anciennes métropoles en Afrique. Les migrations des populations et des brassages, ainsi que les conséquences de la colonisation française auraient bouleversé les pratiques éducatives endogènes du Mali.

Conclusion

L'étude a montré que les pratiques éducatives en Égypte ancienne sont marquées par un esprit de la perpétuation de l'idéologie pharaonique. Le message religieux, le rôle de la famille, les mythes, les contes, les hymnes et prières à l'adresse des dieux et des morts, les drames sacrés, les fêtes de commémoration, les croyances et rites, sont dispensés en tant que contenus éducatifs. Ces derniers ont créé une conscience sociale au service du développement de l'Égypte pharaonique.

Les pratiques éducatives du Mali indépendant ont émergé comme un fondement essentiel pour atteindre les objectifs du développement. Elles sont définies comme un processus

d'acquisition de connaissances, de compétences, de valeurs sociales et de bon comportement. Elles se déploient tant de manière formelle à travers les établissements scolaires et de manière informelle dans le quotidien.

En Égypte ancienne, l'accès à l'éducation formelle était très restreint : seuls les fils des classes aisées pouvaient bénéficier d'une formation auprès de maîtres. Au Mali, l'accès à l'éducation formelle reste pour tous.

L'Égypte ancienne a utilisé ses hiéroglyphes qui ont servi de base à l'éducation et de la maîtrise d'un système complexe mêlant symboles phonétiques et idiographiques. Le Mali indépendant a une situation linguistique complexe où le français est la langue de travail, tandis que la langue nationale bambara est largement utilisée. Aussi, le contexte malien est marqué par la diversité ethnique et culturelle. Les programmes éducatifs interculturels sont développés pour favoriser la compréhension mutuelle et le respect des différences.

L'éducation en Égypte ancienne a servi à maintenir la stabilité sociale et politique en formant des élites pour l'administration, pour le clergé et pour l'armée. Au Mali, l'éducation offre également des bénéfices sociaux, économiques, culturels et religieux. Des investissements plus importants sont essentiels pour améliorer les pratiques éducatives au Mali moderne.

Références bibliographiques

POSENER Georges, 1970. *Dictionnaire de la littérature Égyptienne, en collaboration avec SAUNERON, et YAYOTE*, Edition Jean MUSSOT, Paris

OBENGA, Théophile, 1973. *L'Afrique dans l'antiquité, Égypte pharaonique. Afrique noire*, Présence africaine, Paris

DELORS Jacques, 1998. *L'éducation pour le vingt et unième siècle : questions et perspectives*, UNESCO

GERARD Etienne, 1997. *La tentative du savoir en Afrique : politiques, mythes et stratégies d'éducation du Mali*, Karthala, Paris

EL HAMEL Chouki, 2002. *La vie intellectuelle islamique dans le sahel ouest-africain : une étude sociale de l'enseignement islamique en Mauritanie et au Nord Mali*, L'Harmattan, Paris

CAMARA Ibrahima, 2002. *Le cadre rituel de l'éducation au Mali : l'exemple de Wassoulou*, L'Harmattan, Paris

TRAORE Amadou Seydou, 2008. *L'école malienne hier... ! Et aujourd'hui ? Recueil de texte sur l'éducation nationale au Mali*, La Ruche à livres, Bamako

RUMBLE Greville, 1993. *La gestion des synthèses d'enseignement à distance*, UNESCO, Paris

UNESCO, 1997. *L'éducation en milieu rural*, UNESCO, Paris

UNESCO, 2006. *L'éducation au Mali, diagnostic pour le renouvellement de la politique éducative en vue d'atteindre les objectifs du millénaire*, Banque mondiale, UNESCO, Paris

Analyse des causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique à l'examen d'obtention du diplôme d'études fondamentales dans la commune rurale de pelengana en quatrième région administrative du Mali.

N'fakaba KEITA

*Doctorant à l'école doctorale de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa)
Sirimanfak@gmail.com*

Résumé

L'échec massif des élèves de l'école publique aux examens de l'obtention du diplôme d'Etudes Fondamentales dans la commune rurale de Pelengana au cours des dernières années est un fait nouveau qui mérite d'être analysé pour déterminer les principales causes pédagogiques de ce phénomène afin de proposer des solutions adéquates y afférentes.

C'est dans cette optique que nous avons choisi le présent thème intitulé :Analyse des causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique à l'examen d'obtention du Diplôme d'Etudes Fondamentales dans la commune rurale de Pelengana en quatrième région administrative du Mali ; en vue d'analyser les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique aux examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales dans la commune rurale de Pelengana, afin d'engager une réflexion constructive allant dans le sens des propositions de solutions susceptibles de réduire le taux de l'échec de ces élèves.

Des hypothèses émises en rapport avec ces objectifs ont été toutes confirmées après notre recherche sur le terrain.

Le guide d'entretien a été l'unique instrument d'enquête utilisé dans le cadre de cette étude de recherche pour recueillir les points de vue des enquêtés sur les thématiques abordées au cours des entretiens.

Après avoir étudié ce thème, nous pouvons noter que l'échec massif des élèves de l'école publique au DEF dans la commune de Pelengana découle de plusieurs causes pédagogiques (lointaines et immédiates).

Et, à propos des causes pédagogiques du faible niveau d'acquisition des élèves en français, nous avons retenu entre autres : la pléthore des effectifs dans les classes, des innovations pédagogiques inappropriées et incohérentes et l'absence totale d'un mécanisme de remédiation pédagogique au niveau du cycle fondamental de l'enseignement.

Comme solutions, nous proposons au gouvernement et aux élus locaux de construire des salles de classes pour réduire les effectifs dans les classes des écoles publiques en priorisant surtout le cas des classes d'initiation qui constituent le socle de la formation scolaire; de mettre en place dans toutes les écoles publiques une équipe spécialisée en intervention de soutien à l'acquisition de la lecture et d'organiser des cours de remédiation pendant les vacances ; d'offrir aux enseignants et aux élèves des conditions favorables aux premiers apprentissages scolaires et particulièrement à l'apprentissage de la lecture.

Cette étude se veut une plaidoirie en faveur des élèves de l'école publique de l'enseignement fondamental qui, à notre avis souffrent de manque de conditions pédagogiques favorables à la réussite scolaire du plus grand nombre de candidats au DEF.

Abstract

The mass failure of the public school pupils in exam of the Diploma of the fundamental study getting in the rural commune of Pelengana during the recent years is a new fact, which deserves to be analyzed to determine the main pedagogical causes of this objective we have chosen this theme titled: Pedagogical failure causes of appropriate the public school pupils in the exam of the Diploma of the fundamental study getting in the rural Commune of Pelengana in the 4th administrative region of Mali; so that to analyze the pedagogical failure causes of the public school pupils in exams of the Diploma of the fundamental study getting in the rural Commune of Pelengana; so that to engage a constructing thinking in the direction of solutions proposal able to reduce those pupils failure rate.

Hypothesis made in relation with objectives have been all confirmed after our research on the ground.

The framework of this research so that to get the interviewed persons' points of view during talks. After studying this theme, we can note that the public school pupils' mass failure to the DFS in the rural Commune of Pelengana is from several pedagogical causes (far and immediate).

And, as far as the pedagogical causes of the underlined prerequisites insufficiency are concerned in terms of scholar knowledge acquisition so that to prepare convincing results at the DFS we've retained notably: full of classes unappropriated and incoherent pedagogical innovations and the total absence of pedagogical remediation mechanism at the fundamental level.

As solutions, we propose to the government and local elected people to build classrooms to adjust numbers in public schools classes prioritizing about all ignition classes, which constitute the basis of scholar training, to set up in public schools a specialized team in support intervention in reading acquisition and organize remediation classes during holidays. Offer to the teachers and pupils favorable conditions to the first school learnings and particularly the one of reading.

This survey urges an advocacy in the favor of pupils from public schools of fundamental education which, in our opinion suffer from favorable pedagogical conditions at the scholar success of the biggest number of candidates at the DFS.

Introduction

Le rôle de l'école dans le développement socio-économique et culturel d'un pays ne fait plus l'objet de débats intenses à travers le monde. En tant qu'instrument d'éducation, l'école demeure au cœur des préoccupations politiques des dirigeants de tous les pays. C'est pourquoi, au Mali, de l'indépendance à nos jours, une série d'innovations pédagogiques ont été entreprises par les différents gouvernements, afin d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de l'école fondamentale.

Toutefois, si la réforme de l'éducation de 1962 a permis à l'école malienne d'avoir une certaine réputation dans la sous-région à une certaine période de l'histoire, en formant des cadres valables, compétitifs partout dans le monde, cependant, durant ces dernières années, un constat général est fait sur la dégradation de la qualité de l'enseignement au Mali.

En effet, la multiplication du nombre d'écoles privées au début des années 2000 dans la république du Mali semble entraîner un désengagement tacite du gouvernement à l'égard des écoles publiques fréquentées quasiment par les enfants issus de couches sociales économiquement faibles.

C'est pourquoi, d'aucuns qualifient actuellement l'école publique de l'école des enfants de parents pauvres ou celle des enfants de parents analphabètes.

Certes, au regard du nombre d'initiatives pédagogiques entreprises par les autorités politico-administrative, il est difficile de contester théoriquement la volonté politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement de la part des dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'Etat.

Mais, lorsqu'on porte un regard sur les résultats récents des examens de fin de cycle de l'école fondamentale des élèves fréquentant les écoles publiques dans la commune rurale de pelengana, nous pouvons être tenté de dire ceci : les réflexions

autour de la qualité de l'enseignement au Mali ont doté le pays a des meilleurs textes bien martelés dans le document de la loi d'orientation sur l'éducation du 28 décembre 1999 sans pour autant produire des résultats escomptés.

En ce sens qu'à la date d'aujourd'hui, nous assistons à une baisse de niveau général sans précédent des élèves et étudiants du Mali.

Une baisse de niveau qui se manifeste presque chaque année par un taux de redoublement assez élevé chez les élèves de l'école publique de la commune rurale de Pelengana dans les examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales (DEF).

Face à cette tendance répétitive de mauvais résultats des élèves de l'école publique au DEF, nous avons décidé d'analyser les causes pédagogiques du taux d'échec élevé des élèves de l'école publique dans la commune rurale de Pelengana dans le cadre de la présente étude de recherche sur la base de la question de départ ci-après :

Quelles sont les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique de la commune rurale de pelengana ?

Ainsi, pour mener à bien cette étude, nous nous sommes fixés les objectifs de recherche suivants :

Analyser les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique aux examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales ;

Et proposer des solutions pédagogiques pouvant favoriser la réussite scolaire de ces élèves.

A partir de ces objectifs, nous avons formulés les questions de recherches ci-dessous :

Quelles sont les causes de l'échec des élèves de l'école publique au DEF dans la commune rurale de Pelengana ?

Quelles solutions pédagogiques pour favoriser la réussite des élèves de l'école publique au DEF dans la commune rurale de Pelengana ?

Ce questionnement nous a permis de déduire des hypothèses que nous avons vérifiées tout au long de la recherche.

Ces hypothèses sont :

L'échec des élèves de l'école publique de la commune de Pelengana est essentiellement lié à leur faible niveau d'acquisition scolaire en français.

L'organisation des cours de remédiation en français en faveur des élèves du second cycle et la correction des insuffisances pédagogiques affectant la qualité de la formation scolaire dès le premier cycle sont des solutions à court et long termes pour augmenter le taux de réussite des élèves de l'école publique dans la commune de Pelengana.

I Etude du milieu d'étude

1.1 Présentation de la ville de Ségou

La commune urbaine de Ségou, chef-lieu du cercle et Région est située au sud-ouest du Mali , à quelques 235 km environ de Bamako , la capitale de la République du Mali. Elle est limitée :

- A l'Est par la commune rurale de Pelengana ;
- A l'Ouest par la commune rurale de Sébougou ;
- Au Nord par le fleuve Niger ;
- Au Sud par la commune rurale de Sakoiba.

La population est estimée à 193.994 habitants (RGPH actualisé en 2021 par SLPSIAP de Ségou dont 97 097 hommes et 96 897 femmes. Cette population est majoritairement constituée par les ethnies suivantes : Bambara, Somonos ; les Malinkés, Dogon, Peulhs, Miniankas, Bobos, Bozos, Songhois etc. Elle couvre une superficie de 23,74 km² repartit entre 18 quartiers administratifs.

Certaines sources écrites et de la tradition orale nous apprennent que les bozos sont les premiers habitants de la ville de ségou ; suivis respectivement des malinkés et des bambaras. C'est à Ségoukoro, sur la rive du fleuve Niger que Biton COULIBALY aurait fondé le royaume Bambara de ségou au VIII^e siècle.

1.2 Présentation de la commune rurale de pelengana

1.2.1 Historique

Le village de Pelengana remonte au règne de Mamari dit Biton COULIBALY 1710-1755. Une tradition populaire dit que la zone de Ségou « Ségou Dugu » renferme trois vaillants villages (« Ségou Gana Dugu Ye Sabaye »): Pélengana, Welengana et Konodimini ». Jadis, lieu de passage des « Koulé », ethnies spécialisées dans la sculpture du bois dont les descendants finirent par se stabiliser sur les lieux. L'ancien village actuel recevra Kanubagnuma BARRY envoyé par Biton COULIBALY comme représentant de son pouvoir. D'abord village guerrier, Pélengana fini par être la capitale du royaume au temps du pouvoir « Tonjon » avec comme souverain Yoro dit Kanubagnuma Barry (1760 – 1763). Sous la dynastie N'Golossi (1766 – 1861) le village prit une proportion importante surtout à cause de ses terres cultivables que lui a attribué Torokoro Mari DIARRA, roi de Ségou 1850 – 1856.

Sous la période Toucouleur (1861 – 1890) pour se soustraire de l'hégémonie Omarienne, certains notables ont opté pour l'exil vers le Bélédougou, la zone de Kignan et vers Diénan (Bla).

Sous l'occupation française (1890-1960), Pelengana a été intégré au « Kafo » de M'Péba qui allait du Bani à N'Gama. Au moment du découpage de la décentralisation, Pélengana était un village de l'arrondissement central de Ségou. Ce centre péri urbain s'est immensément étendu suite aux différents lotissements de 1978 à nos jours.

Douze chefs de village se sont succédés à Pelengana. L'actuel s'appelle Sory Bréma DIARRA.

1.2.2 Situation géographique et administrative :

La commune de Pelengana est située dans le cercle de Ségou, région du même nom. Elle est limitée :

Au Nord par le fleuve Niger et la Commune de Markala

Au Sud par la Commune de Sakoiba

A l'Est par les communes rurales de Cinzana, Boussin et Togou

A l'Ouest par la Commune urbaine de Ségou

.

La commune de Pelengana, en tant que collectivité territoriale, a été créée par la loi N° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création des communes au Mali.

C'est autour du village de Pelengana situé à quelques trois Kilomètres de Ségou sur la RN-6 que va se constituer la Commune Rurale de Pelengana qui comprend : Pelengana Wèrè, Djigo, M'Benzana, Koukoun, Donzana, Banankourou, M'Péba, Kolotomo, Fahira, Banankoro, Welengana, Siradjankoro, Nérékoré, Ouessébougou, Fanzana, Bapho, Tiekélébougou, Marabougou, Diakoro, Dialabougou Wèrè, Moussokorobougou, Semébougou Diawando, N'Tobougou, Dougadougou, Semébougou Peulhs, SOUNGBOUGOU, Bandiougoubougou.

La population de la commune est estimée à 68 497 habitants dont 34 405 femmes et 34 092 hommes (SLPSIAP Ségou). Elle est composée en majorité de Bambara, les peulhs, les Dogons et les bozos. Elles vivent en parfaite harmonie.

La religion dominante est l'islam, mais il y a aussi le christianisme (catholiques et Protestants) et l'animisme.

Tableau N° 1 : répartition de la population de la commune par village

Noms villages	POPULATION RESIDENTE 2015		
	HOMME	FEMME	TOTAL
BANANKORO	2 322	2 370	4 691
BANANKOUROU MISSION	267	287	554
BANDIOUGOUBOUGOU	205	188	392
BAPHO	1 402	1 469	2 871
BENZANA	194	197	391
DIAKORO	415	448	862
DJIGO	335	367	702
DONZANA	293	278	572
DOUGADOUGOU	779	771	1 550
FAHIRA	321	314	635
FANZANA	170	170	341
KOLOTOMO	274	235	509
KOUKOUN	932	942	1 874

MARABOUGOU	109	115	224
MOUSSOKOROBOUGO	437	464	900
M'PEBA	648	705	1 353
NEREKORO	1 181	1 233	2 414
NTOBOUGOU	256	256	513
OUELENGANA	569	553	1 122
OUESSEBOUGOU	204	213	417
PELENGANA	20 034	20 190	40 223
PELENGANA WERE	1 441	1 381	2 822
SEMEMBOUGOU DIAWANDO	274	234	508
SEMEMBOUGOU PEULH	345	346	691
SIRADIAKORO	123	129	251
SOUNGOBOUGOU	336	321	657
TIEKELENOBOUGOU	228	227	455
Total	34 092	34 405	68 497

Source : Etude monographique de la commune de Pelengana

1.2.3 Situation éducative des écoles publiques

Tableau N° 2 : Proposition de répartition des effectifs par année d'étude en fin d'année 2022 - 2023

COMMUNE DE SEGOU												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^é re A	2 ^é me A	3 ^é me A	4 ^é me A	5 ^é me A	6 ^é me A	TOT AL	7 ^{ém} e A	8 ^é me A	9 ^é me A	TOT AL
Effectifs	Garçons	73	11	69	11	56	12	5650 5599	137	79	63	2802 3051
	Filles	5	90	7	77	6	85		6	1	5	
		76	11	71	10	64	12		131	94	79	
Proposés au passage	Garçons	72	75	67	70	53	76	4174 4475	484	43	34	1261 1543
	Filles	9	8	4	5	9	9		525	1	6	
		75	81	70	71	62	86		8	58	43	
Proposés au redouble ment	Garçons	6	37	23	44	21	43	1300 1002	699	28	21	1192 1199
	Filles	10	8	14	2	14	0		626	2	1	
			28		30		37			30	27	
Proposés à l'exclusio n	Garçons	0	54	0	30	6	86	176 122	193	78	78	349 309
	Filles	0	37	1	20	4	60		167	56	86	
COMMUNE DE PELENGANA												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^é re A	2 ^é me A	3 ^é me A	4 ^é me A	5 ^é me A	6 ^é me A	TOT AL	7 ^{ém} e A	8 ^é me A	9 ^é me A	TOT AL
Effectifs	Garçons	55	75	42	80	23	79	3577 3510	755	34	30	1402 1447
	Filles	8	8	4	9	8	0		711	7	0	
		56	76	47	71	29	69		6	38	35	
Proposés au passage	Garçons	55	52	41	48	22	46	2680 2751	292	19	12	603 694
	Filles	8	6	9	8	6	3		341	1	0	
		56	53	46	47	28	42		6	22	12	
Proposés au redouble ment	Garçons	0	20	4	27	9	24	733 627	362	11	15	634 618
	Filles	0	2	4	2	6	6		296	9	3	
			20		20		20			13	19	
Proposés à l'exclusio n	Garçons	0	30	1	49	3	81	164 132	101	37	27	165 135
	Filles	0	27	2	33	1	69		74	29	32	

1.2.3 Situation éducative des écoles Privées

Tableau N° 3 : Proposition de répartition des effectifs par année d'étude en fin d'année 2022 – 2023

COMMUNE DE SEGOU												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^é re A	2 ^é me A	3 ^é me A	4 ^é me A	5 ^é me A	6 ^é me A	TOT AL	7 ^{ém} e A	8 ^é me A	9 ^é me A	TOT AL
Effectifs	Garçons	74	78	84	77	69	75	4592	511 473	42 5	53 9	1475 1443
	Filles	73	76	77	67	67	72					
Proposés au passage	Garçons	75	74	81	69	66	65	4325	444 421	38 7	30 7	1138 1157
	Filles	74	73	76	63	65	65					
Proposés au redouble ment	Garçons	0	37	23	83	29	89	261	67 46	36 22	21 4	317 258
	Filles	0	31	10	43	19	61					
Proposés à l'exclusio n	Garçons	0	0	0	2	0	11	13	0 6	2 2	18 20	20 28
	Filles	0	3	0	1	0	3	7				
COMMUNE DE PELENGANA												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^é re A	2 ^é me A	3 ^é me A	4 ^é me A	5 ^é me A	6 ^é me A	TOT AL	7 ^{ém} e A	8 ^é me A	9 ^é me A	TOT AL
Effectifs	Garçons	21	23	22	24	19	23	1351	183 186	13 4	14 4	461 504
	Filles	19	22	24	21	19	19					
Proposés au passage	Garçons	21	21	22	21	19	19	1253	160 155	12 2	74 79	356 373
	Filles	19	20	24	19	19	17					
Proposés au redouble ment	Garçons	0	14	4	30	2	47	97	23 30	12 9	69 91	104 130
	Filles	0	17	1	24	0	25	67				
Proposés à l'exclusio n	Garçons	0	0	1	0	0	0	1	0 1	0 0	1 0	1 1
	Filles	0	0	0	0	0	0	0				

Source : rapport de fin d'année du Centre d'Animation
Pédagogique (CAP) de Ségou

II Approche méthodologique

2.1 La recherche documentaire

La réalisation de cette étude a été précédée par une recherche documentaire effectuée dans certains centres de documentation universitaire et sur l'internet. La consultation des documents au niveau des centres universitaires nous a permis d'exploiter quelques documents en rapport avec notre thème. Elle a été effectuée aussi dans certains services publics comme le CAP de Ségou, la Mairie centrale de la ville de Ségou et de celle de Pelengana.

Ces données constituent d'ailleurs l'ossature de la rubrique consacrée à l'étude du milieu.

2.2 La recherche sur le terrain

Dans le cadre de la recherche, nous avons menés des entretiens individuels auprès de 71 personnes d'un échantillon composé de 36 enseignants, 15 élèves, 5 administrateurs scolaires et 15 Parents d'élèves sans tenir compte de critères d'âge, de sexe et de religion.

Ces entretiens ont eu lieu entre Avril et juin 2024 au sein des écoles et aux domiciles ou services de certains de nos enquêtés.

A l'issue des échanges, un diagnostic a été fait sur les causes de l'échec des élèves de l'école publique au DEF et des propositions ont été également faites dans le sens de la réduction du taux d'échec de ces élèves au DEF.

Cependant, si la mise en œuvre de cette méthodologie nous a permis de recueillir les points de vue de nos enquêtés sur les thématiques de causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique dans la commune de Pelengana et des propositions de solutions susceptibles de réduire ces échecs, nous tenons à souligner quand même qu'elle n'a pas été sans difficultés. En ce sens que l'accès à certains documents au niveau des services publics n'a pas été du tout facile. En plus de cela, certains de nos enquêtés étaient au début de notre enquête malgré des assurances confidentialités données au préalable. Mais grâce à l'intervention des personnes ressources engagées pour la cause, nous avons pu trouver des solutions à ces difficultés.

2.3 Résultats

A l'issue de notre processus de recherche, l'analyse du contenu des différents discours nous montre que l'échec des élèves de l'école publique découle de plusieurs facteurs pédagogiques.

Parmi ces facteurs, nous pouvons retenir entre autres :

- La pléthore des effectifs dans les classes ;
- L'absence de mécanisme de remédiation pédagogique ;
- La pratique de la pédagogie convergente ; c'est-à-dire l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement ;
- Des innovations pédagogiques inadaptées.

Au regard de causes pédagogiques indiquées ci-haut, nous pouvons comprendre que réduire l'échec des élèves au DEF, il va falloir diminuer les effectifs dans les classes ; mettre en place des dispositifs de remédiations des difficultés d'apprentissage scolaire ; procéder à la suppression de la pédagogie convergente et adapter les innovations aux conditions socio-économiques et pédagogiques des apprenants.

Conclusion

La période de la proclamation des résultats des examens de fin d'étude de l'enseignement fondamental est amèrement vécue ces dernières années par une bonne partie des élèves et parents d'élèves de la commune de Pelengana. Car, si l'échec fait partie de l'histoire de l'école en tant qu'un processus exceptionnel, il semble s'ériger en maître-mot du processus normal d'évaluation sommative de fin de cycle des apprenants des écoles publiques de la commune de Pelengana, dans la mesure où les résultats au DEF de ceux-ci se caractérisent par un taux d'échec si élevé que le spécialiste des Sciences de l'Éducation serait tenté par curiosité de comprendre les causes de ce fait désagréable.

C'est pourquoi, nous avons abordé ce problème sous cet angle afin de parvenir aux conclusions ci-après :

L'échec massif des élèves de l'école publique au DEF a des causes pédagogiques lointaines et immédiates. Parmi ces causes, nous avons entre autres : le faible niveau d'acquisition scolaire des élèves par rapport aux objectifs pédagogiques des six premières années de la scolarité de l'enseignement fondamental a été le facteur le plus incriminé par les enseignants.

Par contre, pour les parents, l'échec des enfants au DEF est lié aux nombreuses grèves des enseignants et des élèves et aux conséquences néfastes des expérimentations pédagogiques qui ne font que compromettre l'avenir scolaire selon certains parents. Le cas de la pédagogie convergente, c'est-à-dire l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement au premier cycle de l'enseignement fondamental est une pratique pédagogique contestée et considérée comme l'une des principales causes de la dégradation de la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques.

Au-delà de ces facteurs énumérés ci-haut, nous pouvons aussi noter quelques causes pédagogiques liées au cadre d'apprentissage des élèves telles que : la pléthore des effectifs dans les classes, le manque de manuel didactique et l'absence de suivi pédagogique parental du l'analphabétisme et la pauvreté..

Cependant, pour favoriser la réussite d'un plus grand nombre de nos élèves au DEF, l'Etat a une grande part de responsabilité.

- Les autorités doivent accorder une haute importance à l'acquisition des apprentissages fondamentaux de la scolarité dès les premières années de la scolarisation en mettant en place des comités d'intervention de soutien pédagogique dans les écoles fondamentales publiques ;
- Construire des salles de classes pour la réduction des effectifs au moins dans les classes d'initiation.

Quant aux parents d'élèves, ils doivent savoir qu'inscrire son enfant à l'école est une bonne chose mais l'aider à acquérir les fondamentales de la scolarité est encore meilleur.

Cette étude s'inscrit dans le cadre des réflexions faites sur les causes du phénomène d'échec massif des élèves aux examens de fin de cycle de l'obtention du Diplôme d'Etudes Fondamentales. A ce titre, elle est une proposition d'analyse qui vise à enrichir la

littérature faite dans le sens de la lutte contre l'échec scolaires en général et celui des apprenants en situation d'apprentissage difficile en particulier.

Nous comptons sur les recherches ultérieures pour non seulement aborder d'autres facteurs explicatifs de l'échec des élèves, mais aussi mettre l'accent sur l'aspect pratique en termes d'aide pédagogique destiné au public en situation d'échec scolaire.

Références bibliographiques

SALLOU Claude (1993) les difficultés de votre enfant. De la maternelle à la fin du primaire, édition Rocher

GROMER Bernadette, Marlis Weiss (2001), Lire, Apprendre à lire, Paris, EditionBordas/VUEEF

GOIGOUX , R.CEBE, S . (2006), Apprendre à lire à l'école.

GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences Sociales (2001)

Rapport de fin d'année (2022-2023) du Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Ségou.

Cadre général d'orientation du curriculum de l'enseignement fondamental du Mali, mars 2000.

MEALN / PHARE, (2009) référentiel de compétence en lecture / écriture.

Rapport des experts en lecture en Ontario (2003), ressource internet, site : [www.mels-gouv. Qcca/lancenet/plan](http://www.mels-gouv.Qcca/lancenet/plan)

Rapport de l'étude monographique de la commune rurale de Pelengana.

Mécanisation agricole et production semencière dans la province du Ziro (Burkina Faso)

Ouango Blaise Zongo

Géographie, Université Norbert ZONGO (Koudougou)
ouangblaizo79@gmail.com

Résumé

L'introduction de la charrue et du tracteur a créé une différenciation entre producteurs et utilisateurs de semences agricoles dans la province du Ziro. Cet article a pour objectif d'analyser le rapport entre la mécanisation agricole et la production des semences améliorées. Pour établir le rapport entre le niveau technologique et la production des semences, des données mixtes ont été collectées pour l'obtention d'un master et d'une thèse de doctorat auprès des producteurs locaux. Il ressort que la possession de la houe, de la charrue avec des bœufs de trait ou un tracteur a donné lieu à des producteurs de niveau de mécanisation et de types de producteurs différents avec un droit ou non-droit de production des semences.

Mots-clés : houe, charrue, tracteur, semence, typologie, Ziro, Burkina Faso

Abstract :

The introduction of the plough and the tractor has created a differentiation between producers and users of agricultural seeds in Ziro province. The aim of this article is to analyse the relationship between agricultural mechanisation and the production of improved seeds. To establish the relationship between technological level and seed production, mixed data were collected from local producers for a master's degree and a doctoral thesis. It was found that owning a hoe, a plough with draught oxen or a tractor gave rise to producers with different levels of mechanisation and different types of producer with or without seed production rights.

Keywords : hoe, plough, tractor, seed, typology, Ziro, Burkina Faso.

Introduction

La mécanisation de l'agriculture du Burkina Faso a connu trois phases dans son évolution. Celle de la province du Ziro n'est pas isolée de cette dynamique. En effet, elle a commencé avec la daba puis dans la majorité des cas, la daba fit place à la charrue. De nos jours avec le phénomène d'agro-business (O.B. Zongo 2014 ; T.L.

Ouédraogo, 2011 ; M. Zongo, 2010) et la production semencière (T.L. Ouédraogo 2015 ; C. Fiquet 2012 ; O.B. Zongo 2019), c'est le tracteur qui est le plus utilisé dans les champs des agrobusinessmen ou des entrepreneurs agricoles (T.L. Ouédraogo 2011). Au regard de cette dynamique, cultiver avec une daba, c'est apparaître comme un exclu ; un pauvre. Mais cette mécanisation est d'abord passée des périodes de désenchantement, d'échecs et de résistance à cause de la non-maîtrise de la technique d'attelage, avant de susciter de l'engouement chez les producteurs agricoles (R. Gérard, 1972 ; P. Favre, 2005). En effet, les années 1965-1970 coïncident avec l'introduction de l'attraction bovine dans l'agriculture. Elle va connaître une régression pendant les sécheresses de 1971-1974 et surtout de 1982-1985. Cette situation va donner naissance à deux groupes d'acteurs. Un premier groupe, qui à cause de leur activité (pasteur-éleveurs : bœufs) ou le rôle joué par certains animaux (chevaux) et au nom du droit à la défense des animaux (ânes), vont déconseiller ou interdire leur utilisation comme animaux de trait en légiférant contre leur maltraitance (J. Kirszenblat, 2018 ; MMNK. Mukendi 1986). Un second groupe de producteurs vont poursuivre leurs activités agricoles avec la culture attelée asine ou équine (P. Dugue, 1989) et par la suite vont devenir des agro-pasteurs. Avec l'appui des institutions étatiques ou à travers « le projet 100 000 charrues » (TL. Ouédraogo, 2015 ; A. Balboné, 2021) et l'avènement des nouveaux acteurs (T.L. Ouédraogo, 2011), la dynamique s'est poursuivie avec la charrue et s'est améliorée avec le tracteur qui apparaît de plus en plus dans les campagnes. L'introduction de ces différentes innovations en milieu rural participe à l'instauration de nouveaux rapports de production dans la province du Ziro car la mise en valeur de l'ensemble de ces superficies est facilitée par la possession d'équipements agricoles comme un tracteur et des bœufs de trait (T.L. Ouédraogo, 2015 ; MMNK. Mukendi, 1986). La mécanisation agricole et la dynamique semencière sont alors liée. Comment se traduit les rapports entre la mécanisation agricole et la production de semences améliorées ? Cet article s'appuie sur des données de seconde main et des données primaires (qualitatives et quantitatives) collectées et mobilisées pour répondre à cette interrogation. Les données primaires utilisées ont été collectées auprès de 169 producteurs locaux dans deux communes de la province du Ziro entre janvier

et Avril 2018 dans le cadre d'un master de recherche. Elles sont complétées par celles collectées du 17 août au 30 octobre 2022 à partir d'un guide d'entretien adressé aux producteurs semenciers et aux personnes ressources dans le cadre d'une thèse en cours. Soixante-deux acteurs ont été interviewés lors de cette enquête. Dans cet article les producteurs locaux représentent l'ensemble des producteurs agricoles familiaux, les coopératives agricoles, les producteurs semenciers. Trois villages relevant de la commune de Sapouy ont été enquêtés (le village de Gallo, Petit Boro et Koutéra) et deux villages de la commune de Cassou (Sourou et Taré) ont été enquêtés lors de l'enquête de 2018. La seconde phase d'enquête s'est déroulée dans quatre des six communes que compte la province du Ziro avec 53 producteurs semenciers (cf. carte) et 9 leaders administratifs et coutumiers.

Carte n°1 : présentation de la zone d'étude

Cette carte montre que la province du Ziro compte 06 communes dont une commune urbaine (Sapouy). Elle est située au Sud de Ouagadougou (la capitale du Burkina Faso), dans la région du Centre-Ouest. A partir de ces données, l'article décrit l'histoire de

la mécanisation agricole dans la province du Ziro. Il analyse ensuite la production semencière selon la typologie des producteurs locaux. Enfin, l'article met en lumière les rapports de pouvoir à l'œuvre du fait de la mécanisation agricole dans la province du Ziro.

1. Historique de la mécanisation agricole dans le Ziro

L'histoire de la mécanisation agricole de la province du Ziro est liée à l'histoire de son peuplement, l'évolution des politiques foncières et agricoles puis aux réalités climatiques et socio-économiques. Zone d'accueil de migrants et pôle de nouveaux acteurs d'agro-business, ces éléments sont les moteurs de la mécanisation de la province du Ziro.

1.1. Le Burkina Faso et le Ziro, une histoire de mécanisation en partage

L'adoption d'une technologie quelconque par des individus donnés résulte de plusieurs paramètres : les contraintes rencontrées, une prédisposition au progrès et l'acceptation du changement et leur géographie. En effet, c'est parce qu'ils sont localisés dans une zone donnée qu'ils font face à certaines contraintes et sont obligés d'adopter un certain type technologie donnée et non pas une autre. Par sa situation géographique, le Burkina Faso, est un pays soudano-sahélien qui a été plusieurs fois victime de sécheresses (DSA/DGSA/MAHRH, 2003 ; Enquête SMART, 2013, Enquête de terrain, 2018) avec des conséquences que l'agriculture doit surmonter. Ces crises sont plus sévères dans les zones à fortes pression démographique et foncière entraînant des migrations agricoles (O.B. Zongo, 2014). Pour ce cas, le pays et ses provinces vont se partager les mêmes conséquences. C'est cela qui a fait appeler que certaines migrations sont qualifiées de colonisations agricoles (FOK. Palé, 2015). Ceux qui ont migré, au regard de leur situation de départ et celle des parents restés au village sont donc plus enclins à l'ouverture au progrès et être les porteurs de certains changements (T.L. Ouédraogo, 2015). Ceux-ci sont éduqués par l'expériences des crises et pour ne plus tomber dans les travers des prochaines crises et aider leurs parents restés dans les zones appauvries et plus vulnérables à résister face à d'autres crises. Dans la dynamique de cette migration, la province du Ziro a accueilli quatre types de migrants. Les migrants de première

génération qui ont quitté leur zone de départ (plateau central) depuis les années 1950 à cause des conflits de succession au trône. Ceux-ci étant définitivement coupés de leur patrie, doivent y refaire leur vie. Il y a aussi les migrants de deuxième génération, ou les migrants agricoles. Ils ont migré à cause de sécheresses et y sont depuis les années 1970. Ceux-ci ont surnommé des villages au regard de leur histoire politique et culturelle (O.B. Zongo, 2019). En plus, il y a les migrants de troisième génération, en majorité des entrepreneurs agricoles et des agro-businessmen (C. Fiquet, 2012 ; T.L. Ouédraogo, 2011 ; M. Zongo, 2010). Ils sont venus à la faveur du forum de nouveaux acteurs tenu le 08 Avril 1999 à Bogandé et de la révision de la loi foncière, plus favorable au privé. Parmi eux, on y trouve des producteurs semenciers (O.B. Zongo, 2019). De nos jours, avec la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso, il y a une quatrième génération de migrants, dont certains ont tout perdu et risquent de repartir à la daba et donc de connaître une dynamique de mécanisation inverse. Ainsi, au moment de l'accueil de la première génération de migrants dans les années 1950, le Ziro comme le Burkina Faso ne connaissaient autre niveau de mécanisation que celle de la daba. Face aux problèmes de labours et de sarclage, de l'enherbement des champs, la culture manuelle était inefficace. L'on est arrivé au stade où refuser d'utiliser une charrue, peu importe les raisons, c'est s'exclure soi-même de l'accès à la mécanisation agricole et contribuer par cette attitude à des pertes de superficies à mettre en valeur, des pertes en céréales par sa propre faute, dans son propre champ. Durant la période de résistance au progrès, l'homme acceptait encore sa peine et vivait avec (E. Delassus, 2011 ; J-L. Anne, G. Henri, AG. Bonfiglioli, 1990). Cela s'expliquait par le fait la mécanisation agricole s'était pendant limitée à cette période à la daba et les gens s'y étaient habitués et le progrès demandait des efforts supplémentaires pour le maîtriser. La dépendance aux sentiers était la principale cause (P. David, 1985) Mais, pour la première fois en 1957, à Saponé dans une des localités de la province du Zoundwéogo (Manga), les Pères Blancs l'utilisaient pour le labour dans leur ferme pilote, une charrue nommée : « *houe manga* » (A. Balboné, 2021), même si cela a suscité des réactions mitigées au départ, par la suite cet équipement va être vulgarisé dans les autres localités de la province et au Burkina Faso. Cette veine de résistance contre le

progrès n'a pas empêché les premiers essais de réussir (P. Favre, 2005). C'est cela qui a fait qu'en 1961, le gouvernement va à travers le Service des Aménagements et des Productions Agricoles (SATEC), promouvoir la culture attelée avec la charrue. Cela a fait que de la première houe manga d'essai de 1957, le nombre est passé 300 avec ce projet. Durant dix-ans de d'activités du SATEC (1961-1971), cette houe a pu être vulgarisée à une centaine de kilomètres de Ouagadougou et cela a permis de toucher la province du Ziro qui était dans les limites territoriales de ce projet. Les premières charrues à traction asine datent alors de cette période. Tout compte fait, à la fin du projet en 1971, 25000 charrues ont pu être dénombrées et importées au profit de 80% des paysans (A. Balboné, 2021). A la faveur du forum des nouveaux acteurs tenu le 08 Avril 1999 à Bogandé dans la Gnagna, le Ziro à l'image des autres provinces qui n'étaient pas encore à la pointe de la mécanisation motorisée, vont connaître un autre tournant de leur histoire avec l'avènement des nouveaux acteurs d'agro-business (TL. Ouédraogo, 2011 ; M. Zongo 2010). C'est grâce à ceux-ci que la mécanisation agricole motorisée a eu lieu dans cette zone à une période où la majorité des paysans produisaient encore avec la charrue à traction animale (ânes, bœufs). Ce rapprochement des effectifs nationaux de ceux de la province s'explique par le fait que les études sont généralement faites au niveau national avec des informations qui restent générales sur les provinces comme le Ziro. A cause parfois d'une faible collaboration des populations locales qui voient dans certaines études une manière qui précède l'introduction de nouveaux impôts, les données de secondes mains qui sont notre portée de nos mains présentent des limites temporelles et spatiales sur la mécanisation du Ziro.

1.2. Apparition de la charrue et le tracteur de Ziro

La mécanisation agricole dans la province du Ziro a connu plusieurs séquences. Après la vulgarisation de la charrue portée par la SATEC de 1961-1971, l'activité agricole s'est donc progressivement mécanisée. Elle dépend des différents des différentes « opérations » de dotation d'équipements agricoles et des directives de la politique nationale en matière agricole. Mais, les effectifs réels n'existent pas car les statistiques ne sont pas régulières ou souffre d'insuffisance de fiabilité. Cette étude s'appuie sur des sources secondaires pour faire non exhaustif des effectifs. Au cours de la

campagne 1999-2000, la Direction Provinciale de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (DPAHRH) du Ziro a recensé plusieurs types d’équipements agricoles Le graphique suivant est illustratif (cf. graphique 1)

Graphique1 : équipement agricole recensé à la campagne agricole 1999-2000

Source : DPAHRH, 2004

La comparaison de ces effectifs les uns par rapports aux autres, montre que c’est la houe manga qui est nombre élevé. Son histoire a été un avantage pour sa diffusion et son adoption. Aussi, les projets qui portaient cette technologie ont subventionné les prix qui ont connu une baisse considérable. Le lancement de « l’opération 100000 charrues » du programme de renforcement de la mécanisation agricole qui a duré de 2010-2015, à améliorer la mécanisation agricole dans le monde rural. Pendant que celle non subventionnée coûtait plus de 80000 FCFA au marché, l’outil subventionné est vendu par l’Etat à 7500 FCFA aux femmes et à 11250 FCFA aux hommes. Le genre et la vulnérabilité financière ont joué en faveur de la baisse des prix pour les femmes (A. Balboné, 2021). Au niveau des animaux de trait, les effectifs au niveau provincial sont les suivants : 2551 bœufs de trait, 1848 ânes et 24 chevaux. Ces effectifs sont liés à histoire de l’introduction de l’animal dans la culture attelée au Burkina Faso aux péripéties de

son recours, son abandon et à son retour. Les crises climatiques ont aussi contribué à modeler les effectifs de ce cheptel. Mais, ce n'est qu'au début des années 2000 que la mécanisation agricole va s'accélérer dans la province du Ziro avec la production semencière (T.L. Ouédraogo 2015), et la promotion de l'entreprenariat agricole car la mécanisation est un déterminant essentiel de la réussite des activités y affairant et est un préalable à régler. Autour des années 2005, c'est une vingtaine de tracteurs qui a été dénombrée dans la province par les structures étatiques. En 2014, c'est une centaine de tracteurs qui a été recensée dans les provinces du Ziro et de la Sissili. Mais, au Ziro l'introduction de la charrue n'a pas été sans réticence partout ailleurs au Burkina Faso comme au Ziro. Cela s'inscrit dans la logique de l'opposition entre l'ancien et le nouveau que (E. Deleage, 2012, p.117) évoque dans ces lignes :

« L'opposition récurrente entre le paysan et l'agriculteur, entre le local et le global bref entre la tradition et la modernité, qu'elle soit diachronique ou synchronique, montre ainsi ses limites pour comprendre de manière approfondie la logique d'une certaine agriculture paysanne contemporaine qui entend dépasser les apories de la modernité industrielle tout en renouant avec la tradition mais sans pour autant « verser » dans un traditionalisme régressif ».

Dans cette logique, au sujet de la mécanisation agricole, la daba qui est plus ancienne, renvoie au "vieux paysan", la charrue qui est moins ancienne au "paysan moderne" et le tracteur qui est plus récente, est lié aux entrepreneurs agricoles et aux agrobusinessmen. Parfois cette réticence est exacerbée par la mauvaise approche utilisée par les agents vulgarisateurs des services d'agriculteurs (T.L. Ouédraogo, 2015) ou par l'ignorance et l'influence des pesanteurs sociales. En effet, au début de la vulgarisation de la Houe manga, les critiques dressées à l'encontre des innovateurs se résumaient comme suit :

« L'instrument a été introduit avant les indépendances en 1960 avec les catéchistes. Au début, les gens en riaient. Car, c'était la femme qui tirait l'âne et le catéchiste tenait le manche de la houe. Ils étaient taxés de paresseux. Parce qu'ils ne veulent pas se courber pour se faire mal au dos », raconte-t-il, un brin souriant. L'appétit venant en mangeant, les populations ont réalisé que les catéchistes produisaient plus à l'aide de la houe et se fatiguaient moins. Elles ont alors

commencé à s’y intéresser. Ceux qui étaient les premiers à l’expérimenter ont réellement vu leurs récoltes s’améliorer. Au fil du temps tout le monde s’est attaché à la Houe Manga
»

Ainsi, les premiers producteurs à adopter la charrue ont été taxés de paresseux comme si adopter une technologie est un vice. C’est ce que X. Perrot (2019) appelle « mettre la houe avant le bœuf ». Cela montre à quel point le changement est difficile à cause de la dépendance de sentiers (AL. Nlend Nkott et L. Temple, 2021 ; P. David, 1985) soit parce qu’il est accentué par le coût de l’innovation soit parce qu’il est difficile le maîtriser, l’effort à fournir vaut ainsi de l’or tellement que les paysans se sont accommodés à leur ancienne technologie de sorte qu’ils ont eu peur d’adopter une nouvelle technologie. Aussi, le passage de l’homme travailleur à l’animal travailleur a été pendant longtemps perçue comme des formes de maltraitance chez certains pasteurs africains (J. Kirszenblat 2018 ; J-B. Eczet 2015) car pour eux, le cheptel était juste là pour l’exploitation pastorale et ne saurait servir à d’autres fins. Ce serait alors un sacrilège de castrer des taurions pour l’adoucir et dompter afin de constituer un bœuf de trait (MMNK. Mukendi 1986). Il s’agit donc d’une surévaluation, une fétichisation du cheptel bovin (R. Sutra 2019 ; J-L. Anne, G. Henri et G.A. Bonfiglioli, 1990). Cela s’appréhende de la sorte parce que parfois, l’activité pastorale constituait à cette période et dans certains pays un « *label lignager* » (C. Baroin et J. Boutrais, 2008). En fait, avant l’apparition de la charrue, la daba avait donc une valeur sociale et culturelle de telle sorte que l’abandonner était comme perdre ces valeurs. Aussi, le travail n’est pas vu comme une souffrance mais un cadre d’insertion et de canalisation social (E. Delassus, 2011). C’est par le travail que l’homme exprime sa sociabilité et sa socialisation. C’est pour cela que les producteurs agricoles de cette époque maintenaient du travail avec la daba.

Cette posture était encore tenable à l’époque où une simple daba suffisait pour labourer son champ pour nourrir sa famille et supporter la charge pondérale. Mais avec des contraintes climatiques et édaphiques, l’évolution des mentalités, les innovations techniques et les intérêts économiques liés à la production des semences améliorées, la mécanisation agricole a poursuivi sa dynamique. Aussi, étant un homo-économus (G. Lingua et G. Pezzano, 2012 ; KC. Lehmann 2008 ; A. Isla, 2005),

l'homme moderne a su opter pour la survie que le suicide (R. Gérard, 1972). La difficile équation d'adoption des innovations est plutôt liée aux approches de vulgarisation de la technologie (T.L. Ouédraogo, 2015) et à la méconnaissance des sociétés agricoles qui se sont succédées. En effet, dans la province du Ziro quand la culture de coton était encore en vogue, c'est elle qui a porté la mécanisation agricole. La mécanisation agricole de la province du Ziro a commencé avec la culture de coton et s'est accélérée en 2005 avec la culture des semences vivrières. L'enjeu lié à la mécanisation agricole est de sortir des contraintes rencontrées dans la production agricole et des pesanteurs sociales qui s'opposent au progrès. Ainsi, en 2013, selon la direction provinciale de l'agriculture, au total 909 charrues toutes tendances confondues ont été distribuées au Ziro. La charrue est l'équipement agricole le plus utilisé au Ziro, donc le plus prédominant dans cette province. Le graphique ci-dessous montre le taux de possession d'équipement (cf. graphique 2).

Graphique 2 : taux de possession d'équipement agricole au Ziro de 2011-2020

Source : Source : MAAHM/DGESS/EPA 2011-2020, Annuaire statistique

Ce graphique montre que le taux de possession des ânes est en nette baisse depuis 2020 alors que celui des bœufs de traction après un bond de 2011-2012 maintient élevé et une continue du nombre de charrues possédés par les ménages agricoles. Cela témoigne de l'abandon progressif de la traction asine au profit de

la traction bovine. Cela indique que la mécanisation est en faveur de la charrue à traction bovine et est en train de franchir un deuxième palier après celui de la houe. L'apparition des nouveaux acteurs dans le Ziro (T.L. Ouédraogo, 2011, 2015 ; M. Zongo, 2010) a fait aussi apparaître le tracteur dans la production semencière, porteurs de l'entreprenariat agricole. La dynamique de la mécanisation suit alors deux directions : de la houe au tracteur pour les paysans qui ont gravi l'échelle de production agricole et celles des nouveaux acteurs qui ont directement commencé par le tracteur (P. Tersiguel et J.P. Raison, 1995).

2. Typologie des acteurs et de la production semencière

Les producteurs, qu'ils soient producteurs semenciers ou producteurs agricoles locaux qui adoptent les semences améliorées appartiennent à des niveaux de mécanisation donnés. Ces niveaux influencent la production et l'adoption des semences et créent une différenciation entre chaque acteur.

2.1. Typologie des acteurs

A partir des enquêtes réalisées auprès des producteurs en 2018 et en 2022, la typologie est fonction de la possession ou non possession d'au moins un ou plusieurs animaux de trait, d'une charrue ou d'un tracteur. Mais ce n'est pas le seul critère. Les autres sont abordés dans la thématique « enjeux de la production semencière au Ziro ». Le graphique suivant présente cette typologie (cf. graphique 3).

Graphique 3 : catégorisation des producteurs locaux suivant leur niveau de mécanisation

Source : enquête de terrain, 2018

Au regard de ce graphique, on distingue cinq types de producteurs qui sont : les producteurs sans animal de trait et sans charrue ou Type 1 ; les producteurs qui attèlent un seul animal ou type 2 ; les producteurs possédant une paire de bœufs ou Type 3 ; les producteurs cultivant avec plusieurs paires de bœufs ou louant un tracteur ou type 4 et les producteurs semenciers possédant en plus des paires de bœufs un à plusieurs tracteurs ou Type 5. Aussi, ce sont les producteurs de type 2 qui sont les plus nombreux suivis de ceux de type 3. Il est plus facile pour eux de s'acheter un bœuf ou une paire de bœufs que deux paires et plus voir un ou plusieurs tracteurs. Le type 1 se retrouve en proportions élevées dans le village de Gallo que dans les autres villages. L'insuffisance et l'appauvrissement des terres font que produire à Gallo est moins rentable que dans les autres villages pour permettre aux producteurs de s'enrichir grâce à l'activité semencière et changer de catégorie. T.L. Ouédraogo (2015, 112 113 114) est plus explicite à ce niveau :

« L'équipement agricole est un des indicateurs pertinents qui permet de suivre les mutations agricoles... L'usage de la traction animale apparait comme une innovation majeure ; elle apporte de nouvelles façons culturelles susceptibles d'accroître la productivité du travail et, dans des conditions de bonne maîtrise, d'augmenter la quantité de production en ce qu'elle permet l'augmentation des surfaces de culture... Du rejet de la charrue par le paysan on est passé, en trois décennies, au rejet de certains paysans par la charrue... »

Ainsi au regard des données primaires et secondaires collectées sur le Ziro, la tendance est à la disparition de la daba dans la production agricole au profit de la culture attelée. Mais, la catégorisation ci-dessus cache une certaine spécificité au sein des producteurs agricoles locaux. La disparition totale de la daba est-elle amorcée ou assistons-nous à un renouvellement générationnel d'équipement agricole ? Face à cette incertitude, certains producteurs s'initient à la culture attelée avant qu'ils n'acquière l'équipement agricole nécessaire. C'est cela qui explique cette phase transitoire constatée dans la catégorisation des producteurs. Le graphique 2 présente cette typologie détaillée (cf. graphique 4)

Graphique 4 : Typologie détaillée des producteurs agricoles locaux au Ziro

Source : enquête de terrain 2018

Ce graphique montre que certains producteurs ont un statut clair (63,3%), d'autres par contre à des phases transitoires quant à l'appropriation de l'attelage ou à la location d'un animal de trait ou d'un tracteur (36,7%). Toutes ces spécificités créent des sous-groupes grâce à la dynamique technologique. Dans la province du Ziro cette catégorisation reste complexe. Elle se matérialise par le maintien de la daba ou non dans la production agricole (2,4%), l'option pour culture attelée avec charrue plus bœufs de trait ou avec âne (61%), la location d'un animal de trait ou d'un tracteur (36,7%). Ce graphique montre aussi que la daba a disparue à Gallo et à Petit Boro (deux villages voisins) et les producteurs agricoles optent plus pour la location d'animal de trait en réalité. Ce maintien est parfois lié aux conditions édaphiques. Dans ces deux villages, principales zones d'accueil des premiers migrants mossi et bissa, le sol s'est induré et appauvri après leur passage pour l'hinterland (zone plus fertile et humide) du milieu Gourounsi. Par contre à Koutéra, Sourou et Taré, villages de l'intérieur sont encore mieux arrosés et disposent encore de bonnes terres non encore affectées

par l'action de l'homme. Quelques producteurs continuent donc avec leurs anciennes pratiques et utilisent toujours la daba. Les phases intermédiaires témoignent plus de la disposition favorable de certains producteurs agricoles à l'adoption de la technologie. Mais comme ils n'ont pas encore de moyens suffisants pour s'en acquérir, ils font pour le moment un usage mixte de ces équipements. Cette différenciation par le niveau technologique s'explique plus par le rapport de pouvoir suivant le milieu de production (T.L. Ouédraogo, 2015) que chaque producteur agricole a avec la semence améliorée. Cela fait que dans la pratique soit il opte pour un usage mixte ou pour la monoculture semencière. N'étant pas donnée ou permise à tout producteur agricole, la production des semences a aussi ses réalités qu'il convient d'élucider. C'est l'intérêt de l'analyse des rapports entre la production des semences améliorées et la typologie des acteurs.

2.2. Production semencière suivant les types d'acteurs

Pour produire la semence améliorée, plusieurs conditions sont nécessaires. Il s'agit du succès à la formation pour être semencier, la possession d'une attestation qui indique la variété ou les variétés autorisées à produire, l'inscription sur le registre des producteurs semenciers, la déclaration de culture(s), le paiement des taxes de supervision, le paiement des semences de base à multiplier en semences certifiées par le service national des semences, l'accessibilité des champs, la possession de superficies suffisantes pour produire la semence améliorée, le respect du calendrier cultural et de la distance d'isolement. Le producteur semencier est formé pour être spécialisés et non pas pour faire des producteurs généralistes. L'accès aux semences remplit aussi des conditions de temporalité et de spatialité. Il doit renouveler son agrément tous les trois ans peu importe où le producteur est sur le territoire burkinabé. L'accès est aussi conditionné par le temps et l'espace. On peut donc perdre le titre de producteurs semencier. Si les conditions de production ne sont pas respectées. Les conditions d'équipement sont données à la formation. L'acquisition d'équipement est un critère de performance. Plus un producteur en dispose, plus la quantité de semences utilisées s'accroît et avec elle, la capacité de production de l'agriculteur, les superficies mises en valeur et le taux d'adoption des semences améliorées. Il est donc nécessaire dans cette étude d'établir le rapport entre le niveau

d'équipement à l'activité semencière car en dehors des caractéristiques agronomiques, l'équipement est un facteur favorisant l'adoption et de production des semences. En effet, il détermine l'état cultural du champ, permet de respecter le calendrier cultural (période de semis, de labours et de sarclage) et d'éviter le déclassement du champ. S'agissant de l'appréciation des rapports entre adoption des semences et le niveau d'équipement, le tableau 1 est illustratif (cf. tableau 1).

Tableau 1 : Appréciation de l'adoption des semences par type de producteur

Appréciation des différents types de producteurs sur l'adoption des semences améliorées	Adoption des semences améliorées grâce à l'équipement (%)	Adoption des semences améliorées sans équipement%
T1	76,9	23,1
T2	56,1	42,4
T3	50	48,2
T4	73,3	23,3
T5	100	0

Source : enquête de terrain 2018

Au regard de ce tableau, peu importe le type de producteur agricole, le rapport entre l'adoption est établi. Il est plus en faveur de ceux qui cultivent encore avec la daba et t les producteurs semenciers. La production semencière pose d'abord la problématique des interactions entre la mécanisation et la production des semences améliorées d'une part. De l'autre, c'est aussi un facteur de différenciation et de création d'inégalités entre ceux qui remplissent les conditions de production des semences améliorées et qui sont déclassés. Par rapport à la production des semences améliorée, le graphique 3 fait ressortir la situation de la province du Ziro en 2022 (cf. graphique 3).

Graphique 3 : Etat de la production semencière en 2022 au Ziro

Source : enquête de terrain 2022

Le constat à travers ce graphique, est que, la production semencière est portée par la commune Cassou suivie de très loin par la commune de Sapouy. La commune de Cassou doit sa place de leader dans la production des semences améliorées à son histoire ancienne dans ce domaine. En effet, avec les Points d'Appui à la Pré-vulgarisation et d'Expérimentation Multilocales (PAPEM), déjà en 1984, l'expérience de la production des semences avait commencé à Cassou. C'est le siège des premiers producteurs semenciers de la province du Ziro. C'est de là qu'ils vont se disséminer dans la province du Ziro (O.B. Zongo, 2019). Quant à la commune de Sapouy, elle doit sa deuxième place à son rôle administratif comme chef-lieu de communes (province), de la proximité des services technique d'agriculture, donc des centres de décisions. Ces effectifs sont en régression par rapport aux années antérieures. De 104 producteurs semenciers en 2018, l'on est à une cinquantaine (53) de producteurs semenciers en 2022. Cette situation sera expliquée dans le point sur la production des semences améliorées et le rapport de pouvoir.

3. Dynamique paysanne et rapport de pouvoir

La question de la production semencière a visé ceux qui avaient le pouvoir financier. Même si au début, cette activité semblait être démocratique, ouverte à tout type de producteur en terme de superficie de production comme en équipement ou en moyens financiers. Mais à partir de 2005, les amateurs ont été exclus pour mettre fin à la cacophonie et laisser place aux "producteurs modèles". Pour mieux cerner ces rapports de pouvoir, cette analyse

va s'appesantir sur le profil des producteurs semenciers, le modèle économique.

3.1. Le profil des producteurs semenciers du Ziro

Pour établir ce profil, plusieurs éléments ont été pris en compte. Il s'agit trajectoire du producteur semencier, de sa durée dans cette activité, des responsabilités occupées, des décorations obtenues en la matière, des rapports avec les responsables des directions et services techniques d'agriculture. Mais comme certains aspects sont invisibles (des rapports avec les responsables des directions et services techniques d'agriculture), cette analyse ne prend en compte que les responsabilités occupées et aux décorations obtenues pour rester dans la notion de producteur modèle. Le graphique 4 donne le profil des producteurs semenciers enquêtés en 2022 dans les communes de Bakata, Cassou, Gao et Sapouy (cf. graphique 6).

Graphique 4 : Profil des producteurs semenciers du Ziro

Source : enquête de terrain, 2022

Ce graphique fait ressortir cinq groupes de producteurs privilégiés au regard leur statut social : responsables de coopératives (villageoises, communales, provinciales et régionales) ; des leaders religieux (chrétiens et musulmans) ; des responsables administratifs (cadre action sociale, direction de l'agriculture), des entrepreneurs agricoles, des producteurs semenciers décorés. Les deux premiers groupes de producteurs sont dans la production semencière grâce à leur base sociale ou leurs réseaux. Le troisième groupe y sont grâce à la maîtrise des rouages administratifs soit

ayant été des directeurs provinciaux ou des hauts cadres de l'administration. Les entrepreneurs agricoles (nouveaux acteurs) sont plus dans cette activité grâce à leur esprit entrepreneurial ou du sens de business et donc grâce à un pouvoir économique. Quant aux producteurs semenciers décorés, ils maintiennent leur position par leur mérite (reconnaissance locale et nationale de la qualité de leur travail). Quant aux contractuels de l'INERA, ils sont aussi à une position avantageuse. Au lieu qu'ils achètent la semence de base avec l'INERA, c'est plutôt la semence de pré-base qu'ils multiplient pour obtenir la semence de base que l'INERA récupère et vend aux producteurs de semences certifiées. Après cette vente, l'INERA leur reverse la moitié du prix de vente de chaque kilogramme de semence, variant entre 750FCFA-1500FCFA respectivement pour les semences de maïs, mil, sorgho d'une part, et de l'autre pour les semences de riz, niébé, soja, arachide si le kilogramme de ces différentes semences de base est vendu entre 1500FCFA et 3000 FCFA. Contrairement, aux producteurs de semences certifiées, ils doivent vendre leurs semences entre 500-1000FCFA suivant les mêmes spéculations. Le dernier groupe, les producteurs semenciers simples ou non décorés dépendent plus des coopératives en tant que membres pour se maintenir dans cette production. Ces producteurs ont atteint ce niveau grâce à l'équipement qui leur a permis de respecter le calendrier cultural. Ces producteurs remplissent donc les conditions de pouvoir analysées par M. Crozier et E. Friedberg, (1977) qui sont entre autre : la maîtrise des relations avec l'environnement ; la maîtrise de la communication et les flux d'information et la maîtrise de la pratique des règles organisationnelles et les rapports de pouvoir de (F. Lasserre et E. Mottet, 2016 ; C. Raffestin 1980) qui analysent les enjeux de pouvoir liés au développement de réseaux marchands et les territoires économiques qui engendre des rivalités. La typologie des producteurs agricoles liée à leur niveau d'équipement de la province du Ziro (O.B. Zongo, 2019) est nécessaire pour l'adoption et la production des semences améliorées.

Conclusion

L'analyse de la typologie différentielle des producteurs agricoles de la province du Ziro en partant de la houe (daba) au tracteur a permis de faire l'historique de la mécanisation agricole au Burkina

Faso jusqu'à la charrue. Elle a été complétée par une étude menée dans la province du Ziro pour suivre la dynamique de la mécanisation agricole quatre ans après. Au regard de l'accueil des premiers innovateurs, constitués en majorité des migrants mossi dans un milieu "Gourounsiphone", de la dynamique paysanne, du progrès l'activité semencière, ce sont les principaux porteurs de la mécanisation agricole. Celle-ci est dominée par la charrue mais progresse suivant deux logiques, coopérative et entrepreneurial avec l'avènement des nouveaux acteurs ou entrepreneurs agricoles pour aboutir au tracteur dans cette zone où chaque coopérative départementale. Ces dynamiques établissent des rapports de pouvoirs non seulement entre producteurs semenciers mais aussi avec les producteurs consommateurs. Ces pouvoirs évoluent de façon crescendo, en partant du pouvoir le plus faible détenu par le producteur familial qui n'a qu'une daba comme outil, au plus fort qui est l'entrepreneur agricole ou agro-businessman en passant par les coopérateurs qui ont entre un à plusieurs paires de bœufs de traction. C'est cette échelle qui illustre la dynamique paysanne et de la mécanisation agricole dans cette zone. Cette mécanisation est un signe de progrès et de changement. Cela a fait de la province du Ziro un pôle de colonisation agricole et d'agro-business. Grâce à cette mécanisation la province du Ziro contribue à produire et à exporter les excédents des produits agricoles vers les villes de Koudougou et de Ouagadougou, grands pôles de consommation.

Bibliographie

ANNE Join-Lambert, Henri Guillaume, 1990, « Bonfiglioli Angelo Maliki, DuDal, histoire de famille et histoire de troupeau chez un groupe de WoDaaBe du Niger. *Études rurales, Identité* n°120, p.175-177.

https://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1990_num_120_1_3297_t1_0175_0000_1

BALBONE Abdoulaye, 2021, Secteur agricole au Burkina : la « Houe Manga », un outil « miracle ».

<https://www.sidwaya.info/blog/secteur-agricole-au-burkina-la-houe-manga-un-outil-miracle/>

BAROIN Catherine, et BOUTRAIS Jean, 2008, « Bétail et société en Afrique ». *Journal des africanistes* n°78, p.9-52.

- BOUDON Raymond**, 2005, « Individualisme et holisme dans les sciences sociales ». *Birnbaum P., L'eca (dir.), Sur l'individualisme*, Paris, Presses de Sciences Po.
- CROZIER, Michel et FRIEDBERG Erhad.**, 2014, *L'acteur et le système*, Paris, Editions Seuil EAN, 512p.
- DELAGE Estelle**, 2012, « Les paysans dans la modernité ». In : *Revue Française de socio-Économie* n°9, p.117-131.
- DAVID Paul**, 1985, "Clio and the Economics of QWERTY". *American Economic Review* n°75, 332-337.
- Delassus Eric**, 2011, "Souffrance et jouissance dans la philosophie de Spinoza". Hal 00701250, p.1-2.
- DUGUE Patrik**, 1989, « La culture attelée en Zone Sahélo-soudanienne : Solution viable pour le développement agricole ou utopie d'agronome ? Le cas du Yatenga au Burkina Faso ». In : *Les Cahiers de la Recherche Développement* n°21, p.45-59.
- ECZET Jean-Baptiste**, 2015, « Des hommes et des vaches : L'attachement entre les personnes et leurs bovins en pays Mursi (Éthiopie) ». In : *Anthropologie et Sociétés* n°39, p.121-144.
- FAVRE Pierre**, 2005, *Comprendre le monde pour le changer. Epistémologie du politique*, Paris, Presses de Sciences Po, Collection Références, ISBN, 391p.
- FIQUET Corine**, 2012, *La filière des semences améliorées céréalières au Burkina Faso entre vivrier et mutation agricoles. « La graine de l'espoir »*. Editions Master 1, Géographie générale, Université Paris 1, 115p.
- GERARD Rémy**, 1972, « Les leçons d'un échec : la culture attelée en pays Mossi (Haute-Volta). *Cahiers d'études africaines* n°7, p.512-519.
- ISLA A.**, 2005, « De l'homo oeconomicus à l'homo benignus ». *Economies et finances*. Toulouse, Université Toulouse 1. *Capitole* n°209, p.128-133.
- KIRSZENBLAT Joël**, 2018, *L'animal en droit public*. Marseille, Thèse de doctorat en droit public, Université Ex-Marseille, 221p.
- Lasserre, Frédéric, et Mottet Eric, 2016, « Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur les territoires ». In : *Programme Asie, IRIS* n°19, 12p.
- LEHMANN Kardinal**, 2008, « La part d'ombre de l'« homo oeconomicus ». De la nécessité d'une éthique de gestion intégrative et utile à la vie ». In : *Conférence lors du « Michaelsempfang » du bureau catholique à l'Académie Catholique*, p1: 14).

LINGUA Graziano, et **PEZZANO** Giacomo, 2012, « Repenser la rationalité économique : de l'homo oeconomicus à l'homo relationalis. La rationalité de la science économique ». In : *Noesis*, p.17

URL: <http://journals.openedition.org/noesis/1839> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/noesis.1839>.

MAAHM/DGESS/EPA, 2021, *Annuaire statistique 2020*, 437p.

MUKENDI MMNK, 1986, Les Ngiti face à l'assistance technique. *Journal des africanistes* n°56, p.131-138.

NLEND NKOTT Anny Lucrèce et Temple Ludovic, 2021, « Le secteur semencier céréalier au Burkina Faso : dépendance de sentier et trajectoires d'évolution de 1970 à 2019 ». In : *Atelier de restitution CoEx*, 18p.

OUEDRAOGO Téwendé Laurent, 2015, *Résister, s'adapter ou disparaître ? Les paysanneries face aux mutations agricoles et foncières : une analyse à partir des provinces du Ziro et de la Sissili au sud du Burkina Faso*. Paris, Université Paris1, Panthéon Sorbonne, 446 p.

OUEDRAOGO Téwendé Laurent, 2011, « *Le monde bouge, pourquoi pas la terre ?* » *L'agro business et la sécurisation foncière entre mutations agricoles et dynamiques foncières dans la commune rurale de Cassou (Burkina Faso)*. Paris, Université Paris1, Panthéon Sorbonne, 164p.

PALE, OK. Frédéric, 2015, « Colonisation agricole et enjeux fonciers dans la vallée de Bougouriba (Burkina Faso) ». In : *Revue des questions foncières*, 45-85

PERROT Xavier, 2019, La houe avant les bœufs. La difficile réception de la culture attelée en Afrique subsaharienne. *Revue semestrielle de droit animalier* 1-2. Hal-Open, 293-314.

RAFFESTIN, Claude, 1980, *Pour une géographie du pouvoir, bibliothèque de géographie*. Lyon, ENS Éditions, 280p.

SUTRA Romy 2019, Du droit animalier. *Revue Semestrielle de Droit Animalier-RSDA*

TAURISSON-MOURET Dominique, 2014, L'animal mis au travail par l'administration en Afrique subsaharienne francophone. Ranger l'animal, L'impact environnemental de la norme en milieu contraint II : exemples de droit colonial et analogies contemporaines. *Victoires-Editions*, p.211-227, 978-2-35113-229-6. halshs-01089320

TERSIGUEL Philippe, 1995, *Le pari du tracteur : la modernisation de l'agriculture cotonnière au Burkina Faso*. Paris, ORSTOM, 280 p.

ZONGO Mahamadou, 2010, La dimension foncière de l'agrobusiness au Burkina Faso : étude de cas dans la province du Ziro. *Les Cahiers du CERLESHS*, Tome XXV, n°35, p.127-159.

ZONGO Ouango Blaise, 2019, *Dynamique semencière dans les communes de Sapouy et de Cassou*. Mémoire de Master 2 de géographie, Ouagadougou, Université Joseph Ki-Zerbo, 127p.

ZONGO Ouango Blaise, 2014, *Agrobusiness, sécurité foncière et alimentaire au Sourou : cas des périmètres agricoles de Niassan, Di, Débé et Gouran*. Ouagadougou, Mémoire de maîtrise en Géographie, Université de Ouagadougou, 118p.

Isotopies de la tension et du remords dans le slam

Pr YAMEOGO Kandayinga Landry Guy Gabriel,
Professeur Titulaire en Science du langage
Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)
yamland2007@gmail.com
KOURAOGO Adissa
Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)
adissakouraogo2000@gmail.com

Résumé :

Cet article analyse le slam intitulé Elle a failli m'avoir de Sièka So qui raconte le parcours moral d'un narrateur confronté à la corruption dans le contexte administratif. À travers une étude stylistique centrée sur les isotopies, deux grands réseaux sémantiques sont identifiés. D'une part, les isotopies de la tentation, révélant la séduction, le gain facile, la banalisation du mal, le pouvoir et la jouissance ; et d'autre part, les isotopies du remords, traduisant la honte, la culpabilité, la conscience morale, le regret et la réparation symbolique. L'analyse montre comment le texte illustre le processus psychologique du narrateur, passant de la séduction et de l'euphorie à la prise de conscience de ses fautes et à la réparation morale. La stylistique permet de mettre en lumière le rôle du lexique et des images dans la construction de l'effet critique et pédagogique du slam. Enfin, l'étude souligne que le texte ne se limite pas à une description de la corruption, mais offre une réflexion sur l'éthique, la responsabilité individuelle et la morale sociale.

Mots-clés : *Stylistique, isotopie, tension, remords, slam.*

Abstract:

This article I should have been surrendered! of Sièka So which is about administrative corruption. By the isotopy processes tur semantic grids are identified. A tentative isotopes or temptation show attractiveness, easy earning, commonness, authority and pleasure ; and isotopes of remorse, shame, guiltiness, awareness and symbolic reparation. The study shows how the texte illustrates the psychology of narrator from attractiveness to awareness of his faults and moral reparation. By stylistic method we learn the rôle of lexic and figures in the creation of critic and pedagogic effect of slam. Endly, the study underlines a meditation about ethic, individual responsibility and social moral.

Keywords: *Stylistic, isotopy, tension, remorse, slam.*

Introduction

La corruption, fléau social largement répandu dans de nombreux contextes administratifs et politiques constitue une source permanente de questionnements éthiques et moraux et inspire les créateurs à travers divers genres littéraires dont le slam. Dans le texte intitulé *Elle a failli m'avoir*, le slameur burkinabè Sièka So met en scène, avec humour et ironie, l'expérience d'un directeur d'école confronté à la tentation de céder au vice pour en tirer un profit immédiat, tout en soulignant les répercussions de ses actes sur sa conscience et sa réputation. Ce texte invite ainsi à interroger les mécanismes psychologiques et moraux à l'œuvre dans la corruption, en montrant comment la tentation s'installe, séduit, et comment le remords finit par surgir. La question principale qui guide cette étude est formulée ainsi : comment le slameur exprime-t-il la tentation et le remords dans le slam ? De cette interrogation principale se greffent deux interrogations secondaires : quels procédés linguistiques sont-ils employés par le slameur pour mettre en lumière la corruption ? Quels procédés littéraires sont-ils utilisés pour exprimer le remords dans le slam ? L'hypothèse principale postule que Sièka So articule la corruption et le remords dans le slam à travers des procédés littéraires. Quant aux hypothèses secondaires, il faut dire que le texte déploie deux grands réseaux sémantiques, celui de la tentation d'une part, et celui du remords de l'autre, qui se succèdent et s'opposent, révélant le parcours psychologique et éthique du narrateur. L'objectif principal de cette étude est de montrer comment le slameur met en lumière à la fois la tentation de la corruption et le remords du sujet. Les objectifs secondaires quant à eux sont d'identifier et d'analyser les procédés littéraires qui traduisent la tentation de la corruption et le remords dans le slam. L'intérêt de ce travail est qu'il permet de mettre en lumière le rôle du lexique et des images dans la représentation des conflits intérieurs face à la corruption, ainsi que dans l'éclairage qu'elle apporte sur la réflexion éthique dans la littérature orale contemporaine. Pour ce faire, notre analyse s'articulera en trois parties : la première étudiera le cadre théorique et l'approche méthodologique ; la deuxième partie examinera les procédés de la tentation, en

mettant en évidence la séduction, le gain facile, la banalisation du mal, le pouvoir et la jouissance ; et enfin, la troisième partie analysera les procédés du remords, en insistant sur la honte, la culpabilité, la conscience morale, le regret et la réparation symbolique.

1. Approche théorique et méthodologique

Dans le cadre de ce travail, il sera question de la stylistique comme théorie. Louis Hébert (2014, p.16-17) définit la théorie comme « un ensemble structuré (c'est un système) concepts, sous-tendus par une ou des hypothèses et constitués en termes (un terme est un tour formé d'une expression et d'un sens univoque, sens qui correspond au concept), qui vise à décrire une classe (ou un type) de phénomènes dans ses causes, ses modalités de manifestation, ses effets ». C'est un ensemble organisé d'idées, de principes et de concepts qui sert à expliquer, comprendre ou interpréter un phénomène. La stylistique est une discipline des sciences du langage qui étudie les formes d'expression et les choix linguistiques à travers lesquels un écrivain manifeste une intention affective dans son discours. Elle a été définie par plusieurs théoriciens dont Georges Molinié (1993) avec la sémiostylistique, Roman Jakobson (1963) qui parle de stylistique fonctionnelle, Charles Bally (1909) qui a développé la stylistique linguistique, Michaël Riffaterre (1971) qui a conçu la stylistique structurale etc.

La sémiostylistique est une combinaison de deux disciplines : la sémiotique et la stylistique. Pour Molinié (1998 : 5), l'intention est d'adjoindre cette autre discipline (sémiotique) « Qui agit à la fois pour objet premier l'analyse des processus de réalisation ou de manifestation de la valeur des signes, et plus précisément de l'ensemble sémiologique verbal (langagier) et qui en même temps propose des modèles de symbolisation de ses processus : la sémiotique ». Cette citation renseigne que la sémiotique complète la stylistique car elle étudie les mécanismes par lesquels les signes linguistiques produisent et manifestent leur valeur, tout en offrant des modèles théoriques pour expliquer ces processus symboliques. La stylistique fonctionnelle de Roman Jakobson (1963) repose sur l'idée que tout acte de communication comporte plusieurs fonctions du langage, et que la littérature se distingue par la prédominance

de l'une d'entre elles, notamment la fonction poétique. Selon Jakobson, le texte littéraire ne se définit pas seulement par son contenu, mais par la manière dont il organise le langage pour attirer l'attention sur sa propre forme. La stylistique fonctionnelle étudie donc comment les choix linguistiques remplissent différentes fonctions (référentielle, expressive, conative, phatique, métalinguistique et poétique). La fonction poétique, centrale dans son modèle, met en valeur la matérialité du signe et la relation entre le signifiant et le signifié, transformant le langage en objet esthétique. La stylistique linguistique de Charles Bally (1909) repose sur l'étude des faits d'expression qui traduisent la sensibilité, les émotions et l'attitude du locuteur à travers la langue. Disciple de Ferdinand de Saussure, Charles Bally s'intéresse non pas à la langue comme système abstrait, mais aux effets expressifs produits par les choix linguistiques dans l'usage réel. Pour lui, le style n'est pas seulement une question de figures littéraires. Il découle d'abord des moyens ordinaires du langage qui manifestent l'état psychologique du sujet parlant. La stylistique a donc pour tâche d'analyser comment la langue exprime l'affectivité et l'appréciation, et comment ces traits modifient la signification. Bally fonde ainsi une stylistique centrée sur l'énonciateur, sur la dimension émotionnelle du discours et sur le fonctionnement expressif de la langue dans la communication quotidienne. La stylistique structurale de Michael Riffaterre (1971) repose sur l'idée que le style doit être étudié comme un système cohérent de signes où chaque élément prend sens à l'intérieur d'une structure globale. Selon Riffaterre, le texte littéraire se distingue par sa capacité à produire des effets qui proviennent non de procédés isolés, mais d'écarts par rapport aux normes linguistiques. Ces écarts attirent l'attention du lecteur et déclenchent un processus d'interprétation spécifique. Riffaterre insiste également sur le rôle central du récepteur. Sa stylistique est centrée sur le message et le récepteur. Pour lui, le style n'existe que parce que le lecteur perçoit et actualise ces écarts, qu'il reconnaît comme des indices d'une organisation symbolique profonde. Ainsi, la stylistique structurale analyse non seulement les formes linguistiques, mais surtout leur fonction dans le réseau de relations internes du texte.

Par ailleurs, Michel Beaud et al. (2006, p.12) affirme que « Pas de recherche sans méthode [...]. Il faut de la méthode sur le travail

théorique, comme il en faut sur le terrain [...] ». Un article est un travail scientifique donc il est nécessaire de préciser la méthodologie utilisée pour éviter des lecteurs de tourner en rond. La méthodologie est l'ensemble des normes, des étapes et procédures et des instruments auxquels on recourt pour conduire des travaux qui se veulent scientifiques (Paul N'da, 2015, p.11). En ce qui concerne ce travail, nous s'agit une analyse stylistique. L'analyse stylistique est une méthode qui consiste à analyser et interpréter les ressources linguistiques saillantes, employées par un auteur dans un texte. L'analyse de ces procédés d'écriture conduit à une meilleure compréhension d'un texte littéraire (Anne Gagnon et al., 2007, p.1). Par ailleurs, de façon générale, la stylistique est une discipline qui n'a pas de méthode fixe. Elle mobilise les outils d'autres disciplines pour interpréter le texte. Pour Sidbéwendé Germain Yaméogo (2022, p.21), « La stylistique est au carrefour de plusieurs disciplines comme la grammaire, la linguistique, la sémiotique, la pragmatique, etc. ». Pour ce faire, nous mobiliserons les outils de la sémantique, notamment les isotopies pour interpréter notre corpus.

La sémantique est la branche de la linguistique qui étudie le sens des mots, des expressions et des phrases, ainsi que les relations entre ces significations au sein d'une langue. Pour Pierre Lerat (1983, p.7), la sémantique désigne « l'étude du sens, des mots, des phrases et des énoncés ». Elle s'intéresse à la manière dont le langage véhicule des idées, des concepts et des réalités, et à la façon dont les interlocuteurs comprennent et interprètent les énoncés. La sémantique a été développée par plusieurs critiques comme Algirdas Julien Greimas, Louis Hébert, François Rastier. Algirdas Julien Greimas (1966, p.13) renseigne que « Le but que se propose la sémantique consiste à réunir les moyens conceptuels nécessaires et suffisants en vue de la description d'une langue naturelle quelconque – du français par exemple –, considérée comme un ensemble signifiant ». Selon Luis Hébert (2017, p.7), « Toutes terminologies et disciplines confondues, la sémantique a pour objet l'étude du sens. Quant à François Rastier, il pense que le sens n'est pas figé. Il évolue en fonction du contexte du texte. Rastier (2009, p.71) affirme que « [...] nous souhaitons seulement confirmer que l'analyse sémique est possible, et qu'elle est rentable, surtout en contexte ». Les isotopies sont des récurrences

de traits sémantiques (sèmes) dans un texte qui créent une cohérence et permettent au lecteur de percevoir un fil conducteur de sens. Ce sont des repères de sens qui structurent le texte et permettent de dégager ses significations principales. Après avoir explicité le cadre théorique et méthodologique, nous analyserons dans le point suivant, les isotopies de la tentative de corruption.

2. Isotopies de la tentation

La tentation renvoie à l'attrait du mal, au désir d'enfreindre la morale pour un gain personnel. Dans le slam, Sièka So met en lumière la corruption comme une force séduisante et envahissante, capable d'éveiller à la fois la curiosité et le désir chez le sujet poétique. L'analyse des isotopies de la tentation permet de mettre en lumière les différents mécanismes par lesquels la corruption s'installe progressivement dans la conscience, notamment la séduction, l'attrait de l'argent, la banalisation du vice, ainsi que la jouissance et le pouvoir qu'il procure. Ces réseaux sémantiques révèlent comment le sujet est d'abord charmé, puis progressivement absorbé par la tentation, offrant ainsi un regard critique sur les mécanismes de la corruption et sur la fragilité morale de l'homme face au gain facile.

2.1. Isotopie de la séduction

L'isotopie de la séduction se manifeste dans le slam par un ensemble de choix lexicaux qui humanisent la corruption et la rendent familière. Dès le vers d'ouverture, « La corruption a frappé à ma porte », le slameur personnifie la corruption en lui donnant le rôle d'une visiteuse, d'une invitée qui cherche refuge. Cette entrée en scène n'a rien d'agressif. Elle relève plutôt du registre de la compassion et de la proximité. Le sujet, sensible à la « détresse d'autrui », accepte de lui venir en aide, posant ainsi le cadre d'une relation d'intimité bienveillante. L'emploi du champ lexical de la complicité tel que « je l'ai prise pour la journée / ma nouvelle amie / me souffle à l'oreille » traduit une séduction douce, insidieuse, fondée sur la confiance et la familiarité. La corruption se glisse dans la vie du sujet non comme un vice, mais comme une compagne séduisante et persuasive. Cette isotopie crée un effet paradoxal. Le mal se dissimule sous les apparences du bien, de l'empathie et du

service rendu. L'intimité est alors le piège de la faute. Plus la relation semble amicale, plus la corruption pénètre dans la conscience du sujet. Par cette personnification séduisante, Sièka So illustre le processus de contamination morale. La corruption ne s'impose pas par la force, charme, persuade, éveille la curiosité et le désir. Ainsi, la séduction et l'intimité forment le premier maillon d'un engrenage moral où la confiance naïve du sujet ouvre la porte à la compromission. Le slameur met en garde contre cette apparente douceur du mal. C'est parce qu'il s'avance sous le masque de l'amitié qu'il « faillit » avoir sa victime.

2.2. Isotopie de l'argent

L'isotopie de l'argent et du gain facile structure la montée progressive de la tentation dans le slam et constitue le moteur de la corruption elle-même. Dès l'instant où la corruption « souffle à l'oreille » du sujet qu'il pourrait « se faire plein d'oseille », le texte bascule dans le champ lexical de la convoitise. Les marques linguistiques de la richesse « oseille/ pactole/ billet bleu/ poches qui s'alourdissent » crée une atmosphère d'excitation et d'avidité. L'argent est non seulement l'objet du désir, mais aussi le signe du pouvoir et du succès social. En évoquant le « joli pactole » ou le « jour de bol », Sièka So montre comment la corruption s'appuie sur l'imaginaire de la chance et de la réussite facile pour séduire les consciences. La répétition de ces termes économiques souligne la banalisation de la pratique corruptrice dans la société. Le sujet se convainc que « la pratique est générale », ce qui transforme la faute individuelle en norme collective. À mesure que « la poche s'alourdit », la voix se stabilise. Le plaisir du profit remplace la honte initiale. Le rythme du slam s'accélère alors, mimant la jouissance du gain et la perte du discernement moral. L'argent agit comme un véritable agent de perversion. Il endort la conscience, transforme l'homme intègre en profiteur et justifie la transgression par le confort matériel. Derrière cette isotopie du gain facile, Sièka So dénonce la fragilité morale de l'homme face à la promesse d'un bénéfice immédiat. L'or, le billet, la main qui change de main sont des symboles du troc de la dignité humaine. Ainsi, à travers ce réseau sémantique, le slameur illustre comment la tentation du profit déstructure la valeur du travail, de l'intégrité et du service

public, et comment la fascination pour l'argent conduit inévitablement à la perte de soi.

2.3. Isotopie de la banalisation de la corruption

L'isotopie de la banalisation de la corruption traduit le glissement progressif du sujet d'une faute individuelle consciente vers une acceptation collective et presque naturelle de la corruption. Au départ, le sujet éprouve une hésitation morale « ma voix tremblait un peu », signe que sa conscience résiste encore. Mais très vite, cette hésitation s'efface « aux suivants parents, ma voix ne tremblait plus du tout ». Ce passage marque la normalisation du mal, devenu habitude et routine. L'emploi d'expressions comme « pourquoi pas/ puisque la pratique est générale » révèle une logique d'autojustification typique de la société corrompue. Le sujet s'autorise à mal faire au nom d'un consensus implicite, où tout le monde triche et profite. Le champ lexical de la généralisation et de la complicité « la pratique est générale/ on peut négocier/ quand on en profite/ on la trouve bien normale » construit un discours de légitimation du vice. La corruption cesse alors d'être perçue comme une transgression et devient un mode de fonctionnement social intégré, un réflexe collectif. L'ironie amère du vers « c'est lorsqu'elle se fait à nos dépens qu'on crie au scandale » souligne la contradiction morale. Chacun condamne la corruption quand il en souffre, mais la justifie lorsqu'il en tire avantage. Sièka So met ainsi en évidence le paradoxe d'une société où le mal perd son caractère exceptionnel pour devenir ordinaire et invisible. Cette isotopie de la banalisation dénonce non seulement les actes corrupteurs, mais surtout le climat d'indifférence morale qui les rend possible. En montrant comment la conscience s'endort sous le poids de l'habitude et de l'intérêt, l'auteur invite à une prise de recul éthique. Pour lui, le véritable danger ne réside pas seulement dans la corruption elle-même, mais dans le fait qu'elle soit devenue, pour beaucoup, une pratique normale et acceptable.

2.4. Isotopie du pouvoir

L'isotopie du pouvoir et de la puissance traduit ici le moment où la corruption, d'abord perçue comme une simple tentation, devient pour le sujet une source d'exaltation et de domination. Cette

isotopie s'exprime à travers le champ lexical de la force, de la confiance retrouvée et du contrôle de la situation. Dès qu'il commence à recevoir les premiers « billets bleus », le sujet sent en lui naître un sentiment de supériorité « ma voix ne tremblait plus du tout », confie-t-il, marquant le passage d'une position hésitante à une assurance triomphante. L'argent, ici, agit comme un levier de puissance symbolique. Il donne l'illusion de maîtriser les autres et de posséder le monde. Dans les scènes de transaction « avec les parents d'élèves / le policier municipal/ la fonctionnaire », les gestes et les paroles du sujet évoquent la domination, la négociation, la manipulation. Le billet qui « change de main » devient le signe visible d'un pouvoir qui circule, d'un rapport hiérarchique inversé où celui qui détient l'argent impose sa loi. L'isotopie du pouvoir se double d'une isotopie de la jouissance. Les termes « galvanisé/ poche qui s'alourdissait/ intérêt » traduisent une ivresse de soi, une satisfaction physique. Ce pouvoir n'est cependant qu'illusoire car il repose sur une transgression morale. En croyant se hisser au-dessus des règles, le sujet s'enchaîne en réalité à la corruption. Sièka So met ainsi en lumière le paradoxe du pouvoir corrupteur. Il donne une impression de grandeur, mais détruit intérieurement celui qui s'y adonne. Cette isotopie critique la tentation de puissance dans les rapports administratifs et sociaux. L'homme corrompu se croit fort parce qu'il profite du système, alors qu'il en est l'esclave. En fin de compte, le slameur montre que le véritable pouvoir n'est pas celui de l'argent ou de l'autorité, mais celui de la conscience capable de dire non.

2.5. Isotopie de la complicité

L'isotopie de la complicité illustre la manière insidieuse dont la corruption se propage d'un individu à un autre jusqu'à devenir un mal collectif enraciné dans les habitudes sociales. Dès les premières lignes, le sujet laisse entendre que sa faute n'est pas isolée. Il s'inscrit dans un système où « tout le monde le fait », où la transgression est presque une norme partagée. Cette isotopie se construit à travers le champ lexical de la contagion morale et du mimétisme social « les parents d'élèves / le policier municipal / la fonctionnaire / les billets qui changent de main » ; autant de figures qui participent au même jeu, dans un enchaînement de gestes et de justifications répétées. La corruption circule comme un virus,

invisible mais efficace, contaminant la conscience du sujet et celle de son entourage. La complicité se traduit aussi par le silence collectif. Personne ne dénonce, tout le monde s'accommode. Ce silence est un consentement tacite, une adhésion morale à la faute. Le slameur dépeint ainsi une société où la responsabilité individuelle s'efface dans la complicité générale ; où le mal est un « bien partagé », un mode de survie social. Par une écriture ironique, l'auteur montre comment cette contamination pervertit les rapports humains. La confiance, l'honneur, la solidarité se dissolvent dans l'intérêt personnel et la duplicité. Le sujet, qui se croyait d'abord victime d'un système corrompu, en devient finalement acteur, voire complice, contribuant à l'entretenir. L'isotopie de la contamination renvoie alors à une morale collective empoisonnée, où chacun finit par trouver des raisons d'accepter l'inacceptable. L'auteur dénonce donc la contagion du mal social, mais aussi l'indifférence morale qui en découle. Lorsque tout le monde triche, plus personne ne se sent coupable. Cette isotopie agit comme un miroir critique tendu à la société, invitant à rompre la chaîne de la complicité pour retrouver une conscience morale individuelle et collective.

Après avoir examiné les différents réseaux sémantiques qui construisent l'isotopie de la tentation (séduction, argent, banalisation du mal, pouvoir et jouissance) il apparaît que le sujet est progressivement absorbé par la corruption, séduit par le plaisir immédiat et le gain matériel. Cependant, cette phase euphorique n'est pas durable. L'entrée en scène de la fonctionnaire intègre et la confrontation avec le regard des parents d'élèves introduisent un retour brutal de la conscience morale. Ce basculement marque le passage du plaisir illusoire à la douleur intérieure, du gain éphémère à la prise de conscience de la faute et de ses conséquences. Ainsi, le texte amorce naturellement l'isotopie du remords, où la honte, la culpabilité, le regret et le désir de réparation viennent contrebalancer les séductions de la corruption et rétablir l'ordre moral. La transition entre ces deux grandes isotopies illustre le parcours psychologique et éthique du sujet poétique, faisant du slam non seulement un récit de séduction et de faute, mais aussi une leçon de vigilance et de conscience citoyenne.

3. Isotopies du remords

Après la phase de tentation, le texte bascule dans une dimension morale où le sujet prend conscience des conséquences de ses actes. L'analyse des isotopies du remords met en évidence le poids de la honte et de la culpabilité, le réveil de la conscience morale et de la rectitude, ainsi que le sentiment de regret et de perte. Ces réseaux sémantiques révèlent le conflit intérieur du sujet, partagé entre le plaisir éphémère du gain et le retour de l'éthique, et soulignent la dimension pédagogique du slam, c'est-à-dire, montrer que céder à la corruption entraîne non seulement des bénéfices illusoire mais aussi des souffrances morales et sociales durables.

3.1. Isotopie de la honte

L'isotopie de la honte marque le basculement du sujet d'un état d'euphorie corruptrice à une conscience morale douloureuse. Cette isotopie se construit autour d'un champ lexical valorisé sur le plan éthique. « Honte / mépris / tête trop grosse à porter » sont autant de termes qui traduisent le poids intérieur ressenti par le sujet après ses actes de corruption. La honte n'est pas seulement un sentiment abstrait, mais est incarnée et physique. La « tête trop lourde » symbolise le fardeau moral qui pèse sur lui, rappelant que la faute laisse des traces tangibles dans l'esprit et dans la conscience. La culpabilité s'exprime également à travers le regard des autres, notamment les parents d'élèves, dont le mépris agit comme un miroir social reflétant l'ampleur de sa transgression. Le sujet prend alors conscience que l'argent accumulé, fruit de ses compromissions, ne compense ni le désaveu des autres, ni la perte de son intégrité. Cette confrontation avec ses propres limites éthiques provoque un retour sur soi, où l'humiliation et le regret s'entrelacent pour réveiller la conscience morale. Sièka So met ainsi en évidence le caractère universel de la culpabilité. Le sujet réalise que céder à la tentation entraîne inévitablement un conflit intérieur et une dissonance entre les désirs personnels et les valeurs sociales. L'isotopie de la honte transforme donc le slam en une véritable leçon éthique, soulignant que la conscience humaine, même séduite par le gain, finit par se rappeler à l'ordre et à la responsabilité. Ce réseau sémantique illustre la fragilité de

l'homme face au mal et le pouvoir régénérateur de la conscience lorsqu'elle impose ses limites.

3.2. Isotopie de la conscience

L'isotopie de la conscience morale incarne le point d'ancrage éthique qui permet au sujet de rompre avec la spirale corruptrice et de retrouver sa dignité. Elle se manifeste à travers la figure de la fonctionnaire intègre, décrite comme « le genre d'agent qui donne au service public tout son sens » et dont l'aide est « désintéressée et sans contrepartie ». Cette figure agit comme un miroir moral, reflétant au sujet poétique ce que devrait être un comportement juste et honnête, et révélant la gravité de ses propres actes. Le champ lexical de la rectitude « intégrité / désintéressée / sans contrepartie » crée un contraste avec les termes associés à la corruption et au gain facile, soulignant que le véritable pouvoir réside dans le respect des principes et non dans l'argent ou la manipulation. L'isotopie de la conscience morale engage également le sujet dans un dialogue intérieur. Il prend conscience que la complicité et la jouissance du mal ne peuvent remplacer la sérénité et l'honneur personnels. Cette tension entre le mal accompli et la rectitude attendue amplifie l'effet dramatique et pédagogique du slam. Par ailleurs, la rectitude n'est pas présentée comme une abstraction. Elle se manifeste par des actes concrets, par le refus du billet et la volonté de l'honnête fonctionnaire de rester incorruptible. Ainsi, la conscience morale devient le moteur de la rédemption du sujet, lui permettant de mettre « la corruption à la porte » et de réaffirmer son autonomie éthique. L'auteur, à travers cette isotopie, montre que la force morale et l'intégrité ne résident pas seulement dans la connaissance du bien, mais dans la capacité à agir selon ces principes, même après la tentation, transformant le texte en une véritable leçon de vigilance et de responsabilité civique.

3.3. Isotopie du regret et de la perte

L'isotopie du regret constitue le cœur de l'expérience morale du narrateur, révélant les conséquences sociales et personnelles de sa complicité avec la corruption. Après avoir cédé à la tentation et goûté au plaisir du gain facile, le sujet prend conscience que ses actions ont provoqué une perte bien plus lourde que l'argent

acquis, le respect et l'estime des autres, symbolisés par le « mépris » des parents d'élèves, ainsi que la dignité personnelle, incarnée par le sentiment de « honte de ma vie ». Le regret s'exprime dans le champ lexical du désarroi et de l'humiliation, traduisant un poids moral qui dépasse largement la satisfaction matérielle temporaire. Cette isotopie met en lumière l'effet corrosif de la corruption. Si l'argent procure un pouvoir illusoire, il ne peut effacer l'impact social et psychologique de la faute. Le sujet comprend que la jouissance procurée par la complicité et l'argent facile est éphémère, alors que le préjudice moral et la perception négative par autrui s'installent durablement. L'isotopie du regret et de la perte fonctionne donc comme un contrepoids à l'euphorie initiale, introduisant un ton introspectif et grave qui invite à la réflexion sur les choix personnels et la responsabilité. Par son usage, Sièka So illustre que céder au mal n'est jamais sans coût. Pour lui, le véritable prix de la corruption se mesure non seulement en termes de culpabilité intérieure, mais aussi en termes de relations sociales et de réputation. Ainsi, le regret et la perte soulignent que la conscience morale et l'intégrité valent plus que les gains matériels et que toute transgression entraîne une dette intérieure et sociale que l'homme doit apprendre à reconnaître et à réparer.

3.4. Isotopie de la réparation

L'isotopie du retour à l'ordre et de la réparation symbolique représente le moment culminant de la prise de conscience morale du sujet, lorsque celui-ci met fin à sa complicité avec la corruption et réaffirme ses valeurs éthiques. Après avoir cédé à la tentation et subi le poids de la honte, le narrateur décide de « mettre la corruption à la porte », geste qui ne se limite pas à un acte physique mais symbolise un retour à l'ordre moral et social. Cette isotopie se construit à travers le champ lexical de séparation et de purification « reprenez ceci / changer d'avis / mettre la corruption à la porte » qui traduit la rupture définitive avec la faute et la volonté de rétablir l'intégrité. La réparation symbolique s'accomplit également dans l'éveil de la conscience du sujet poétique, qui prend conscience de l'importance de ne plus se laisser séduire par le gain facile ou la complicité sociale. Le texte met en parallèle les effets négatifs de la corruption « mépris des autres / perte de dignité / honte » et la possibilité de rédemption par l'action

consciente et l'affirmation des principes moraux. Cette isotopie fonctionne comme un climax narratif et éthique, transformant le slam en une leçon morale. La corruption, même séduisante, peut être rejetée, et l'homme peut retrouver sa liberté intérieure et son honneur. En soulignant la dimension symbolique du geste, Sièka So montre que le retour à l'ordre n'est pas seulement extérieur, mais surtout intérieur. Il s'agit d'une réparation de soi, d'une réconciliation avec la conscience et avec les normes sociales. Ainsi, cette isotopie clôt le parcours initiatique du narrateur, confirmant que la vigilance morale et la capacité de dire non à la tentation sont essentielles pour maintenir l'intégrité personnelle et collective.

Le slam met en scène le parcours moral d'un narrateur confronté à la corruption dans un contexte administratif, alternant entre la tentation et le remords. L'analyse stylistique, centrée sur les isotopies, révèle deux grands réseaux sémantiques : d'une part, les isotopies de la tentation, où la corruption est personnifiée et séduisante, associée au gain facile, à la banalisation du mal, au pouvoir et à la jouissance ; et d'autre part, les isotopies du remords, qui traduisent la honte, la culpabilité, la conscience morale, le regret et la réparation symbolique. Ces isotopies structurent le texte et illustrent le processus psychologique du narrateur. D'abord séduit et euphorique, il prend progressivement conscience des conséquences de ses actes et choisit de mettre fin à sa complicité. Le texte montre ainsi que la corruption, même séduisante et banalisée socialement, entraîne des coûts moraux et sociaux importants. La stylistique a permis de mettre en évidence comment le choix des mots renforcent l'effet dramatique et critique du slam, offrant une leçon éthique. En somme, cette étude souligne l'efficacité du slam pour représenter les conflits intérieurs face à la tentation et à la culpabilité, et invite à une réflexion sur la responsabilité individuelle et la morale dans la société.

Conclusion

En définitive, l'étude du slam intitulé *Elle a failli m'avoir* a permis de montrer comment Sièka So met en lumière le parcours moral d'un individu confronté à la corruption, articulant de manière subtile les isotopies de la tentation et du remords. Du point de vue théorique, cette analyse s'inscrit dans le cadre de la stylistique, qui

étudie les procédés linguistiques dans le discours littéraire pour en révéler les effets sur la réception et la signification. La méthode adoptée, centrée sur l'analyse stylistique a permis de repérer les réseaux sémantiques qui traduisent à la fois l'attrait du mal (séduction, argent, banalisation, pouvoir et jouissance) et la prise de conscience morale (honte, culpabilité, conscience éthique, regret et réparation symbolique). Il ressort que le slam utilise le langage pour restituer la complexité des choix humains face à la corruption, tout en sensibilisant le lecteur aux conséquences éthiques de ses actes. L'intérêt de cette étude réside dans le fait qu'elle permet éclairer le lecteur sur certains modes d'incivismes, notamment la corruption tout en l'invitant à une réflexion sur les enjeux sociaux et éthiques de ce mal. Cette analyse pourrait être prolongée par l'étude comparée d'autres textes de littérature engagée, afin d'explorer comment la stylistique permet de révéler la conscience morale dans différents contextes culturels et sociaux.

Références bibliographiques

BALLY Charles, 1909. *Traité de stylistique française*, Klincksieck et Cie, Paris

BEAUD Michel, GRAVIER Magali, TOLEDO de Alain, 2006. *L'art de la thèse*, La Découverte

GAGNON Anne, PERROULT Carl, MAISONNEUSE Huguette, 2007. *Guide des procédés d'écriture*, ERPI, Québec

GREIMAS Algirdas Julien, 1966. *Sémantique structurale*, Edition Larousse, Paris

HEBERT Louis, 2017. *Introduction à la sémantique des textes*, Éditions Champion, Paris

HEBERT Louis, 2014. *L'analyse des textes littéraires. Une méthodologie complète*, Classiques Garnier, Paris

JAKOBSON Roman, 1963. *Essais de Linguistique Générale*, Tome I, Minuit, Paris

LERAT Pierre, 1983. *Sémantique descriptive*, Classique Hachette, Paris

MOLINIÈ Georges, 1993. *La stylistique*, 1ère Édition, P.U.F, Paris

MOLINIÈ Georges, 1998. *Sémiostylistique, L'effet de l'art*, PUF, Paris

N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines*, L'Harmattan, Paris

RASTIER François, 2009. *Sémantique interprétative*, PUF, Paris

RIFFATERRE Michaël, 1971. *Essais de stylistique structurale*, Flammarion, Paris

YAMEOGO Sidbéwendé Germain, 2022. *Approche rhétorico-stylistique des discours de campagne de Roch Marc Christian KABORÉ et d'Eddie KOMBOÏGO à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina Faso*, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

La souveraineté linguistique au-delà des clivages idéologiques : la contribution des confessions religieuses à la promotion des langues nationales au Burkina Faso

SAWADOGO Awa 2^e Jumelle

Université Joseph KI-ZERBO

awatiend@gmail.com

ORCID: 0009-0003-2120-6550

Résumé

Au Burkina Faso, la population parle une multitude de langues. Cela témoigne de la richesse culturelle du pays. Pour amorcer le développement social et économique, la promotion des langues nationales qui véhiculent les valeurs, les savoir-faire et les savoir-être s'avère nécessaire. En effet, la politique du « tout en français » a montré ses limites. La politique linguistique du Burkina Faso préconise la valorisation et la prise en compte des langues nationales dans tous les secteurs de développement. C'est pourquoi, en plus des actions de l'État, des structures non étatiques comme l'Association Nationale de la Traduction de la bible et l'Alphabétisation (ANTBA), la Société Internationale de Linguistique (SIL), l'Institut d'Etudes théologiques et Artistique (INSETA) et la communauté islamique Ahmadiya œuvrent depuis bien longtemps dans la promotion des langues nationales. Elles s'investissent principalement dans la traduction de documents du français ou de l'arabe en langues nationales, l'alphabétisation, la description des langues, la formation et la production de documents en langue nationale. C'est pourquoi, à travers une approche qualitative et descriptive, cette recherche vise à déterminer l'apport des quatre structures que sont l'INSETA, l'ANTBA, la SIL et la communauté islamique Ahmadiya, qui s'investissent dans la promotion des langues nationales. Il ressort que ces structures contribuent fortement à l'enrichissement de l'environnement lettré exploitable par les néo-alphabétisés, à l'alphabétisation des masses populaires et aussi à la description des langues.

Mots-clés : Promotion- langues nationales- structures confessionnelles

Abstract

In Burkina Faso, the population speaks a multitude of languages. This reflects the country's cultural richness. To initiate social and economic development, it is necessary to promote national languages that convey values, skills, and attitudes. Indeed, the policy of "everything in French" has shown its limitations. Burkina Faso's language policy advocates for the promotion and consideration of national languages in all areas of development. This is why, in addition to

government initiatives, non-governmental organizations such as the National Association for Bible Translation and Literacy (ANTBA), the International Linguistics Society (SIL), the Institute for Theological and Artistic Studies (INSETA), and the Ahmadiya Islamic community have long been working to promote national languages. They are mainly involved in translating documents from French or Arabic into national languages, literacy, language description, training, and the production of documents in national languages. Therefore, through a qualitative and descriptive approach, this research aims to determine the contribution of the four organizations INSETA, ANTBA, SIL, and the Ahmadiya Muslim Community that are involved in promoting national languages. It appears that these structures contribute significantly to enriching the literate environment available to the newly literate, to the literacy of the masses, and also to the description of languages.

Keywords: *Promotion - national languages - faith-based structures*

Introduction

Le Burkina Faso est un pays multilingue. L'atlas linguistique a identifié 59 langues depuis 1983. Même si les chercheurs ne s'accordent pas sur le nombre exact de langues parlées dans le pays, il faut reconnaître que la richesse culturelle est tributaire de la diversité linguistique. Les langues jouent un rôle politique, social, économique et culturel. Elles constituent le socle de l'identité d'une communauté humaine. Depuis 1953, l'UNESCO avait souligné l'importance de prendre en compte les langues nationales dans l'éducation. La conférence des chefs d'Etats et de gouvernements africains a reconnu depuis 1963, l'importance des langues africaines dans la confirmation de leur indépendance, de leur souveraineté et de la nécessité d'en faire des outils de développement. La nouvelle dynamique de promotion des langues nationales, enclenchée depuis l'adoption de la Politique linguistique du Burkina Faso 2021-2030 est de faire des langues nationales de véritables outils de développement. La réussite de cette politique nécessite l'adhésion de toutes les couches sociales à travers une large communication sur l'importance des langues nationales pour l'épanouissement des populations et pour un véritable développement de notre pays. Elle requiert également, dans sa mise en œuvre, une réelle implication des acteurs de tous les secteurs d'activité. Des efforts sont faits dans le sens de rendre chaque langue nationale utilisable du point de vue de l'oralité et de l'écriture. En effet, il est difficile de promouvoir une langue si ses

locuteurs n'ont pas la latitude et surtout l'aptitude de lire et d'écrire dans cette langue. C'est pourquoi la Politique linguistique a pris l'option d'amener tous les Burkinabè à savoir lire et écrire dans au moins une langue nationale. C'est une résolution qui va en droite ligne avec la modification de l'article 35 de la constitution le 30 décembre 2023, qui ouvre désormais la voie à l'officialisation des langues nationales. L'objectif primordial est d'avoir un Burkina Faso qui est fier et jaloux de son patrimoine linguistique, qui construit et consolide l'unité nationale dans la diversité linguistique et culturelle, qui entretient et renforce la coexistence pacifique des diverses communautés ethnolinguistiques et qui encourage la solidarité, la complémentarité des langues et le sens d'un destin commun dans la quête du développement de tous et pour tous. Mais l'Etat à lui seul peine à parvenir à une réelle promotion des multiples langues nationales. Quelle est la contribution des associations et structures confessionnelles à l'assise de la politique linguistique d'inclusion ?

1. Cadre théorique et méthodologique

1.1. Cadre théorique

Cette recherche s'inscrit dans le cadre général de la sociolinguistique et particulièrement de la glottopolitique. ROBILLARD (2009) tend à englober à travers ce terme, politique et planification linguistiques. De la plume de BLANCHET (2009 :1), il y voit « une convergence globale vers une conceptualisation qui distingue politique et planification linguistique, voire qui les englobe dans l'aménagement ». À ces concepts souvent associés, BLANCHET préfère également le terme de glottopolitique qui, pour lui, « couvre les aspects micro et macro-sociolinguistiques (...). (...) et permet de cette façon de prendre en compte des facteurs clés que la seule analyse des politiques/aménagement linguistiques macrosociologique n'intègre pas - ou pas suffisamment -, les pratiques et les représentations interventionnistes des acteurs sociaux ordinaires » BLANCHET, P. (*op.cit.* : 2).

BLANCHET considère la politique linguistique comme étant la phase abstraite de l'aménagement linguistique qui consiste en la formulation d'objectifs dont l'opposition d'avec la glottopolitique réside au fait que le dernier ne s'intéresse pas à la politique linguistique in situ mais seulement aux actes que posent des gens

avisés de la question (politiques, scientifiques...) dans un but déterminé (modification des statuts et corpus des langues). Pour lui, la planification linguistique n'est pas forcément liée à la politique linguistique. Elle peut provenir des politiques économiques, éducatives, juridiques, etc., et est soutenue par l'initiative des actes sociaux. Cette conception de la planification linguistique la rapproche plus de la glottopolitique que de l'aménagement linguistique à cause du fait qu'elle (planification linguistique) intègre l'initiative sociale. L'approche glottopolitique ici se réfère à la planification de corpus permettant d'avoir une masse critique des langues. La planification de corpus consiste en la description des langues et à leur instrumentation.

Au niveau macro- comme au niveau micro-sociolinguistique, la politique linguistique et la glottopolitique pour nous, s'influencent mutuellement en ce sens que les décisions des plus hautes autorités s'appuient sur les perceptions des populations qu'elles influencent et sont à leur tour influencé par ces dernières. Mais dans tous les cas, dira HALAOUI, N. (2011 :25), citant (Ngalasso 1989 :111), ces concepts sont souvent utilisés selon les auteurs pour désigner des notions dont la ligne de démarcation n'est que très peu épaisse. Il conclura que « Plutôt que de politique linguistique, certains préfèrent parler de glottopolitique, d'aménagement linguistique ou encore de planification linguistique (...).

Ici, s'agissant des interactions sur les langues en s'alignant sur les idéaux de l'Etat et de la politique linguistique du pays, les confessions religieuses mènent une glottopolitique qui mérite d'être connue.

C'est pourquoi, à travers une approche qualitative et descriptive, nous avons choisi de nous intéresser aux actions de promotion des langues nationales des structures comme l'Association Nationale pour la Traduction de la Bible et l'Alphabétisation (ANTBA), l'Institut d'Enseignement Théologique et Artistique (INSETA), la Société Internationale de langues (SIL) et la communauté islamique Ahmadiya à travers l'analyse du contenu et des entretiens avec les responsables.

1.2. Méthodologique

Notre approche méthodologique est mixte et permet d'allier l'entretien semi directif et les questionnaires auxquels nous avons

ajouté l'observation directe et participative. Nous avons pour ce faire, analysé des documents et fait des enquêtes. Nous nous sommes entretenus avec les responsables et les agents des structures ciblées pour cette étude. Nous avons aussi échangé avec des partenaires de ces confessions religieuses pour recueillir leurs opinions sur la promotion des langues nationales. Des guides d'entretien ont été soumis à une trentaine (30) de personnes qui ont des liens avec les structures en questions. Un guide d'entretien a été soumis à chacun des responsables des structures concernées.

2. Présentation des résultats

A travers l'analyse du contenu, nous dégagons aisément les fondements de la politique linguistique du Burkina Faso, l'état de la promotion des langues nationales. Les entretiens avec les responsables des structures étudiées nous ont permis de présenter lesdites structures ainsi que leurs travaux.

2.1. Les fondements de la politique linguistique du Burkina Faso

La conviction générale est qu'il y'a un sérieux problème quand la langue des gouvernants diffère de celle des gouvernés. Inéluctablement, une incompréhension s'installe et cela impacte négativement la cohésion sociale et tous les plans de développement. En effet la politique du "tout en français" et la marginalisation des langues africaines ont conduit la plupart des Etats africains dans une impasse que Phillipson et Skutnaab-Kangas (1994 : 335) expliquent en ces termes :

La capacité des gouvernements africains à répondre aux attentes de leurs peuples est de plus en plus mise en doute ...La majorité des Africains sont gouvernés dans une langue qu'ils ne comprennent pas, mais peu d'Etats africains prêtent sérieusement attention à leur politique linguistique.

Fondée sur une étude diagnostique qui a relevé plusieurs défis liés à la non valorisation du patrimoine linguistique retardant ainsi toute action de développement et mettant en mal la cohésion nationale, le pays des Hommes intègres s'est engagé à corriger les anomalies de la politique du tout en français. Ainsi, parmi tant d'actions entreprises, le gouvernement a élargi les missions du

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation pour qu'il prenne en charge la question de la promotion et de la valorisation des langues nationales. A cela, s'ajoute la promulgation de la loi n°033-2019/AN du 23 mai 2019 portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso. La promotion et la valorisation des langues nationales ne peuvent se faire qu'à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique linguistique explicite et cohérente. Ainsi, une politique linguistique couvrant la période de 2021 à 2030 a été adoptée et promulguée assortie d'une stratégie nationale de promotion des langues nationales de 2021 à 2025 d'où découlent des plans d'actions triennaux glissants.

2.2. La promotion des langues nationales selon la politique linguistique du Burkina Faso

Le défi majeur au Burkina en matière de langues est de repenser et mettre en place une politique linguistique explicite et cohérente, une politique d'ensemble servant de cadre général à partir duquel des politiques sectorielles également explicites peuvent être élaborées. Il est grand temps qu'on comprenne, en effet, que :

en tant qu'outils de développement et d'affirmation identitaire, les langues, au même titre que l'éducation, la santé, l'économie, etc., ont besoin d'une planification et d'une gestion structurée. Elles ont besoin d'avoir leur place dans le plan national de développement afin de jouir des moyens juridiques, administratifs et matériels devant les mettre à la hauteur de leurs fonctions (ACCT-OIF 1993)⁹.

Au vu des diverses situations décrites ci-dessus et des anomalies et déviations relevées, 5 défis majeurs devront être relevés :

⁹ ACCT/ OIF (1993) : Proposition pour un plan d'aménagement linguistique (Espace francophone du Sud).

- Définir des fonctions valorisantes et différenciées pour les langues nationales, en tenant compte de leur dynamique et de leur « plus-value sociale ».

Concrètement, il s'agira de répondre à la question fondamentale suivante : Quelle(s) langue(s) peu(vent)t assumer quelle(s) fonction(s) et dans quel(s) domaine(s) ? Nous pensons qu'il n'y aura pas d'amélioration significative dans l'utilisation des langues nationales et leur promotion tant qu'on va considérer les langues nationales globalement et vouloir que toutes assument toutes les mêmes fonctions.

- Outiller adéquatement les langues nationales pour qu'elles puissent assumer les fonctions à elles assignées.

Une langue est appelée à s'adapter aux besoins de communication de ses locuteurs. Elle le fait naturellement, mais il est également possible d'intervenir pour la développer dans le sens voulu et l'outiller convenablement. C'est le domaine de l'aménagement linguistique, techniquement défini comme « l'ensemble organisé des actions, ou les résultats de l'ensemble organisé des actions, entreprises par l'homme sur la langue en vue d'une utilisation normée de celle-ci » (HALAOUI 2011 :76)¹⁰.

L'aménagement peut porter sur l'allocation de statuts et de fonctions à une ou plusieurs langues comme dans le défi n°1 ci-dessus, ou il peut porter sur son code. On parle alors d'aménagement du corpus. C'est le type d'aménagement requis pour outiller convenablement une langue. Le défi à relever ici est donc celui de l'aménagement approprié du corpus des langues nationales pour servir dans les fonctions qui leur seront assignées.

- Définir une politique de formation et de recherche en (socio)linguistique appliquée

L'aménagement des langues s'appuie sur la recherche, essentiellement linguistique ou sociolinguistique, ce qui requiert également la formation de spécialistes dans divers domaines techniques.

Ces formations et ces recherches doivent s'inscrire dans une vraie politique, qui fixe des

¹⁰ Halaoui, Nazam, 2011. *Politique linguistique. Faits et théorie*. OIF-Ecriture.

priorités, des résultats à atteindre dans un certain espace de temps et prévoit l'allocation conséquente de ressources.

- Porter à l'échelle l'éducation bi-/plurilingue à l'école et définir une politique d'enseignement des langues nationales.

Les diverses expérimentations de formules d'enseignement bilingue dans notre pays, notamment à partir du milieu des années 1990, ont permis de développer une expertise, un savoir-faire et des compétences avérées à capitaliser pour offrir une éducation de qualité et améliorer nos chances d'atteindre l'ODD n°4.

Une politique d'enseignement des langues est à mettre en place pour le secondaire et le supérieur et pour une utilisation des LN dans divers secteurs de la vie nationale.

- Développer l'environnement lettré et améliorer la visibilité des langues nationales.

Les langues nationales ont une très faible visibilité du fait de la quasi-inexistence d'un environnement lettré en ces langues. Le peu de lettrés n'ont presque rien à lire et ce qui devait être visible à travers les noms de personnes et de lieux est largement défiguré par l'application sur des noms en LN de la logique de l'orthographe du français.

2.3. Présentation des structures et leurs actions dans la promotion des langues nationales

2.3.1. L'Association Nationale pour la Traduction de la Bible et l'Alphabétisation (ANTBA)

L'Association Nationale pour la Traduction de la Bible et l'Alphabétisation est le bras de l'Eglise dans le ministère qui consiste à mettre à la disposition de tous les peuples du Burkina Faso la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Donc la mission de l'ANTBA est de traduire la Parole de Dieu dans nos langues nationales et d'alphabétiser nos peuples afin qu'ils soient capables d'utiliser les Saintes Ecritures, et tout support disponible dans nos langues nationales.

2.3.1.1. La traduction de la Bible

ANTBA a un département qui s'occupe de tous les projets de traduction. Il est dirigé par un chef de département qui supervise les différents chefs de projets. Ces derniers supervisent les traducteurs à leur tour. Les projets de traduction peuvent être divisés en deux groupes en fonction de la partie de la Bible

concernée par le travail. Il y a des projets de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Les projets de traduction sont dirigés par des responsables de projets nationaux après des études en traduction biblique à NEGEST (Nairobi) au Kenya, FATEAC (Abidjan) en Côte d'Ivoire ou FATEB (Bangui) en Centrafrique.

La Bible est traduite en une vingtaine de langues. D'autres ouvrages et documents qui contribuent à l'éducation, à la formation et à la croissance spirituelle des chrétiens sont également traduits et produits.

2.3.1.2. Les projets de traduction de la Bible

Selon les responsables de la structure, des chantiers sont en projets. Le tableau suivant en fait la synthèse.

Tableau 1 : Les projets de traduction en cours

N° d'ordre	Langues	Portion en traduction	Localité
1	Bwamu cwii	Nouveau Testament	Houndé : Tuy
2	Buamu-laa	Nouveau Testament	Houndé : Tuy
3	Dagara	Nouveau Testament	Diébougou : Bougouriba
4	Winien	Nouveau Testament	Boromo: Balé
5	Dogosse	Nouveau Testament	Ouo: Comoé
6	Dyan	Nouveau Testament	Diébougou : Bougouriba
7	Nuni Nord	Nouveau Testament	Léo: Sissili
8	Puquli	Nouveau Testament	Bonzan : tuy
9	San Maya	Nouveau Testament	Tougan: Sourou
10	San Matya	Nouveau Testament	Tougan: Sourou
11	Sicité	Nouveau Testament	Orodara, KénéDougou
12	Koromfe	Nouveau Testament	Béléhedé Soum
13	Kusaal	Nouveau Testament	Zabre : Boulgou
14	Marka dafing	Nouveau Testament	Safané Balé
15	Toussian	Nouveau Testament	Toussiana
16	Bissa Barka	Nouveau Testament	Garango: Boulgou
17	Lobiri	Ancien Testament	Gaoua: Poni
18	Nuni Sud	Ancien Testament	Léo : Sissili
19	Sissala	Ancien Testament	Boura : Sissili
20	Kassem	Ancien Testament	Tiébébé : Nahouri

2.3.1.3. L'alphabétisation

Les traductions de la Bible n'a de l'importance que si les populations pour lesquels elles ont été faites sont alphabétisées. Il est donc nécessaire d'apprendre à lire aux lecteurs de la Bible traduite dans

les différentes langues nationales. Ainsi, la volonté politique remarquable des autorités publiques et l'engagement pionnier de l'église en alphabétisation sont un levain pour l'ANTBA.

Depuis l'arrivée de l'évangile au Burkina Faso, l'alphabétisation a été et reste encore un moyen d'évangélisation. Des communautés chrétiennes dans de nombreuses provinces travaillent main dans la main avec l'ANTBA et d'autres associations dans le domaine de l'alphabétisation et de la traduction de la Bible. Les langues dans lesquelles elle d'intervient sont : le bwamu Laa, le dagara, le dogossé, le dyan, le jula, le kassem, le konraberé, le koromfé, le lobiri, le lyélé, le loore, le ninkaré, le nuni, le puguli, le san, le sicité, le sissala, le toussian, le winien.

Dans la commune urbaine de Toma dans la région de la boucle du Mouhoun des sessions d'alphabétisation sont organisées dans tous les villages de la commune. Chez les Sissala, de nombreux villages se sont ouverts à la parole de vie grâce à l'alphabétisation. L'alphabétisation en puguli a commencé en 2008 par ANTBA et plusieurs personnes ont été alphabétisées dans les villages.

En plus de la traduction et de l'alphabétisation, ANTBA intervient dans la conception de documents pour la promotion des langues nationales. On peut citer en guise d'exemples, le guide d'orthographe en cerma, un syllabaire en lobiri en 2012, Le guide d'orthographe en lobiri publier en 2013.

2.3.2. L'Institut d'Enseignement Théologique et Artistique (INSETA BURKINA FASO)

L'Institut d'Enseignement Théologique et Artistique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso (INSETA AD/BF) est une école supérieure de formation biblique et théologique basée à Ziniaré chef-lieu de la région du Plateau Central. Le but de INSETA AD/BF est de former des serviteurs/servantes de Dieu, les exercer à la prédication, à l'enseignement et à l'évangélisation en vue d'un meilleur service au sein de l'Eglise et de la société, c'est-à-dire des serviteurs/servantes de Dieu qui répondent efficacement aux besoins des communautés locales. Produire des hommes et des femmes de Dieu capables d'exercer un ministère qui impacte leur milieu de vie.

L'enseignement théologique et artistique a pour objectif de donner à ses étudiants des bases doctrinales solides afin de consolider leurs connaissances dans la doctrine, la prédication et

l'interprétation des Écritures. Pour ce faire, il a un cursus spécifique, avec des cours adaptés en langue française et aussi en langue nationale (mooré).

Les cours sont ouverts à tous : prédicateurs, serviteurs dans l'église (moniteurs du culte des enfants, responsable de jeunes...) mais aussi à tout chrétien qui souhaite approfondir ses connaissances.

L'INSETA propose un enseignement théologique de qualité accessible à un très large public. L'enseignement y est dynamique et interactif. Des livrets pédagogiques sont remis aux participants. Pour servir efficacement, il est essentiel de connaître la parole divine et de disposer des bons outils. Il est donc important de former l'étudiant dans le domaine de la doctrine chrétienne et de la communication. Les thématiques abordées sont certes bibliques et artistiques, mais les étudiants sont enjoins de traiter des thèmes sociologiques, politiques d'actualité et d'en trouver des solutions à l'aune des prescriptions bibliques. Ainsi, des thématiques comme le foncier, les élections, le mariage, les coutumes, etc. font l'objet de recherche dans cet institut exclusivement en langue mooré. Notons que les enseignants sont issus des universités et instituts de recherche du pays.

2.3.2.1. L'enseignement en langue nationale mooré

La spécificité à l'INSETA est la formation des apprenants par la langue nationale mooré. La formation est couronnée par l'obtention du baccalauréat théologique en mooré. Généralement les apprenants sont bien formés en langue, de tel sorte qu'ils acquièrent véritablement des compétences appréciables en mooré. Les épreuves proposées sont des dissertations philosophiques, des dissertations de culture générale et des dissertations théologiques qui demande une certaine maîtrise de la langue.

Le baccalauréat théologique est à sa troisième session et a toujours produit des résultats satisfaisants. En plus du baccalauréat les apprenants ont eu la possibilité de poursuivre pour la licence théologique en mooré avec l'obligation ferme de présenter et soutenir un mémoire écrit en mooré. Les premières soutenances groupées se sont déroulées en mai 2023. Trente (30) étudiants ont soutenus avec brio leur mémoire et ont obtenu leur licence en théologie en mooré. Le Directeur de l'institut Docteur Samuel KOROGO a comme ambition l'ouverture d'un master en théologie en langue nationale mooré.

2.3.2.2. La production de documents en langue nationale de l'INSETA

En matière de production de documents en langue nationale mooré, l'effort consenti par l'INSETA est considérable. Il y a des documents produits comme manuels de formation. Nous pouvons citer par exemple le livret bilingue français-mooré dont le contenu détaille le fonctionnement de l'institut, le manuel de formation en mooré « koe-moones yõgnego » en trois (3) livrets, la reproduction des écrits des apprenants comme ce fut le cas pour les mémoires de licence en théologie de tous les candidats. Notons que chaque année, les travaux des étudiants sont légion et la structure est présente aussi bien au Burkina qu'en république de Côte d'Ivoire.

2.3.3. La Société Internationale de Langues (SIL)

La Société Internationale de Langues (SIL) est une organisation internationale créée en 1934, soutenue financièrement par des contributions volontaires. Elle a entrepris des recherches sur près de 2 590 langues dans le monde, qui ont permis la publication d'environ 38 200 documents. La SIL cherche à favoriser le développement durable au sein des minorités linguistiques à travers les recherches linguistiques, la traduction de documents, l'alphabétisation et la formations.

C'est une organisation qui se met au service des communautés linguistiques sans distinction de croyance religieuse, idéologie politique, genre, race ou arrière-plan ethnolinguistique. C'est une association internationale non gouvernementale, dont le personnel est composé d'environ 4 440 personnes, qui viennent de 86 pays.

Au Burkina Faso, le travail de la SIL a commencé en 1976. Aujourd'hui le personnel de SIL au Burkina Faso est impliqué dans quelques projets de langues.

À l'origine, la SIL a travaillé sur la base d'un accord de coopération avec l'Université de Ouagadougou. Depuis 1985, elle s'est focalisée sur le domaines de la recherche linguistique, l'alphabétisation et la traduction de documents en langues nationales. Aujourd'hui, une grande part des activités de la SIL Burkina Faso se déroule sur son centre de formation de Ouagadougou au quartier Dassasgho. Ses activités sont la formation, le suivi des activités de ses partenaires

nationaux ; l'autre grand domaine d'activité est la recherche linguistique que plusieurs de ses membres poursuivent pour des langues minoritaires du pays.

2.3.3.1. Résumé des travaux de recherche linguistique et d'instrumentation de la SIL-BF

2.3.3.1.1. Description linguistique

La SIL a mené beaucoup de recherches linguistiques sur plusieurs langues. Il faut noter que cette structure s'intéresse à tous les parlars sans en spécifier le statut linguistique. Mais depuis sa collaboration avec le département de linguistique, la SIL s'est attachée aux dires de ses responsables les services de linguistes et compte en son sein plusieurs chercheurs du domaine. Ses travaux récents et ceux en cours sont désormais accompagnés et acceptés par le laboratoire de formation et de recherche en sciences du langage. Le tableau suivant fait état des recherches de la SIL

Tableau 2 : travaux de la SIL

Titre	Année	Auteur(s)	Langue	Pages
A Phonology Sketch of Tchourama (Turka)	2005	Suggett, Colin J.	Turka	43
De la phonologie à l'orthographe : le ninkare du Burkina Faso	2007	Niggli, Idda et Niggli, Urs	Ninkare	130
Ébauche d'une description de la phonologie du cerma	1980	Lauber, Ed	Cerma	49
Esquisse phonologique du bobo madaré nord (konabéré)	2019	Wilma Wolthuis	Konabéré	40
Esquisse phonologique du samué	2012	Kalliorinne, Virpi	Wara	47
Esquisse phonologique toussian du nord	2023	Boone, Carin et Bossers, Hannah	Toussian-du-nord	59
La phonologie du kusaal, parlé au Burkina Faso	2012	Niggli, Urs	Kusaal	160
Le ton Moyen en dzùngoo	2017	Solomiac, Paul	Dzùngoo	10
Les tons en toussian	2004	Wiesmann, Hannes	Toussian-du-sud	61
Tone in Tchourama (Turka)	2005	Suggett, Colin J.	Turka	25

2.3.3.1.2. Dictionnaires et lexiques

En plus de la description systématique et fondamentale des langues la SIL a élaboré des dictionnaires et des lexiques

Tableau 3. Travaux lexicologiques et lexicographiques

Titre ▲	Année	Auteur(s)	Langue	Pag es
Dictionnaire karaboro - français	2011	Sagnon, David et Wichser, Magdalena	Karaboro-Est	163
Dictionnaire kasseem - français	2007	Équipe de SIL	Kasem	324
Dictionnaire konabéré - français	2023	Boone, Carin et Wilma Wolthuis	Konabéré	
Dictionnaire kusaal - français - anglais	2014	Équipe de l'ANTBA et de SIL	Kusaal	410
Dictionnaire ninkare - français	2007	Équipe de SIL	Ninkare	231
Lexique préliminaire du cerma	2009	Sous-commission de la langue cerma	Cerma	163
Lexique sissala - français	2013	Bender, Michèle et Neukom, Lukas et Zalvé, Marc	Sissala	186
Lexique tchourama - français, français - tchourama	2003	Équipe de SIL	Turka	141
liste comparative de 100 mots jula - français - dzùngoo - kpan - kwei 1 - kwei 2	2017	Solomiac, Paul	Dzùngoo	13
Petit lexique tchourama - français	2003	Équipe de SIL	Turka	28

2.3.3.1.3. Instrumentation (grammaire)

Titre ▲	Année	Auteur(s)	Langue	Pages
Cerma numeral system	2007	Soulama, Emmanuel	Cerma	1
Description grammaticale du kar (langue sénoufo du Burkina Faso)	1994	Wichser, Magdalena	Karaboro-Est	308
Esquisse grammaticale du ninkare au Burkina Faso	2007	Niggli, Idda et Niggli, Urs	Ninkare	155
Grammaire élémentaire du kasseem	2008	Niggli, Idda et Niggli, Urs	Kasem	116
Grammaire élémentaire du kusaal	2014	Niggli, Urs	Kusaal	224
Grammaire élémentaire du ninkare	2008	Équipe de SIL	Ninkare	127
Le conditionnel en dzùngoo	2017	Solomiac, Paul	Dzùngoo	17

Semantische Kategorien der Ideophone im Sissala und Cerma - ein Vergleich	2012	Bender, Michèle	Cerma, Sissala	45
---	------	-----------------	----------------	----

2.3.3.1.4. Analyse des textes

Analyse de textes : textes narratifs	2009	Neukom, Lukas		111
L'analyse de textes et l'application à la traduction : Le ninkarè du Burkina Faso	2008	Niggli, Idda et Niggli, Urs	Ninkare	317
Points of departure and connectives in Kusaal	2013	Niggli, Urs	Kusaal	40
Two aspects in Ninkare narrative discourse	2013	Niggli, Idda	Ninkare	36

2.3.3.1.5. Littérature

Titre ▲	Année	Auteur(s)	Langue	Pag es
Bienfait	2017	Solomiac, Paul	Dzùùngoo	9
Kusaal Text Collection	2012	Niggli, Urs	Kusaal	306
Prédication d'Ali Traoré	2017	Solomiac, Paul	Dzùùngoo	27
Proverbes kassem	2007	Équipe de SIL	Kasem	52
Proverbes kusaal	2014	Équipe de l'ANTBA et de SIL	Kusaal	76
Proverbes ninkare expliqués en français	2009	Équipe de SIL	Ninkare	70
Sagesse des Kassena sous forme de proverbes	2006	Équipe de SIL	Kasem	88

2.3.3.1.6. Guides d'orthographe

- En ligne

Titre ▲	Année	Auteur(s)	Langue	Page s
De la phonologie à l'orthographe : le ninkare du Burkina Faso	2007	Niggli, Idda et Niggli, Urs	Ninkare	130
Guide d'orthographe cerma	2009	Sous-commission de la langue cerma	Cerma	75
Guide d'orthographe du dzùùngoo	1997	Solomiac, Paul	Dzùùngoo	9
Guide d'orthographe kassem	2005	Niggli, Idda et Niggli, Urs	Kasem	60
Guide d'orthographe kusaal	2014	Équipe de l'ANTBA et de SIL	Kusaal	104
Guide d'orthographe ninkare	2005	Équipe de SIL	Ninkare	73
Guide d'orthographe samué	2012	Kalliorinne, Virpi	Wara	81
Guide d'orthographe tchourama	2006	Suggett, Colin J.	Turka	96
Proposition d'orthographe du dzùùngoo	1995	Solomiac, Paul	Dzùùngoo	10
Proposition d'orthographe konabéré	2021	Boone, Carin	Konabéré	46

- **En version papier**

Burkina Faso	Guide d'orthographe Bissa Lebri	BIB
Burkina Faso	Guide d'orthographe Bissa Barka	BIB
Burkina Faso	Guide d'orthographe San Mayaa	SYM
Burkina Faso	Guide d'orthographe San Macaa	STJ
Burkina Faso	Guide d'orthographe Buamu	BOX
Burkina Faso	Guide d'orthographe Dagara	DGI
Burkina Faso	Guide d'orthographe Dogose	DOS
Burkina Faso	Guide d'orthographe Dyan	DYA
Burkina Faso	Guide d'orthographe Kaansa	GNA
Burkina Faso	Guide d'orthographe Karaboro de l'est	XRB
Burkina Faso	Guide d'orthographe Koromfe	KFZ
Burkina Faso	Guide d'orthographe Lyele	LEE
Burkina Faso	Guide d'orthographe Nuni sud	NNW
Burkina Faso	Guide d'orthographe Phuie	PUG
Burkina Faso	Guide d'orthographe Sissala	SLD
Burkina Faso	Guide d'orthographe Winye	KST
Burkina Faso	Guide d'orthographe Siamou	SIF
Burkina Faso	Guide d'orthographe Nanerige	SEN
Burkina Faso	Guide d'orthographe Bwamu Cwi	BWY
Burkina Faso	Guide d'orthographe Bwamu Laa	BWJ
Burkina Faso	Guide d'orthographe Marka	RKM
Burkina Faso	Guide d'orthographe Khisa	KQM
Burkina Faso	Guide d'orthographe Karaboro ouest	KZA
Burkina Faso	Guide d'orthographe Toussian du nord	TSP
Burkina Faso	Guide d'orthographe Pana	PNQ
Burkina Faso	Guide d'orthographe Kalemse	KNZ
Burkina Faso	Guide d'orthographe Sambla	SOS

2.3.4. La communauté islamique Ahmadiya

Ahmadiya est une branche islamique au Burkina Faso sous la direction d'un calife qui réside à Londres. Bien que la communauté ait été établie et officiellement reconnue comme une communauté islamique en 1986, il existait déjà de petites communautés de musulmans Ahmadi plusieurs décennies avant sa création. Les enseignements islamiques Ahmadiya se sont répandus au Burkina Faso en suivant le parcours des commerçants, principalement à la suite des missions Ahmadiya sur la Côte-de-l'Or, dans le Ghana actuel. Les deux anciennes colonies étaient reliées par une importante route commerciale traversant leur frontière commune et passant par Wa, une ville du nord du Ghana qui a joué un rôle crucial dans l'essor de l'Ahmadiya au Burkina Faso.

2.3.4.1. La traduction du saint coran en langue nationale mooré

Le Saint Coran est désormais disponible en langue nationale mooré. Sa traduction de l'arabe en mooré a été rendue possible grâce à la Jama'at islamique Ahmadiya du Burkina Faso. La cérémonie de présentation du Saint Coran en langue nationale mooré a eu lieu dans la soirée du jeudi 27 mars 2025 à Ouagadougou, en présence des responsables de la communauté Jama'at islamique Ahmadiya du Burkina Faso, du représentant du ministre en charge de la promotion des langues nationales et des autorités coutumières et religieuses.

Cette traduction en langue nationale a permis de rendre le Coran plus compréhensible et accessible afin de contribuer à prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent, causés souvent par l'incompréhension et la mauvaise interprétation du Coran. Cette traduction a été rendue possible aussi grâce à la contribution de certains experts issus de confessions différentes que l'islam.

Pour Qamar Ahmad, le nouveau président de la Jama'at islamique Ahmadiya du Burkina Faso, « Aujourd'hui parmi nous les musulmans, certaines personnes qui n'ont pas bien compris l'islam, qui n'ont jamais lu le Saint Coran, sont en train d'appliquer une mauvaise pratique de l'islam. Ce qui n'a aucun sens avec l'islam. Quelle religion dans le monde nous demande de tuer des personnes ? Quel type d'islam nous recommande de créer des orphelins ? En vérité, ces gens qui sont en train de gâter le nom de l'islam, n'ont rien compris du Saint Coran qui dit que celui qui tue une personne sans raison, c'est comme s'il avait tué le monde entier et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé tout le monde. Le Saint Coran nous enseigne toujours la paix et l'islam, c'est une religion de paix. L'islam n'encourage jamais le terrorisme et le désordre dans le pays. Raison pour laquelle la Jama'at islamique Ahmadiya est prête sans distinction de religion, à travailler pour un monde de paix, comme le dit notre slogan "Amour pour tous, haine pour personne" ».

3. Analyse des résultats

La contribution de l'ANTBA, de la SIL, de l'INSETA et la communauté Ahmadiya à la promotion des langues nationales est fort appréciable. La description de certaines langues faites par la

SIL va sans doute contribuer à l'augmentation du nombre de langues décrites au Burkina Faso. Il est vrai que beaucoup de choses restent à faire à ce niveau si on considère le niveau de description de chaque langue. Mais en matière de recherche, il est souvent intéressant lorsqu'on s'appuie sur l'existant. Les ébauches vont certainement donner un coup de pouce à la recherche linguistique.

Au niveau de l'alphabétisation des populations les activités de ces trois structures ont permis à un grand nombre de personnes de savoir lire et écrire. C'est vrai que l'Etat avec la stratégie du faire-faire pilotée par le Fond National pour l'Alphabétisation et l'Education Non Formelle (FONAENF) ouvre chaque année des centres d'alphabétisation au profit des apprenants dans les différentes localités du pays. Mais la demande est plus forte que l'offre. Pour dire que l'intervention des ONG et associations dans ce domaine soulage quelque peu l'Etat qui est sollicité dans divers domaines non moins importants. Être alphabétisé pour la lecture de la Bible, c'est être alphabétisé pour lire tout document écrit de la langue dans laquelle on est alphabétisé. Pour le cas spécifique de l'INSETA, l'apprentissage de la langue (mooré) est d'un niveau assez élevé puisque les apprenants doivent nécessairement rédiger leur mémoire en langue nationale mooré et le soutenir devant un jury. Ces apprenants à la fin de leurs cursus sont automatiquement des alphabétiseurs pour les membres de leurs églises. Disons qu'en matière d'alphabétisation, l'apport de ces trois structures est inestimable.

On ne saurait omettre de comptabiliser les documents produits par ses structures qui contribuent au développement de l'environnement lettré, aussi bien en français qu'en langues nationales.

Dans le domaine de la recherche linguistique l'apport est vraiment considérable. Ils ont mis à la disposition des étudiants et des chercheurs d'innombrables documents qui peuvent être exploités. Disons que ces initiatives sont louables et sont à encourager parce qu'elles contribuent à la promotion des langues nationales, au développement de l'environnement lettré en langues nationales. Souvent, des personnes alphabétisées retombent dans

l'analphabétisme à cause de la rareté des documents en langues nationales. Ces actions glottopolitiques méritent d'être encadrées par les structures de recherches en langue et la SIL a signé une convention avec le département des sciences de langage et le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales a également été approché à cet effet. Un colloque scientifique a été organisé conjointement entre la SIL et le laboratoire de recherche et de formation en science du langage LAREFOS sous le patronage du ministre en charge de la promotion des langues nationales. C'est dire qu'au-delà de ces contributions à la littéracie en langues nationales, de l'instrumentation et de l'instrumentalisation du patrimoine linguistique surtout des langues minoritaires, il est possible de concilier religions, langues, cohésion sociale et souveraineté nationale au-delà des clivages idéologiques, dans un pays en quête d'indépendance mentale comme le Burkina Faso.

Conclusion

Le développement du Burkina Faso passe nécessairement par la prise en compte des langues nationales. Conscients de la situation, les acteurs de l'éducation ont toujours clamé l'importance de la promotion des langues nationales. Pour joindre l'acte à la parole, de multiples actions sont menées dans ce sens dont la description des langues, leur usage dans les écoles bilingues et la promotion de l'éducation non formelle. Fort heureusement, l'Etat ne porte pas seul cette lourde tâche ; il est aidé par des structures privées autonomes, qui interviennent dans la description des langues, l'alphabétisation, la formation et les recherches linguistiques. L'ANTBA, la SIL-BF et INSETA AD/BF œuvrent beaucoup pour la codification et l'instrumentation des langues nationales. La communauté musulmane vient de s'intéresser à la question des langues nationales comme relevé plus haut. Il serait intéressant que d'autres structures emboîtent leurs pas dans l'effort de valorisation de nos langues nationales parce que le « tout en français » connaît aujourd'hui ses limites.

Bibliographie

HALAOUI Nazam, 2011, « *Politique linguistique : faits et théorie* » Paris : Ecriture, 2011 p.

KEDREBEOGO Gérard, 1998, « *La situation linguistique du Burkina Faso* », in Actes du séminaire, atelier tenu à Ouagadougou du 19 au 21 octobre 1998 sur Médias, Démocratie et Langues Nationales, CSI, Ouagadougou, pp.101-113.

Ministère de l'Éducation de Base et de l'Alphabétisation (MEBA), 1994, *Les langues nationales dans le système éducatif : état des lieux et perspectives*, Acte de colloque du 2 au 5 mars 1994, Ouagadougou.

Ministère de l'Éducation Nationale de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), 2022, *Politique linguistique du Burkina Faso 2021-2030*, MENAPLN, Ouagadougou, 101p.

NAPON Abou, 2006, « *Le rôle des langues nationales dans la promotion de la culture burkinabè* », in Revue du CAMES, nouvelle série B, vol.007, n°1, pp. 205-213.

NAPON Abou, 2003, « *La problématique de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire au Burkina Faso* », in Revue Sud Langues, n°2.

NIKIEMA Norbert, 1995, « *Problématique de l'utilisation des langues nationales à l'école dans le contexte de conflit d'intérêt de classe au Burkina Faso* », in cahiers du CERLESHS, N°12, pp.213-235.

Contribution des Activités Physiques et Sportives (APS) à l'inclusion des élèves déficients intellectuels de la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) N°1 de la Commune de Tanghin-Dassouri

Evariste Magloire YOGO

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

evariste.yogo@yahoo.fr

Adama TAMBOURA

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

tamboura9178@yahoo.fr

Résumé :

Cet article analyse la contribution des Activités Physiques et Sportives (APS) à l'inclusion scolaire des élèves déficients intellectuels dans la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) n°1 de la commune de Tanghin-Dassouri, au Burkina Faso. Dans un contexte national marqué par la mise en œuvre progressive de la Politique nationale de l'éducation inclusive (PNEI), l'étude explore comment les APS, à travers leur dimension éducative, sociale et psychologique, favorisent la participation, la motivation et l'intégration des élèves présentant une déficience intellectuelle. Adoptant une approche mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives, la recherche s'appuie sur des questionnaires et des entretiens menés auprès d'enseignants, d'élèves (ordinaires et déficients), de parents et d'encadreurs pédagogiques. Les résultats révèlent que les APS contribuent significativement à l'assiduité scolaire, à la socialisation et au développement de l'estime de soi des élèves déficients intellectuels. Elles créent un environnement d'apprentissage inclusif, valorisant les compétences motrices et sociales plutôt que les seules performances cognitives. L'étude conclut que les APS constituent un levier pédagogique et social essentiel pour renforcer l'inclusion scolaire et la cohésion sociale dans les écoles primaires de Tanghin-Dassouri, tout en plaidant pour une meilleure formation des enseignants et un appui institutionnel accru aux activités physiques adaptées.

Mots-clés : *Inclusion scolaire, Activités physiques et sportives, Déficience intellectuelle.*

Abstract :

This article examines the contribution of Physical and Sports Activities (PSA) to the school inclusion of intellectually disabled pupils in the Basic Education District

(CEB) No. 1 of Tanghin-Dassouri, Burkina Faso. Within the framework of the National Policy on Inclusive Education (PNEI), the study investigates how PSA—through their educational, social, and psychological dimensions—enhance the participation, motivation, and integration of pupils with intellectual disabilities. Using a mixed-methods approach that combines qualitative and quantitative tools, data were collected through questionnaires and interviews with teachers, pupils (with and without disabilities), parents, and educational supervisors. The findings show that PSA significantly promote school attendance, social interaction, and self-esteem among intellectually disabled pupils. They foster an inclusive learning environment that values motor and social skills as much as academic performance. The study concludes that PSA are a key pedagogical and social tool for strengthening school inclusion and social cohesion in primary schools in Tanghin-Dassouri. It further calls for enhanced teacher training and institutional support for adapted physical activities.

Keywords : *school inclusion, physical and sports activities, intellectual disability*

Introduction

L'éducation inclusive s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur pour garantir à tous les apprenants, sans distinction, l'accès à une éducation de qualité. Elle repose sur les principes d'équité, d'égalité des chances et de respect des différences. Ce paradigme éducatif vise un système scolaire ouvert à la diversité, capable d'accueillir et de répondre aux besoins spécifiques de tous les élèves, y compris ceux en situation de handicap, qu'il soit physique, intellectuel ou sensoriel.

Le cadre de l'éducation inclusive s'inscrit dans l'initiative mondiale « Éducation Pour Tous » (EPT), lancée à Jomtien (Thaïlande) en 1990 et renforcée à Dakar en 2000. L'EPT vise l'accès universel à une éducation de base gratuite et de qualité, la réduction des inégalités, la promotion de l'alphabétisation des adultes et l'amélioration des conditions d'enseignement-apprentissage. L'éducation inclusive s'inscrit également en droite ligne des Objectifs de Développement Durable (ODD), principalement de l'ODD4, qui vise à garantir à toutes et à tous une éducation de qualité, équitable et inclusive et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

Cependant, dans de nombreux pays en développement, l'inclusion scolaire des élèves vivant avec un handicap reste confrontée à des obstacles majeurs, tels que le manque de ressources adaptées, l'inaccessibilité physique et pédagogique,

ainsi que l'insuffisance de formation des enseignants (Ndikummasabo, Evin, Saury, 2018, p. 33).

L'éducation inclusive est soutenue par plusieurs instruments internationaux, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui reconnaît le droit à une éducation inclusive à tous les niveaux, et la Déclaration de Salamanque (1994), qui établit le principe d'école pour tous, sans distinction. Le Burkina Faso a intégré ces principes dans ses politiques éducatives, notamment à travers la loi n°013/2007/AN portant loi orientation de l'éducation qui en son article 3 soutient que « toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l'éducation, sans discrimination aucune, notamment fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l'état de santé. Ce droit s'exerce sur la base de l'équité et de l'égalité des chances entre tous les citoyens ». De même, la loi n°012/2010/AN relative à la protection des personnes en situation de handicap garantit, en son article 10, la priorité d'inscription des élèves en situation de handicap dans toute structure éducative ordinaire. L'État burkinabé a également pris en compte l'éducation inclusive dans la formulation du Programme sectoriel de l'éducation et de la formation (PSEF, 2017-2030). En effet, le PSEF vise à « mettre en place progressivement à travers un mécanisme de prise en charge socio-éducative des élèves, étudiants et apprenants à besoins spécifiques dans les milieux scolaires, universitaires et de formation ».

En 2018, le Gouvernement a adopté la Stratégie de Développement de l'Education Inclusive (SNDEI). La mise en œuvre de cette stratégie a permis en 2020 de scolariser 60 724 élèves handicapés, selon les données de la Direction Générale des Statistiques Sectorielles (DGESS). La part des Enfants handicapés dans l'effectif total des élèves (4 601 561) est de 1,3% (soit 1,5% au primaire et 0,8% au post-primaire et secondaire).

La promotion de l'éducation inclusive vise à offrir les mêmes opportunités d'accès, de maintien et de réussite scolaire à tous les apprenants burkinabè fussent-ils en situation de handicap ou non. L'approche inclusive prend en considération tous les apprenants et se concentre sur ceux qui sont traditionnellement privés d'accès à l'éducation, tels les apprenants ayant des besoins spéciaux et des handicaps, les filles ainsi que ceux qui appartiennent à des

minorités ethniques et linguistiques. Dans cette dynamique, la commune de Tanghin-Dassouri joue un rôle de pionnière dans le domaine de l'éducation inclusive. Dès 2001, elle a été sélectionnée pour la phase pilote de l'éducation inclusive, avec quatre écoles primaires. Pour l'année scolaire 2024-2025, toutes les écoles de la commune sont désormais inclusives. La présente étude vise à comprendre les effets de l'éducation inclusive dans cette commune. D'autant plus que cette dynamique vise à adapter le système éducatif à la diversité des besoins plutôt que d'intégrer ponctuellement les élèves différents. Quelles sont les avancées ? Quelles sont les contraintes qui subsistent ? De manière particulière, cet article s'intéresse à l'apport des activités physique et sportives (APS) dans la socialisation des élèves en situation de handicap. Pour certains chercheurs comme Sherill (1998) et Niya (2021), les activités physiques et sportives (APS) apparaissent comme des leviers pertinents, reconnus pour leurs effets sur la santé physique et mentale et sur la socialisation des élèves déficients intellectuels.

L'intégration des APS dans l'emploi du temps scolaire constitue un outil pédagogique majeur. À Tanghin-Dassouri, cette dynamique est renforcée par l'action d'organisations non gouvernementales telles que Special Olympics, Humanité et Inclusion (HI), qui proposent des formations aux enseignants et organisent des compétitions sportives inclusives réunissant élèves en situation de handicap et élèves ordinaires. L'objectif de la présente étude est donc d'analyser la contribution des APS à l'inclusion scolaire des élèves déficients intellectuels dans cette commune, en interrogeant leur rôle dans le développement de l'estime de soi, la motivation et les interactions sociales.

1. Cadre théorique et conceptuel

Pendant longtemps, le handicap a été considéré uniquement comme une question médicale, à traiter par les soins. Aujourd'hui, le handicap est entré dans le champ des questions sociales. La nécessité d'un changement physique et social de l'environnement des personnes handicapées est reconnue. Le handicap est maintenant considéré comme une question des Droits de l'Homme : l'enjeu est l'égalisation des chances et l'accès aux mêmes droits pour tous, sans discrimination. Cette étude s'appuie sur deux

cadres théoriques complémentaires : la théorie de la sociabilité d'Émile Durkheim et l'approche interactionniste d'Erving Goffman. Ces deux perspectives permettent d'examiner à la fois les dimensions collectives et individuelles de l'inclusion scolaire.

1.1. Cadre théorique

La perception socioculturelle du handicap au Burkina n'est pas très favorable à l'intégration sociale et à l'épanouissement de l'enfant handicapé. C'est cette considération qui a guidé le choix des deux théories retenues.

1.1.1 Théorie de la sociabilité d'Émile Durkheim (1858–1917)

Émile Durkheim, sociologue français, a développé au tournant du XX^e siècle l'idée selon laquelle l'homme est fondamentalement un être social dont le développement repose sur la participation à des pratiques collectives (Durkheim, 1912). Selon sa théorie de la sociabilité, la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance se construisent par l'engagement des individus dans des interactions structurées et significatives. L'école constitue un lieu privilégié pour la sociabilité, car elle offre des cadres d'apprentissage collectif où chaque élève peut interagir avec ses pairs et contribuer au fonctionnement du groupe.

Dans le contexte de l'éducation inclusive, cette théorie souligne l'importance des APS comme espaces de sociabilité. Les APS permettent aux EDI de coopérer avec leurs camarades, de participer activement à des pratiques collectives et de se sentir intégrés dans le groupe. La participation régulière à ces activités favorise non seulement le développement moteur et cognitif, mais également le renforcement des liens sociaux et du sentiment d'appartenance, des éléments essentiels à l'inclusion scolaire.

1.1.2 Approche interactionniste d'Erving Goffman (1922–1982)

Erving Goffman, sociologue canadien, a développé dans les années 1950 et 1960 l'approche interactionniste, centrée sur les interactions quotidiennes et la gestion de l'identité sociale. Dans son ouvrage *Stigma*, Goffman (1963) explique comment les individus porteurs d'un stigmate – notamment les personnes en

situation de handicap – négocient en permanence leur image sociale et cherchent à préserver leur estime de soi face aux perceptions et jugements des autres.

Appliquée au contexte scolaire, cette approche met en lumière le rôle des APS dans la valorisation des EDI. Ces activités offrent des occasions d'interactions positives où les compétences physiques, sociales et expressives des élèves sont reconnues et valorisées. Cette reconnaissance contribue à réduire la stigmatisation, à renforcer la confiance en soi et à favoriser l'intégration sociale (Rogers, 1961 ; Rosenberg, 1965 ; Sherill, 1998). Les APS apparaissent ainsi comme un outil stratégique permettant aux EDI de développer leur identité sociale de manière positive et de participer pleinement à la vie scolaire.

1.1.3. Synthèse

L'articulation de ces deux cadres théoriques permet de comprendre l'impact des APS sur l'inclusion scolaire à la fois sur le plan collectif et relationnel. La théorie de Durkheim met en évidence la dimension sociale et le renforcement du sentiment d'appartenance, tandis que l'approche de Goffman éclaire la dynamique individuelle et l'importance de la reconnaissance dans les interactions quotidiennes. Ensemble, ces perspectives soutiennent l'hypothèse selon laquelle les APS contribuent significativement à la motivation, à l'intégration sociale et au développement de l'estime de soi des EDI dans le contexte de la CEB1 de Tanghin-Dassouri (Durkheim, 1912 ; Goffman, 1963 ; Sherill, 1998 ; MENAPLN, 2020).

1.2. Problématique

L'éducation inclusive est un principe fondamental inscrit dans les politiques éducatives internationales depuis la Déclaration de Salamanque (1994) et les Objectifs de Développement Durable. Elle s'inscrit également dans la Déclaration mondiale de l'Éducation Pour Tous (EPT, 2000), issue des constats de l'UNESCO, de l'UNICEF et de la Banque mondiale sur les fortes inégalités d'accès à l'éducation.

Au Burkina Faso, l'inclusion scolaire a été intégrée dans le cadre politique et législatif national. Selon les données récentes du MENAPLN (2022), 66 002 élèves en situation de handicap sont

scolarisés, dont 52 821 au primaire et 13 181 dans le post-primaire et le secondaire. Le taux brut de scolarisation est de 53,1 % pour les élèves en situation de handicap contre 83,1 % pour la population générale.

La scolarisation des enfants déficients intellectuels est en constante évolution. En 2023, 3750 enfants étaient scolarisés dont 1497 filles contre 2253 garçons. En 2024, ils étaient 6 113 dont 4 075 garçons contre 2038 filles. Cette situation est rendue possible grâce à l'appui de certaines ONG comme l'UNICEF, Humanité & Inclusion et Spécial Olympique. Si ces efforts de scolarisation des enfants en situation de handicap sont à saluer, il reste à se demander si cette scolarisation se fait de manière inclusive. Comment les élèves déficients intellectuels sont-ils associés aux différentes activités scolaires ? Les EDI sont-ils associés aux activités sportives ? Quel est l'apport des activités physiques et sportives à l'inclusion des enfants déficients intellectuel ?

La Commune de Tanghin-Dassouri a été pionnière dans la mise en œuvre de l'inclusion scolaire, accueillant depuis 2005 des élèves en situation de handicap dans quatre écoles pilotes. Les Classes Transitoires d'Inclusion Scolaire (CTIS) ont été initialement mises en place pour les élèves déficients auditifs. Aujourd'hui, toutes les écoles de la commune sont inclusives et accueillent divers types de handicap, avec un total de 177 élèves en situation de handicap à la CEB1 pour l'année scolaire 2024-2025, dont 13 déficients intellectuels, à savoir 09 garçons et 04 filles.

Dans cette commune jugée comme un exemple en matière d'inclusion, savoir quelle est la corrélation qui existe entre pratique des APS et inclusion ? Les APS participent-elles à une meilleure socialisation des élèves déficients intellectuels ? Contribuent-elles à développer leur confiance en soi ? Les compétitions sportives mixtes organisées dans les écoles de la CEB1 de Tanghin-Dassouri avec l'appui de Special Olympics contribuent-elles à l'inclusion scolaire et sociale des EDI ? Comment ?

1.3. Clarification conceptuelle

Dans la présente étude, plusieurs concepts sont mobilisés. Cette partie vise à donner une définition à chacun d'entre eux dans un champ sémantique proche de notre domaine de recherche. Il

s'agit des concepts d'éducation inclusive, d'intégration, d'estime de soi et d'activités physiques adaptées.

1.3.1 Éducation inclusive

L'éducation inclusive est un processus visant à répondre à la diversité des besoins de tous les apprenants, à augmenter leur participation et à réduire l'exclusion scolaire (UNESCO, 2009, p.8-9). Selon le Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive,

L'éducation inclusive est une approche éducative qui tient compte des besoins particuliers en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de marginalisation et de vulnérabilité : enfants vivant dans les rues, filles, groupes d'enfants issus de minorités ethniques, de familles démunies financièrement, de familles nomades, des familles déplacées (victimes de guerres, de catastrophes, etc.), enfants atteints du VIH/sida, enfants handicapés. (MENA, 2012, p. 4)

(Ainscow et Sandill, 2010, p. 401-402) insistent sur la transformation des cultures, politiques et pratiques scolaires pour répondre à la diversité des apprenants, identifiant trois dimensions : création de cultures scolaires inclusives, production de politiques inclusives et vision systémique dépassant l'adaptation ponctuelle. Selon la Stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive (SNDEI). (MENAPLN, 2020), l'éducation inclusive vise à offrir un environnement sûr et adapté pour tous les enfants. Dans ce sens, il faut retenir que l'éducation inclusion est une philosophie qui vise à garantir à tous les apprenants, quel que soit leur sexe, leur origine sociale, leur situation physique, sociale, un égal accès à l'école. Aussi, l'institution scolaire est appelée à garantir les conditions nécessaires à l'égal et pleins accès à l'école pour tous.

1.3.2 Intégration

Selon Le Robert dictionnaire en ligne, l'intégration désigne « l'assimilation d'un individu à une communauté, à un groupe social ». On parle d'intégration politique, sociale et culturelle. En sociologie, Parsons (1937) souligne que l'intégration repose sur

l'adhésion aux normes et valeurs dominantes. En éducation, elle a émergé dans les années 1970-1980 pour scolariser les élèves handicapés dans les écoles ordinaires. Fuster et Jeanne (1996, p. 167) distinguent l'intégration physique, fonctionnelle et sociale et soulignent qu'elles sont rarement atteintes simultanément. La notion d'intégration associée à l'éducation concerne l'éducation intégratrice. Elle consiste à accueillir les enfants en situation de handicap dans une école ordinaire, mais avec des enseignements dans une classe séparée, dirigée par un enseignant spécialisé. L'école intégratrice permet à l'élève handicapé d'être dans le même établissement scolaire que les autres élèves, sans partager les mêmes salles et activités, et avec des cours dispensés par un enseignant spécialisé. Cependant, l'élève handicapé doit s'adapter au système et non l'inverse.

1.3.3 Estime de soi

L'estime de soi est le jugement global qu'une personne porte sur sa propre valeur, son importance et ses compétences. C'est une évaluation de soi qui influence le bien-être psychologique, les émotions, les comportements et la capacité à faire face aux défis. Elle n'est pas statique et peut être améliorée en se basant sur l'action, l'acceptation des erreurs et une perception plus nuancée de ses succès et échecs. L'estime de soi peut fluctuer dans le temps et selon les événements. Elle joue un rôle crucial dans notre équilibre psychologique et notre capacité à nous épanouir. James (1890, p.310) évalue ce jugement par le rapport entre succès et aspirations personnelles. Ainsi, c'est la réussite de ses objectifs personnels qui détermine le niveau d'estime de soi personnel. Rosenberg (1965, p.30), lui considère l'estime de soi comme une attitude favorable ou défavorable envers soi-même, tandis que Rogers (1961, p 118-119) insiste sur l'importance du regard positif inconditionnel. Il associe l'estime de soi à la perception qu'a une personne de ce qu'elle est et de ce qu'elle vaut. Il insiste sur le rôle des relations bienveillantes et empathiques, notamment dans l'enfance. Bracken (1996, p.16-20) décrit l'estime de soi comme multidimensionnelle, incluant appartenance physique, compétences scolaires, relations familiales, habiletés sociales, compétences sportives et comportement général. Deci et Ryan

(2000, p.71) associent l'estime de soi à l'autonomie, la compétence et l'appartenance.

1.3.4 Activités physiques et sportives (APS)

Les activités physiques et sportives sont des pratiques sociales à forte valeur ajoutée. Selon la Charte internationale de l'Éducation physique (UNESCO, 1978), les activités physiques et sportives constituent une des composantes fondamentales de la culture, de l'éducation et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et elles sont un droit pour tout citoyen indépendamment de son sexe, de son âge, de ses capacités et de sa condition sociale. Les APS incluent toute activité corporelle produite par les muscles squelettiques entraînant une dépense énergétique (OMS, 2020, p.2) et visent également le bien-être mental, les relations sociales et la performance (Conseil de l'Europe, 2021, article 2). Au Burkina Faso, elles sont définies comme des formes d'expression corporelle favorisant santé, cohésion sociale et épanouissement (Ministère des Sports et des Loisirs, 2007, p.3).

Dans cette étude, elles incluent l'EPS et les activités organisées par des partenaires tels que Special Olympics. Notons que la loi n°3/96/ADP du 11 avril 1996 qui oblige l'État Burkinabè à prendre des mesures pour encourager et faciliter la pratique de sport par les personnes handicapées.

1.3.5 Déficience intellectuelle

La déficience intellectuelle est un type handicap qui est associée au retard mental, au handicap mental. De toutes les déficiences, elle est la plus fréquente. Elle affecte tous les aspects du développement d'un enfant : le développement physique, l'acquisition du langage, la capacité à se prendre en charge et la maîtrise des connaissances théoriques.

La déficience intellectuelle se caractérise par des limitations significatives dans le fonctionnement intellectuel et le comportement adaptatif, apparaissant avant 18 ans (AAIDD, 2010, p.4). L'OMS (CIM-11, 2018) parle de trouble du développement intellectuel. L'APA (American Psychiatric Association, DSM-5, 2013) précise trois critères en ce qui concerne la déficience intellectuelle : déficit intellectuel, déficit adaptatif et débute pendant la période

développementale. La déficience peut être légère, modérée, sévère ou profonde. Certaines formes permettent la scolarisation en milieu scolaire ordinaire.

2. Méthodologie de recherche

Notre étude a adopté une démarche mixte combinant approches qualitative et quantitative. La démarche quantitative a permis de mesurer la fréquence des APS et de recueillir des données statistiques. La démarche qualitative quant à elle, a permis au travers des entretiens d'explorer la motivation, l'estime de soi et l'intégration des élèves déficients intellectuels, ainsi que les perceptions des enseignants et des parents. La triangulation des données a été faite afin de mieux cerner la contribution des APS à l'inclusion.

La population cible comprend enseignants, encadreurs, élèves normaux et déficients intellectuels des 10 écoles primaires de la CEB1 de Tanghin-Dassouri accueillant les EDI. Les instruments utilisés sont le guide d'entretien et la grille d'observation. L'échantillon comprend 16 enseignants, 13 élèves déficients intellectuels, 5 élèves normaux, 10 directeurs d'école, 5 parents, 3 encadreurs pédagogiques, le chef de la circonscription d'éducation et le responsable volet sport et culture, soit un total de 54 participants.

La collecte des données s'est déroulée en deux phases. La première phase a eu lieu du 28 avril au 12 mai 2025. Elle a permis de mener une enquête exploratoire, de procéder à un recensement des déficients intellectuels, de constater leur assiduité et d'observer quelques séances d'APS. Nous avons tenu des entretiens individuels approfondis avec les élèves déficients intellectuels ainsi qu'avec leurs parents.

La deuxième phase de notre enquête s'est déroulée du 20 juin au 15 juillet 2025. Cette période nous a permis de tenir des entretiens individuels approfondis avec les enseignants, les directeurs d'écoles et les encadreurs pédagogiques. Les données issues des entretiens individuels ont été traitées de façon manuelle et en triangulation des recherches documentaires et de l'observation directe. Cette analyse s'est faite suivants des

thèmes : estime de soi, motivation et intégration des élèves déficients intellectuels.

3. Résultats

Les activités physiques et sportives sont pratiquées par les élèves dans la CEB1 de Tanghin-Dassouri. Dans le cadre pédagogique, elles sont menées par niveau. Du CP1 au CE1, les séances d'activités sportives concernent des activités physiques éducatives (APE). Ce sont des jeux éducatifs, des jeux de rôles qui permettent le développement psychomoteur des enfants. Du CE2 au CM2, ce sont les activités sportives (AS). À ce niveau, l'accent est mis sur l'endurance, la souplesse, la maîtrise des règles sportives, la coopération. Ces activités, qui font partie du programme éducatif, sont toutefois insuffisamment exploitées dans la pratique quotidienne, souvent reléguées au second plan en raison de la priorité accordée aux disciplines fondamentales telles que la lecture, le calcul ou la grammaire.

Certaines initiatives, telles que celles menées par Special Olympics, ont contribué à renforcer la place des APS en organisant des compétitions unifiées intégrant élèves ordinaires et EDI. Ces activités permettent aux élèves de jouer, se distraire mais aussi d'apprendre et de coopérer. Les EDI y participent activement.

3.1. Motivation et assiduité scolaire

Les observations de terrain et les entretiens réalisées montrent que la participation des EDI aux APS influence positivement leur assiduité. Les élèves déficients intellectuels sont davantage présents à l'école lorsqu'ils ont la possibilité de participer aux activités sportives et récréatives. Ces dernières constituant une motivation intrinsèque plus forte que les cours théoriques. Par exemple, le directeur OY (2025) note que certains EDI viennent à l'école même en dehors des horaires pour pouvoir jouer au football avec leurs camarades.

Le soutien de partenaires tels que Special Olympics permet la mise en place de séances d'entraînement régulières et de compétitions unifiées. Les élèves manifestent alors une motivation accrue et un fort engagement, comme en témoignent les maîtres accompagnants qui soulignent l'enthousiasme des EDI à participer

aux entraînements et leur satisfaction lorsqu'ils remportent des médailles. À ce propos, le parent d'un EDI affirme : « Dans le cadre du sport, mon fils est allé jusqu'à Bobo. La médaille olympique qu'il a remportée, c'est toute sa fierté. Le jour où il est content, il la porte fièrement. Il promet de remporter d'autres médailles encore. Je suis très contente que l'école pense à mon fils ».

Ainsi, les APS, contribuent largement à la motivation et à l'assiduité scolaire des EDI dans la CEB1 DE Tanghin-Dassouri.

3.2. Intégration sociale et coopération

Les premiers contacts avec les EDI dans le milieu scolaire sont parfois difficiles. Les enseignants et les pairs manifestent de la peur. En situation de classe théorique, ces élèves sont souvent en retrait, perçus comme incapables ou distrayants. Aussi, dans le cadre des APS, au début, ils font souvent l'objet de moqueries liées à leur lenteur. Mais, le déroulement régulier des APS fait disparaître toutes ces situations. Déroulées régulièrement, les APS favorisent l'intégration sociale des EDI. Lors des APS, ils occupent une place active dans le groupe et bénéficient de la coopération et du soutien de leurs pairs. Les élèves ordinaires encouragent, félicitent et accompagnent les EDI, ce qui réduit les comportements de moquerie et transforme progressivement les perceptions sociales du handicap. Sur les terrains de sport, les EDI sont parfois responsabilisés par les enseignants qui croient en leur capacité d'apprentissage. Ce sont des apprenants pour la plupart lents. Tout le temps leur est donné pour apprendre et progresser. Ces observations confirment les principes de la théorie du stigmaté, montrant que l'exposition des EDI à des contextes collaboratifs et valorisants réduit leur marginalisation.

Les APS permettent également aux EDI de développer des liens affectifs et amicaux avec leurs camarades et leurs enseignants. Cela constitue un indicateur clé de l'inclusion scolaire, favorisant le sentiment d'appartenance au groupe et la reconnaissance sociale.

3.3. Estime de soi et perception des compétences

Les APS jouent un rôle déterminant dans le développement de l'estime de soi des EDI. Dans la classe, ils peuvent se percevoir comme marginaux ou incapables, mais lors des activités physiques,

ils sont valorisés pour leurs compétences corporelles, sociales et expressives. La réussite dans les actions simples, comme réussir une passe au football ou exécuter une danse, est immédiatement reconnue par les enseignants et les pairs, renforçant leur confiance et leur sentiment de compétence. Un maître accompagnant aux compétitions unifiées témoigne à ce propos : « Au football, quand un EDI réussit juste une passe, les autres l'applaudissent et l'encouragent. On peut passer toute la séance à apprendre une passe. Pendant nos tournées pour les compétitions unifiées, les élèves ont même oublié qu'il y avait des déficients intellectuels parmi eux. C'étaient la camaraderie bonne enfant ».

Cette valorisation répétée des compétences des EDI contredit l'image négative souvent intériorisée par ces élèves. L'attention portée à eux valorise leur estime de soi.

La pratique des APS contribue de manière significative au renforcement de l'estime de soi des EDI. Dans le cadre scolaire traditionnel, ces élèves peuvent se percevoir comme marginaux ou incapables, ce qui freine leur participation. Les APS offrent un environnement où leurs compétences corporelles, sociales et expressives sont valorisées. La réussite dans des actions simples, telles que réussir une passe décisive au football, est immédiatement reconnue par les enseignants et les pairs, renforçant confiance et sentiment de compétence.

Cette valorisation répétée contredit l'image négative souvent intériorisée par les élèves et montre que l'apprentissage en contexte ludique et participatif est plus efficace pour renforcer l'estime de soi que les approches purement cognitives. Ces observations rejoignent les approches centrées sur la personne pour lesquelles le développement cognitif et socio-affectif se construit dans les interactions sociales au sein d'une zone proximale de développement (Vygotski, 1934).

3.4. APS et pratiques pédagogiques

Malgré leurs effets positifs, la mise en œuvre des APS reste confrontée à des contraintes structurelles et pédagogiques : surcharge du programme scolaire, manque d'infrastructures adaptées, matériel insuffisant et formation insuffisante des enseignants. Ces limitations soulignent la nécessité de repenser les

pratiques pédagogiques pour intégrer durablement les APS dans le cursus scolaire.

Il est recommandé d'adopter une pédagogie différenciée et humaniste, centrée sur l'élève, inspirée de Carl Rogers. Cela implique de stabiliser l'emploi du temps des APS, de concevoir des activités sécurisées et adaptées, et d'impliquer les EDI dans l'organisation des séances. Ces pratiques favorisent l'autonomie, la participation active et la reconnaissance individuelle, tout en réduisant les comportements stigmatisants.

La formation continue des enseignants et le développement de partenariats avec des organisations spécialisées, comme Special Olympics, permettent de renforcer l'accessibilité et la régularité des activités, tout en offrant des opportunités de valorisation sociale pour les EDI.

3.5. Synthèse et implications

Les résultats de l'étude montrent que les APS constituent un outil de motivation scolaire pour les EDI, favorisant leur assiduité et leur engagement. De même, elles renforcent l'intégration sociale et la coopération avec les pairs ordinaires, réduisant les comportements stigmatisant. Elles contribuent également au développement de l'estime de soi et de la confiance en soi des EDI, valorisant leurs compétences dans un cadre non cognitif.

Ainsi, les APS apparaissent comme un vecteur stratégique de l'inclusion scolaire et sociale des EDI. Elles permettent aux élèves de participer activement, de coopérer et d'être valorisés, transformant l'école en un espace où la différence n'est pas seulement tolérée, mais intégrée et reconnue. L'étude confirme donc l'hypothèse principale selon laquelle les APS contribuent de manière significative à l'inclusion scolaire et sociale des EDI à la CEB1 de Tanghin-Dassouri

En définitive, la valorisation des APS représente une voie concrète pour une inclusion scolaire authentique, conciliant apprentissage, socialisation et épanouissement personnel, et offrant à chaque élève la possibilité de développer ses potentialités et de participer activement à la vie du groupe.

4. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence la place centrale des APS comme levier d'inclusion scolaire et sociale des élèves déficients intellectuels de la CEB1 de Tanghin-Dassouri. Toutefois, l'analyse croisée des données révèle que, malgré la prise en compte des APS dans les programmes scolaires, elles demeurent sous-exploitées dans la pratique quotidienne. Cette insuffisante pratique des APS pose le problème de la formation des acteurs éducatifs sur les bienfaits du sport. La corrélation entre santé et sport ou encore entre inclusion et sport est un axe majeur de recherche en sciences humaines et sociales. La marginalisation des APS est abordée par des chercheurs tels Petiot et Saury, (2021). Outre la réduction du temps dédié aux APS, l'on note de la part des autorités une réduction des budgets alloués au sport à l'école et en dehors de l'école.

Les contraintes structurelles et institutionnelles qui limitent la pratique des APS doivent être résolues. Les principales difficultés évoquées par les acteurs sont : la surcharge des programmes, le manque d'infrastructures adaptées, l'insuffisance de matériel et la faible formation des enseignants en éducation inclusive et en APS. Des partenariats avec des organisations spécialisées telles que Special Olympics sont essentiels pour soutenir les établissements scolaires dans la mise en œuvre de pratiques inclusives durables.

Dans l'ensemble, cette étude invite à reconsidérer la place des APS dans les politiques éducatives et les pratiques enseignantes, en les envisageant comme des composantes à part entière d'une éducation inclusive. Il est en effet impératif de promouvoir l'équité d'accès aux APS.

Conclusion

L'étude menée dans la commune de Tanghin-Dassouri met en exergue la portée éducative, sociale et symbolique des activités physiques et sportives (APS) dans le processus d'inclusion des élèves déficients intellectuels (EDI). Dans un contexte burkinabè marqué par la quête de concrétisation des principes de l'éducation inclusive, les APS s'imposent comme un vecteur d'intégration

globale, conjuguant apprentissage cognitif, socialisation et développement personnel. Leur fonction dépasse largement le cadre du divertissement pour s'inscrire dans une logique d'éducation à la citoyenneté, à la reconnaissance et à la dignité humaine.

Les résultats obtenus confirment que la participation régulière des EDI aux APS de coopération contribue à renforcer leur sentiment d'appartenance, leur motivation à apprendre et leur estime de soi. Par les interactions qu'elles suscitent, ces activités favorisent la reconnaissance mutuelle entre pairs et déconstruisent les représentations stigmatisantes associées au handicap intellectuel. Cette dynamique illustre pleinement la dimension relationnelle et symbolique de l'inclusion, qui ne se réduit pas à l'accès physique à l'école, mais implique la construction d'un espace de coexistence, de reconnaissance et de participation effective.

Sur le plan théorique, ces constats s'inscrivent dans une double filiation sociologique. D'une part, la théorie de la sociabilité de Durkheim met en lumière la fonction intégratrice des pratiques collectives : les APS deviennent ici un instrument de socialisation secondaire, contribuant à la cohésion du groupe scolaire et au renforcement des solidarités organiques. D'autre part, l'approche interactionniste de Goffman éclaire la manière dont les interactions quotidiennes peuvent transformer les identités sociales stigmatisées. Dans ce cadre, le terrain sportif agit comme une scène sociale de requalification identitaire, où l'élève déficient intellectuel n'est plus perçu à travers le prisme du manque, mais reconnu pour ses compétences, ses efforts et sa contribution au collectif.

De surcroît, l'analyse des pratiques révèle que les APS jouent un rôle de médiation pédagogique en facilitant l'apprentissage par le corps, le jeu et la coopération. Cette approche rejoint les travaux de Vygotski sur la médiation sociale dans le développement cognitif : les interactions collectives lors des activités physiques stimulent la zone proximale de développement des EDI, en leur offrant un cadre d'apprentissage contextualisé et valorisant. Dans cette perspective, les APS deviennent un outil d'inclusion cognitive autant que sociale, en contribuant à la construction des

compétences transversales – attention, persévérance, communication, autonomie – indispensables à la réussite scolaire.

Toutefois, cette étude met en évidence des limites structurelles et institutionnelles persistantes : l'insuffisance des infrastructures adaptées, le déficit de formation des enseignants aux approches inclusives, ainsi que le manque de dispositifs d'accompagnement spécialisés entravent la pérennité des actions menées. Ces contraintes renvoient à la nécessité d'une gouvernance éducative inclusive, fondée sur la planification stratégique, la formation continue et la mobilisation intersectorielle. L'inclusion ne saurait relever de la seule initiative individuelle des enseignants ou des établissements ; elle exige une politique éducative cohérente, soutenue par des ressources, des outils et une volonté institutionnelle durable.

En définitive, les activités physiques et sportives apparaissent comme un laboratoire privilégié de l'éducation inclusive, où se redéfinissent les rapports à soi, aux autres et au savoir. En replaçant le corps, le jeu et la coopération au cœur du processus éducatif, elles permettent d'expérimenter une forme de pédagogie humaniste, centrée sur la personne et ses potentialités. Leur valorisation dans le système éducatif burkinabè pourrait ainsi contribuer à la construction d'une école plus juste, plus solidaire et plus démocratique, où chaque enfant – indépendamment de ses différences – trouve les conditions de son épanouissement, de sa réussite et de sa participation pleine à la vie sociale.

Loin d'être un simple instrument complémentaire, les APS incarnent une philosophie de l'éducation fondée sur la reconnaissance de l'altérité et la promotion de l'égalité des chances. En ce sens, elles offrent une voie concrète pour repenser l'école non seulement comme un lieu d'instruction, mais aussi comme un espace de socialisation inclusive, de développement intégral et de transformation sociale.

Références bibliographiques

AAIDD. (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports (11^e éd.). American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Ainscow, M. & Sandill, A (2010). Developing inclusive education systems: the role of organisational cultures and leadership. *International Journal of Inclusive Education*, 14(4), 401-416. 10.1080/13603110802504903

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5. 5^e éd.). American Psychiatric Association

Bracken, B. A. (1996). Multidimensional self-concept scale. PRO-ED. Conseil de l'Europe. (2021). Charte européenne du Sport. Conseil de l'Europe. <https://edoc.coe.int/sport-for-all/11299-revised-european-sports-charter.html>

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68> consulté le 09/12/2025

Durkheim, É. (1912). *Les formes élémentaires de la vie religieuse*. Alcan.

Fuster, P. & Jeanne, P. (1996). *Enfants handicapés et intégration scolaire : évolution, actualisation, limites*, Armand Colin

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.

Grandisson, M., Tétreault, S., & Freman, A. R. (2010). Le sport : promoteur de la santé et de la participation sociale en déficience intellectuelle. *Revue francophone de la déficience intellectuelle*, 21, 54-65. <https://rfdi.org/index.php/1/article/view/148>

James, W. (1890). *The principles of psychology*. Henry Holt and Company. Le Robert. Dico en ligne.

Loi n°3/96/ADP du 11 avril 1996 portant code des personnes handicapés au Burkina Faso

Loi n° 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso.

Loi n° 012- 2010/ AN portant protection et promotion des personnes en situation de handicap au Burkina Faso

MENA, (2012). *Manuel de formation des enseignants sur l'éducation inclusive*. MENA

MENAPLN. (2020). *Stratégie nationale de l'éducation inclusive*. MENAPLN

MENAPLN. (2022). Rapport statistique sur l'éducation inclusive au Burkina Faso.

MENAPLN

MSL (Ministère des Sports et Loisirs). (2007). Programme national de sport (PNS). MSL

Ndikumasabo, J., Evin, A., Saury, J., (2018). L'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap au Burundi, ressources et obstacles du point de vue des acteurs du système éducatif, Recherche en Education, n° 31. DOI : 10.4000./ree.2572

OMS. (2018), Classification internationale des maladies, 11e révision. OMS.

url:<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf>

OMS. (2020). Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. OMS

ONU. (2006a). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nations Unies.

<https://www.ohchr.org/fr/instrumentsmechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>

ONU. (2006b). Convention relative aux droits des personnes handicapées, ONU.

Parsons, T. (1937). The structure of social action. McGraw-Hill.

Petiot, O et Saury, J. (2021). *Favoriser l'engagement moteur des élèves en éducation sportive et physique : les effets des usages du temps mesurés en première et en troisième personne*, Recherches en éducation [En ligne], 43 | 2021, mis en ligne le 01 janvier 2021, consulté le 10 novembre 2025. URL : <http://journals.openedition.org/ree/3261> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ree.3261>

Poirel, E., (2017). *Bienfaits psychologiques de l'activité physique pour la santé mentale optimale*. Santé mentale au Québec, 42(1), 147-164. 10.7202/1040248ar

Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. Houghton Mifflin.

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.

Salamanca Declaration. (1994). World Conference on Special Needs Education: Access and Quality. UNESCO.

UNESCO. (1978). Charte internationale de l'éducation physique et du sport. UNESCO

UNESCO, (2009). Policy guidelines on Inclusion in Education. UNESCO.

Le programme de coopération transfrontalière locale (PCTL) : vers une institutionnalisation de la globalisation par le bas dans l'espace UEMOA

Mwinniakpèon Victorien KPODA

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest

Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA)

kpodam.victorien@yahoo.fr

Adja Ferdinand VANGA

Professeur titulaire de sociologie du développement

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

af_vanga@yahoo.fr

Résumé

Cet article analyse le Programme de Coopération Transfrontalière Locale (PCTL) de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à la lumière du concept de globalisation par le bas développé par Alejandro Portes. En mobilisant les apports de la sociologie économique, il interroge la manière dont le PCTL contribue à la reconnaissance et à l'encadrement institutionnel de pratiques transfrontalières populaires historiquement marginalisées par les politiques d'intégration régionale. L'analyse repose sur l'exploitation de documents institutionnels de l'UEMOA et sur deux illustrations empiriques : le marché à bétail de Téra et la Zone économique spéciale Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso (SKBo). L'article montre que le PCTL ne constitue pas une rupture avec les logiques d'intégration « par le haut », mais s'inscrit dans un dispositif hybride visant à reterritorialiser l'intégration régionale en articulant objectifs communautaires et dynamiques locales. Il met enfin en évidence les tensions et ambivalences liées à l'institutionnalisation de la globalisation par le bas dans l'espace ouest-africain.

Mots-clés : Globalisation par le bas ; intégration régionale ; sociologie économique ; espace UEMOA ; PCTL

Abstract:

This article analyzes the Local Cross-Border Cooperation Programme (PCTL) of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) through the lens of globalization from below, as conceptualized by Alejandro Portes. Drawing on economic sociology, it examines how the PCTL contributes to the recognition and institutional framing of popular cross-border practices historically marginalized by regional integration policies. Based on a documentary analysis of WAEMU institutional texts and two empirical illustrations—the Téra livestock

market and the Sikasso–Korhogo–Bobo-Dioulasso (SKBo) Special Economic Zone—the article shows that the PCTL does not constitute a break with top-down integration logics. Rather, it represents a hybrid institutional arrangement seeking to reterritorialize regional integration by articulating macro-regional objectives with locally embedded transnational practices. The analysis also highlights the tensions and ambivalences inherent in the institutionalization of globalization from below in the West African context, particularly in terms of governance, power asymmetries, and territorial reconfiguration.

Keywords: *Globalization from below; regional integration; economic sociology; WAEMU area; PCTL*

Introduction

Depuis les années 1980, la globalisation s’est imposée comme cadre dominant d’analyse et de gouvernement des économies et des sociétés, notamment à la suite des réformes associées au « Consensus de Washington » (Williamson, 1990). Pensée comme un processus essentiellement porté par les marchés, la libéralisation commerciale et financière, et l’internationalisation des firmes, cette globalisation « par le haut » (Portes, 1997) a été largement présentée comme un vecteur neutre, voire nécessaire, pour développement. Dans ce sens Collier (2007) parle des pays marginalisés des bénéfices attendus de la globalisation comme le « *bottom billion* » (le milliard d’en bas), caractérisés par une faible insertion dans les chaînes de valeur globales, des handicaps structurels persistants et une vulnérabilité économique et institutionnelle accrue. Nombre de pays du Sud, en particulier les pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) concentrent plusieurs de ces contraintes, malgré une intégration régionale historiquement avancée sur le plan monétaire et macroéconomique.

Contrairement à la plupart des économistes, les socio-économistes ont documenté les effets sociaux profondément asymétriques d’une globalisation portée par une dynamique de désencastrement de l’économie par rapport aux sociétés (Polanyi, 1974, p. 88), génératrice de précarisation, d’exclusion et de fragmentation sociale (Bauman, 1998 et 2004 ; Chesnais, 1994). Au regard de telles conséquences, Küng (2011, p. 263) réclamait une éthique globale pour gouverner la globalisation.

Toutefois, réduire la globalisation à ses seules dynamiques hégémoniques revient à ignorer des formes d'intégration économique et sociale portées par des acteurs non dominants. C'est précisément ce que mettent en lumière Portes (1997) et Portes *et al.* (1999), à travers le concept de globalisation par le bas, entendu comme l'ensemble des pratiques transnationales informelles reliant des économies locales à l'espace global, en dehors—ou en marge—des canaux institutionnels dominants. Cette globalisation populaire, fondée sur des réseaux sociaux, des relations de confiance et un fort encastrement territorial des échanges (Granovetter, 1985), constitue à la fois une réponse adaptative aux coûts humains de la globalisation par le haut et une modalité alternative d'intégration à l'économie mondiale.

En Afrique de l'Ouest, ces dynamiques sont particulièrement visibles dans les échanges transfrontaliers informels, les marchés régionaux, les mobilités pastorales et commerciales, qui ont historiquement précédé et souvent contourné les politiques officielles d'intégration régionale. Depuis la fin des années 2000, l'UEMOA semble opérer un infléchissement notable en reconnaissant et en encadrant ces pratiques à travers des instruments tels que le Programme de Coopération Transfrontalière Locale (PCTL) et la création du Conseil des Collectivités Territoriales de l'UEMOA (CCT-UEMOA). Ces dispositifs traduisent une tentative d'articulation entre intégration régionale par le haut et dynamiques territoriales par le bas.

La présente contribution se propose d'analyser le PCTL comme une forme d'institutionnalisation de la globalisation par le bas, à partir du cadre analytique de la sociologie économique. La question centrale se formule comme suit : dans quelle mesure le PCTL permet-il de repérer, sécuriser et renforcer les dynamiques transfrontalières populaires tout en favorisant une intégration régionale socialement et territorialement plus encadrée ?

La démarche méthodologique a consisté en une analyse documentaire des textes institutionnels de l'UEMOA et en deux illustrations empiriques—le marché à bétail de Téra (Niger) et la Zone Économique Spéciale Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso (ZES SKBo)—. Les résultats montrent que le PCTL constitue moins une rupture qu'un dispositif hybride, combinant reconnaissance des pratiques locales, réduction des coûts de transaction

transfrontaliers et reterritorialisation partielle des politiques d'intégration régionale.

L'article s'articule en quatre points : (1) la distinction entre globalisation par le haut et globalisation par le bas comme cadre théorique ; (2) la présentation du PCTL comme dispositif d'intégration régionale territorialisée ; (3) l'analyse critique de l'institutionnalisation de la globalisation par le bas ; (4) les deux cas illustratifs de Téra et de la ZES SKBo.

1. Globalisation par le haut et globalisation par le bas : cadre théorique

Portes (1997) distingue la globalisation par le haut, pilotée par les États, les marchés financiers et les firmes transnationales ; et la globalisation par le bas qui repose sur les relations sociales, les réseaux de confiance, les logiques de survie et d'opportunité. Cette section analyse ces deux aspects à l'aune de la sociologie économique comme processus de désencastrament d'une part et d'encastrement d'autre part.

1.1. La globalisation par le haut comme processus de désencastrament

La globalisation (ou mondialisation) peut être appréhendée à la fois comme un cadre structurel et comme un processus social historique en devenir (Touraine, 1992 ; 1997 ; Giddens, 1994).

En tant qu'état du monde, elle renvoie à l'intensification des interdépendances entre économies, sociétés, cultures et territoires à l'échelle globale. Ce processus est multidimensionnel : il repose sur les avancées technologiques dans les transports et les communications, la libéralisation des échanges commerciaux, la financiarisation des économies et l'internationalisation des firmes (Held & McGrew, 2007 ; Scholte, 2005). La globalisation se traduit ainsi par une circulation accrue des biens, des capitaux, des informations, des personnes et des idées, engageant simultanément les registres économique, social, culturel et environnemental.

Sur le plan historique, de nombreux économistes situent une première phase de globalisation entre les années 1880 et 1914, dans le sillage de l'adhésion au libre-échange inspiré par Adam

Smith (O'Rourke & Williamson, 1999 ; Bairoch, 1997 ; Eichengreen, 1996). Cette phase est interrompue par les deux guerres mondiales et le retour des politiques protectionnistes. La globalisation contemporaine émerge à partir de la fin des années 1970, dans un contexte marqué par les politiques ultralibérales menées notamment par Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis. Leurs orientations politiques sont théorisées et consolidées par ce que Williamson (1990) désigne comme le « consensus de Washington », regroupant les prescriptions économiques promues par le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque mondiale et le Trésor américain autour de la libéralisation, de la déréglementation et de l'ouverture commerciale. Le terme de « globalisation » lui-même est popularisé par Levitt (1983), qui annonce l'avènement de la firme globale organisée selon une logique de multi-localisation des fonctions productives.

Si une partie de la littérature économique dominante présente la globalisation comme un processus neutre, voire efficient pour la croissance (Collier, 2007), les analyses critiques issues de la sociologie et de l'économie politique en soulignent les effets sociaux asymétriques. Dans la lignée de Chesnais (1994) et Harvey (2005), la globalisation est analysée comme l'approfondissement d'un capitalisme financiarisé, émancipé du cadre national et affranchi des mécanismes traditionnels de régulation sociale.

Dans cette perspective, Polanyi (1974) décrit la globalisation comme un processus de désencastrement de l'économie par rapport à la société, transformant le travail, la terre et la monnaie en marchandises fictives. Ce désencastrement engendre des coûts humains considérables : chômage, précarité, pauvreté et instabilité sociale. Bauman (1998 ; 2000) parle d'une « modernité liquide », caractérisée par la fragilisation des cadres collectifs de protection et l'individualisation des risques sociaux. La dissociation croissante entre pouvoir économique globalisé et politique territorialisée laisse les États responsables de conséquences sociales qu'ils ne maîtrisent plus.

Dans cette configuration, la globalisation produit une polarisation sociale marquée, opposant les « touristes » —élites économiques mobiles—aux « vagabonds », contraints à une

mobilité subie ou à l'immobilité (Bauman, 1998). La crise financière de 2008, qualifiée par Chesnais (2012) de première grande crise de la globalisation, a rendu particulièrement visibles ces déséquilibres structurels. Toutefois, un processus social de cette ampleur ne saurait être univoque : les coûts humains et sociaux de la globalisation hégémonique ouvrent également la voie à des dynamiques de réaction, d'adaptation et de contrepoids.

1.2. La globalisation par le bas : entre encastrement et pratiques transnationales

Avant que Portes ne conceptualise la globalisation par le bas, des auteurs se sont concentrés sur le rapport entre global et local, une interaction qui met en relief les dynamiques d'encastrement.

1.2.1. Global et local : une relation interactive

Robertson (1992) a introduit le concept de « glocalisation » pour souligner le fait que les dynamiques globales ne s'imposent jamais de manière homogène, mais sont réappropriées, adaptées et transformées dans des contextes locaux spécifiques. Dans le champ de l'anthropologie, Appadurai (1996) analyse la globalisation comme un ensemble de flux disjonctifs — ethnoscapas, technoscapas, financescapas, mediascapas et ideoscapas — qui alimentent des imaginaires transnationaux tout en étant localement reconfigurés. Si ces flux sont inégalement contrôlés, les capacités d'appropriation locale et les formes de résistance culturelle témoignent d'une mondialisation plurielle, différenciée et socialement située. Ces approches ouvrent la voie à une lecture de la globalisation attentive aux dynamiques « par le bas ».

1.2.2. Alejandro Portes et la globalisation par le bas

C'est précisément dans ce sillage que Portes (1997) forge le concept de globalisation par le bas, qu'il définit comme l'ensemble des pratiques transnationales informelles reliant des économies locales à l'espace mondial en dehors des canaux dominants de la globalisation institutionnelle. Cette forme de globalisation repose sur des réseaux sociaux denses, des relations de confiance, des

solidarités communautaires et un fort degré d'encastrement social des échanges.

À la différence de la globalisation par le haut, la globalisation par le bas s'appuie sur la mobilité de personnes, de marchandises et de savoir-faire, souvent en marge ou en contournement des cadres réglementaires formels. Granovetter (1985) montre que ces échanges sont profondément encastres dans des relations sociales fondées sur la parenté, l'ethnicité, la réputation et la confiance, réduisant ainsi les coûts de transaction théorisés par Coase (1937) et Williamson (1985).

En Afrique de l'Ouest, et particulièrement dans l'espace UEMOA, cette globalisation par le bas se manifeste à travers le commerce transfrontalier informel, les marchés transnationaux, les mobilités pastorales et agricoles, ainsi que les réseaux familiaux déployés de part et d'autre des frontières (OCDE/CSAO, 2019). Ces dynamiques, antérieures aux politiques régionales de libre circulation, se sont souvent révélées plus efficaces que les dispositifs institutionnels formels, tout en entrant fréquemment en tension avec eux.

Dès lors se pose une question centrale pour l'analyse des politiques régionales contemporaines : la reconnaissance institutionnelle de ces pratiques relève-t-elle d'un simple encadrement technocratique ou constitue-t-elle une tentative d'institutionnalisation de la globalisation par le bas ? C'est à cette interrogation que l'analyse du Programme de coopération transfrontalière locale (PCTL) au sein de l'UEMOA entend répondre.

2. Le PCTL comme dispositif d'intégration régionale territorialisée

Les apports théoriques relatifs à la globalisation par le bas et à l'encastrement des échanges offrent une grille de lecture pertinente pour analyser les politiques régionales au-delà de leurs seuls objectifs macroéconomiques. À partir de ce cadre, il devient possible d'interroger le PCTL, dans sa genèse, ses objectifs et ses mécanismes, non seulement comme un instrument technique de coopération transfrontalière, mais comme une tentative d'articulation entre dynamiques territoriales locales et intégration régionale institutionnelle.

2.1. Genèse et inscription institutionnelle du PCTL dans l'espace UEMOA

Le Programme de coopération transfrontalière locale (PCTL) s'inscrit dans l'évolution progressive des politiques d'intégration régionale de l'UEMOA, marquée par une prise en compte croissante des dimensions territoriales et sociales de l'intégration (UEMOA, 2006). Créé dans un contexte de persistance des échanges transfrontaliers informels et de faibles retombées locales des politiques macroéconomiques régionales, le PCTL vise à dépasser une approche strictement étatique et sectorielle de l'intégration pour promouvoir une coopération fondée sur les territoires frontaliers.

Historiquement, les politiques d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest ont privilégié une logique « par le haut », centrée sur l'harmonisation des normes, la libéralisation des échanges et la coordination macroéconomique. Si ces orientations ont permis des avancées notables — notamment en matière de libre circulation des personnes et des biens — elles ont souvent négligé les réalités sociales et économiques des espaces frontaliers, pourtant structurants pour les économies locales (UEMOA, 2008).

C'est dans ce contexte que le PCTL est conçu comme un instrument visant à soutenir le développement économique et social des zones transfrontalières, en favorisant la concertation entre acteurs locaux, nationaux et régionaux. Il s'inscrit dans une dynamique plus large de territorialisation des politiques publiques régionales, en cohérence avec les orientations de l'UEMOA en matière de décentralisation, de développement local et de cohésion territoriale. Le programme se présente ainsi comme une réponse institutionnelle aux dynamiques transfrontalières préexistantes, sans pour autant remettre en cause l'architecture globale de l'intégration régionale (UEMOA, 2010).

2.2. Objectifs et principes d'action du PCTL

Le PCTL poursuit plusieurs objectifs complémentaires. Il vise, d'une part, à renforcer l'intégration économique régionale à partir des territoires frontaliers, en soutenant les échanges commerciaux, la mobilité des acteurs économiques et la mise en valeur des

potentialités locales. D'autre part, il ambitionne de contribuer à la stabilisation sociale et sécuritaire des zones frontalières, souvent caractérisées par une forte vulnérabilité économique et institutionnelle.

Sur le plan opérationnel, le programme repose sur une approche intégrée combinant le développement économique local, l'amélioration des infrastructures, le renforcement des capacités des acteurs territoriaux et la promotion de cadres de concertation transfrontalière. Cette approche reconnaît implicitement que les dynamiques économiques transfrontalières ne peuvent être durablement soutenues sans une coordination institutionnelle minimale et sans l'implication directe des collectivités territoriales concernées.

Le PCTL s'appuie également sur le principe de subsidiarité, en confiant aux acteurs locaux — collectivités territoriales, organisations professionnelles, autorités coutumières et société civile — un rôle central dans l'identification des priorités et la mise en œuvre des actions. Cette orientation marque une inflexion par rapport aux politiques régionales antérieures, davantage centrées sur les administrations centrales et les institutions supranationales (UEMOA, 2011).

2.3. Collectivités territoriales et gouvernance multiniveau

L'un des traits distinctifs du PCTL réside dans la place accordée aux collectivités territoriales en tant qu'acteurs de l'intégration régionale. Le programme reconnaît explicitement leur rôle dans la gestion des dynamiques transfrontalières quotidiennes, qu'il s'agisse des marchés, des mobilités pastorales ou de la fourniture de services de base. Cette reconnaissance s'inscrit dans une logique de gouvernance multiniveaux, articulant échelles locale, nationale et régionale.

Le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA (CCT-UEMOA), créé le 30 mai 2011 par l'Acte additionnel n°02/CCEG/UEMOA/2011, et officiellement installé le 11 avril 2012 à Niamey (Niger) (UEMOA, 2013), constitue à cet égard un acteur clé du dispositif. Il assure un rôle de médiation entre les institutions communautaires et les territoires. À travers le PCTL, l'UEMOA cherche ainsi à institutionnaliser des formes de coopération

décentralisée transfrontalière, tout en les intégrant dans un cadre normatif commun.

Toutefois, cette gouvernance multiniveau repose sur des équilibres délicats. La participation des collectivités territoriales s'inscrit dans des cadres institutionnels définis au niveau régional, ce qui suppose une articulation constante entre autonomie locale et coordination supranationale. Sans encore en évaluer les effets, cette configuration témoigne de la volonté de l'UEMOA d'élargir les modalités de l'intégration régionale en y intégrant des acteurs traditionnellement périphériques aux processus décisionnels.

2.4. Le PCTL comme tentative de territorialisation de l'intégration régionale

En définitive, le PCTL peut être appréhendé comme une tentative de territorialisation de l'intégration régionale ouest-africaine. En ciblant les espaces frontaliers et en mobilisant des acteurs locaux, il cherche à réduire la distance entre les objectifs macroéconomiques de l'intégration et les réalités sociales des territoires. Cette orientation traduit une évolution significative dans la conception des politiques régionales, sans pour autant constituer une rupture avec les logiques institutionnelles existantes.

Le programme s'inscrit ainsi à l'intersection de deux dynamiques : d'une part, la poursuite des objectifs classiques d'intégration régionale portés par l'UEMOA ; d'autre part, la reconnaissance croissante du rôle des territoires et des pratiques locales dans la construction effective de l'espace régional ; ce qui fait du PCTL un dispositif hybride, dont les effets et les tensions seront examinés à la lumière du concept de globalisation par le bas.

3. Institutionnalisation de la globalisation par le bas : analyses et tensions

Si le PCTL traduit une reconnaissance croissante des dynamiques transfrontalières locales, son inscription dans l'architecture institutionnelle de l'UEMOA soulève plusieurs interrogations. L'institutionnalisation de pratiques relevant de la globalisation par le bas implique des arbitrages, des reconfigurations d'acteurs et des tensions entre flexibilité locale et cadrage normatif supranational. Cette institutionnalisation de la

globalisation par le bas ne serait-ce pas une stratégie administrative pour mieux dompter les réseaux informels transfrontaliers non « capturés » (Hyden, 1985) ? Quelle est la portée réelle du PCTL en tant que dispositif d'intégration régionale territorialisée ?

3.1. Une reconnaissance institutionnelle des pratiques transfrontalières locales

Le PCTL marque une inflexion notable dans les politiques d'intégration régionale de l'UEMOA en ce qu'il reconnaît explicitement le rôle structurant des pratiques transfrontalières locales dans les économies frontalières. Marchés hebdomadaires, mobilités commerciales et pastorales, réseaux de circulation des biens et des personnes constituent depuis longtemps des formes d'intégration « de fait », souvent plus efficaces que les dispositifs formels de libre circulation. En cherchant à appuyer ces dynamiques, le PCTL s'inscrit dans une logique de reconnaissance institutionnelle de pratiques relevant de la globalisation par le bas.

Cette reconnaissance repose sur l'idée que les échanges transfrontaliers locaux sont socialement encadrés, au sens de Granovetter (1985), dans des réseaux de confiance, de parenté et de proximité territoriale. Leur efficacité économique ne tient pas à la formalisation juridique des transactions, mais à la densité des relations sociales qui les soutiennent. En ce sens, le PCTL apparaît comme une tentative de valorisation de ces formes d'encastrement, en leur offrant un encrage institutionnel susceptible de réduire les incertitudes et les frictions liées aux frontières administratives.

Du point de vue de l'économie institutionnelle, cette démarche peut être interprétée comme une volonté de réduction des coûts de transaction (Coase, 1937 ; Williamson, 1985). En facilitant la concertation entre acteurs locaux, en améliorant les infrastructures transfrontalières et en clarifiant certaines règles d'usage, le PCTL vise à sécuriser des échanges déjà existants, plutôt qu'à en créer *ex nihilo*. Cette approche se distingue de bien d'autres politiques de développement qui ignorent les pratiques économiques réelles au profit de modèles importés.

3.2. Le PCTL comme dispositif hybride : entre reconnaissance et cadrage normatif

Toutefois, l'institutionnalisation de la globalisation par le bas ne va pas sans ambiguïtés. En intégrant des pratiques informelles dans un cadre programmatique régional, le PCTL introduit nécessairement des formes de normalisation et de sélection. Certaines pratiques sont reconnues et soutenues, tandis que d'autres demeurent en marge, soit parce qu'elles ne correspondent pas aux critères institutionnels, soit parce qu'elles échappent aux dispositifs de financement et de gouvernance.

Cette dynamique renvoie à une tension constitutive entre la flexibilité des pratiques locales et les exigences de lisibilité, de traçabilité et de coordination propres aux institutions supranationales. La globalisation par le bas, telle que conceptualisée par Portes (1997), repose sur une capacité d'adaptation rapide et sur des arrangements informels difficilement compatibles avec des cadres normatifs rigides. En cherchant à encadrer ces pratiques, le PCTL risque d'en altérer certains fondements sociaux, notamment la confiance interpersonnelle et la souplesse organisationnelle. La crise du terrorisme qui sévit justement dans les espaces transfrontaliers tend à renforcer le côté institutionnel au grand dam de la confiance spontanée. Il faut désormais compter avec un grand nombre de barrages sécuritaires, avec son corolaire de perte de temps, de raquette et donc de défiance, sans oublier l'insécurité humaine qui réduit le flux des échanges.

Le programme apparaît ainsi comme un dispositif hybride, à la croisée de deux logiques. D'un côté, il s'appuie sur les dynamiques locales pour légitimer son action et renforcer son efficacité territoriale. De l'autre, il les inscrit dans un cadre institutionnel régional qui répond à des impératifs de cohérence politique, de contrôle administratif et de reddition de comptes. Cette hybridité ne semble pas constituer pas une anomalie, mais plutôt une caractéristique structurelle des tentatives d'institutionnalisation de la globalisation par le bas.

3.3. Une re-territorialisation de l'intégration régionale et rapports de pouvoir

Au-delà des enjeux économiques, le PCTL participe à une re-territorialisation de l'intégration régionale, en réintroduisant les territoires frontaliers comme espaces politiques à part entière. Cette re-territorialisation modifie les rapports de pouvoir entre acteurs locaux, États et institutions régionales. Les collectivités territoriales se voient confier de nouvelles responsabilités, mais dans des cadres largement définis au niveau supranational.

Cette configuration soulève la question de l'autonomie réelle des acteurs locaux dans la mise en œuvre du PCTL. Si le programme promeut la participation et la concertation, les marges de manœuvre des collectivités territoriales restent conditionnées par les priorités stratégiques et les modalités de financement définies par l'UEMOA et ses partenaires. Loin de constituer un transfert intégral de pouvoir vers le local, le PCTL s'inscrit dans une logique de gouvernance multiniveau où les asymétries de ressources et de capacités demeurent fortes.

Dès lors, l'institutionnalisation de la globalisation par le bas apparaît moins comme un processus d'émancipation que comme une tentative de recomposition des modalités de l'intégration régionale. Elle traduit une volonté d'ancrer l'intégration dans les territoires, tout en maintenant un contrôle politique et normatif sur les dynamiques transfrontalières. Cette ambivalence constitue l'un des enjeux centraux de l'analyse du PCTL dont l'illustration est donnée par l'examen de deux cas empiriques.

4. Illustrations empiriques : le marché à bétail de Téra et la ZES SKBo

Les illustrations empiriques retenues — le marché à bétail de Téra et la Zone Économique Spéciale Sikasso–Korhogo–Bobo-Dioulasso (ZES SKBo) — permettent de saisir, à différentes échelles, la manière dont le PCTL interagit avec des dynamiques transfrontalières préexistantes. Elles éclairent ainsi les modalités concrètes de l'institutionnalisation de la globalisation par le bas, moyennant toutefois des tensions et des ajustements.

4.1. Le marché à bétail de Téra : sécuriser l'existant sans le dénaturer

Situé dans l'ouest du Niger, à proximité immédiate des frontières du Burkina Faso et du Mali, le marché à bétail de Téra constitue depuis plusieurs décennies un nœud stratégique des échanges pastoraux et commerciaux dans l'espace sahélien. Bien avant toute intervention publique structurée, ce marché fonctionnait comme une infrastructure sociale transfrontalière, reliant des éleveurs, commerçants et intermédiaires issus de plusieurs pays, à travers des réseaux fondés sur la confiance, la réputation et l'interconnaissance communautaire.

Ces échanges relèvent pleinement de la globalisation par le bas telle que définie par Portes (1997) : ils connectent des économies locales aux circuits régionaux et internationaux d'exportation du bétail (vers les marchés côtiers notamment), sans passer par des dispositifs institutionnels formels. Leur efficacité repose sur un fort encastrément social (Granovetter, 1985), qui permet de réduire les incertitudes liées à l'information, au crédit et à la sécurité des transactions.

L'intervention du PCTL dans cet espace n'a pas consisté à créer *ex nihilo* de nouvelles dynamiques, mais à reconnaître et sécuriser un système existant. Le programme a appuyé l'amélioration des infrastructures marchandes (aires de vente, points d'eau, pistes d'accès), favorisé la concertation entre collectivités territoriales frontalières et encouragé une meilleure coordination locale des acteurs. Ce faisant, il a contribué à réduire certains coûts de transaction, tout en maintenant les logiques sociales qui fondent le fonctionnement du marché. D'aucuns parlent d'une intégration territoriale ascendante, où l'action publique accompagne les dynamiques locales au lieu de les remplacer (OCDE/CSAO, 2013).

Cependant, cette institutionnalisation partielle révèle aussi ses limites. La montée des enjeux sécuritaires dans la zone sahélienne a profondément affecté la fluidité des échanges, multipliant les contrôles, les barrières physiques et les risques pour les acteurs économiques. Dans ce contexte, la capacité du PCTL à préserver les dynamiques de globalisation par le bas dépend largement de facteurs exogènes qui échappent à sa maîtrise

directe, soulignant la fragilité des dispositifs territoriaux face aux recompositions géopolitiques.

4.2. L'espace SKBo : de l'intégration de fait à la reconnaissance politique

L'espace transfrontalier Sikasso–Korhogo–Bobo-Dioulasso (SKBo) constitue un autre exemple emblématique de globalisation par le bas dans l'espace UEMOA. Cet espace, structuré de longue date par des flux agricoles, commerciaux et humains intenses, relie des zones de production sahéliennes et soudaniennes aux marchés urbains et côtiers. Les échanges qui s'y déploient reposent largement sur des réseaux marchands informels et des solidarités communautaires transfrontalières.

Le lancement officiel de la Zone Économique Spéciale (ZES SKBo) en 2018 par les États du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso marque une reconnaissance politique explicite de cette intégration territoriale de fait. Toutefois, loin de constituer le point de départ de l'intégration, cette initiative apparaît plutôt comme une tentative de structuration institutionnelle d'un espace déjà intégré par les pratiques quotidiennes des acteurs locaux.

Dans ce processus, le PCTL joue un rôle de médiation territoriale. En impliquant les collectivités territoriales dans la gouvernance de l'espace SKBo, il contribue à éviter que la ZES ne se transforme en enclave économique déconnectée de son environnement social. La prise en compte des bassins de vie transfrontaliers, la concertation entre acteurs locaux et la valorisation des infrastructures existantes témoignent d'une volonté de territorialiser l'intégration régionale.

Néanmoins, l'articulation entre une logique d'investissement « par le haut » et des dynamiques économiques « par le bas » demeure délicate. Les risques de marginalisation des petits acteurs, de captation des bénéfices par des investisseurs externes ou de reconfiguration des réseaux locaux au profit d'intérêts dominants ne peuvent être écartés. L'exemple de SKBo illustre ainsi la tension permanente entre reconnaissance des pratiques locales et recomposition des rapports de pouvoir induite par l'institutionnalisation.

4.3. Enseignements transversaux des illustrations empiriques

Pris ensemble, les cas de Téra et de SKBo mettent en évidence trois enseignements majeurs.

Premièrement, la globalisation par le bas précède largement les dispositifs institutionnels et constitue souvent leur condition de possibilité. Les programmes comme le PCTL gagnent en efficacité lorsqu'ils s'inscrivent dans des dynamiques sociales existantes.

Deuxièmement, l'institutionnalisation de ces dynamiques ne supprime pas leur caractère informel, mais en modifie partiellement les équilibres, introduisant de nouvelles règles, de nouveaux acteurs et de nouvelles hiérarchies.

Troisièmement, la durabilité de cette institutionnalisation dépend de facteurs politiques et sécuritaires plus larges, qui peuvent soit renforcer, soit fragiliser les logiques de coopération transfrontalière locale.

Ces éléments confirment que le PCTL ne constitue ni une simple formalisation technocratique, ni une pure émanation des acteurs locaux, mais bien un dispositif intermédiaire, révélateur des recompositions contemporaines de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Ces résultats invitent à une mise en discussion plus large des conditions dans lesquelles une politique régionale peut durablement soutenir les dynamiques de la globalisation par le bas sans en altérer les fondements sociaux.

Conclusion

Cet article s'est donné pour objectif d'analyser le Programme de Coopération Transfrontalière Locale (PCTL) de l'UEMOA comme une tentative d'institutionnalisation de la globalisation par le bas dans l'espace ouest-africain. En mobilisant les apports de la sociologie économique et de la sociologie de la globalisation, notamment les travaux d'Alejandro Portes, Karl Polanyi, Mark Granovetter et Arjun Appadurai, il a montré que les dynamiques transfrontalières locales ne constituent pas des marges résiduelles de l'intégration régionale, mais bien l'un de ses ressorts centraux, longtemps ignoré par les politiques publiques.

L'analyse a d'abord mis en évidence le caractère profondément asymétrique de la globalisation contemporaine, pilotée d'en haut par les États, les institutions financières internationales et les firmes transnationales. Cette globalisation, souvent désencastrée des structures sociales et territoriales locales, produit des coûts humains et territoriaux importants, particulièrement visibles dans les périphéries frontalières africaines. C'est précisément dans ces espaces que se développent, en réponse, des formes de globalisation par le bas, fondées sur les réseaux sociaux, la mobilité transfrontalière, l'informalité et la confiance, reliant les économies locales aux circuits régionaux et mondiaux.

Dans ce contexte, le PCTL apparaît comme une innovation institutionnelle singulière. Contrairement aux approches classiques de l'intégration régionale centrées sur les instruments macroéconomiques, il reconnaît explicitement les pratiques transfrontalières préexistantes – qui ne sont plus considérées comme des anomalies à corriger ou des dysfonctionnements à formaliser – et d'une volonté de territorialiser l'intégration régionale. En s'appuyant sur les collectivités territoriales, notamment à travers l'institution du Conseil des Collectivités Territoriales de l'UEMOA, le PCTL introduit une logique de gouvernance multiniveau qui cherche à articuler intégration « par le haut » et dynamiques « par le bas ».

Les illustrations empiriques du marché à bétail de Téra et de la Zone Économique Spéciale de l'espace SKBo montrent que ce n'est pas cette institutionnalisation qui crée l'intégration ; elle la sécurise, la reconfigure et, dans une certaine mesure, la politise. D'un point de vue économique, le PCTL contribue à réduire certains coûts de transaction, à travers la coordination locale et la disponibilité de l'information, légitimant ainsi politiquement ces espaces transfrontaliers longtemps marginalisés. Toutefois, cette institutionnalisation demeure partielle et ambivalente. Elle introduit de nouvelles règles et de nouveaux acteurs susceptibles de transformer les équilibres locaux, tout en restant fortement dépendante de facteurs exogènes, notamment sécuritaires et géopolitiques, qui peuvent fragiliser les dynamiques de coopération.

Au total, le PCTL ne saurait être interprété ni comme une simple récupération technocratique des pratiques populaires, ni comme une pure émanation des acteurs locaux. Il constitue plutôt un dispositif hybride, révélateur des recompositions contemporaines de l'action publique régionale en Afrique de l'Ouest. En ce sens, il invite à repenser l'intégration régionale non plus uniquement comme un projet macroéconomique, mais comme un processus social et territorial, où les frontières deviennent des ressources et où les acteurs locaux participent activement à la fabrication du régional.

Cette lecture ouvre plusieurs pistes de recherche. D'une part, elle appelle à approfondir l'analyse comparative d'autres dispositifs de coopération transfrontalière en Afrique et ailleurs, afin d'évaluer les conditions de durabilité de l'institutionnalisation de la globalisation par le bas. D'autre part, elle interroge la capacité réelle des organisations régionales africaines à dépasser une intégration formelle pour construire une intégration vécue, socialement enracinée et politiquement légitime. Il semble qu'en cela réside une solution durable à la crise sécuritaire.

Références bibliographiques

APPADURAI Arjun, 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

BAIROCH Paul, 1997. *Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde du XVI^e siècle à nos jours* (t. 3), Gallimard, Paris.

BAUMAN Zygmunt, 1998. *Globalization: The Human Consequences*, Polity Press, Cambridge.

BAUMAN Zygmunt, 1999. *In Search of Politics*, Polity Press, Cambridge.

BAUMAN Zygmunt, 2000. *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge.

BAUMAN Zygmunt, 2004. *Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts*, Polity Press, Cambridge.

CHESNAIS François, 1994. *La mondialisation du capital*, Syros, Paris.

CHESNAIS François, 2012. *Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques*, Raisons d'Agir, Paris.

COASE Ronald Harry, « The nature of the firm », *Economica*, 1937/4, N°16, pp. 386 à 405.

COLLIER Paul, 2007. *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It*, University Press, Oxford.

EICHENGREEN Barry, 1996, *Globalizing Capital : A History of the International Monetary System*, Princeton University Press, Princeton.

GIDDENS Antony 1994. *Les conséquences de la modernité*, L'Harmattan, Paris.

GRANOVETTER Mark, « Economic action and social structure », *American Journal of Sociology*, 1985/3, N°91, pp. 481 à 510.

HARVEY David, 2005. *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press.

HELD David & MCGREW Anthony, 2007. *Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide (2^e éd.)*. Polity Press, Cambridge.

HYDEN Goran, « La crise africaine et la paysannerie non capturée », *Politique africaine* 1985, N°18, pp. 93 à 113.

KÜNG Hans, 2011. *Onestà : Perché l'economia ha bisogno di un'etica*, Rizzoli (trad. Chicca Galli).

LEVITT Theodore, « The Globalization of Markets », *Harvard Business Review*, 1983/3, N°61, pp. 92 à 102.

O'ROURKE Kevin H. & WILLIAMSON Jeffrey G., 1999. *Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy*, MIT Press, Cambridge (MA).

OCDE/CSAO, 2013. *Dynamiques de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest*, OCDE, Paris.

OCDE/CSAO, 2019. *Le commerce transfrontalier informel en Afrique de l'Ouest*, OCDE, Paris.

POLANYI Karl, 1974. *La grande trasformazione* (trad. R. Vigevani) (Original publié en 1944, *The Great Transformation*), Einaudi, Torino.

PORTES Alejandro, 1997. *Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities*, University of Oxford, Working Paper WPTC-98-01, Princeton

- PORTES Alejandro, GUARNIZO, Luis Eduardo & LANDOLT Patricia**, « The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field », *Ethnic and Racial Studies*, 1999/2, N° 22, pp. 217 à 237.
- ROBERTSON Roland**, 1992. *Globalization: Social Theory and Global Culture*, Sage, London.
- SCHOLTE Jan Aart**, 2005. *Globalization: A Critical Introduction*, Palgrave Macmillan, New York.
- TOURAINÉ Alain**, 1992. *Critique de la modernité*, Fayard, Paris.
- TOURAINÉ Alain**, 1997. *Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents*, Fayard, Paris.
- UEMOA**, 2006. *Diagnostic des espaces transfrontaliers dans l'Union*. Ouagadougou : Commission de l'UEMOA.
- UEMOA**, 2008. *Stratégies de développement territorial communautaire*. Ouagadougou : Commission de l'UEMOA.
- UEMOA**, 2010. *Programme de coopération transfrontalière locale (PCTL): document de référence*. Ouagadougou : Commission de l'UEMOA.
- UEMOA**, 2011. *Programme de coopération transfrontalière locale (PCTL) : document de cadrage*, Ouagadougou : Commission de l'UEMOA.
- UEMOA**, 2011. *Acte additionnel n°02/CCEG/UEMOA/2011 du Conseil des chefs d'État et de gouvernement portant création du Conseil des Collectivités Territoriales de l'UEMOA*, Ouagadougou : Commission de l'UEMOA.
- UEMOA**, 2013. *Rapport d'installation du Conseil des Collectivités Territoriales de l'UEMOA*, Ouagadougou : Commission de l'UEMOA.
- WILLIAMSON John**, 1990. What Washington Means by Policy Reform. In: *Latin American Readjustment: How Much has Happened*, J. WILLIAMSON, pp. 7–20, Institute for International Development, Washington, DC.
- WILLIAMSON Olivier E**, 1985. *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press.